

REVUE FULBRIGHT-AFRIQUE
VOL. 1 N° 3 MARS 2026

ISBN 9782493659064

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

Revue FULBRIGHT-AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

-REVUE-

Fulbright
AFRIQUE

VOL. 1 N° 3 MARS 2026

Tome 3:
Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

COORDONNÉE PAR
LETICIA N. S. MADOUNGOU ÉP. NZÉ &
VIRGINIE OMOUSSA
UNIVERSITÉ OMAR BONGO, LIBREVILLE

ISBN 9782493659064

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ,
22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue Fulbright - Afrique _ Mars 2026

Revue Fulbright-Afrique

Vol 1 N° 3 Mars 2026

ISBN : 9782493659064

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Fulbright-Afrique

TOME 3 : Sciences Sociales & Sciences Humaines 2

MAISON D'EDITION

La revue Fulbright- Afrique édite ses Volumes chez les Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Décembre 2025

Soumission des textes : 30 Janvier 2026

Retour des corrigés : 20 Février 2026

Parution : Mars 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: acarefrevue.publications@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique et de Lecture

- Firmin IBOUANGAMOUSSOUNDA, Université Omar Bongo
- Virginie OMPOUSSA, Université Omar Bongo
- Aline Joëlle LEMBE BEKALE, Université Omar Bongo
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Linda Joëlle BADJINA ENGOMBENGANI, CENAREST
- Pacôme TSAMOYE, GREDS/ CENAREST
- Léonilde Chancia NYINGUEMA NDONG, Université Omar Bongo
- Euloge MAKITA-IKOUAYA, Université Omar Bongo
- Olivia BINGANGA, Université Omar Bongo
- Dany Daniel BEKALE, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.

-Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Nguabi de Brazzaville.

-Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin

-Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin

-Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin

- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

**« LE PROFIT COMME CONSTRUCTION SOCIALE
RELATIONNELLE : HIERARCHISATION DES ECHANGES ET
REGULATION INFORMELLE DU MARCHE DE KOKO A
BOUAKE » _ BLE Sogo Jacques (Côte d'Ivoire) -----11**

**PERCEPTIONS ET IMPACTS DU DEVELOPPEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIERES DE BOUAKE SUR LE BIEN-
ETRE SOCIO-ECONOMIQUE DES POPULATIONS _ DALLY
Brou Michel Hermann (Côte d'Ivoire) -----54**

**LA COOPERATION SANITAIRE FRANCO-CAMEROUNAISE A
L'EPREUVE DE LA DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS :
ENTRE PERTE D'INFLUENCE ET REPOSITIONNEMENT _
Franck Engolo (Cameroun) -----87**

**CROISSANCE URBAINE, HABITAT INFORMEL ET MOBILITE
INTRA-MUROS DANS LE DISTRICT DE BAMAKO _ Idrissa
SISSOKO & Mahamar ATTINO _ (Mali)-----122**

**HÉVÉACULTURE ET RECONFIGURATION DES PAYSAGES
DANS LA SOUS-PRÉFECTURE D'ABENGOUROU (EST DE LA
CÔTE D'IVOIRE) _ KOFFI Kouadio Achille et Al (Côte d'Ivoire)
-----155**

AFROPOWER _ KOFFI Manahen Schamgar -----188

**ANALYSE DOCUMENTAIRE SUR LES MODELES DE GESTION
COMMUNAUTAIRE DES INONDATIONS AU BENIN_
KOSSOU Sèmèdéton Samson Irène et Al (Benin) -----208**

**CARTOGRAPHIE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET ANALYSE
DES DETERMINANTS DES DISPARITIONS DE PERSONNES
AU CAMEROUN : ETUDE EXPLORATOIRE A PARTIR DES
DONNEES COLLECTEES SUR LES RESEAUX SOCIAUX _**
Philippe Ferdinand ONANA & Albert MIVO NDOUBE
(Cameroun)-----247

**PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DE DECHET
DOMESTIQUE DANS LA VILLE DE NOUAKCHOTT _ SIDI
MOHAMED DIENG -----292**

**LE RÔLE DE L'ACTIVITE AGRICOLE DANS LA DYNAMIQUE
DES VILLES IVOIRIENNES : CAS DE LA VILLE DE BOUNA _**
SIP Sié Jean Pierre & KOUADIO Kobenan Dongo Felix (Côte
d'Ivoire)-----313

**CLINIQUE SEMIOTIQUE DES CONFLITS MINIERES AU
BURKINA FASO : DES STRATEGIES DE MEDIATION A LA
REINVENTION D'UNE APPROCHE COLLABORATIVE _**
Souleymane SIMPORÉ (Burkina Faso)-----337

LISTE DES AUTEURS

BLE Sogo Jacques, *Université Alassane Ouattara/ Côte d'Ivoire*,
blebenaja23@gmail.com

DALLY Brou Michel Hermann, *Université Alassane Ouattara,*
Bouaké/ Côte d'Ivoire, dallyhermann4@gmail.com

Franck Engolo, *Université de Yaoundé I /Cameroun*,
Frankengolo237@gmail.com

Idrissa SISSOKO & Mahamar ATTINO, *Institut de Pédagogie*
Universitaire /Mali, idrissasissoko987@gmail.com &
mahamarmaiga@yahoo.fr

KOFFI Kouadio Achille, KONAN Kouadio Philippe Michael
& **BEDA Abazé Henri-Joël**, *Université Alassane Ouattara /Côte*
d'Ivoire, achillek322@gmail.com, philippemichaelk@gmail.com &
henrijoel1958@gmail.com

KOFFI Manahen Schamgar, koffimanahenschamgar@gmail.com

KOSSOU Sèmèdéton Samson Irène, SOUBEROU Kafilatou T.,
KOMBIENOU Pocoun Damè & OGOUWALE Euloge, *l'Université*
d'Abomey-Calavi & Institut National de Recherches Agricoles/
Bénin, ikossou@yahoo.fr

Philippe Ferdinand ONANA & Albert MIVO NDOUBE,
Université de Yaoundé /Cameroun, ferdy.pie@gmail.com

SIDI MOHAMED DIENG, diengsidi7@gmail.com

SIP Sié Jean Pierre & KOUADIO Kobenan Dongo Felix,
Université Félix Houphouët-Boigny /Côte d'Ivoire,
sipjeanp@gmail.com & kobenanfory@gmail.com

Souleymane SIMPORÉ, *Université Joseph KI-ZERBO/Burkina Faso,* souleymanesimpore262@gmail.com

**« LE PROFIT COMME CONSTRUCTION SOCIALE
RELATIONNELLE : HIERARCHISATION DES
ECHANGES ET REGULATION INFORMELLE DU
MARCHE DE KOKO A BOUAKE »**

BLE Sogo Jacques

UAO

Résumé

Cet article propose une reformulation sociologique du profit à partir d'une enquête menée sur le marché de Kôkô à Bouaké (Côte d'Ivoire). Il interroge le présupposé de la théorie néoclassique selon lequel le profit se logerait exclusivement dans le prix. L'objectif est de montrer que le profit constitue une construction sociale relationnelle, produite par l'encastrement des transactions dans des hiérarchies de reconnaissance. L'étude repose sur une enquête qualitative longitudinale (2023-2025) combinant observation directe, entretiens semi-directifs et analyse thématique comparative. Les résultats mettent en évidence une hiérarchisation stabilisée de la clientèle structurant l'accès différencié aux ressources marchandes. Le profit se forme principalement à travers le gouassou, mécanisme d'ajustement des quantités qui déplace la marge hors du prix. L'article contribue au déplacement analytique du profit et souligne la portée sociale des institutions informelles dans la régulation des marchés urbains africains.

Mots-clés : profit ; encastrement ; économie morale ; marché informel ; hiérarchisation relationnelle

Abstract

This article offers a sociological reformulation of profit based on fieldwork conducted in the Kôkô market in Bouaké (Côte d'Ivoire). It challenges the neoclassical assumption that profit is exclusively embedded in price formation. The study argues that profit is a relational social construction produced through the embeddedness of transactions in hierarchies of recognition. Drawing on longitudinal qualitative research (2023-2025), combining direct observation, semi-structured interviews, and comparative thematic analysis, the findings reveal a stabilized hierarchy of customers structuring differentiated access to market resources. Profit is primarily generated through gouassou, a quantity-adjustment mechanism that displaces margins from price to the material dimension of exchange. The article advances a theoretical shift in the analysis of profit and highlights the broader social significance of informal institutions in regulating African urban markets.

Keywords : *profit ; embeddedness; moral economy; informal market; relational hierarchy*

Introduction

Dans les villes africaines contemporaines, les marchés urbains constituent des institutions centrales de régulation économique et sociale. En Côte d'Ivoire, et plus particulièrement à Bouaké, ils assurent l'approvisionnement alimentaire, la circulation des revenus domestiques et l'intégration professionnelle d'une large part de la population urbaine, dans un contexte marqué par la prédominance de l'économie informelle. Loin de se réduire à de simples lieux

d'échange marchand, ces espaces fonctionnent comme des ordres économiques socialement organisés, structurés par des normes pratiques, des relations durables et des institutions informelles qui encadrent les transactions quotidiennes.

Le marché local de Kôkô, animé majoritairement par des femmes et rythmé par un marché hebdomadaire dense le mercredi, constitue un observatoire privilégié de ces dynamiques. L'enquête de terrain met en évidence l'existence d'une hiérarchisation relationnelle stabilisée entre vendeuses et acheteuses, distinguant quatre figures socialement reconnues : la sœur de sang, la meilleure amie, l'amie simple et l'inconnue. Cette classification pratique ne relève pas d'une simple proximité affective ; elle structure concrètement les conditions d'échange. Elle détermine l'accès aux produits, les modalités de négociation du prix, l'ajustement des quantités et, plus largement, la formation du profit.

Le constat empirique central de cette recherche est que le profit ne se construit pas principalement par la variation visible des prix, mais à travers des mécanismes relationnels discrets. Le plus significatif est le *gouassou*, pratique consistant à ajuster les quantités accordées à l'acheteuse en fonction de sa position relationnelle. Ce déplacement du profit du prix vers la quantité interroge les approches économiques classiques fondées sur l'hypothèse d'un échange impersonnel et d'une rationalité strictement utilitariste.

La question centrale qui guide cette étude est donc la suivante : comment le profit se construit-il socialement sur le marché de Kôkô à Bouaké, et quels mécanismes

relationnels organisent sa production et sa distribution ? Plus précisément, comment la hiérarchisation de la clientèle, les formes de reconnaissance sociale et les institutions informelles participent-elles à la formation différenciée du gain marchand ?

L'hypothèse défendue est que le profit constitue une construction sociale relationnelle. Il est produit par l'encastrement des transactions dans des rapports de reconnaissance, de fidélité, de dépendance productive et d'exclusion régulatrice. Le *gouassou* apparaît comme le dispositif central par lequel le lien social est converti en avantage économique, rendant la différenciation du profit à la fois efficace et socialement légitime.

Afin de tester cette hypothèse, l'article s'appuie sur une enquête qualitative longitudinale menée sur le marché de Kôkô entre 2023 et 2025, et s'inscrit dans le champ de la sociologie économique et de l'économie morale.

L'argumentation se déploie en quatre étapes clairement articulées. Premièrement, la recherche est située dans le cadre théorique de la sociologie économique de l'encastrement et des travaux sur l'économie morale, afin de préciser les enjeux conceptuels liés à la notion de profit. Deuxièmement, le dispositif méthodologique est présenté de manière détaillée, en exposant les choix d'enquête, les techniques de collecte et les procédures d'analyse. Troisièmement, les résultats empiriques sont examinés en montrant comment la hiérarchisation relationnelle structure les conditions d'échange et comment le *gouassou* opère

comme mécanisme central de production différenciée du profit. Enfin, la discussion propose une mise en perspective théorique des résultats à partir des notions d'encastrement, de domination symbolique consentie et de régulation informelle, avant d'en dégager les implications sociales et scientifiques pour l'analyse des marchés urbains africains.

1. Revue de littérature

Les résultats empiriques attendus soulèvent un enjeu théorique majeur : peut-on encore penser le profit comme un simple surplus monétaire détaché des relations sociales dans lesquelles il s'inscrit ? Si le marché de Kôkô révèle une production différenciée du gain fondée sur la hiérarchisation relationnelle et sur des institutions informelles comme le *gouassou*, alors il devient nécessaire de revisiter les cadres analytiques classiques du marché et du profit.

La littérature en sociologie économique offre précisément des outils conceptuels permettant de dépasser la fiction de l'échange impersonnel. Les travaux sur l'encastrement de l'économie, sur l'économie morale du gain, sur la différenciation sociale des transactions et sur les normes pratiques dans les contextes africains permettent d'éclairer les mécanismes observés sur le terrain.

Dès lors, il convient de situer cette recherche dans ces débats théoriques afin de préciser ce qu'elle prolonge, ce qu'elle confirme et ce qu'elle déplace. La section suivante examine successivement les approches du marché comme espace encadré, les analyses morales du profit, les travaux

sur la différenciation sociale des échanges et les contributions portant sur les marchés africains informels.

1.1. Le profit comme angle mort de la sociologie du marché

La sociologie du marché s'est largement attachée, depuis plusieurs décennies, à déconstruire la fiction de l'échange impersonnel héritée de l'économie néoclassique. Toutefois, si le marché a été abondamment requalifié comme espace relationnel, institutionnel et moral, la question spécifique de la formation concrète du profit dans les interactions ordinaires demeure paradoxalement peu explorée.

L'économie classique a naturalisé le profit comme surplus monétaire dérivé de l'équilibre offre-demande. Cette conception, bien que critiquée, continue d'imprégner nombre d'analyses empiriques où le prix reste l'unité centrale de mesure du gain. Or, considérer le profit uniquement à travers le prix revient à reconduire implicitement l'hypothèse d'un marché homogène et transparent.

La sociologie a déplacé le regard mais sans toujours déplacer le point focal du gain.

1.2. L'encastrement : dénaturiser le marché sans analyser le profit

Karl Polanyi (1944) a établi que l'économie est encadrée dans des institutions sociales. Mark Granovetter (1985) a démontré que les transactions sont structurées par des réseaux relationnels. Neil Fligstein (2001) a insisté sur l'architecture institutionnelle des marchés comme

constructions politiques. Ces contributions ont profondément transformé la compréhension du marché.

Cependant, ces travaux se concentrent principalement sur les conditions sociales de possibilité du marché, les structures relationnelles qui stabilisent les échanges et les formes de coordination institutionnelle. Ils interrogent peu la micro-production différenciée du gain dans l'interaction concrète. Autrement dit, l'encastrement est établi ; mais le profit reste traité comme allant de soi.

1.3. L'économie morale : encadrer le gain sans analyser ses dispositifs

Les travaux d'Edward P. Thompson (1971) et de James C. Scott (1976) introduisent une dimension essentielle : le profit est moralement encadré. Les acteurs définissent ce qui constitue un gain légitime ou excessif.

Cette perspective montre que le marché est soumis à des limites normatives. Toutefois, elle s'intéresse principalement aux situations de rupture - émeutes, conflits, résistances - plutôt qu'aux mécanismes ordinaires et discrets par lesquels le profit est ajusté au quotidien. L'économie morale explique pourquoi un gain peut être contesté, mais elle explique moins comment il est subtilement configuré pour éviter la contestation.

1.4. La différenciation sociale des transactions : un déplacement inachevé

Viviana Zelizer (1994 ; 2010) marque une avancée majeure en démontrant que l'argent est socialement marqué et que

les transactions sont segmentées selon les relations. Elle rompt avec l'idée d'un marché uniforme.

Toutefois, si Zelizer montre que les circuits économiques sont différenciés, elle ne conceptualise pas explicitement la quantité comme support stratégique du profit. Le prix reste souvent l'indicateur central, même lorsqu'il est socialement modulé.

Un pas supplémentaire reste à franchir : analyser comment le profit peut être déplacé du prix vers d'autres supports matériels de l'échange.

1. 5. Domination symbolique et asymétries consenties

Pierre Bourdieu (1994 ; 1998) introduit une perspective décisive en montrant que les rapports asymétriques peuvent être intériorisés comme légitimes. Dans le champ économique, cela signifie que l'inégalité ne s'impose pas toujours par la contrainte ; elle peut être consentie.

Cependant, la sociologie critique s'est davantage intéressée aux structures de domination macro qu'aux configurations interactionnelles où la dépendance peut être perçue comme économiquement avantageuse.

Il reste à analyser les situations où l'asymétrie devient une stratégie rationnelle pour les acteurs dominés eux-mêmes.

1. 6. Marchés africains : informalité, normes pratiques et angle mort du profit

Les travaux africains ont montré que les marchés dits « informels » sont régulés par des normes pratiques (Olivier

de Sardan, 1995 ; 2008), par des réseaux identitaires (Meagher, 2010) et par des arrangements locaux stabilisés.

Keith Hart (1973) a posé les bases de l'analyse de l'économie informelle en Afrique de l'Ouest. Les recherches ivoiriennes récentes (Lida Dali & Blé, 2020) ont démontré que le prix affiché ne correspond jamais exactement au prix réel.

Ces contributions sont essentielles. Mais elles laissent subsister une question centrale :

Comment, concrètement, le lien social est-il converti en profit différencié dans l'interaction ?

La littérature décrit la relation, elle décrit la norme, elle décrit la négociation ; mais elle conceptualise rarement le dispositif précis de production du gain.

1. 7. Le vide théorique : le déplacement du profit hors du prix

L'un des angles morts majeurs de la littérature sur le marché et le prix réside dans la focalisation implicite et persistante sur le prix comme lieu privilégié, sinon exclusif, de formation et d'observation du profit. Même lorsque les travaux sociologiques ont démontré que les marchés sont encadrés dans des relations sociales, structurés par des normes morales ou différenciés selon les contextes interactionnels, ils continuent souvent de considérer le prix comme l'indicateur central du gain. Autrement dit, le profit est généralement appréhendé à travers la variation monétaire

visible, ce qui tend à reconduire, parfois de manière involontaire, une conception économiciste de sa formation.

Or, dans de nombreux contextes marchands africains, les enquêtes empiriques suggèrent que le prix affiché peut demeurer formellement stable tandis que le gain effectif se déplace vers d'autres dimensions de l'échange. Le profit ne s'inscrit pas uniquement dans l'augmentation ou la diminution du montant monétaire demandé ; il peut être incorporé dans les quantités accordées, dans l'octroi de bonus implicites, dans des ajustements matériels discrets ou encore dans les temporalités d'accès aux produits. L'avantage économique peut ainsi prendre la forme d'une portion supplémentaire ajoutée à la marchandise, d'une priorité d'approvisionnement lors des périodes de forte affluence, ou d'une flexibilité différenciée dans la négociation.

Dans ces configurations, le profit devient relationnellement distribué sans être explicitement inscrit dans le prix. Il se matérialise dans l'économie concrète de la transaction, mais échappe à une lecture strictement monétaire. Ce déplacement vers des supports non exclusivement tarifaires permet d'opérer une différenciation effective des marges tout en maintenant l'apparence d'une stabilité des prix, ce qui peut contribuer à préserver l'équilibre moral et relationnel du marché.

Un tel constat remet en cause deux présupposés profondément ancrés dans les analyses classiques. D'une part, il interroge l'idée selon laquelle le profit serait nécessairement visible dans le prix et mesurable à travers lui seul. D'autre part, il conteste l'hypothèse selon laquelle toute différenciation économique devrait passer par une

variation monétaire explicite. En révélant que le gain peut être déplacé, incorporé et modulé dans d'autres dimensions de l'échange, cette perspective ouvre la voie à une sociologie du profit attentive aux dispositifs matériels et relationnels par lesquels il est produit et distribué au sein des transactions ordinaires.

2. Méthodologie

2.1. Positionnement épistémologique et stratégie de recherche

Cette recherche s'inscrit dans une approche qualitative interprétative en sociologie économique. Elle vise à comprendre les mécanismes sociaux de production du profit à partir des significations, des pratiques et des interactions observées dans leur contexte ordinaire. Le choix d'une démarche qualitative se justifie par la nature relationnelle et informelle du phénomène étudié, qui ne peut être saisi adéquatement par des instruments quantitatifs standardisés.

L'objectif n'était pas de mesurer des marges monétaires, mais d'analyser les dispositifs sociaux par lesquels le gain est produit, différencié et légitimé. La recherche adopte ainsi une logique compréhensive et relationnelle, attentive aux catégories indigènes mobilisées par les actrices du marché.

La stratégie d'enquête repose sur un dispositif longitudinal multi-séquentiel, permettant d'observer la stabilité et les variations des pratiques dans le temps.

2.2. Terrain et temporalité de l'enquête

Le terrain principal de cette recherche est le marché local de Kôkô, situé à Bouaké. Une attention particulière a été accordée au marché hebdomadaire du mercredi, moment d'intensification des échanges caractérisé par une forte densité transactionnelle, une affluence accrue de vendeuses issues des villages environnants et une multiplication des interactions entre vendeuses et acheteuses. Ce contexte spécifique offre des conditions privilégiées pour observer les mécanismes relationnels de hiérarchisation et les modalités concrètes de formation du profit.

L'enquête s'est déployée en trois séquences distinctes. La première phase s'est déroulée du 4 janvier au 31 mai 2023. Une deuxième séquence a été conduite du 5 juin au 30 octobre 2024. Enfin, une troisième période d'observation et de collecte des données a été réalisée du 5 novembre au 17 décembre 2025.

Ce dispositif longitudinal a été conçu afin de dépasser les limites d'une observation ponctuelle. Il a permis d'examiner la stabilité des pratiques dans le temps, d'identifier les régularités structurelles qui organisent durablement les échanges et de distinguer les ajustements conjoncturels liés à des circonstances spécifiques des mécanismes relationnels stabilisés. En multipliant les périodes d'observation, la recherche a ainsi pu confronter les données issues de contextes temporels différenciés, renforçant la solidité interprétative des analyses.

La temporalité étendue de l'enquête constitue, en ce sens, un élément central de robustesse empirique. Elle permet d'inscrire les résultats dans une dynamique durable plutôt que dans une configuration circonstancielle, consolidant ainsi la validité scientifique des conclusions proposées.

2.3. Échantillonnage et population étudiée

L'échantillonnage adopté dans cette recherche repose sur une logique raisonnée et qualitative, orientée vers la compréhension approfondie des mécanismes relationnels structurant la formation du profit. Il ne s'agissait pas de constituer un échantillon statistiquement représentatif, mais de sélectionner des actrices capables d'explicitier les pratiques, les catégories et les logiques sociales à l'œuvre dans les transactions marchandes. La stratégie retenue s'apparente ainsi à un échantillonnage intentionnel fondé sur la pertinence analytique des profils retenus.

La population étudiée comprend des vendeuses installées de manière stable sur le marché de Kôkô, des vendeuses occasionnelles présentes notamment lors du marché hebdomadaire du mercredi, ainsi que des acheteuses occupant les différentes positions relationnelles identifiées sur le terrain. Une attention particulière a été accordée à la diversité des statuts relationnels, de manière à documenter les interactions impliquant des sœurs de sang, des meilleures amies, des amies simples et des clientes inconnues. Cette diversité a permis de comparer les modalités différenciées d'accès aux ressources économiques selon la position relationnelle.

Le principe de saturation théorique a guidé l'arrêt de la collecte des données. Les entretiens et observations ont été poursuivis jusqu'à ce que les catégories analytiques centrales - hiérarchisation relationnelle, gouassou, dépendance productive et exclusion régulatrice - apparaissent de manière récurrente et stabilisée dans les discours et les pratiques observées.

2.4. Organisation du dispositif d'enquête

Le dispositif d'enquête a été structuré autour d'un chercheur principal et d'une équipe de sept enquêteurs rémunérés. Le chercheur principal a assuré la conception scientifique du projet, la définition des outils méthodologiques, la supervision des activités de terrain et l'analyse finale des données. Il a également garanti la cohérence interne du dispositif en veillant à l'harmonisation des pratiques de collecte et à la qualité des informations produites.

Les enquêteurs, recrutés pour leur niveau de formation universitaire et leur familiarité avec les contextes marchands urbains, ont été sélectionnés en dehors de la population étudiante afin de favoriser une implication stable et continue. Leur rémunération a permis de sécuriser leur disponibilité sur la durée des différentes séquences d'enquête et de limiter les risques de désengagement prématuré.

Des réunions régulières de coordination ont été organisées tout au long du processus de collecte. Ces séances ont permis de discuter des observations réalisées, de clarifier les catégories émergentes et de corriger d'éventuelles divergences d'interprétation. Cette

organisation collective a contribué à renforcer la cohérence méthodologique et la fiabilité des données produites.

2.5. Techniques de collecte des données

La collecte des données s'est appuyée sur une combinaison de techniques qualitatives complémentaires, permettant d'appréhender à la fois les pratiques observables et les représentations des actrices.

L'observation directe a constitué l'outil central de l'enquête. Elle a porté sur les séquences transactionnelles, les négociations de prix, les ajustements de quantités, les gestes associés au gouassou, ainsi que les formes différenciées d'accueil et de priorisation des clientes. Une attention particulière a été accordée aux journées du mercredi, où l'intensité des flux rend plus visibles les mécanismes de hiérarchisation relationnelle.

Les entretiens semi-directifs ont permis d'accéder aux justifications subjectives des pratiques observées. Ils ont exploré les représentations locales du profit, les critères de différenciation des clientèles, les significations attribuées au gouassou et les logiques de gestion des clientes inconnues. Les entretiens ont été conduits à partir d'un guide structuré, tout en laissant une marge d'expression aux enquêtées afin de saisir les catégories indigènes mobilisées dans leurs discours.

En complément, un journal de terrain systématique a été tenu par les enquêteurs et centralisé par le chercheur principal. Ces notes comprennent des descriptions situées des interactions, des extraits de verbatim, des observations sur la configuration spatiale du marché et des éléments contextuels relatifs à la concurrence ou aux tensions

observées. Ce matériau a constitué une source essentielle pour l'analyse relationnelle des transactions.

2.6. Traitement et analyse des données

Le traitement des données a suivi une démarche analytique progressive. Les entretiens ont été retranscrits et organisés de manière thématique. Les notes d'observation ont été consolidées et confrontées aux verbatim afin de garantir la cohérence entre pratiques observées et discours déclarés.

Une première phase de codage ouvert a permis d'identifier les catégories émergentes issues du terrain. Ces catégories ont ensuite été regroupées dans une phase de codage axial autour de mécanismes analytiques centraux tels que la hiérarchisation relationnelle, la formation du profit par la quantité, la dépendance productive et l'exclusion régulatrice. Une attention particulière a été portée à la comparaison entre les différentes séquences temporelles de l'enquête afin de distinguer les régularités structurelles des ajustements circonstanciels.

L'analyse a adopté une perspective relationnelle, considérant les transactions non comme des événements isolés, mais comme des séquences inscrites dans des configurations sociales stabilisées. Cette démarche a permis d'articuler les données empiriques aux cadres théoriques mobilisés dans la recherche.

2.7. Validité, fiabilité et robustesse scientifique

La validité interne de la recherche repose sur la cohérence entre les données collectées et les interprétations proposées. La répétition des mécanismes observés au cours

des trois séquences temporelles constitue un indicateur de stabilité empirique. La convergence entre observations directes et entretiens renforce également la solidité des analyses.

La fiabilité a été assurée par l'harmonisation des outils de collecte et par la supervision continue du chercheur principal. Les recoupements entre enquêteurs et les discussions collectives ont permis de limiter les biais d'interprétation individuels. La dimension longitudinale du dispositif représente un atout majeur, en permettant de vérifier la persistance des mécanismes relationnels sur plusieurs années.

Enfin, la recherche ne prétend pas à une généralisation statistique, mais à une généralisation analytique. Les résultats visent à éclairer des mécanismes sociaux susceptibles d'être comparés à d'autres contextes marchands, tout en restant ancrés dans la spécificité empirique du marché de Kôkô.

3. Résultats : Hiérarchisation relationnelle des échanges et construction sociale du profit

3.1. La hiérarchisation relationnelle comme principe structurant de l'échange marchand

Les données empiriques recueillies sur le marché local de Kôkô montrent que les échanges marchands sont organisés autour d'une hiérarchisation relationnelle socialement instituée, qui structure durablement les interactions entre vendeuses et acheteuses. Cette hiérarchie distingue plusieurs positions relationnelles - sœur de sang, meilleure amie, amie simple et inconnue - qui constituent des

catégories pratiques opératoires, mobilisées de manière routinière dans la conduite des transactions. Le verbatim qui sui illustre cette réalité,

« Ici au marché, on ne traite pas tout le monde pareil. Selon la relation, le prix, la quantité et même l'accueil changent. »
(Vendeuse, 42 ans)

Ce verbatim révèle que la différenciation économique n'est pas une déviation du marché mais son principe interne d'organisation. La hiérarchisation relationnelle fonctionne comme une matrice distributive du profit, transformant la relation sociale en critère légitime d'allocation des ressources marchandes.

Cette hiérarchisation ne relève pas d'une simple proximité interpersonnelle ou affective. Elle repose sur une évaluation différenciée des engagements sociaux des acheteuses dans l'économie du marché. Chaque position correspond à un degré spécifique de reconnaissance relationnelle, qui conditionne l'accès aux avantages économiques, la flexibilité des prix, la distribution des quantités et, plus largement, la qualité de l'interaction marchande. La hiérarchie relationnelle fonctionne ainsi comme un principe d'allocation différenciée des ressources marchandes.

Cette organisation prend une acuité particulière le mercredi, jour de marché hebdomadaire, marqué par une forte densité spatiale et temporelle des échanges, une affluence importante de vendeuses venues des villages environnants et une concurrence accrue autour de l'occupation des emplacements. Dans ce contexte de

saturation, la relation sociale devient une ressource centrale de régulation, permettant de prioriser certaines interactions et d'en marginaliser d'autres. Le témoignage d'une vendeuse en est l'illustration,

« *Le mercredi, quand le marché est plein, on sait à qui donner la priorité. Les relations passent avant l'argent.* » (Vendeuse, 39 ans)

Ce verbatim montre que, dans un contexte de forte densité marchande, la hiérarchisation relationnelle fonctionne comme un principe de priorisation, permettant une gestion ordonnée du temps, de l'espace et des clientèles.

La hiérarchisation relationnelle observée ne se limite donc pas à accompagner l'échange marchand ; elle en constitue un principe organisateur interne, structurant l'accès à l'espace, au temps et aux opportunités économiques. Le marché de Kôkô apparaît ainsi comme un espace où l'échange est indissociable d'un classement social de la clientèle, continuellement produit et reproduit par les pratiques ordinaires des actrices.

3.2. La sœur de sang comme position de dépendance relationnelle productive et consentie

Les données empiriques recueillies sur le marché de Kôkô montrent que la figure de la sœur de sang correspond à une position relationnelle fortement intégrée, associée à un haut niveau de reconnaissance sociale et économique. Cette position se caractérise par une implication régulière de l'acheteuse dans les conditions matérielles de

fonctionnement de l'activité marchande, notamment lors du marché hebdomadaire du mercredi. Toutefois, l'analyse révèle que cette relation de dépendance productive n'est pas vécue par les actrices comme une contrainte, mais comme une opportunité économique valorisée.

Le verbatim suivant illustre clairement cette perception subjective de la relation :

« Celle-là ! Elle est plus que ma sœur. (...) Je gagne trop avec elle, c'est pour ça que je l'aide. » (Cliente, 33 ans)

À travers ce discours, la cliente met en avant les bénéfices économiques substantiels tirés de la relation : accès à des prix largement inférieurs aux prix ordinaires du marché, économies cumulées sur les volumes achetés et gouassou important. Ces avantages lui permettent de développer une activité de revente (chips, allôcô, jus d'ananas), d'améliorer ses revenus et de renforcer la stabilité économique de son foyer. La relation de sœur de sang apparaît ainsi comme une ressource productive intégrée à une stratégie économique domestique.

Dans cette configuration, la dépendance relationnelle ne se traduit pas par un sentiment de domination subie. Elle est acceptée, intériorisée et positivement évaluée par l'acheteuse, qui perçoit la vendeuse comme une figure centrale de sa réussite économique. La vendeuse exerce néanmoins une domination symbolique, en conservant le contrôle sur les conditions d'accès aux avantages (prix-cadeau, gouassou), tandis que l'acheteuse s'inscrit volontairement dans une logique de service et de loyauté.

Ainsi, la relation de sœur de sang se présente comme une dépendance productive consentie, dans laquelle la subordination fonctionnelle est vécue comme un échange économiquement gagnant et socialement valorisant, pleinement intégré aux pratiques ordinaires du marché de Kôkô.

3.3. La meilleure amie comme dispositif de fidélisation marchande stabilisée

Les données empiriques recueillies sur le marché de Kôkô montrent que la figure de la meilleure amie correspond à une position relationnelle intermédiaire et stabilisée dans la hiérarchisation des échanges marchands. Cette position repose sur un principe de fidélité commerciale durable, reconnu et reconduit dans le temps par les deux parties, sans formalisation écrite ni contractualisation explicite. Dans le témoignage qui suit, une cliente l'atteste,

« Même si ailleurs c'est moins cher parfois, je viens ici. Elle me connaît et je sais comment elle me sert. » (Acheteuse, 37 ans)

Ce discours illustre une fidélité marchande volontaire, fondée sur la recherche de stabilité et de prévisibilité des conditions d'échange plutôt que sur la maximisation ponctuelle du gain.

La relation de meilleure amie se construit à travers la récurrence des transactions et la constance de l'approvisionnement auprès de la même vendeuse, y compris dans les périodes de forte affluence ou de variation des

conditions de marché. Cette fidélité constitue une ressource centrale pour la vendeuse, lui assurant une prévisibilité des débouchés et une relative stabilité de la demande dans un environnement caractérisé par l'incertitude, la concurrence et la saturation spatiale du marché hebdomadaire.

Contrairement à la sœur de sang, la meilleure amie n'est pas systématiquement mobilisée dans les tâches logistiques lourdes liées à l'installation du marché. Son engagement relationnel se situe davantage dans la continuité des échanges et dans des formes de soutien ponctuel, limitées et négociables. Ces services peuvent inclure une assistance occasionnelle, une médiation dans certaines interactions ou un appui moral lors de situations de tension, sans constituer une obligation structurelle.

En contrepartie de cette fidélité, la meilleure amie bénéficie d'avantages économiques différenciés, matérialisés par des rabais récurrents et par l'octroi d'un gouassou d'ampleur intermédiaire. Ces avantages, bien que moins importants que ceux accordés à la sœur de sang, sont relativement stables et socialement reconnus, contribuant à renforcer la relation dans la durée. Une vendeuse en témoigne,

« Elle revient toujours chez moi. Ce n'est pas ma sœur, mais je fais un effort pour elle. » (Vendeuse, 44 ans)

Le propos de la vendeuse révèle une reconnaissance relationnelle intermédiaire, où la fidélité régulière justifie des avantages économiques modérés sans engager des obligations sociales intensives.

La position de meilleure amie se caractérise ainsi par un équilibre relatif entre engagement et autonomie. L'acheteuse conserve une marge de manœuvre dans ses pratiques d'approvisionnement, tout en acceptant les règles implicites de la fidélité. Cette relation apparaît comme un dispositif informel de fidélisation marchande, assurant la sécurisation de l'activité économique sans recourir à des obligations sociales intensives.

3.4. L'amie simple comme forme minimale d'inscription relationnelle

Les données empiriques recueillies sur le marché de Kôkô montrent que la figure de l'amie simple correspond à une modalité minimale et faiblement institutionnalisée d'inscription relationnelle dans l'économie sociale du marché. Cette position se situe à l'interface entre intégration relationnelle et anonymat marchand, sans relever pleinement de l'une ou de l'autre. L'amie simple est identifiable et reconnue comme cliente familière, mais ne bénéficie pas d'un statut relationnel stabilisé ouvrant droit à des avantages systématiques.

La relation entre la vendeuse et l'amie simple repose principalement sur l'interaction transactionnelle immédiate, structurée par la négociation ponctuelle du prix. Les observations montrent que cette négociation constitue le principal vecteur de régulation de l'échange, en l'absence d'engagement durable ou d'obligations sociales explicites. L'amie simple peut obtenir des ajustements limités du prix ou un gouassou de faible ampleur, mais ces concessions

demeurent contingentes et fortement dépendantes des circonstances du marché.

« On se connaît seulement au marché. Je peux acheter ailleurs aussi, donc je ne demande pas trop. » (Acheteuse, 35 ans)

Ce verbatim traduit une inscription relationnelle faible mais assumée, dans laquelle l'acheteuse privilégie la flexibilité et l'autonomie au détriment de la sécurisation des avantages économiques.

Cette position se caractérise également par l'absence de mobilisation de l'acheteuse dans les tâches logistiques ou organisationnelles du marché. Contrairement à la sœur de sang ou, dans une moindre mesure, à la meilleure amie, l'amie simple n'est pas sollicitée pour la sécurisation des emplacements, le transport des marchandises ou l'installation des produits. Cette absence d'obligations confère à l'acheteuse une autonomie relative, lui permettant de circuler librement entre les étals et de comparer les offres.

Toutefois, cette autonomie s'accompagne d'une incertitude accrue quant aux conditions d'échange. En l'absence de mécanismes relationnels de sécurisation, l'amie simple est davantage exposée aux variations de prix, à la pression concurrentielle et à l'arbitraire marchand, en particulier lors du marché du mercredi marqué par une forte affluence.

« Avec elle, on discute un peu le prix, mais ça dépend du jour

et de la marchandise. » (Vendeuse, 45 ans)

Le propos souligne le caractère contingent et réversible des concessions accordées à l'amie simple, dépendantes des circonstances du marché plutôt que d'un lien durable

Ainsi, l'amie simple incarne une forme minimale d'intégration sociale, où l'inscription relationnelle reste fragile et réversible, et où l'échange marchand repose principalement sur des ajustements transactionnels plutôt que sur des engagements sociaux durables.

3.5. L'inconnue comme figure fonctionnelle de l'exclusion relationnelle

Les données empiriques recueillies sur le marché de Kôkô montrent que la figure de l'inconnue occupe une position structurante, bien que marginalisée, dans la hiérarchisation relationnelle qui organise les échanges marchands. L'inconnue désigne une acheteuse qui ne bénéficie d'aucune reconnaissance relationnelle stabilisée, soit en raison de l'absence de relations antérieures, soit en raison d'interactions passées marquées par la méfiance, la distance ou le conflit. Cette catégorie ne renvoie donc pas uniquement à l'absence de familiarité, mais à une non-inscription durable dans l'économie relationnelle du marché.

Cette position se traduit par des pratiques marchandes explicitement différenciées. Les observations montrent que l'inconnue se voit appliquer les conditions

d'échange les plus contraignantes : rigidité maximale du prix, refus de négociation, absence systématique de gouassou et, dans certains cas, refus pur et simple de vendre. Ces pratiques produisent une exclusion économique effective, qui limite l'accès aux biens ou en renchérit les conditions.

L'exclusion relationnelle apparaît particulièrement visible le mercredi, dans un contexte de forte affluence et de saturation de l'espace marchand. Dans ces conditions, la vendeuse opère une sélection active de la clientèle, mobilisant l'exclusion comme un outil ordinaire de régulation des flux et de gestion de la rareté spatiale et temporelle. L'inconnue devient ainsi une variable d'ajustement, absorbant les tensions liées à la concurrence et à la pression sur les ressources marchandes.

« Si je ne la connais pas, je ne baisse rien. Le mercredi, je n'ai pas le temps pour les inconnues. » (Vendeuse, 41 ans)

Ce discours montre que l'exclusion relationnelle constitue une règle pratique de gestion du temps et du risque, particulièrement mobilisée lors des périodes de forte affluence.

Les données indiquent toutefois que cette exclusion n'est pas nécessairement définitive. L'inconnue peut, par la répétition des interactions ou l'adoption de comportements jugés conformes aux attentes relationnelles, accéder progressivement à des positions plus intégrées. Néanmoins, en l'absence de tels processus, elle demeure durablement cantonnée à une position de marginalité relationnelle. Par

exemple, une dame qui a l'habitude de faire ses achats sur ce marché explique la procédure,

« Quand tu arrives pour la première fois, tu paies plein prix. Après seulement, on peut se rapprocher. » (Acheteuse, 38 ans)

Ce verbatim met en évidence le caractère progressif et conditionnel de l'intégration relationnelle, l'exclusion apparaissant comme une étape ordinaire de l'entrée dans le marché.

Ainsi, la figure de l'inconnue met en évidence que le marché de Kôkô ne fonctionne pas selon un principe d'accès universel, mais selon une logique d'inclusion sélective, où l'exclusion relationnelle constitue une composante fonctionnelle et routinisée de la régulation marchande.

3.6. Le gouassou comme dispositif relationnel de production différenciée du profit

Les données empiriques recueillies sur le marché de Kôkô montrent que la production du profit ne repose pas principalement sur une variation explicite du prix monétaire, mais sur un dispositif relationnel d'ajustement différencié des quantités, localement désigné sous le terme de gouassou. Cette pratique consiste à ajouter, sans contrepartie monétaire immédiate, une certaine quantité de produits vivriers à ceux déjà achetés, intégrant ainsi la marge économique dans la matérialité même de l'échange.

Le gouassou apparaît comme une institution informelle stabilisée, socialement reconnue par les actrices du marché et mobilisée de manière routinière dans les

transactions, en particulier lors du marché hebdomadaire du mercredi. Les observations montrent que son volume varie de façon systématique selon la position relationnelle occupée par l'acheteuse dans la hiérarchie du marché : il est quantitativement élevé pour la sœur de sang, intermédiaire pour la meilleure amie, limité pour l'amie simple et totalement absent dans les échanges avec l'inconnue. Cette régularité empirique indique que le gouassou constitue un mécanisme socialement codifié de différenciation économique, et non une largesse individuelle ou aléatoire.

« Le prix est le même pour toutes, mais ce que j'ajoute après dépend de la relation. » (Vendeuse, 40 ans)

Ce propos illustre clairement le déplacement du profit du prix vers la quantité, le gouassou permettant d'ajuster les marges sans modifier le prix affiché.

Le gouassou permet aux vendeuses de procéder à une objectivation discrète du profit, en déplaçant l'ajustement économique du registre visible et potentiellement conflictuel du prix vers celui, plus socialement acceptable, de la quantité. Cette modalité réduit les risques de contestation directe tout en maintenant une différenciation effective des marges selon les relations.

Par ailleurs, le gouassou fonctionne comme un marqueur public de reconnaissance relationnelle. Sa présence, son importance ou son absence signalent le statut de l'acheteuse dans l'espace marchand et contribuent à la stabilisation de la hiérarchie relationnelle observée. En ce sens, il ne se limite pas à une fonction économique, mais

participe activement à la production et à la reproduction des positions sociales au sein du marché. Une acheteuse qui s'en en félicite, confie :

« Quand tu es proche de la vendeuse, tu repars toujours avec plus que ce que tu as payé. » (Acheteuse, 36 ans)

Le verbatim révèle que le gouassou fonctionne comme un marqueur matériel de reconnaissance sociale, rendant visible la hiérarchie relationnelle dans l'acte d'échange.

Ainsi, le gouassou apparaît comme le lieu empirique central où s'articulent reconnaissance sociale, hiérarchisation relationnelle et production différenciée du profit, constituant un dispositif structurant du fonctionnement ordinaire du marché de Kôkô.

Le gouassou peut être interprété comme une technologie sociale du profit. Il opère un déplacement stratégique du calcul économique : la marge n'est plus visible dans le prix, mais incorporée dans la matérialité de l'échange. Cette invisibilisation protège la vendeuse de la critique morale tout en maintenant une différenciation effective des gains.

4. Discussion : Le profit comme construction sociale relationnelle dans une perspective comparative internationale

4.1. L'encastrement relationnel du profit : de Bouaké aux débats globaux

Les résultats observés sur le marché de Kôkô ne constituent pas une simple illustration locale de la thèse de l'encastrement formulée par Karl Polanyi (1944). Ils invitent à déplacer l'analyse vers une sociologie du profit encastéré. Si Polanyi a montré que les marchés sont historiquement et institutionnellement encastérés, les données de Bouaké suggèrent que la formation même du gain est relationnellement structurée.

Mark Granovetter (1985) a démontré que l'action économique est enchâssée dans des réseaux sociaux concrets. Toutefois, à Kôkô, les réseaux ne conditionnent pas seulement la confiance ou l'accès à l'information : ils organisent la différenciation matérielle du profit. La hiérarchisation relationnelle - sœur de sang, meilleure amie, amie simple, inconnue - fonctionne comme une institution informelle d'allocation différenciée des marges.

Cette structuration relationnelle doit être replacée dans le contexte urbain spécifique de Bouaké. Les travaux de Kouadio Raphaël Oura et Akissi Sandrine Yao (2024) sur les marchés vivriers matinaux à Bouaké montrent que la densité des flux, la pression spatiale et la saturation temporelle constituent des contraintes majeures pour les actrices du marché. Dans un environnement où l'intensité des transactions impose des arbitrages rapides, la relation

devient un principe d'organisation prioritaire. La hiérarchisation observée à Kôkô apparaît ainsi comme une réponse structurée aux contraintes urbaines mises en évidence par Oura et Yao.

Dans une perspective comparative internationale, cette dynamique n'est pas propre aux marchés africains. Dans les marchés occidentaux étudiés par Neil Fligstein (2001), les dispositifs institutionnels stabilisent également l'accès différencié aux opportunités économiques. Ce qui distingue Kôkô n'est pas l'existence d'une différenciation, mais son inscription explicite dans des catégories relationnelles socialement reconnues.

Ainsi, l'encastrement ne concerne pas seulement le marché ; il concerne la formation du profit lui-même.

4.2. Le gouassou : une technologie sociale de production et d'invisibilisation du profit

L'identification du gouassou comme mécanisme structurant de production du profit constitue l'un des apports majeurs de cette recherche. Contrairement aux modèles économiques centrés sur la variation du prix, le marché de Kôkô montre que le gain peut être déplacé vers la gestion différenciée des quantités.

Les travaux de Issiaka Koné (2013) sur le gouassou comme stratégie de vente et instrument de régulation sociale ont déjà souligné que cette pratique ne relève pas d'un geste aléatoire, mais d'un dispositif stabilisé d'ajustement transactionnel. Koné montre que le gouassou participe à la fidélisation de la clientèle et à la régulation des tensions marchandes. L'enquête à Kôkô prolonge cette

analyse en démontrant que le gouassou ne régule pas seulement la relation : il structure la différenciation effective des marges.

À la lumière de Thompson (1971), le gouassou peut être interprété comme un mécanisme d'anticipation de la critique morale. En évitant une hausse visible des prix, il neutralise le risque d'accusation d'abus. Scott (1976) montre que les acteurs privilégient la sécurité relationnelle ; le gouassou sécurise le lien tout en assurant la reproduction du profit.

Comparativement, les marchés occidentaux contemporains utilisent des dispositifs tels que promotions, bonus ou programmes de fidélité pour déplacer le gain vers des ajustements matériels. Le gouassou apparaît comme une forme localisée d'un phénomène global : la modulation relationnelle du profit par l'ajustement des quantités.

Les travaux de Lida Dali et Blé (2020) avaient montré que le prix affiché ne correspond pas toujours au prix réel. L'intégration des analyses de Koné (2013) permet ici de préciser que la quantité constitue le support matériel privilégié de cet écart.

Ainsi, le gouassou peut être conceptualisé comme une technologie sociale du profit, c'est-à-dire un dispositif par lequel le lien social est converti en marge économique tout en maintenant l'apparence d'une stabilité tarifaire.

4.3. Domination, dépendance et consentement dans un contexte urbain dense

La relation de sœur de sang révèle une asymétrie relationnelle qui peut être éclairée par la théorie de la domination symbolique de Pierre Bourdieu (1994 ; 1998).

Toutefois, les données empiriques montrent que cette asymétrie est vécue comme économiquement productive.

Les analyses de Oura et Yao (2024) sur la configuration des marchés vivriers matinaux à Bouaké mettent en évidence un environnement marqué par l'incertitude, la concurrence et la pression spatiale. Dans ce contexte, la sécurisation relationnelle devient une ressource stratégique. La dépendance consentie apparaît alors comme une stratégie rationnelle d'accès stable au profit.

Cette configuration rejoint les analyses de James C. Scott (1976 ; 1985) sur les stratégies de sécurisation dans les économies populaires. Elle confirme également les travaux d'Olivier de Sardan (1995 ; 2008) sur les normes pratiques africaines, où les asymétries peuvent être socialement légitimées.

La comparaison internationale montre que la dépendance relationnelle n'est pas une singularité culturelle. Dans de nombreux marchés du travail occidentaux ou asiatiques, les relations clientélares ou de patronage peuvent être acceptées parce qu'elles garantissent sécurité et continuité.

À Kôkô, la domination symbolique ne s'impose pas contre les actrices ; elle est intégrée comme condition d'accès au gain.

4.4. Pluralité des rationalités et ajustements stratégiques

Les figures de la meilleure amie et de l'amie simple confirment la pluralité des rationalités décrite par Max Weber (1922). La fidélité relationnelle observée à Kôkô peut

être comparée aux mécanismes de fidélisation étudiés dans les marchés occidentaux.

Granovetter (1985) montre que les acteurs ajustent leur degré d'encastrement. Les analyses de Oura et Yao (2024) renforcent cette lecture en montrant que la configuration spatiale des marchés de Bouaké impose des arbitrages constants entre autonomie et sécurisation relationnelle.

Ainsi, la pluralité des rationalités observée à Kôkô s'inscrit dans une dynamique globale des marchés urbains denses.

4.5. Inclusion, exclusion et régulation relationnelle

La figure de l'inconnue peut être mise en perspective avec Simmel (1908) et Elias & Scotson (1965). L'exclusion relationnelle observée à Kôkô constitue un mécanisme ordinaire de régulation des flux.

Les travaux de Oura et Yao (2024) montrent que la saturation temporelle des marchés vivriers matinaux à Bouaké renforce la nécessité de hiérarchiser les clientèles. L'exclusion devient une réponse fonctionnelle à la rareté du temps et de l'espace.

Comparativement, dans de nombreux marchés mondiaux, l'accès aux opportunités dépend également de l'appartenance aux réseaux. L'exclusion relationnelle apparaît ainsi comme un principe universel de régulation.

4.6. Contribution théorique consolidée

Cette recherche s'appuie sur un ensemble large de travaux en sociologie économique et en anthropologie du marché. Elle mobilise notamment les apports de Karl Polanyi (1944), Mark Granovetter (1985) et Neil Fligstein (2001) sur l'encastrement et la construction sociale des marchés. Elle dialogue également avec les analyses de Viviana Zelizer (1994 ; 2010) sur la différenciation sociale des transactions et avec celles d'Edward P. Thompson (1971) et de James C. Scott (1976 ; 1985) sur l'économie morale du gain.

La réflexion s'inscrit aussi dans la perspective critique de Pierre Bourdieu (1994 ; 1998), ainsi que dans les travaux fondateurs de Georg Simmel (1908) et de Norbert Elias et John Scotson (1965) sur les frontières sociales et l'exclusion. Elle prend en compte les recherches sur l'économie informelle en Afrique menées par Keith Hart (1973) et Kate Meagher (2010), ainsi que les analyses de Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995 ; 2008) sur les normes pratiques.

Enfin, elle s'ancre dans les contributions ivoiriennes de Lida Dali et Blé (2020), d'Issiaka Koné (2013) et de Kouadio Raphaël Oura et Akissi Sandrine Yao (2024).

À partir de ce dialogue théorique, l'étude propose une reformulation du profit comme phénomène fondamentalement social et relationnel.

Premièrement, l'étude montre que l'encastrement ne concerne pas uniquement le marché en tant qu'institution, mais la formation même du profit. Si la sociologie économique a démontré que les échanges sont inséparables des relations sociales, l'enquête menée à Kôkô révèle que la distribution du gain est elle-même structurée par une hiérarchisation relationnelle stabilisée. Le profit apparaît ainsi comme une variable dépendante des positions occupées par les acteurs dans l'espace relationnel du marché.

Deuxièmement, cette recherche opère un déplacement analytique majeur en montrant que le profit ne se loge pas exclusivement dans le prix. À travers l'analyse du gouassou, déjà identifié par Koné (2013) comme dispositif de régulation sociale, il devient possible de conceptualiser la quantité comme support matériel stratégique du gain. Ce déplacement du prix vers la quantité permet d'éclairer des formes d'invisibilisation du profit qui échappent aux approches strictement monétaires. En ce sens, le profit est incorporé dans la matérialité des biens échangés et modulé selon la nature des relations, rejoignant et prolongeant les analyses de Zelizer sur la différenciation sociale des transactions.

Troisièmement, l'étude met en évidence que certaines asymétries économiques peuvent être consenties et stratégiquement investies. La relation de sœur de sang illustre une configuration où la dépendance productive est intériorisée comme condition d'accès à la sécurité économique. Cette observation prolonge la théorie de la domination symbolique de Bourdieu en montrant que l'acceptation de l'asymétrie peut relever d'un calcul

relationnel inscrit dans une économie morale de la stabilité, telle qu'analysée par Scott et Thompson.

Enfin, en situant le marché de Kôkô dans le contexte urbain spécifique de Bouaké, tel que décrit par Oura et Yao (2024), et dans la tradition des normes pratiques africaines étudiées par Olivier de Sardan, cette recherche montre que les dispositifs relationnels de production du profit ne constituent pas des survivances traditionnelles, mais des formes contemporaines de régulation économique adaptées à des environnements urbains denses et concurrentiels. Loin de représenter une singularité locale, le cas de Kôkô révèle, de manière particulièrement visible, des mécanismes qui traversent les marchés contemporains à l'échelle internationale : la différenciation relationnelle du gain, son incorporation matérielle et sa légitimation morale.

Ainsi, l'apport théorique de cette étude réside dans la proposition d'une sociologie interactionnelle du profit, attentive aux dispositifs concrets par lesquels le lien social est converti en avantage économique. En mettant au jour les mécanismes ordinaires de cette conversion, l'analyse contribue à renouveler les débats internationaux sur la formation du gain et à déplacer durablement la focale de la sociologie économique du marché vers une sociologie du profit relationnellement produit.

Conclusion

Cette recherche consacrée à la construction sociale du profit sur le marché local de Kôkô à Bouaké avait pour objectif d'analyser les mécanismes relationnels par lesquels le gain marchand est produit et distribué dans un contexte

urbain marqué par la densité des échanges et la prédominance de l'informalité. L'enquête empirique a permis de mettre en évidence une ossature analytique structurée autour de quatre mécanismes interdépendants.

Premièrement, l'étude a montré que la hiérarchisation relationnelle constitue le principe organisateur central du marché. Les catégories pratiques de sœur de sang, meilleure amie, amie simple et inconnue ne relèvent pas d'une simple familiarité interpersonnelle ; elles structurent concrètement les conditions d'accès aux ressources économiques. La relation sociale fonctionne ainsi comme une matrice distributive du profit.

Deuxièmement, l'analyse du gouassou a permis d'identifier le dispositif matériel par lequel cette différenciation relationnelle se traduit économiquement. En déplaçant le profit du registre visible du prix vers celui, plus discret, de la quantité, le gouassou apparaît comme une technologie sociale du gain. Il rend possible une modulation effective des marges tout en maintenant une apparente stabilité tarifaire, conciliant ainsi logique économique et exigence morale.

Troisièmement, l'étude a mis en lumière l'existence de formes de dépendance productive consentie. La relation de sœur de sang révèle que certaines asymétries économiques peuvent être intériorisées et stratégiquement investies lorsqu'elles garantissent stabilité et sécurité. La domination symbolique ne s'impose pas comme contrainte externe ; elle est intégrée comme condition d'accès durable au profit.

Quatrièmement, l'exclusion relationnelle de l'inconnue a été analysée comme un mécanisme ordinaire de régulation marchande. Loin de constituer une anomalie, l'exclusion apparaît comme un principe fonctionnel de gestion des flux, du temps et de la rareté dans un espace marchand saturé.

Sur le plan théorique, cette recherche contribue à renouveler la sociologie économique en proposant une conceptualisation du profit comme construction sociale relationnelle. Elle montre que le profit n'est pas seulement encadré dans des relations sociales ; il est produit par elles, incorporé dans des dispositifs matériels et distribué selon des hiérarchies stabilisées. En opérant un déplacement analytique du prix vers la quantité, l'étude ouvre une voie nouvelle pour l'analyse des mécanismes ordinaires de formation du gain.

La portée sociale de cette recherche est tout aussi significative. En mettant en évidence le rôle structurant des institutions informelles, elle invite à dépasser les représentations qui assimilent les marchés urbains africains à des espaces de désordre ou d'irrationalité. Le marché de Kôkô apparaît au contraire comme un ordre économique normé, doté de règles propres, historiquement et socialement construites. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour toute politique publique visant la formalisation, la régulation ou la modernisation des marchés urbains, sous peine de méconnaître les logiques relationnelles qui en assurent la stabilité.

Enfin, cette étude ouvre des perspectives comparatives plus larges. En montrant que la différenciation

du profit peut s'opérer par des ajustements matériels et relationnels plutôt que par la seule variation monétaire, elle contribue aux débats internationaux sur la formation du gain dans les économies contemporaines. Le marché de Kôkô constitue ainsi un laboratoire empirique permettant de repenser la sociologie du profit à partir des interactions ordinaires, et non uniquement à partir des structures macroéconomiques.

En définitive, l'analyse du marché de Kôkô révèle que le profit n'est ni un simple surplus comptable ni une donnée purement technique. Il est un fait social total, produit à l'intersection de la relation, de la hiérarchie et de la norme. C'est à cette articulation que la présente recherche entend contribuer.

Bibliographie

BÂ Abdoulaye, 2018. *Marchés urbains et régulation informelle en Afrique de l'Ouest*, L'Harmattan, Paris.

BALLET Jérôme et LIDA Dali Serge, 2021. « COVID-19 en Côte d'Ivoire : la "figure sociale" de la maladie à Abidjan », in *Mondes en développement*, 2021/4, n°196, pp. 7-26.

BLÉ Sogo Jacques et LIDA Dali Serge, 2020. « Les imaginaires sociaux : une ressource sociale déterminante dans la formation du prix dans les marchés d'Adjamé, de Bingerville et de Cocovico-Angré (Abidjan-Côte d'Ivoire) », in *Revue Sociétés & Économies*, n°4, pp. 45-68.

BOURDIEU Pierre, 1994. *Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action*, Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, 1998. *La domination masculine*, Seuil, Paris.

BOURDIEU Pierre, CHAMBOREDON Jean-Claude et PASSERON Jean-Claude, 1968. *Le métier de sociologue*, Mouton, Paris.

BOURGUIGNON François et DIAGNE Souleymane Bachir, 2019. *Économie morale et développement en Afrique*, Karthala, Paris.

COULIBALY Mamadou, 2021. « Informalité marchande et hiérarchies sociales dans les marchés vivriers à Bamako », in *Revue Africaine de Sociologie*, Vol. 25, n°2, pp. 67-89.

DIARRA Aïssata, 2017. « Négociation des prix et logiques relationnelles dans les marchés de Dakar », in *Cahiers d'Études Africaines*, n°227, pp. 543-562.

ELIAS Norbert et SCOTSON John Leonard, 1965. *The Established and the Outsiders*, Frank Cass, Londres.

FLIGSTEIN Neil, 2001. *The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Societies*, Princeton University Press, Princeton.

GRANOVETTER Mark, 1985. « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness », in *American Journal of Sociology*, Vol. 91, n°3, pp. 481-510.

HART Keith, 1973. « Informal Income Opportunities and Urban Employment in Ghana », in *Journal of Modern African Studies*, Vol. 11, n°1, pp. 61-89.

KABOU Axel, 2016. *Commerce vivrier et dynamiques sociales en Afrique urbaine*, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé.

KONÉ Issiaka, 2013. *Pratiques marchandes et mécanismes informels de régulation sur les marchés vivriers en Côte*

d'Ivoire, Thèse de doctorat en sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan.

KOUASSI N'Guessan Jean-Baptiste, 2022. « Institutions informelles et organisation des marchés urbains en Côte d'Ivoire », in *Revue Ivoirienne de Sociologie*, n°15, pp. 33-58.

MBEMBE Achille, 2016. *Politiques de l'inimitié*, La Découverte, Paris.

MEAGHER Kate, 2010. *Identity Economics. Social Networks and the Informal Economy in Nigeria*, James Currey, Woodbridge.

MEAGHER Kate, 2016. « The Scramble for Africa's Informal Economy », in *Journal of Modern African Studies*, Vol. 54, n°2, pp. 215-240.

NDAO Moustapha, 2020. *Économie populaire et régulation sociale dans les marchés ouest-africains*, Codesria, Dakar.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 1995. *Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social*, Karthala, Paris.

OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008. *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Academia-Bruylant, Louvain-la-Neuve.

OURA Kouadio Raphaël et YAO Akissi Sandrine, 2024. « Dynamiques relationnelles et organisation des marchés vivriers matinaux à Bouaké », in *Revue Ivoirienne de Sociologie et d'Économie*, n°12, pp. 45-68.

POLANYI Karl, 1944. *The Great Transformation. The Political and Economic Origins of Our Time*, Rinehart & Company, New York.

SCOTT James Charles, 1976. *The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*, Yale University Press, New Haven.

SCOTT James Charles, 1985. *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*, Yale University Press, New Haven.

SIMMEL Georg, 1908. *Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, Duncker & Humblot, Leipzig.

THOMPSON Edward Palmer, 1971. « The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century », in *Past & Present*, n°50, pp. 76-136.

TRAORÉ Fatoumata, 2023. « Transactions sociales et construction du prix dans les marchés informels de Ouagadougou », in *Afrique Contemporaine*, n°276, pp. 101-120.

WEBER Max, 1922. *Économie et société*, Plon, Paris.

ZELIZER Viviana Ann, 1994. *The Social Meaning of Money*, Basic Books, New York.

ZELIZER Viviana Ann, 2010. *Economic Lives. How Culture Shapes the Economy*, Princeton University Press, Princeton.

PERCEPTIONS ET IMPACTS DU DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES DE BOUAKE SUR LE BIEN-ETRE SOCIO-ECONOMIQUE DES POPULATIONS

DALLY Brou Michel Hermann

Sociologue du développement

Centre de Recherche pour le Développement (CRD)

Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d'Ivoire,

dallyhermann4@gmail.com

Résumé :

Depuis quelques années, les infrastructures routières de Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan, connaissent une amélioration remarquable. Partout dans la ville, des travaux de bitumage, de reprofilage et d'embellissement des voiries sont visibles, faisant de Bouaké, une ville qui a fière allure. Ce développement des infrastructures routières s'accompagne de transformations sociales et économiques pour les populations locales. Cette étude a pour objectif principal de montrer comment le développement des infrastructures routières impacte la situation sociale et économique des populations de la ville de Bouaké. Pour y parvenir, des enquêtes socio-économiques, de types qualitatif et quantitatif, ont été menées auprès de 138 personnes, dans quatre (04) quartiers de la ville. Les résultats ont révélé trois faits majeurs. Premièrement, l'étude a montré que les effets du développement des infrastructures routières de la ville de Bouaké sur le bien-être sont perçus différemment, selon qu'on soit habitant d'un quartier bien desservi ou habitant d'un quartier moins desservi en infrastructures routières. Ensuite, les données ont montré que le développement des infrastructures routières a un impact positif sur la qualité de vie des populations, en stimulant

les activités économiques locales et en favorisant un accès accru aux services essentiels (santé, éducation, marchés, etc.). Enfin, il est ressorti que des disparités existent entre les quartiers bien desservis et ceux qui le sont moins, en termes d'infrastructures routières.

Mots-clés : *Bien-être, Disparité, Infrastructure routière, Transformation sociale, Qualité de vie.*

Summary:

In recent years, the road infrastructure in Bouaké, the second-largest city in Côte d'Ivoire after Abidjan, has seen remarkable improvements. Throughout the city, paving, re-profiling, and beautification work on the roads is visible, making Bouaké a city that looks impressive. This development in road infrastructure is accompanied by social and economic transformations for the local population. The main objective of this study is to show how the development of road infrastructure impacts the social and economic situation of the people of Bouaké. To achieve this, socio-economic surveys, both qualitative and quantitative, were conducted with 138 people across four (04) neighborhoods in the city. The results revealed three major findings. Firstly, the study showed that the effects of the development of road infrastructure in the city of Bouaké on well-being are perceived differently depending on whether one lives in a neighborhood with good road infrastructure or in a neighborhood with less developed road infrastructure. Next, the data showed that the development of road infrastructure has a positive impact on the population's quality of life by stimulating local economic activities and promoting greater access to essential services (health, education, markets, etc.). Finally, it emerged that disparities exist between well-served neighborhoods and those that are less well-served in terms of road infrastructure.

Keywords: *Well-being, Disparity, Road infrastructure, Social transformation, Quality of life*

Introduction

« En Côte d'Ivoire, le réseau routier joue un rôle essentiel dans le développement du pays. Il représente une base sur laquelle se fonde plusieurs secteurs tels que le transport des biens et des personnes » (DOHO BI et al., s.d, p. 2). Le problème de transport apparaît comme un moteur de toutes les activités de la vie économique nationale. Cependant, la gestion des services et travaux d'infrastructure reste encore à désirer (BALYAHAMWABO Christian, 2006). En effet, la décennie de crise militaro politique qu'a connue le pays a laissé les infrastructures routières, notamment dans les grandes villes, dans un état de délabrement. Le manque d'entretien et d'investissement durant ces années a entraîné une détérioration des infrastructures (Banque mondiale, 2010) routières dans ces villes-là, en particulier. Pour y remédier et dans le souci de faire de la Côte d'Ivoire un pays où il fait bon vivre, depuis plusieurs années, le gouvernement ivoirien a entrepris, dans les grandes villes surtout, de vastes travaux de bitumage, de reprofilage et de construction de nouvelles infrastructures routières. Logés dans le Programme Présidentiel d'Urgence (PPU), ces travaux ont pour objectif d'offrir aux villes ivoiriennes un meilleur cadre pour la circulation des biens et des personnes. Bouaké, deuxième ville, en taille et en

population, du pays, n'est pas restée en marge de ces travaux d'envergure nationale.

Ville densément peuplée et caractérisée par une forte dynamique d'expansion spatiale, Bouaké est depuis plusieurs décennies confrontée à une insuffisance structurelle de l'offre de transport urbain, engendrant d'importantes difficultés de mobilité des personnes (YAO N'guessan, 2018, p. 2). Cette contrainte est d'autant plus marquée que la croissance démographique et l'étalement urbain ne se sont pas accompagnés, pendant longtemps, d'un développement des infrastructures de transport.

Face à ces défis, les autorités publiques de la ville ont engagé, depuis quelques années, d'importants travaux d'agrandissement, de bitumage, de réhabilitation et d'embellissement des voiries dans plusieurs quartiers de la ville. Ces travaux visent à améliorer la fluidité du trafic, à réduire l'enclavement de certains espaces urbains et à favoriser une meilleure accessibilité aux services et équipements collectifs. L'amélioration qualitative et quantitative du réseau routier s'est ainsi traduite par une augmentation notable du parc automobile, l'implantation de nouvelles compagnies de transport (bus urbains, taxis, minicars, etc.), la diversification des modes de déplacement et un essor relatif des activités économiques liées à la mobilité urbaine.

Toutefois, les effets de ce développement des infrastructures routières ne sont ni homogènes ni unanimement perçus à l'échelle de la ville. Dans plusieurs quartiers, les populations continuent de faire face à des routes dégradées ou inexistantes, accentuant les inégalités d'accès à la mobilité et aux opportunités socio-économiques.

Cette disparité territoriale dans la mise en œuvre des projets routiers alimente des perceptions contrastées quant aux bénéfices réels de ces infrastructures sur le quotidien des habitants. Cette situation soulève une interrogation principale : Comment les récents développements des infrastructures routières à Bouaké impactent-ils le bien-être des populations tant sur le plan social qu'économique ?

Cette étude a pour objectif principal d'analyser les transformations sociales et économiques induites par le développement des infrastructures routières à Bouaké. A cette fin, l'article est structuré en trois parties. La première examine les perceptions des populations à l'égard du développement des infrastructures routières dans la ville de Bouaké. La deuxième analyse les impacts de ces aménagements sur les activités économiques locales. Enfin, la troisième partie met en lumière les disparités spatiales et sociales dans les effets du développement infrastructurel, en soulignant les inégalités entre les différents quartiers.

Matériels et méthodes

1. Type de l'étude et données collectées

Cette étude adopte une approche méthodologique mixte, combinant des méthodes qualitatives et quantitatives, afin d'analyser de manière plus approfondie l'impact des récents développements des infrastructures routières sur le bien-être des populations à Bouaké. Le choix du quantitatif répond aux besoins de collecter des données sur l'impact perçu des infrastructures routières sur le bien-être des habitants, et de mesurer les variables tels que

l'accès aux services de santé, éducation, et commerce, le niveau de mobilité et de transport, la sécurité routière perçue, l'impact économique (revenus, emplois), et le niveau de satisfaction générale vis-à-vis des infrastructures. Pour ce qui est de l'approche qualitative, son choix s'explique par le fait que nous voulions comprendre de manière approfondie l'impact des infrastructures routières sur le bien-être des populations. Il s'agit d'analyser l'évolution de la qualité de vie depuis l'amélioration des infrastructures, les perceptions de la sécurité et des nuisances liées aux routes, l'impact des routes sur l'activité économique locale (accès aux marchés, commerce, emplois), et les inégalités perçues entre quartiers bien desservis et moins bien desservis.

2. Lieux de la collecte des données

La recherche s'est effectuée à Bouaké, deuxième agglomération urbaine de la Côte d'Ivoire, après Abidjan. La collecte des données a eu lieu dans quatre (04) quartiers de la ville de Bouaké. Ces quartiers ont été choisis à cause des travaux d'aménagement routiers qui s'y sont déroulés (Municipal et Zone), mais aussi à cause de l'absence des travaux d'aménagement routier (N'gattakro et Houphouët-ville).

Carte 1: Localisation des quartiers d'enquête

3. Outils de collecte des données

En raison du type de l'étude que nous avons menée, les outils de collecte des données étaient à la fois quantitatifs et qualitatifs. Ainsi, pour la collecte des données

qualitatives, un guide d'entretien, structuré en plusieurs parties a été nécessaire pour recueillir des informations concernant les perceptions des populations liées aux effets des infrastructures routières sur leur bien-être. Pour ce qui est des données quantitatives, leur collecte a nécessité l'utilisation d'un questionnaire structuré qui a permis de collecter des données quantifiables sur l'ampleur des impacts des nouvelles infrastructures routières dans les quartiers qui ont servi de zone d'étude.

4. Technique d'échantillonnage et échantillon

La technique d'échantillonnage adoptée pour cette recherche est la technique probabiliste aléatoire. Elle a été choisie parce qu'elle permet à chaque élément d'une population d'enquête - la population de Bouaké en l'occurrence - d'avoir une chance égale d'être choisi (Vilatte Jean-Christophe, 2007 : 7). La détermination de l'échantillon représentatif nécessaire pour la collecte des données quantitatives, s'est faite en suivant la formule mathématique ci-dessous :

$$N = z^2 \times p (1 - p) / m^2$$

N = taille de l'échantillon ; z = niveau de confiance selon la loi normale centrée réduite (pour un niveau de confiance de 95%, z = 1.96) ; p = proportion estimée de la population qui présente la caractéristique (lorsque inconnue, on utilise p = 0.5 ce qui correspond au cas le plus défavorable c'est-à-dire la dispersion la plus grande) ; m = marge d'erreur

tolérée (par exemple on veut connaître la proportion réelle à 5% près)

L'application de cette formule à notre recherche nous donne 384 personnes que nous devons enquêter. Mais pour des raisons de contraintes budgétaire et temporelle, nous avons décidé de limiter notre échantillon à 120 personnes, à raison de 30 personnes par quartier. Dans la pratique, chaque enquêté a été choisi en raison de son importance pour l'étude. Ainsi, pendant la phase de collecte des données, nous sommes allés principalement vers les commerçants (es), les artisans (ferrailleurs, garagistes) pour le volet économique. Pour le volet social, les enquêtés ont été choisis en raison de la proximité de leur lieu d'habitation avec les voies bitumées.

Tableau 1: Tableau récapitulatif de l'échantillon quantitatif

Quartiers	Nombre d'enquêtés	Proportion (%)
Broukro	30	25
N'gattakro	30	25
Houphouët-ville	30	25
Quartier zone	30	25
Total	120	100

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Pour la collecte des données qualitatives, les entretiens semi-directifs ont eu lieu avec des agents de la mairie, des chefs de ménage et des propriétaires de magasins de commerce installés aux abords des voiries. Au total, dix-huit (18) personnes ont été concernées par les entretiens semi-directifs. Le tableau ci-dessous en donne les détails.

Tableau 2 : Tableau récapitulatif de l'échantillon qualitatif

Qualité de l'enquête	Nombre d'enquêtés	Proportion (%)
Agent de la mairie	02	11,12
Chef de ménage	08	44,44
Commerçants	08	44,44
Total	18	100

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Résultats

1. Perception des infrastructures routières

La perception des infrastructures routières par les populations de Bouaké s'organise autour de deux dimensions complémentaires : les sentiments exprimés à l'égard des

infrastructures existantes et les effets perçus du développement des voiries sur la ville.

1.1. *Sentiments à l'égard des infrastructures routières*

Les résultats montrent que les sentiments des populations enquêtées à l'égard du développement des infrastructures routières sont contrastés. En effet, 62 enquêtés déclarent être satisfaits des travaux de bitumage, de reprofilage et d'embellissement des voiries réalisés dans la ville de Bouaké, tandis que 58 expriment une insatisfaction (Graphique 1). Cette répartition quasi équilibrée traduit une perception ambivalente du développement infrastructurel.

Graphique 1 : Niveau de satisfaction des infrastructures routières

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Les enquêtés satisfaits associent leur appréciation positive à l'amélioration effective des routes dans leurs quartiers, facilitant les déplacements et réduisant les contraintes liées à l'état antérieur des voiries, notamment en saison pluvieuse. À l'inverse, dans les quartiers non concernés par les travaux, les populations expriment un sentiment d'injustice et d'exclusion, percevant le développement des infrastructures comme inégalement réparti à l'échelle urbaine. Ces propos traduisent une forte

relation entre accès aux infrastructures, reconnaissance territoriale et perception du bien-être.

« Bon, moi je peux dire que je suis satisfait hein ! Ah oui ! Le goudron est arrivé dans mon quartier maintenant. Avant ce n'était pas le cas. Avant la route était complètement gâtée ; et quand il pleuvait, c'était vraiment difficile de sortir ou de rentrer dans le quartier. Mais aujourd'hui on a goudron. Donc je peux dire que je suis satisfait des travaux. »

A l'inverse, dans les quartiers non concernés par les travaux, les populations expriment un sentiment d'injustice et d'exclusion, percevant le développement des infrastructures comme inégalement réparti à l'échelle de la ville. Comme l'exprime un enquêté en ces termes : *« On voit que les routes sont bien faites ailleurs, dans d'autres quartiers. Mais dans notre quartier, rien n'a changé ; on dirait qu'on nous a oubliés ! »*

Pour d'autres, l'explication de ce sentiment vient du fait que le développement des infrastructures routières ne touche pas leurs quartiers. Ces personnes ont le sentiment que leurs quartiers ne font pas partie de la ville de Bouaké et qu'ils seraient oubliés des autorités municipales. C'est ce qui ressort des propos d'un enquêté dans le quartier de Houphouët-ville :

« Nous on n'est pas dans Bouaké là aussi oh ! La mairie nous a oubliés. Quand tu vas dans les quartiers, y'a des travaux, ils sont en train de mettre goudron, les machines sont en train de gratter les routes. Mais chez nous ici, y'a rien ;

même, trace de machine même on n'a pas encore vu. Peut-être que notre quartier ne fait pas partie de Bouaké. Ah, je ne sais pas. » **[Un résidant de Houphouët-ville]**

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que les sentiments vis-à-vis des infrastructures routières oscillent entre satisfaction chez les bénéficiaires directs et frustration chez les populations se percevant comme marginalisées par les politiques d'aménagement.

1.2. Effets perçus des infrastructures routières

Les populations enquêtées associent le développement des infrastructures routières à plusieurs transformations visibles de la ville de Bouaké. Pour une partie des enquêtés, les travaux d'aménagement ont contribué à améliorer l'image urbaine de la ville, longtemps marquée par les séquelles de la crise militaro-politique. Les nouvelles voiries sont perçues comme un facteur d'embellissement et de modernisation urbaine. Les propos ci-dessous d'un enquêté en sont la parfaite illustration :

« Non, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est très bien. Bouaké c'est quand même la deuxième ville du pays, après Abidjan. Donc il fallait que la ville soit aussi comme Abidjan. Ou bien ?!...En tous cas, ces travaux ont fait que la ville est devenue plus belle maintenant. Sinon avant, bon, ça ne ressemblait pas à la deuxième ville de la Côte d'Ivoire hein ! Mais aujourd'hui, on est fier de présenter notre ville aux gens. » **[Agent de mairie]**

Aussi, certains enquêtés soulignent une amélioration de la mobilité urbaine, liée à l'augmentation et à la diversification des moyens de transport (taxis, bus urbains,

services de transport via applications numériques). Ces évolutions sont également associées à un dynamisme de l'activité économique.

« Bon, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui on peut bien circuler dans la ville ; aujourd'hui tu peux quitter N'gattakro pour aller à la zone sans problème, y'a beaucoup de routes maintenant. Et puis, ce qui est bien c'est que, tu vois, aujourd'hui tu as beaucoup de choses, de, de taxi...y'a les bus qui sont arrivés, les Yango aussi sont venus...donc, tu vois ! Le développement des voiries nous a fait du bien. » [KC, ménagère à N'gattakro]

Cependant, une partie des enquêtés évoquent des effets négatifs notamment une augmentation des accidents de la circulation, qu'ils attribuent à la qualité des nouvelles voies, qui favorisent des comportements de conduite à risque. Les propos ci-dessous des enquêtés corroborent cette analyse :

*« Avec les voies qu'ils ont arrangées là, les gens roulent comme ils veulent maintenant. Surtout les moto-taxis là, quand ils prennent goudron là, on dirait que c'est amusement, ils n'ont même pas peur. C'est ce qui fait que les accidents ont augmenté. En tout cas c'est ce que moi je pense hein ! »
« Aujourd'hui y'a beaucoup d'accidents de motos et tout ça ! Mais c'est parce que les voies sont goudronnées, c'est parce que les voies sont goudronnées. Ça fait que les gens sont à l'aise dans la conduite, ils mettent plus de vitesse maintenant. Et le résultat, beaucoup d'accidents. »*

Les données quantitatives (Graphique 2) confirment ces perceptions. Elles ont révélé, en effet, que les personnes

enquêtées font le lien entre les nouvelles infrastructures routières et certains indicateurs visibles dans la ville.

Graphique 2 : Effets perçus des infrastructures routières

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Les indicateurs les plus fréquemment associés au développement des infrastructures routières sont l'arrivée de nouveaux moyens de déplacement (118 occurrences) et l'embellissement de la ville (112 occurrences). Viennent ensuite l'évolution des activités économiques (52 occurrences) et la facilité des déplacements (45 occurrences). A leur suite, les indicateurs tels que la facilité des déplacements et l'évolution des activités économiques sont aussi associés aux nouvelles infrastructures routières

par les enquêtés. Ces deux modalités sont apparues, pour leur part, respectivement, 45 fois et 52 fois dans les réponses données par les enquêtés. Ces résultats montrent que les infrastructures routières sont principalement appréhendées à travers leurs effets visibles et immédiats sur l'espace urbain.

2. Infrastructures routières et développement économique

Le lien entre les nouvelles infrastructures routières et le développement économique dans la ville de Bouaké peut s'analyser sous deux principaux angles : la période de mise en place des activités et l'impact sur les activités économiques.

2.1. Période de mise en place des activités

Dans les quartiers où les enquêtes ont eu lieu, l'analyse des données montre que les activités économiques ont été mises en place, à 20%, avant le bitumage des voiries. Dans une plus grande proportion, les activités ont été mises en place, à 29% pendant les travaux de bitumage des voiries. Enfin, dans la majorité des cas (51%), les activités économiques ont été créées après que les voiries aient été bitumées ou aménagées.

Graphique 3: Période de mise en place des activités économiques

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Cette tendance montre que le développement des infrastructures routières est une aubaine pour de nombreux commerçants qui exerçaient déjà. Pour ces derniers, le bitumage des voiries permet d'être plus visibles par la clientèle. Interrogé sur cette question, les propos d'un commerçant dans le quartier Zone le confirment en ces termes :

« Bon, avant j'avais mon coin (mon commerce) quelque part là-bas, mais ce n'était pas bien situé. Donc quand ils ont mis

goudron, je me suis déplacé pour venir au bord ici. Ici au moins, les gens qui passent te voient. Sinon de l'autre côté-là c'était un peu caché, les affaires ne marchaient pas trop bien comme ça. »

C'est aussi le cas de ce jeune commerçant exerçant dans le quartier de N'gattakro qui, à la faveur du bitumage d'une voirie reliant son quartier à un autre quartier, a dû se déplacer pour être visible :

« Il faut dire que ce n'est pas ici que j'étais avant, voilà ! Ce n'est pas ici que j'étais. C'est quand ils ont fait cette voie que je me suis installé au bord ici, pour être plus visible quoi ! »

Mais c'est aussi une occasion que certains ont saisi pour se lancer dans le commerce. Pour ces personnes, le bitumage des voiries a révélé le goût pour le commerce. Les propos ci-dessous d'un enquêté illustrent parfaitement cette analyse :

« Euh, c'est maintenant que me suis lancé dans le commerce, y'a pas trop longtemps. Au fait là, c'est le goudron qui a fait que j'ai ouvert ce magasin. C'est bien situé, au bord du goudron, donc... »

Le développement des infrastructures routières a permis la mise en place, dans certains quartiers de la ville, d'activités économiques. Mais quels effets ces infrastructures routières ont-ils sur lesdites activités ?

2.2. Effets sur les activités économiques

L'une des raisons pour laquelle les travaux d'aménagement des infrastructures routières ont été entamés est le développement de l'activité économique dans la ville de Bouaké. Selon les données recueillies auprès des enquêtés, dans les différents quartiers de la ville de Bouaké, le bitumage et le reprofilage des voiries impacte significativement le chiffre d'affaire, la clientèle et la pratique de l'activité économique.

Graphique 4 : Impacts des infrastructures routières sur l'activité économique

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

L'analyse des données du graphique ci-dessus révèle que, dans l'ensemble, le développement des infrastructures routières a eu un impact positif sur les activités économiques. En effet, plus de la moitié des personnes (60%) interrogées sur cette question ont répondu que leur chiffre d'affaire et leur clientèle ont augmenté à la faveur des nouvelles voiries. Seulement 30% des enquêtés ont affirmé avoir subi des pertes au niveau de leur chiffre d'affaire et de la clientèle. Il s'agit, en fait, de commerçants qui ont été délogés pour les besoins des travaux routiers. Enfin, une dernière catégorie d'enquêtés a affirmé avoir mis en pause ou arrêté son activité économique. Cette catégorie est composée de personnes qui ont manqué de clientèles, à cause de l'état de dégradation avancée des voiries dans leurs quartiers. Elle représente 10% de l'échantillon quantitatif.

Au regard de ce qui précède, on note une disparité dans les effets ou impacts du développement des infrastructures routières dans la ville de Bouaké. Tous les quartiers de la ville ne sont pas logés à la même enseigne quant aux retombées économiques et sociales des nouvelles infrastructures routières.

3. Disparités dans les impacts des infrastructures routières

Les disparités dans les impacts des infrastructures routières se manifestent principalement dans les opportunités économiques et la mobilité des personnes.

3.1. Disparité dans les opportunités économiques

Selon qu'on habite un quartier bien desservi en infrastructures routières ou dans un quartier moins bien desservi, les opportunités économiques ne sont pas les

mêmes. Dans certains quartiers les infrastructures routières impactent négativement les opportunités économiques, tandis que dans d'autres, elles ont un impact positif.

L'analyse par quartier met en évidence de forts contrastes (Graphique 5). Dans les quartiers de N'gattakro et Houphouët-ville, 56,66% des enquêtés estiment que les infrastructures routières ont un impact négatif sur les opportunités économiques, tandis que 36,66% jugent cet impact très négatif. A l'inverse, dans les quartiers de Zone et Municipal, 58% des enquêtés ont affirmé que les infrastructures routières ont un impact positif sur leurs opportunités économiques, et 40% d'entre ces enquêtés estiment très positifs les impacts des infrastructures routières sur leurs opportunités économiques.

Graphique 5: Impact des infrastructures routières sur les opportunités économiques selon les quartiers

Source : nos enquêtes de terrain (Avril, 2025)

Ces résultats traduisent une inégale répartition des bénéfices économiques liés au développement des infrastructures routières à l'échelle de la ville.

3.2. Disparités dans la mobilité des personnes

La mobilité des personnes est un élément important dans la mesure de l'impact des infrastructures routières dans une localité. Plus les personnes circulent aisément, plus elles estiment de bonne qualité les infrastructures

routières. Mais quand elles n'arrivent pas à se déplacer convenablement, les populations ont tendance à minimiser l'impact des infrastructures. C'est ce qui ressort de l'analyse des données collectées en lien avec cette question.

L'analyse des données (Graphique 6), révèle que N'gattakro et Houphouët-ville sont les deux quartiers dans lesquels la circulation des personnes pose problème. Sur les 60 personnes enquêtées dans ces deux quartiers, la moitié (50%) a répondu par la négative, à la question de savoir si les infrastructures routières facilitaient leurs déplacements quotidiens, alors que seulement 20% y ont répondu par l'affirmatif. Deuxièmement, les données montrent que dans les quartiers Zone et Municipal où, les travaux liés aux infrastructures routières ont eu lieu, 80% des enquêtés ont répondu que les infrastructures routières facilitent leurs déplacements, contre seulement 8% qui ont un avis contraire.

Graphique 6 : Impact des infrastructures routières sur la mobilité des personnes selon les quartiers

Source : nos données de terrain (Avril, 2025)

Les entretiens réalisés confirment ce que les données quantitatives ont révélé. En effet, certains enquêtés se sont plaints de leur embarras quand ils doivent indiquer leur destination aux conducteurs de taxi. La dégradation des voiries obligent certains à parcourir de longues distances à pied avant de trouver un moyen de transport :

« Bon, dans notre quartier comme ça, ils ont mis le goudron qui traverse pour aller à Broukro. Quand tu te débrouille pour sortir, maintenant quand tu veux revenir là, c'est ça le problème ; tu ne sais même pas comment tu vas indiquer au taxi. Tu es obligé de descendre quelque part là-bas, et puis tu vas marcher pour rentrer maintenant dans le quartier...en tous cas ils n'ont qu'à revoir ça, parce que ça nous fatigue » **[K.D, enseignant à N'gattakro]**

« A cause de la route qui est gâtée là, les taxis ne veulent pas rentrer dans le quartier. Pour trouver un taxi, tu vas marcher jusqu'à fatiguer. Nous on ne peut pas commander (taxi) Yango là, on fait comment. Vraiment c'est fatiguant, ils (les autorités municipales) n'ont qu'à revoir ça. » **[Une commerçante à Houphouët-ville]**

Pour d'autres, ce qui pose problème, ce n'est pas tant la difficulté qu'ils éprouvent à sortir ou à rentrer dans leur quartier. Mais c'est que dans le même quartier, certains sont avantagés et d'autres non :

« Bon, Bouaké au moins ça va un peu, on voit que ils sont en train de mettre goudron dans les quartiers. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est dans les coins bien bien là, on met goudron Toi-même regarde à Houphouët-ville par exemple, c'est à la présidence là ils ont mis goudron. Mais quand tu rentres dans le quartier même, c'est pas la peine, les routes sont gâtées, gâtées comme ça » **[K.P, ménagère à Houphouët-ville]**

Par contre, pour les enquêtés vivant dans les quartiers Zone et Municipal, les travaux d'aménagement routier facilitent leurs déplacements, à cause de la facilité

qu'ont désormais les compagnies de transport de desservir leurs quartiers :

« Avant, c'était difficile de se déplacer dans le quartier, à cause de problème de route. Mais aujourd'hui, le goudron arrive ici, donc ça fait que les taxis rentrent maintenant sans problème, et puis le bus vient ici, donc ça arrange beaucoup les étudiants. Bon, en tous cas c'est ce que je peux dire. Aujourd'hui le goudron a changé beaucoup de choses dans notre quartier, » [Y.L., au quartier Zone]

Dans l'ensemble, les résultats montrent que le développement des infrastructures routières à Bouaké génère des effets différenciés selon les quartiers. Si les nouvelles voiries améliorent la mobilité et dynamisent les activités économiques dans certains quartiers, elles contribuent également à la persistance, voire à l'accentuation, de disparités territoriales en matière d'opportunités économiques et de mobilité.

Discussion

Cette recherche a montré que le développement des infrastructures routières à Bouaké produit des effets socio-économiques significatifs. De manière générale, l'amélioration des routes favorise la mobilité des populations, stimule les activités économiques et améliore l'accès aux services sociaux de base. Ces résultats s'inscrivent dans la continuité des travaux menés en Afrique subsaharienne, qui soulignent le rôle structurant des

infrastructures de transport dans les dynamiques urbaines et territoriales.

S'agissant des perceptions sociales liées au développement des infrastructures routières, les données révèlent des appréciations contrastées au sein des populations enquêtées. Si une partie des habitants exprime une satisfaction liée aux améliorations observées, une autre se perçoit comme marginalisée par un développement jugé inégal. Les populations associent toutefois largement les infrastructures routières à des indicateurs visibles de modernisation urbaine, tels que l'embellissement de la ville, l'émergence de nouveaux modes de transport et le dynamisme accru des activités économiques. Ces perceptions traduisent à la fois l'importance symbolique et fonctionnelle des infrastructures dans la construction du bien-être urbain.

En ce qui concerne les impacts économiques des infrastructures routières, les résultats montrent que les investissements routiers ont contribué à un essor notable des activités économiques dans plusieurs quartiers de la ville de Bouaké. Dans les quartiers ayant bénéficié des travaux de bitumages, de reprofilage et d'embellissement des voiries, de nouvelles activités se sont développées et, dans certains cas, la clientèle des commerces existants s'est accrue. Ces constats corroborent les conclusions de Soumahoro et Tapé (2024), dans la commune de Tengréla, et celles de Maïga et Bitibale (2020), au Burkina faso. Dans la première étude, les auteurs montrent que les infrastructures routières occupent une place importante dans l'économie de la commune de Tengréla, surtout dans la commercialisation des produits vivriers. Dans la seconde

étude, les auteurs font ressortir la contribution des investissements dans les infrastructures routières à la croissance économique au Burkina Faso.

Cependant, l'étude révèle également les effets négatifs liés au mauvais état des routes dans certains quartiers, où la dégradation des infrastructures a conduit à la réduction, voire à la fermeture, de certaines activités économiques. Ces résultats rejoignent ceux de Vuligho (2020) en République démocratique du Congo ainsi que ceux de Doho Bi et al. (2018) et Doho Bi (2025) à Vavoua, en Côte d'Ivoire. La première étude révèle que le mauvais état des infrastructures routières dans les zones rurales de la RDC, notamment le tronçon Butembo-Manguredjipa, provoque une énorme perte économique et freine leur développement socio-économique. D'après les résultats de son étude, l'auteur estime que la réhabilitation, suivi d'un entretien régulier, est une des solutions adéquates et adaptées pour que les routes soient praticables sur le long terme. Les deuxième et troisième études, quant à elles, montrent que le manque d'entretien régulier des infrastructures routières interfère négativement sur la mobilité urbaine dans la commune de Vavoua et entrave le bien-être social et économique des populations.

Par ailleurs, l'étude met en évidence de fortes disparités spatiales en matière d'opportunités économiques et de mobilité des personnes au sein de la ville de Bouaké. Tandis que certains quartiers bénéficient d'une bonne desserte routière favorisant la visibilité économique et la fluidité des déplacements, d'autres demeurent confrontés à des contraintes majeures limitant l'accès aux opportunités. Ces résultats convergent avec ceux d'Ettien et al. (2024) à

Botro, qui soulignent une opposition marquée entre centres urbains relativement bien équipés et périphéries caractérisées par des voies dégradées, induisant une dépendance accrue aux engins motorisés adaptés à ces conditions. En revanche, les travaux d'Okou et Zamblé (2024) à Abidjan mettent davantage l'accent sur des facteurs institutionnels et comportementaux, tels que l'incivisme et le manque de rigueur administrative, comme principaux obstacles à la mobilité, soulignant ainsi la diversité des déterminants selon les contextes urbains.

Ainsi, bien que le développement des infrastructures routières contribue globalement à l'amélioration des conditions de vie à Bouaké, l'enjeu de l'équité territoriale demeure central. À l'instar de Hessou et al. (2024) dans la commune d'Adjarra au Bénin, les résultats montrent que les bénéfices socioéconomiques des aménagements routiers peuvent coexister avec des défis persistants, notamment en matière d'inégalités spatiales et de durabilité. Ces constats invitent à repenser les stratégies locales d'aménagement urbain à travers une approche plus intégrée, fondée sur la participation citoyenne, la planification inclusive et une allocation plus équilibrée des ressources publiques, afin de maximiser les retombées positives des infrastructures routières et de réduire durablement les disparités intra-urbaines.

Conclusion

La présente étude met en évidence le rôle déterminant des infrastructures routières dans les dynamiques de transformation socioéconomique de la ville de

Bouaké. Les résultats empiriques montrent que les investissements réalisés dans les voiries contribuent significativement à l'amélioration de la mobilité urbaine, à l'accès aux services essentiels et au développement des activités économiques locales, participant ainsi au renforcement du dynamisme urbain et à l'amélioration du bien-être des populations.

Cependant, l'analyse des données révèle la persistance de fortes disparités spatiales entre les quartiers bénéficiant d'un bon niveau d'équipement routier et ceux qui demeurent insuffisamment desservis. Cette situation souligne que l'accès équitable aux infrastructures constitue encore un enjeu majeur de gouvernance urbaine. Dès lors, la mise en œuvre de politiques d'aménagement plus inclusives, fondées sur une répartition territoriale plus équilibrée des investissements publics, apparaît indispensable pour réduire les inégalités socio-spatiales.

En définitive, si le développement des infrastructures routières représente un levier essentiel de progrès urbain, son efficacité en matière de bien-être collectif dépend étroitement d'une planification territoriale équitable et participative. À Bouaké, des efforts supplémentaires restent nécessaires afin que les retombées positives des infrastructures routières profitent à l'ensemble des quartiers et à toutes les catégories de la population.

Bibliographie

BALYAHAMWABO Christian, 2006, « Transport routier et

développement du SUD-KIVU: analyse de liens entre pauvreté et infrastructure de transport.», In Revue : Annales de l'Université Evangélique en Afrique (UEA), Vol.1, N°1.

BANQUE MONDIALE, 2010, *Infrastructure de la Côte d'Ivoire : Une perspective continentale*, 51p.

DOHO BI André, 2025, « Structuration des infrastructures routières et mobilité des populations dans la commune de Vavoua (Centre-Ouest de la Côte d'Ivoire) ». In Le Journal des Sciences Sociales, N°29, Juin 2025, pp.153-164.

DOHO BI André, KALOU Bi Didier, N'GUESSAN François et BECHI Félix, 2018, « La route dans le département de Vavoua : un réel obstacle à la mobilité des populations », In La revue des Sciences Sociales « Kafoudal », Vol.1, pp.104-121.

DOHO BI André, YAO Aristide et KOUAMÉ Eric, S. d, « Impact économique de la construction de l'autoroute Yamoussoukro- Bouaké sur la ville de Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) », in Revue N'zassa, disponible sur : <https://www.nzassa-revue.net/admin/img/paper/30.%20DOHO%20Bi%20Tchan%20Andr%C3%A9%20-%20YAO%20BI%C3%A9%20Konan%20Aristide%20et%20KOUAM%C3%89%20D%C3%A9%20Eric.pdf>

ETTIEN Pacôme, KOFFI Elvis et YAO Aristide, 2024, « Infrastructures routières et mobilité intra-urbaine à Botro (centre de la Côte d'Ivoire) », in Revue Espaces Africains, Vol.1, n°2, pp.152-165.

HESSOU Akanni, HONVO Aser et HESSOU Paulin, 2024, « Analyse des Impacts Socio-économiques et

Environnementaux du Bitumage des Routes dans la Commune d'Adjarra, Sud-Est du Bénin», in *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, Vol.2, N°19, pp.69-76.

MAIGA Oumarou et BITIBALE Soumaïla, 2020, « Dépenses publiques en infrastructures routières et croissance économique au Burkina Faso », in *REVUE CEDRES-ETUDES*, N°69, 1^{er} semestre 2020, pp.59-90.

OKOU Norbert et ZAMBLE Jean-Marie, 2024, « Gestion des infrastructures routières et mobilité en Côte d'Ivoire : Cas des communes d'Adjamé et Yopougon dans le District d'Abidjan », in *ZAOLI*, Vol.2, N°8, Décembre 2024, pp.291-318.

SOUMAHORO Souliho et TAPE Pulchérie, 2024, « Infrastructures routières et commercialisation des produits vivriers locaux dans la commune de Tengréla (Côte d'Ivoire) », in *Revue Internationale du Chercheur*, Vol.5, N°2.

VILATTE Jean-Claude. 2007. *Méthodologie de l'enquête par questionnaire*, Grisolles, France, Formation « Evaluation », 56p.

VULIGHO Martin, 2020, « Infrastructures routières rurales et économie locale. Cas de la zone de Manguredjipa ». In *Parcours et Initiatives: Revue interdisciplinaire du Graben (PIRIG)*, N°20, Mai 2020, pp.337-367.

YAO Fabrice, 2018, « Structure urbaine de la ville de Bouaké et besoins en déplacement », in *Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou*, Vol.2, N°7, Octobre 2018, pp.81-100.

LA COOPERATION SANITAIRE FRANCO-CAMEROUNAISE A L'EPREUVE DE LA DIVERSIFICATION DES PARTENARIATS : ENTRE PERTE D'INFLUENCE ET REPOSITIONNEMENT.

Franck Engolo

Ph/D

Université de Yaoundé I, Cameroun.

Frankengolo237@gmail.com

Résumé :

Depuis l'indépendance du Cameroun, la France avait longtemps occupé le premier rang dans le domaine de la coopération sanitaire. Son assistance technique, la formation du personnel médical, la construction et la réhabilitation des hôpitaux, accompagnées de leur équipement, ont fait de la France le partenaire privilégié du Cameroun. Cependant, la montée en puissance de nouveaux partenaires tels que la Chine, l'Allemagne, le Japon, la Turquie, a profondément reconfiguré le paysage de la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun. Cette étude vise à analyser les transformations de la coopération sanitaire Franco-camerounaise, face à la diversification des partenariats internationaux au Cameroun. L'étude repose sur une analyse documentaire des sources primaires et secondaires, incluant archives et bibliothèques. Elle montre une érosion progressive de l'influence française dans le champ de la coopération sanitaire au Cameroun, liée à la montée en puissance de nouveaux partenariats qui offrent des modalités moins contraignantes. Ce qui justifie le repositionnement stratégique de la France et impose une redéfinition des modalités de coopération.

Mots clés : *Coopération sanitaire, épreuve, diversification partenariale, perte d'influence, repositionnement.*

Abstract :

Since Cameroon's independence, France had long occupied a leading position in the field of health cooperation. Its technical assistance, the training of medical personnel, and the construction and rehabilitation of hospital, along with their equipment, made France Cameroon's privileged partner. However, the growing presence of new actors such as China, Germany, Japan, and Turkey has profoundly reshaped the landscape of health cooperation between France and Cameroon. This study aims to analyze the transformations of Franco-Cameroonian health cooperation in response to the diversification of international partnership in Cameroon. The study is based on a documentary analysis of primary and secondary materials. It highlights a gradual erosion of French influence in the field of health cooperation in Cameroon, linked to the rise of new partnerships offering less restrictive modalities. This situation justifies France's strategic repositioning and necessitates a redefinition of the modes of cooperation.

Keywords : *Health cooperation, challenge, partnership diversification, loss of influence, repositioning.*

Introduction

La France est l'une des plus grandes puissances coloniales Européennes. Elle est présente au Cameroun depuis 1916, après le départ des Allemands. Depuis 1958 (Marc Gentilini, 2006), la France avait façonné et mis en

place sa politique de coopération en Afrique. Avec le Cameroun, elle a une longue et vieille histoire de coopération sanitaire, qui, depuis s'inscrit dans la transmission de son expertise médicale, technologique, dans la formation des médecins et pharmaciens, dans les hôpitaux, nouvellement construits après 1958. Le Cameroun et la France entretiennent donc des relations privilégiées (AFD, 2008), et disposent d'un partenariat très dense. Depuis 1960, la France a accompagné le Cameroun dans la voie de son développement, pendant les périodes de prospérité, tout comme les périodes de difficultés. Le Cameroun se positionne tel un bénéficiaire traditionnel des financements Français en Afrique. Les engagements de la France, vis-à-vis du Cameroun sont importants. Ils sont représentés autour des prêts, des subventions et des contrats de désendettement et de développement. Ainsi, malgré d'énormes financements et une expertise de qualité, ces engagements de la France ne sont plus reconnus à la hauteur des attentes du Cameroun, sur le plan sanitaire. En effet, avec la diversification des partenariats, la France s'est retrouvée dos au mur, en perdant considérablement son influence au Cameroun. Ce qui l'amène à repositionner sa coopération sanitaire avec le Cameroun. Cette étude se situe dans la théorie du soft power et du constructivisme. Elle s'insère dans ces deux théories, en ce sens que la coopération multilatérale au Cameroun est perçue tel un instrument d'influence, pour maintenir la présence Française, dans un contexte de concurrence accrue. D'où, son repositionnement pour une reconstruction socio-politique de la coopération sanitaire. Cependant, dans quelle mesure la prolifération de nouveaux partenariats reconfigure-t-elle la

coopération sanitaire Franco-Camerounaise ? Pour analyser les transformations de la coopérations sanitaire Franco-Camerounaise, dans un contexte de recomposition des partenariats internationaux, cette étude examine les logiques structurelles de la coopération sanitaire entre les deux pays, en mettant en lumière les mécanismes d'influence hérités de la période postcoloniale. Elle analyse les stratégies et les dynamiques de repositionnement de la France, face à la concurrence de nouveaux acteurs internationaux et à la nouvelle configuration géopolitique de la santé, à l'effet de maintenir sa présence dans le secteur sanitaire Camerounais.

I. La coopération sanitaire franco-camerounaise comme une coopération obsolète

La coopération bilatérale sanitaire entre la France et le Cameroun est très ancienne. La France étant présente au Cameroun depuis 1916. Cette coopération est donc considérée comme un modèle traditionnel de coopération. La coopération internationale ayant changé entre temps, il existe dorénavant de nouveaux enjeux qui redéfinissent les rapports entre les états. En effet, dans le modèle traditionnel de coopération entre la France et le Cameroun, les résultats ne sont plus à la hauteur des attentes des uns et des autres. L'aide au développement sanitaire apportée par la France au Cameroun ne semble plus efficace. Car, les relations de coopération entre les deux pays, non seulement ne répondent plus aux normes d'une coopération internationale, mais aussi, ne sont plus adaptées aux réalités

locales. Sur le plan sanitaire, le pays fait face aux défis de financements et d'accès persistants.

1. Le visage colonial de la coopération

Après 1960, les accords de coopération signés entre la France et le Cameroun étaient longtemps restés caduques. Bien que des initiatives aient été prises, à l'effet de réviser ces accords, rien ne semblait alors évoluer dans ce sens. L'on continuait de noter le non-respect de la France, envers ses obligations, sur le caractère inégalitaire des traités, et sur les changements de circonstances survenues après la conclusion desdits traités. Dans cette perspective, la révision de la coopération bilatérale Franco-Camerounaise revêtait un intérêt singulier. Cette révision soumet les relations Franco-Camerounaises aux normes générales de la coopération, en précisant le contenu des normes générales régissant la coopération internationale. Or, la coopération entre la France et le Cameroun tardait à s'intégrer au système Français de coopération de droit commun, et les négociations continuaient de donner lieu, à d'incessants rebondissements, dans une atmosphère de surenchère (Maurice Flory, 1973). Des décennies après l'indépendance du Cameroun, la coopération sanitaire de la France ne cessait pas de traduire les intentions politiques de la France au Cameroun. Entre opacité dans la politique coopérative, et le désir d'étendre la civilisation Française au Cameroun, ceci montre a priori, une inégalité dans la coopération. Toutefois, en raison des liens historiques liant les deux pays, le Cameroun se voit obligé de recevoir une coopération-assistance, sans pouvoir la discuter dans toutes ses

modalités. L'acteur principal et pourvoyeur d'aides étant donc la France, par conséquent, le déséquilibre au niveau des libellés des accords de coopération signés avec le Cameroun. La période néocoloniale ayant évolué, mais, la coopération Franco-Camerounaise devenait davantage une coopération de substitution (Maurice Flory, 1973), au bénéfice de la France. Cependant, des séquelles, dues aux inégalités des traités de coopération, signés entre la France et le Cameroun persistaient. Ce qui laissait entrevoir une insuffisance de structures sanitaires au Cameroun. Les rapports de force, entre la France et le Cameroun sont pendant longtemps restés des rapports de maître et de colonisé, et donc, des rapports dépassés. Le développement intégral du colonisé était relégué au second plan (Mende Tibor, 1972). Les nouveaux paradigmes de la coopération internationale n'étaient pas envisagés par la France. En réalité, la France, pendant longtemps, dans sa coopération avec le Cameroun, refusait d'envisager que celle-ci soit régie par des conventions semblables aux accords de coopération de droit commun, analogues à ceux signés entre le Cameroun et d'autres pays développés. Logiquement, la coopération internationale ici désigne un ensemble de règles juridiques, s'appliquant à toutes les situations n'étant pas soumises aux règles particulières, et aux contrats en général, à l'effet d'atteindre les objectifs définis conjointement. Or, la coopération sanitaire Franco-Camerounaise tardait à aller dans ce sens.

2. La détérioration des termes de l'échange Franco-Camerounais

Jusqu'à la fin de la décennie 1970, le système de coopération franco-camerounais, régi par voie d'accords, n'avait pratiquement pas évolué. Le gouvernement Français n'ayant pas dans ce sens, favorisé une évolution de cette coopération. L'on avait alors constaté une absence quasi-totale de réflexion officielle en France, en matière de coopération (Marc Gentilini, 2006). De même, l'opinion publique Française n'accorde pas une grande importance aux problèmes du tiers-monde en général, et de ceux du Cameroun. Ainsi donc, cette coopération va faire l'objet d'une vive contestation.

En effet, les termes de l'échange vont se détériorer en défaveur du Cameroun. Ce qui fait accroître son endettement colonial envers la France. Dans cet acheminement, il y a comme une sorte de chaos social au Cameroun. De ces conditions, il apparait ainsi inévitable et même prévisible que la coopération franco-camerounaise soit remise en question. Une évidence nécessaire pour purifier cette coopération des traces du néocolonialisme ou de l'impérialisme Français (Jean Touscoz, 1974). La dégradation des termes de l'échange entre la France et le Cameroun s'amplifie davantage au milieu de la décennie 1980, avec notamment la chute des prix des matières premières à l'instar du pétrole, du cacao, du café, du bois, face à l'augmentation des prix des biens manufacturés et la structure de l'économie locale. Ce qui plonge d'ailleurs le pays dans une récession économique. L'on a alors comme

impression que la France s'était désengagée de sa coopération avec le Cameroun, du fait de la vulnérabilité de son économie au cours de cette période. Car, l'on assiste à un arrêt de financements Français au Cameroun, et à une modification de l'appui au système de santé. Entre 1970 et 1980, le Cameroun dépend encore largement de la France. Elle continue d'être son principal partenaire commercial, son principal fournisseur des biens manufacturés et son investisseur clé. Cependant, avec la chute des cours mondiaux des matières premières, la hausse des prix des produits manufacturés importés, le Cameroun sombre dans une dépendance accrue des importations Françaises (produits pharmaceutiques, équipements, machines). Avec l'effondrement des recettes d'exportation, la dégradation du pouvoir d'achat extérieur et surtout, la dévaluation du Franc CFA en 1994, la France contrôle désormais tout (David Sogge, 2003). On assiste à la perte du pouvoir de négociation du Cameroun dans ses échanges avec la France. Cet accroissement des inégalités au sein de la coopération bilatérale franco-camerounaise occasionne l'émergence de nouveaux partenaires au Cameroun, à partir des années 2000, réduisant la part Française. Toutefois, la dégradation des termes de l'échange au sein de la coopération franco-camerounaise est l'illustration de la faillite du modèle postcolonial de coopération, fondé sur des irrégularités structurelles.

3. Le Cameroun comme un terrain acquis

L'influence Française au Cameroun avait continué de persister. La France conserve une place importante et

dominante dans tous les domaines. En raison de son héritage colonial, la France continue de développer des logiques et recompositions d'une influence postcoloniale, un espace privilégié où elle agit avec de grandes marges de manœuvre (David Sogge, 2003). Jusqu'en 1990, la mainmise de la France est totale sur le Cameroun. Le pays continue d'être considéré tel un espace d'influence socio-économique et politique de la France. Tout est sous son contrôle : un véritable néocolonialisme. Il s'agit d'une coopération d'influence à travers l'aide au développement et les coopérants. Pendant très longtemps, la France conserve une forte empreinte historique et institutionnelle au Cameroun. De ce moment de dépendance, le Cameroun est considéré tel un espace acquis par la France. A partir de ce moment, on assista à l'effondrement du modèle d'aide bilatérale entre la France et le Cameroun. En réalité, il s'agit de la réorientation des politiques Françaises d'aide au développement. Elles sont suivies d'une diminution du volume d'aide Française au Cameroun, ceci, du fait de la réduction des dépenses extérieures du gouvernement Français (Claude Marchant, 1991). A partir de cet instant, l'aide publique de la France au développement, devient davantage sélective et conditionnée. Ce qui implique l'arrêt ou la suspension des projets sanitaires, la réduction des programmes d'assistance sanitaire, et annonce le déclin de la coopération technique entre les deux acteurs. Ainsi, le nombre de coopérants Français diminue considérablement au Cameroun. La coopération faiblit, du fait d'un manque de financement des services sociaux de base. Entre 1980 et 1990, la diminution du volume d'aide Française atteint son paroxysme. Ce qui entraîne une profonde transformation des rapports franco-

camerounais, avec pour conséquence directe, la naissance d'une dynamique de diversification partenariale.

II. L'épreuve de nouvelles dynamiques partenariales

Les textes fondateurs de l'Organisation Mondiale de la Santé présentent la coopération internationale comme étant un moyen d'améliorer l'efficacité de la promotion sanitaire. En effet, les partenariats suscitent d'énormes espoirs en matière de mobilisation des ressources et de la coordination des actions sanitaires des bailleurs, en direction des pays colonisés. En matière d'efficacité de l'aide au développement, les résultats relatifs à la coopération sanitaire franco-camerounaise étant décevants, il va s'avérer nécessaire pour le Cameroun, de multiplier les partenariats. L'objectif de la multiplication de ses partenariats étant l'amélioration de l'état de santé des populations, victimes de nombreuses maladies. Il fallait donc une collaboration de nouveaux acteurs, avec des compétences et expertises différentes, et donc, une meilleure allocation des ressources, à l'effet d'optimiser la performance du système de santé local. Car, une action collective pour la même cause est efficace. Toutefois, selon l'Organisation Mondiale de la Santé dans sa constitution, la coopération sanitaire internationale nécessite de nouvelles ressources différentes de celles de la colonisation, et un degré de coopération sans précédent, entre les pays colonisateurs et ceux colonisés. Ainsi, pour une meilleure politique de coopération sanitaire, la diversification des partenariats était nécessaire et impérative pour le Cameroun.

1. La forte présence de nouveaux partenaires

Depuis le début du deuxième millénaire, avec l'avènement de la mondialisation, la coopération internationale est dominée par la politique du partenariat (Hugon Philippe, 1997). Cette politique vient renouveler le réalisme entre le Cameroun et ses nouveaux partenaires, tout en redéfinissant le jeu de l'influence des puissances internationales, en mettant au centre, les rapports de force et les normes éthiques. Par conséquent, la coopération Française au Cameroun se voit ainsi mise à rude épreuve par ce nouveau paradigme des relations internationales. Il vient ici, susciter, un espace stratégique, dans le sens de Pierre Bourdieu, et donc, un centre socio-politique, où les partenaires, aux ressources et positions inégales, se battent pour l'amélioration de leur position respective, ceci pour la modification ou la conservation des rapports de force au sein de leur espace social (Pierre Bourdieu et al., 1992). Toutefois, ce nouveau paradigme s'avère être un cadre opportun d'expression, en faveur du Cameroun, et une difficile épreuve envers la coopération Française.

Les rapports dits privilégiés, (Pondi Jean Emmanuel, 2002) entre la France et le Cameroun prennent ainsi un coup. Ce nouveau contexte né de la mondialisation, amène la diversification de partenaires dans le champ de la coopération. Comme conséquence, l'accès aux nouveaux financements destinés à l'aide au développement du secteur sanitaire Camerounais. En effet, avec les réalités du nouveau contexte, les rapports de force, basés sur le pouvoir et

l'influence, ayant été jusque-là mis en œuvre par la France, depuis la colonisation, se trouvèrent alors dépassés et révolus. Dans cette dynamique, la France n'est plus la principale source de l'aide au développement du Cameroun. De nouveaux acteurs majeurs sont désormais présents. Ils disposent d'ailleurs de nouveaux enjeux et une nouvelle vision coopérative. L'aide Française au développement du Cameroun a tendance à chuter. Avec la présence croissante des pays tels que la Chine, le Japon et la Turquie, la présence des Etats Unis et celle des pays comme l'Allemagne, la Russie, la Belgique, le Royaume Uni, la coopération Franco-Camerounaise se trouve en danger. Car, ces nouveaux partenaires se lancent dans l'aide au développement socio-économique du Cameroun. Pour ce qui est des pays Asiatiques, ils viennent d'ailleurs avec une nouvelle stratégie partenariale : "le gagnant-gagnant". Ces nouveaux acteurs, surtout Asiatiques, prennent davantage du terrain et de l'influence, et s'avèrent comme des menaces à la France. Contrairement à elle, les rapports du Cameroun avec ses nouveaux partenaires se situent dans un registre postcolonial (Garnaud Benjamin, 2008). Ce qui constitue encore plus un danger pour la France. Ce nouveau partenariat marque une radicale rupture avec les velléités impériales. Les nouveaux partenaires du Cameroun se positionnent comme étant des locomotives de sa croissance socio-économique. Or, de l'autre côté, les rapports demeurent largement des rapports paternalistes et des rapports de pouvoir. Ces rapports de dépendance et de subordination avaient jadis constitué des obstacles à la pleine réalisation de la coopération Franco-Camerounaise. Avec la forte

présence de ces nouveaux partenaires, la coopération Française au Cameroun est mise à une rude concurrence.

2. Une vive compétitivité partenariale

Après soixante-cinq années d'indépendance, le Cameroun demeure largement dépendant de l'aide, et son système de santé tarde à se relever. Cela suppose clairement que l'aide au développement sanitaire de la France n'a véritablement pas porté des fruits. La France est restée dans sa pratique ancienne et coloniale de la coopération. Avec une véritable absence de transfert de technologie adaptée et délocalisée au Cameroun. C'est donc ce qui a provoqué une montée en puissance des pays émergents et celle d'autres pays Européens au Cameroun. Une vive compétition est ainsi instaurée entre ceux-ci et la France. La vive compétitivité a considérablement modifié les rapports et les jeux d'alliance avec la France. Car, les nouveaux acteurs ont desserré les contraintes financières et les conditionnalités de l'aide Française au développement socio-économique du Cameroun, en augmentant les marges de manœuvre (Michel Serge et al., 2009). Les nouveaux partenaires du Cameroun viennent remettre en question, les vieilles habitudes et pratiques de la coopération coloniale. Ce partenariat, en tant que nouvelle politique de coopération pour le Cameroun, apparait telle une politique internationale d'intégration du Cameroun dans les relations internationales. Autrement dit, cette dynamique vient inclure le Cameroun dans la scène internationale, cette fois-ci, en tant que véritable acteur, et non en tant que sujet. Ce qui va l'aider à modifier sa position internationale, par le biais de sa

réappropriation et de sa réinvention, porteuses d'une réorganisation de la structure de sa position continentale. Cette dynamique partenariale, à partir de sa normativité, constitue en réalité une dimension novatrice importante pour le Cameroun, et confère à la coopération internationale, une profondeur conceptuelle et théorique. La vive compétitivité partenariale au Cameroun vient rompre avec ces vieilles approches orientées vers la domination, entre deux acteurs au développement inégal (Ahmed Mohiddin, 1998). En effet, avec la nouvelle dynamique partenariale, l'on aborde les questions d'aide au développement socio-économique à partir des postures éthiques (Volker Hauck et al., 2000). L'éthique n'étant pas exclue dans les relations internationales, il convient de prendre en compte ce qui advient d'elle, du moment où elle met en jeu, les intérêts égoïstes des Etats. En tout état de cause, la concurrence accrue des partenaires au développement socio-économique du Cameroun met en perspective, les nouvelles formes d'expression au sein de la coopération entre le Cameroun tous ses partenaires.

Il s'agit donc ici, d'une redécouverte et d'une revalorisation du principe Westphalien de l'égalité et de la souveraineté comme deux piliers de l'ordre coopératif international. Les acteurs du nouveau partenariat au Cameroun assurent ce principe, dans la mesure où il existe une parité au centre de tous les acteurs. En outre, la vive compétitivité est surtout dû au fait que les nouveaux partenaires du Cameroun injectent d'énormes financements au secteur sanitaire. Ce qui remet en question, la coopération Franco-Camerounaise. L'efficacité de la diversification des partenariats augmente la complexité de la coopération internationale, en instaurant la politique de la concurrence.

Les tendances futures montrent que la diversification des partenariats va s'amplifier, en même temps que les financements vont s'augmenter. De même, leur énorme poids financier et leur grande capacité d'expertise vont davantage rendre la scène coopérative Camerounaise compétitive. En fait, ces nouveaux acteurs disposent d'une grande expérience des systèmes de santé. Ce qui leur confère des compétences appréciables en terme d'assistance technique. Dans un contexte de compétitivité et de compétition, la mutualisation de savoirs et de savoir-faire, la diversité d'expériences professionnelles des nouveaux acteurs remporte sur la coopération Française.

3. La baisse de l'influence économique de la France

Au-delà des investissements et une expertise reconnue, l'influence et l'estime de la France au Cameroun ont beaucoup reculé. Sur le terrain de la coopération sanitaire, la France est longtemps devancée par les nouveaux partenaires du Cameroun, qui sont mieux outillés et mieux coordonnés. Ils ont gagné assez de terrain, et sont actuellement mieux implantés à travers leurs aides au développement. La coopération sanitaire Franco-Camerounaise est de moins en moins dotée. Elle est marquée par des initiatives indépendantes, parallèles sans coordination d'ensemble, avec une disparité de financements (AFD, 2008), elle fonctionne sans réelle stratégie. Cet ensemble hétérogène ne représente pas une politique cohérente. Les activités des acteurs Français sur le terrain manquent d'appui, d'efficacité et de coordination. Avec une aide au développement insuffisante, et une absence de

recherche en santé, le renforcement des capacités n'est plus assuré. Aussi, une grande majorité de financements est consacrée à une infime partie de maladies, en laissant de côté d'importants domaines de santé publique, étant pourtant de sérieux problèmes au Cameroun. La politique sanitaire de la France au Cameroun a davantage régressé. Il continue de nécessiter un nombre important d'actions pouvant répondre aux besoins réels de santé au Cameroun. Ce qui sous-entend un renouveau au sein de la coopération sanitaire Franco-Camerounaise. Ce renouveau se veut plus attractif, efficace et visible, à la hauteur des attentes liées aux problèmes de santé publique au Cameroun (Marc Gentilini, 2006). Avec la disparition de l'assistance technique Française, son influence technique a disparu. L'intervention de la France sur le terrain est principalement restée celle des Organisations Non Gouvernementales, notamment, Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et des fondations (Fondation Fabre). Les actions d'Expertise France, lancée en 2011, sont restreintes. Le département santé de l'Agence Française de Développement ne finance que partiellement la santé, le Ministère de la Santé, à travers le département coopération et formation hospitalière, se limite à des programmes de courtes durées, en excluant les programmes de recherche en santé. Tout ceci a entraîné une baisse de l'influence économique de la France au Cameroun. Du coup, les nouveaux acteurs ont pu se développer et émerger. Entre 2012 et 2021, la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun a encore régressé, contrairement aux autres pays Européens, aux Etats Unis. La collaboration entre le Cameroun et les autres pays est estimée à 80% d'augmentation. La France est restée le seul

pays développé où l'aide financière, destinée au développement, transite encore par une agence de financement. Elle accuse donc un retard en matière de recherche et d'enseignement en santé, par rapport à de nombreux pays partenaires du Cameroun. Elle est désormais le seul pays d'Europe Occidentale ne disposant pas d'institut de formation et de recherche, dédié à la médecine tropicale et à la santé. En 2013, avec la fermeture de l'Institut de Médecine Tropicale, il y a eu une sorte de vide. Jusqu'à présent, ce vide ne parvient pas à être comblé par les formations universitaires spécialistes des études médicales et des services hospitaliers de maladies infectieuses et tropicales (Patrick Devos, 2003). La baisse de l'influence économique de la France est d'autant progressive, par le fait que le financement de l'Agence Française de Développement reste compliqué, du fait de sa mauvaise gouvernance. Bon nombre de projets s'effectuent au moyen de prêts et reconnaissance de dettes, la santé n'étant pas prioritaire. Ce qui rend plus complexe une stratégie de coordination. Egalement, on note une absence d'harmonisation au sein des institutions de recherche et agences Françaises de financements. Dans cette approche, la coopération entre le Cameroun et les institutions telles que : le Centre Pasteur, l'Institut de Recherche et de Développement, le Centre Nationale de la Recherche Scientifique, l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida et les Hépatites Virales est insuffisante, sans capacité de soutien fonctionnel, ni véritable budget. A ce jour, la coopération sanitaire Franco-Camerounaise ne soutient pas encore les recherches liées aux maladies chroniques, à l'instar du diabète, à la santé mentale, au cancer, aux affections cardiovasculaires, à la

lutte contre les drogues. A l'exception des maladies infectieuses, il n'y a aucune vision stratégique d'appui partenarial avec le Cameroun. La stratégie avec les maladies infectieuses étant elle-même insuffisante. Par ailleurs, entre les équipes Françaises de recherche et les équipes Camerounaises, il n'existe pas une réelle coordination sur le terrain. En dehors de quelques campagnes de vaccination, on note une absence de concertation, pour ce qui est des renforcements de compétences (Ginger international, 2022).

Toutefois, la coopération sanitaire Franco-Camerounaise a été déstructurée. Insuffisamment financée, elle ne fait plus l'objet d'une stratégie d'ensemble. La coopération hospitalière se trouve en lambeaux, la formation diplômante en santé inexistante. Avec des moyens disparates, les partenaires sanitaires Français au Cameroun agissent sans rationalité. Le lien insuffisant entre les experts médicaux, scientifiques et le milieu diplomatique freine de manière optimale les budgets disponibles (Fonds Mondial, 2022). L'engagement de la France au Cameroun n'est plus visible. Les rapports particuliers avec le Cameroun n'apparaissent plus privilégiés. La comparaison avec les nouveaux partenaires indique clairement le désengagement de la France, quant à sa coopération sanitaire avec le Cameroun. Car, ces nouveaux partenaires ont une stratégie plus harmonieuse et plus coordonnée que la France. Cependant, si rien est fait, la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun risque de perdre définitivement son éclat d'antan.

III. De la reconfiguration de la coopération sanitaire

Depuis l'avènement de la mondialisation, une nouvelle forme de partenariat avait été mise à jour. L'on est passé d'une coopération traditionnelle, longtemps ancrée dans la domination et l'impérialisme, à une coopération plus équitable, plus sérieuse, où les intérêts de tous les acteurs sont mis en avant. Dès lors, les relations entre les pays développés et ceux sous-développés ont considérablement évolué. Ce qui a impliqué une modification au sein de la coopération internationale. Dans cette modification, le partenariat se veut égalitaire, afin de répondre aux défis communs des partenaires avec efficacité et perspicacité. Il s'agit donc d'une nouvelle logique visant à intégrer l'expertise commune des acteurs, en privilégiant les solutions adaptées, qui cadrent avec les réalités des pays du Sud. Avec cette dynamique, la coopération internationale ne s'aperçoit plus telle une aide unilatérale, mais plutôt, comme un dialogue où les partenaires sont égaux et encouragent la mise en place de nouvelles approches de collaboration.

1. Le choc des rapports de force

Les dynamiques de pouvoir dans le monde sont en constante évolution. Elles sont marquées par une montée en puissance de la multipolarité. Ce qui entraîne la chute de nombreuses puissances coloniales, en l'occurrence, la France, ceci au bénéfice de l'émergence de nouvelles puissances qui gagnent en influence. Ces mutations redessinent alors les alliances, stimulent la concurrence entre la France et les

nouveaux partenaires du Cameroun. Au même moment, elles créent de nouvelles opportunités coopératives pour le Cameroun. Dans ce nouvel ordre mondial, les nouvelles économies émergentes imposent à la France, une nouvelle carte partenariale, changeant ainsi les rapports de force. Ce qui entraîne une augmentation d'enjeux. Ce choc de puissances au Cameroun, justifie les changements, dans la dynamique coopérative. La France connaît progressivement un déclin hégémonique du pouvoir et de son influence économique qu'elle détenait au Cameroun. Les nouveaux partenaires ont pris le pouvoir, en s'imposant tels des acteurs influents économiquement. En effet, ils disposent des économies à croissance rapide. Ce qui établit de nouvelles normes, et une influence mondiale croissante. Ces changements qui induisent une évolution des dynamiques partenariales sont perçus telle une décolonisation de la coopération Franco-Camerounaise par ces nouvelles puissances émergentes. En effet, cette décolonisation vient repenser et renverser l'ancien ordre coopératif, et met en œuvre, des mutations concrètes dans le fonctionnement de ce système, tout en laissant la place aux réponses menées sur le plan local. Toutefois, la décolonisation de la coopération Franco-Camerounaise vient remettre en question, les faux discours d'antan. Elle repose sur la prise de conscience des nouveaux partenaires du Cameroun et la sincérité de leur aide et de leur solidarité. Le système traditionnel de coopération Française est une construction coloniale, qui fonctionne à partir d'une vision particulière des choses et perpétue le déséquilibre des pouvoirs, entre la France et le Cameroun. D'où, une nécessité d'évoluer vers un changement dans les relations de pouvoir et la répartition

des ressources. Cette dynamique, impulsée par la nouvelle coopération, déconstruit les idéologies et les approches ayant des connotations de supériorité et de domination. Elle implique un transfert de technologie. La nouvelle coopération est axée sur la définition et la prise en compte des réalités locales pour un meilleur développement. Elle entend également transformer les structures et les pratiques existantes, dans le domaine du développement, afin de les rendre équitables et inclusives. La décolonisation de la coopération traditionnelle de la France au Cameroun s'accompagne donc de la modification du système de financement Français. Les nouveaux acteurs au Cameroun, disposent d'une sécurité financière. Or, le système de financement de la France au Cameroun est demeuré archaïque et très limité. Il est très difficile d'envisager des stratégies qui visent des changements à long terme avec ce dernier. De plus, les mécanismes de soumissions des projets sont bureaucratisés. Ce qui représente d'insurmontables obstacles pour la réalisation des objectifs de développement au Cameroun. Cette nouvelle coopération vient profondément déconstruire le système de financement de l'aide au développement. Elle s'efforce à ne plus perpétuer les inégalités dans l'écosystème partenarial Camerounais. De ce fait, elle établit de nouvelles façons de conceptualiser et de tisser les rapports avec les acteurs nationaux, par l'adoption d'une logique de développement dépassant la logique paternaliste et impérialiste avec laquelle, la France a toujours évolué au Cameroun. Ainsi, ce choc de rapports de force amène la France à changer de stratégie coopérative avec le Cameroun.

En réalité, la reconfiguration de la coopération sanitaire Franco-Camerounaise ne correspond ni à une rupture, ni à un déclin de l'influence Française. Elle traduit une transformation structurelle du champ sanitaire international, caractérisée par une pluralité d'acteurs, par la concurrence des modèles d'intervention et une affirmation progressive de la capacité d'arbitrage pour le Cameroun. La France, dans ce nouvel environnement, passe d'une position dominante héritée, à une stratégie de repositionnement adaptatif. Il faut dire que pendant plusieurs décennies, la coopération sanitaire Franco-Camerounaise reposait sur une relation privilégiée, façonnée par l'histoire coloniale et consolidée au lendemain des indépendances. La France occupait alors, dans la formation des cadres médicaux, une position dominante. Pareil pour l'appui technique hospitalier et le financement des projets structurants. Cependant, la diversification des partenaires internationaux émergents a progressivement mis fin à la situation monopolistique au Cameroun. Le Cameroun ne dépend plus exclusivement d'un seul partenaire. Il arbitre désormais entre plusieurs offres d'assistance. Ce qui réduit la dépendance bilatérale historique et renforce la capacité d'arbitrage stratégique. Ce changement modifie profondément l'équilibre relationnel. Avec la diversification des partenariats, la coopération sanitaire devient un espace de négociation plurielle, plutôt qu'un canal bilatéral privilégié. Cela dit, avec l'émergence de nouveaux acteurs dans le champ de la coopération sanitaire au Cameroun, il y a une recomposition des rapports de force. Ce qui introduit de nouvelles modalités d'intervention, en l'occurrence, les différences entre les conditionnalités et les logiques orientées vers les résultats mesurables. La

reconfiguration de la coopération sanitaire vient transformer les logiques d'influence. Cette influence devient fonctionnelle plutôt qu'idéologique. Dans ce contexte, l'influence ne repose plus seulement sur l'héritage historique ou la culture linguistique, mais sur la compétitivité des offres et la capacité d'innovation. Toutefois, la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun est désormais insérée dans la géopolitique mondiale de la santé, et donc, un espace stratégique globalisé. Dans cette configuration, la diversification des acteurs est influencée par des dynamiques globales, qui dépassent le cadre strictement bilatéral. La France n'étant plus l'unique acteur structurant, le Cameroun s'inscrit ici dans un réseau d'interdépendances multiples. En effet, la pluralité d'acteurs affaiblit mécaniquement l'influence structurelle Française au Cameroun. La France ne peut plus imposer ses priorités ou ses cadres normatifs de la même façon qu'auparavant. Face à cet espace concurrentiel, la France doit désormais rivaliser. Ainsi, au regard de cette rude concurrence, la France est contrainte d'adapter ses outils d'intervention. On passe d'une coopération de substitution à une coopération d'appui institutionnel, et d'une assistance technique prolongée, à une valorisation du transfert de compétences, avec une mise en avant des partenariats hospitaliers décentralisés.

2. De la domination au repositionnement

La coopération internationale ayant connu des mutations et des transformations, les nouveaux partenaires du Cameroun ayant gagné largement de l'espace, la France a

fini par comprendre que ces étaient en train de lui “arracher la nourriture dans la bouche”, et qu'elle était en cours de perdre son influence au Cameroun. Ainsi, dans ses rapports avec le Cameroun, elle va passer de la rigidité, à la souplesse. On part d'un modèle traditionnel néocolonial, à un repositionnement vers un partenariat plus classique. Ce changement, mieux cette transformation est due par la montée en puissance des partenaires alternatifs. Le repositionnement Français vise ici à s'adapter aux nouvelles contraintes et aux nouvelles réalités de la nouvelle coopération internationale, qui prône l'équité, (Christophe Bigot, 2021). Il est basé sur les réformes de sa coopération avec le Cameroun, la mise en place de nouveaux programmes sur la gouvernance sanitaire, notamment la signature de nouveaux contrats tels que les Contrats de Désendettement et de Développement à partir de 2006, et le partenariat cadre. En outre, ces Contrats de Désendettement et de Développement viennent en quelque sorte résoudre d'énormes problèmes de santé au Cameroun. On note la mise en place des projets et programmes sanitaires, l'appui aux gestionnaires de la stratégie sectorielle de santé, à la contractualisation, la formation des cadres de santé, l'appui aux programmes de lutte contre les maladies, le renforcement du système hospitalier avec notamment la réforme hospitalière, l'appui à la décentralisation de l'offre des soins pour le plus grand bénéfice des populations. Autrement dit, depuis la diversification des partenariats sanitaires au Cameroun, la France a revisité sa stratégie de coopération avec son partenaire traditionnel. Elle s'est focalisée sur le développement des programmes de santé. Sa nouvelle stratégie tend à contribuer à la croissance du

Cameroun, à travers les investissements qui créent de la valeur ajoutée, afin de s'adapter à la nouvelle géopolitique. Dans son message de félicitations au président Paul Biya pour sa réélection en 2018, le président Français Emmanuel Macron réaffirmait que : "Les deux pays étant liés par des relations anciennes de confiance et d'amitié, la France œuvre au renforcement de ces relations, pour son soutien à l'appui aux projets, à l'accompagnement dans les initiatives et réformes en faveur du développement socio-économique du Cameroun." Il est donc clair que la France s'est stratégiquement repositionnée au Cameroun, en réponse aux nouveaux partenaires très actifs au Cameroun. Ce passage, de la domination à l'ouverture est annonciateur d'une nouvelle ère au sein de la coopération sanitaire Franco-Camerounaise. Il vise à transformer et à modifier la coopération traditionnelle, en un partenariat plus équilibré (Antoine Glaser et al., 2021). La France, dans cette nouvelle posture, essaie de s'accommoder à la nouvelle dynamique, à l'effet de retrouver son influence économique au Cameroun. A cet effet, elle a réaménagé son dispositif coopératif, tendant à la modernisation de ses instruments d'aide au développement, qui étaient déjà caduques. En 2011, elle met en place Expertise France, pour donner une riposte à la mise en place des services d'aide au développement des nouveaux partenaires présents au Cameroun. Désormais, sa politique de coopération dispose de nouvelles orientations mutuelles. L'aide publique au développement et les stratégies économiques de la France sont réorientées. Dorénavant, cette politique est orientée vers l'égalité et le respect mutuel (Christophe Bigot, 2021). Ce qui semble traduire une volonté d'adaptation aux mutations géopolitiques,

économiques et technologiques du monde contemporain et une redéfinition des priorités. Dans cette perspective, la France cherche davantage à maintenir un ancrage au Cameroun. Il apparaît donc impératif pour elle, de s'accrocher et de reprendre sa place de partenaire privilégié du Cameroun, face à ces nouveaux acteurs ambitieux, qui se sont déjà fortement implantés au Cameroun. Ainsi, cette mutation des instruments de la coopération sanitaire de la France traduit une tentative de repositionnement stratégique. Malgré la diminution de son poids quantitatif, elle continue de chercher à conserver une influence qualitative. Il s'agit donc en réalité d'un redéploiement à travers une amélioration de la qualité d'intervention de ses outils institutionnels.

La coopération sanitaire entre la France et le Cameroun avait pendant longtemps été restée un prolongement discret de l'influence postcoloniale. Cet héritage structurel avait alors rendu le système sanitaire Camerounais dans une dépendance fonctionnelle. Après l'indépendance, cette coopération avait constitué un instrument de continuité stratégique. En réalité, la domination de la France ne s'exprime pas seulement par le financement, mais aussi, par une production des référentiels techniques et institutionnels. La formation des cadres médicaux locaux continuait de se faire en France. La structuration hospitalière et l'orientation normative des politiques de santé restaient inspirées du modèle Français. Au-delà donc des financements, la France avait longtemps contrôlé les cadres de planification sanitaire, les mécanismes d'évaluation, l'ingénierie hospitalière et la définition des priorités médicales. Il s'agissait d'une

véritable domination par la norme et l'expertise. Car, dans le domaine de la coopération, celui qui définit la norme, définit le champ du possible. Ainsi, on avait pendant très longtemps, assisté au Cameroun à une dépendance asymétrique masquée par un discours partenarial, derrière lequel, se cachait une asymétrie décisionnelle, une dépendance technologique et une influence diplomatique indirecte. Cependant, avec l'efficacité des projets sanitaires des nouveaux partenaires émergents au Cameroun (Chine, Japon, Russie...), avec la rapidité des financements multilatéraux, l'on a assisté à une perte de l'exclusivité symbolique de la France au Cameroun. Désormais, elle se trouve concurrencée, elle qui, autrefois, était perçue tel un partenaire naturel. Sous cette menace, la France se voit contrainte d'opérer un repositionnement stratégique. Ainsi, elle passe d'un modèle d'influence verticale, à un partenariat ciblé, à travers une expertise technique, une formation spécialisée, une coopération hospitalo-universitaire et des projets pilotes à haute valeur ajoutée. Ce repositionnement n'est autre chose qu'un passage d'une logique de domination globale, à une logique de niche stratégique. Sur le champ sanitaire Camerounais, ce repositionnement est une sorte de diplomatie sanitaire stratégique et technique, intégrées aux enjeux sanitaires globaux, en l'occurrence, les pandémies, la sécurité sanitaire et la santé mondiale. Dans ce repositionnement, la France agit également dans la multilatéralisation. Cela dit, en dehors d'agir seule dans la santé au Cameroun, elle intervient désormais à travers les dispositifs Européens, les initiatives globales et les financements conjoints. Cela réduit certes sa visibilité directe, mais maintient son influence structurelle.

3. L'urgence d'une coopération sanitaire moins asymétrique

Il s'avère dorénavant plus qu'impératif, d'établir entre la France et le Cameroun, un partenariat équilibré. En fait, la coopération traditionnelle entre les deux acteurs a jadis été désavantageuse pour le Cameroun. Toutefois, cette asymétrie de pouvoir avait rendu le Cameroun très vulnérable. Se trouvant dans une posture de faiblesse, le Cameroun reste contraint d'accepter les conditions de coopération défavorable. Cela dit, la coopération Franco-Camerounaise a toujours été basée sur des rapports de force inégaux. Il s'avère ainsi urgent de mieux institutionnaliser ladite coopération, afin de passer à une coopération harmonieuse, coordonnée, plus efficace et plus solide, fondée sur les intérêts égaux. Selon les Nations Unies, pour surmonter l'asymétrie au sein d'une coopération, "l'objectif doit être de passer d'une logique de réaction, à une logique de partenariat institutionnalisé, qui favorise l'efficacité et les synergies". Il est donc crucial, que la coopération Franco-Camerounaise passe dans un cadre plus institutionnalisé, qui offre de la certitude et améliore l'efficacité. En effet, il est primordial de rééquilibrer les rapports de force entre la France et le Cameroun. Autrement dit, il est question de veiller à ce qu'un partenaire, (le Cameroun), ne soit plus en position de vulnérabilité permanente. Il nécessite de mettre l'accent sur des objectifs communs. Car, lorsque les enjeux sont collectifs, il devient plus facile de coordonner les actions,

pour l'atteintes des objectifs partagés. Il faut donc identifier ces objectifs communs, afin de dépasser les attentes particulières, et s'assurer que chacun des partenaires donne une attention au processus et aux perceptions. Chaque partenaire ici devrait développer chez soi, une réflexion critique et éthique, pour s'interroger sur les enjeux de la nouvelle coopération, les processus, les relations, afin de construire un partenariat plus équilibrés, plus juste et mutuellement bénéfique. L'on attend alors de ce nouveau partenariat entre la France et le Cameroun, qu'il soit authentique transparent et plus solide. Pour que la coopération Franco-Camerounaise devienne moins asymétrique, il nécessite impérativement, de créer des synergies qui profitent à tous les deux acteurs, et non à un seul d'eux. Il faut établir entre les Cameroun et la France, un cadre de partenariat plus formel et durable. Pour cela, il faudrait harmoniser les politiques partenariales. Une telle harmonisation vise à réduire les externalités négatives, permet une coordination accrue desdites politiques. La nouvelle coopération Franco-Camerounaise ne devrait plus être un combat entre David et Goliath. Parvenir à cet idéal consiste à réduire les déséquilibres entre la France et le Cameroun. La France devrait procéder au renforcements des capacités locales. Pour cela, il est important de renforcer la gouvernance, avec un transfert effectif de compétences et de technologies, ceci pour éviter et réduire la forte dépendance à l'aide extérieure. Egalement, il faudrait que les deux acteurs signent des accords équilibrés, où chacun dispose d'un réel pouvoir de décision. Par ailleurs, les deux parties devraient ensemble, promouvoir des mécanismes de cofinancement. Enfin, il est nécessaire d'imposer la

transparence dans la gestion des projets, afin d'éviter les rapports paternalistes. Sur le plan local, le Cameroun devrait lui-même définir ses priorités sanitaires, pour que la France soutienne plutôt les politiques existantes, et que les compétences soient transférées à l'effet de garantir la durabilité locale des actions.

Dans la coopération entre les Etats, qu'elle soit bilatérale ou multilatérale, l'asymétrie s'avère comme étant un facteur d'inefficacité structurelle. Lorsque la coopération repose sur des aspects tels que : la dépendance aux financements extérieurs, l'importation de l'expertise et la formation externalisée des cadres sanitaires. En ce moment, l'asymétrie produit une dépendance technique durable. Car, elle empêche la consolidation d'une autonomie décisionnelle. Autrement dit, une coopération sanitaire trop verticale ralentit l'institutionnalisation locale des compétences. Egalement, une coopération sanitaire plus asymétrique fragilise la durabilité des projets, en ce sens que les programmes conçus à partir des référentiels extérieurs ne s'intègrent réellement pas aux réalités locales. Plutôt, ils créent des dispositifs parallèles, puis deviennent vulnérables par la suite. Or, la soutenabilité institutionnelle suppose une coproduction des politiques sanitaires. En effet, une coopération sanitaire moins asymétrique suppose une horizontalisation de l'expertise. Ce qui implique une coopération fondée sur la réciprocité stratégique. C'est-à-dire, passer d'une logique d'assistance à une logique de co-construction. Il s'agit de substituer la logique du transfert par une logique d'innovation partagée. Cela implique, une recherche conjointe, la valorisation des expertises Camerounaises et des plateformes mixtes de production de

savoir. En revanche, une coopération plus équilibrée permettrait à la France non seulement de préserver sa crédibilité diplomatique, mais aussi, de s'inscrire dans une logique de partenariat moderne et surtout, d'éviter ou de laver cette image dont on a d'elle, c'est-à-dire, un acteur postcolonial. Toutefois, la réduction de l'asymétrie ici ne saurait être une concession, mais plutôt, une adaptation géopolitique. L'urgence d'une coopération sanitaire moins asymétrique apparaît donc telle une urgence politico-symbolique. En réalité, l'héritage colonial continue de peser sur la coopération sanitaire Franco-Camerounaise. Ainsi, une coopération inégale réactive les tensions symboliques. Ce qui rend l'équilibre relationnel un impératif de légitimité. La mémoire historique devient alors un paramètre diplomatique. Une redéfinition de cette coopération sanitaire s'avère une nécessité. En effet, l'urgence d'une coopération sanitaire moins asymétrique ne relève pas d'une revendication normative, mais d'une nécessité fonctionnelle, surtout, dans un contexte de diversification d'acteurs et de redéfinition des souverainetés sanitaires. Ainsi, seule une relation fondée sur la coresponsabilité peut garantir la pérennité et l'efficacité de la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun. Pour une coopération sanitaire moins asymétrique, il est question de la déconstruction de l'hégémonie normative et donc, une relecture critique de la coopération comme catégorie diplomatique et la transition d'un modèle postcolonial, vers un modèle post-asymétrique.

Conclusion

Il évident que la diversification des partenariats a fini par

bouleverser l'ordre au sein de la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun. En effet, le caractère colonial que continuait d'arborer cette coopération a fini par détériorer et par déséquilibrer les échanges entre les deux partenaires. La France s'est perpétuée dans la domination et le paternalisme, en considérant le Cameroun tel un terrain a priori acquis. Mais, avec la montée en puissance de nouvelles dynamiques coopératives dans le monde, l'échiquier partenarial du Cameroun s'est élargi. Le Cameroun dispose désormais d'autres partenaires autant influents. Ces derniers ont alors instauré un climat compétitif et concurrentiel au Cameroun. Par conséquent, on assiste à une baisse drastique de l'influence économique de la France au Cameroun. Ce qui entraîne une reconfiguration considérable de la coopération sanitaire entre la France et le Cameroun. En réalité, avec le choc des rapports de force, la France est obligée de revoir sa politique impériale dans ses relations avec le Cameroun. Pour cela, elle a adopté une nouvelle stratégie coopérative, afin de reconquérir sa souveraineté et sa place de partenaire privilégié au Cameroun. C'est dire que la récente évolution de la coopération sanitaire Franco-Camerounaise révèle une profonde transformation des équilibres qui, historiquement, meublent cette coopération. Longtemps inscrite dans une dynamique privilégiée et héritée du passé colonial, cette coopération se trouve aujourd'hui confrontée à un environnement international plus fragmenté, animé par une vive concurrence. Un tel environnement a redéfini les marges d'influence et les modalités d'intervention de la France dans le secteur sanitaire. Ceci a inscrit l'action sanitaire de la France dans une logique de compétitivité, d'innovation. Cette redéfinition

des priorités entraîne les enjeux de souveraineté et des stratégies de développement sanitaire, au profit du Cameroun

Références bibliographiques

Agence Française de Développement, 2008, *Un partenariat Franco-Camerounais pour le développement*, Equinox, Yaoundé

Ahmed Mohiddin, 1998, "Partnership. A new buzz-word or Realistic Relationship ? Development", IDS Bulletin, n°3, world bank

Antoine Glaser et al., 2021, *Le piège Africain de Macron. Du continent à l'Hexagone*, Fayard, Paris

Bourdieu Pierre et al., 1992, *Réponses pour une anthropologie réflexive*, Seuil, Paris

Christophe Bigot, 2021, "Les enjeux de la diplomatie Française en Afrique", France diplomatie, Paris

Fonds Mondial, 2022, "Les partenaires du Fonds Mondial font des promesses de don record pour mettre fin au Sida, à la Tuberculose et au Paludisme et prévenir les pandémies futures", Genève

Garnaud Benjamin, 2008, *Aide au développement et pays émergents. Idées pour le combat*, Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Paris

Ginger International, 2022, "Bilan de la stratégie de la France en santé mondiale, 2017-2021", Rapport d'évaluation au Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères

Hugon Philippe, 1997, *Economie politique internationale et mondiale*, Economica

Jacquet pierre et al., 2006, "L'aide au développement : Un double inconfort paradigmatique", la France et l'aide publique au développement, Conseil d'analyse économique

Jean Touscoz, 1974, "La normalisation de la coopération bilatérale de la France avec les pays africains francophones (aspects juridiques)", Etudes Internationales, vol5, numéro 2

Marc Gentilini, 2006, "La coopération sanitaire Française dans les pays en développement", Rapport au Conseil Economique et Social

Marchant Claude, 1991, *Nord-Sud : De l'aide au contrat. Pour un développement équitable*, Syros-alternative, Paris

Maurice Flory, 1973, "Essai de typologie de la coopération bilatérale pour le développement", AFDI

Mende T, 1975, *De l'aide à la recolonisation. Les leçons d'un échec*, Seuil, Paris

Mende Tibor, 1972 *De l'aide à la recolonisation. Les leçons d'un échec*, Seuil, Paris

Michel Serge et al., 2009, *La Chineafrique. Collection plurielle*, Hachette, Paris

Patrick Devos, 2024, "Analyse des limites du partenariat France-Afrique en recherche biomédicale à travers les données de la bibliométrie et des essais cliniques", *Bulletin de l'Académie Nationale de Médecine*, vol.208, numéro 3

Pondi Jean Emmanuel, 2002, "La coopération Franco-Africaine vue d'Afrique", *Revue internationale et stratégique*, n°45

Sogge David, 2003, *Les mirages de l'aide internationale. Quand le calcul l'emporte sur la solidarité*, enjeux planète, Paris

Volker Hauck et al., 2000, "Beyond the partnership Rhetoric. Reviewing Experiences and policy considerations for implementating partnership in North-South cooperation", European Center for Public Policy, London

CROISSANCE URBAINE, HABITAT INFORMEL ET MOBILITE INTRA-MUROS DANS LE DISTRICT DE BAMAKO

Idrissa SISSOKO

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

idrissasissoko987@gmail.com

Mahamar ATTINO

Institut de Pédagogie Universitaire (IPU)

Maître de Conférences

mahamarmaiga@yahoo.fr

Résumé

Cet article examine les liens entre urbanisation rapide, habitat informel et mobilités quotidiennes dans le district de Bamako. La capitale malienne connaît une croissance urbaine accélérée et peu planifiée, alimentée par la pression démographique, l'exode rural, les crises sécuritaires et la centralisation des activités. Cette dynamique favorise l'extension des quartiers informels périphériques, révélant les limites des politiques foncières et du logement. L'étude mobilise une méthodologie mixte combinant enquêtes auprès de 150 ménages, entretiens institutionnels et observations de terrain. Les résultats montrent de fortes inégalités socio-spatiales de mobilité : les habitants des quartiers informels subissent des déplacements longs, coûteux et contraints, avec une forte dépendance aux transports informels. Le déséquilibre entre centres urbains bien équipés et périphéries mal desservies accentue la fracture socio-spatiale et met en évidence les faiblesses de la gouvernance urbaine.

Mots clés : *Urbanisation, Habitat informel, Mobilité urbaine, Bamako*

Abstract

This article examines the links between rapid urbanization, informal housing, and daily mobility in the district of Bamako. The Malian capital has experienced accelerated and poorly planned urban growth, driven by demographic pressure, rural exodus, security crises, and the concentration of activities. This dynamic has led to the expansion of peripheral informal settlements, revealing the limitations of land and housing policies. The study adopts a mixed-methods approach combining surveys of 150 households, institutional interviews, and field observations. The findings highlight strong socio-spatial inequalities in mobility: residents of informal neighborhoods face long, costly, and constrained journeys, with heavy reliance on informal transport modes. The imbalance between well-equipped urban centers and poorly served peripheral areas intensifies socio-spatial fragmentation and exposes the weaknesses of urban governance.

Keywords : *Urbanization, Informal housing, Urban mobility, Bamako*

Introduction

Au cours des dernières décennies, la ville de Bamako a connu une croissance urbaine spectaculaire, caractérisée par une expansion spatiale rapide et souvent non planifiée. Capitale politique et économique du Mali, Bamako attire une population en constante augmentation, stimulée par l'exode

rural, la recherche d'emplois et l'accès aux services urbains. Cette dynamique démographique, bien que révélatrice de la vitalité urbaine, exerce une pression considérable sur le foncier, les infrastructures et les services de base. Face à une offre limitée en logements formels et à des coûts d'accès au sol de plus en plus élevés, une grande partie de la population s'installe dans des quartiers périphériques non lotis, souvent dépourvus d'équipements adéquats. Ces zones d'habitat informel, nées de l'absence de planification et de régulation urbaine efficace, se multiplient autour de la ville, redessinant profondément la morphologie urbaine de Bamako. Si elles constituent une réponse sociale à la crise du logement, elles engendrent en revanche d'importants défis en matière de mobilité et d'accès aux opportunités économiques.

En effet, la mobilité quotidienne des habitants de ces quartiers périphériques devient une contrainte majeure : distances longues, infrastructures routières insuffisantes, transports publics inadaptés et coûts élevés de déplacement. Les trajets domicile-travail, souvent réalisés dans des conditions précaires, traduisent les inégalités spatiales croissantes entre le centre et la périphérie urbaine. Cette situation questionne la durabilité du modèle actuel d'urbanisation et la capacité des politiques publiques à concilier droit au logement et droit à la mobilité. Cela nous amène à réfléchir sur comment la croissance urbaine et le développement de l'habitat informel influencent la mobilité quotidienne des populations dans le district de Bamako.

Cette réflexion vise à analyser les interactions entre l'expansion urbaine, les dynamiques résidentielles et les

conditions de déplacement, afin de mettre en évidence les logiques sociales et spatiales à l'œuvre dans la construction de la ville. L'intérêt scientifique de cette étude réside dans la compréhension des mécanismes qui articulent urbanisation, habitat informel et mobilité, un triptyque essentiel pour penser la durabilité urbaine en Afrique de l'Ouest. Sur le plan pratique, elle contribue à alimenter la réflexion sur les politiques d'aménagement du territoire et de transport urbain, dans la perspective d'une planification plus inclusive et équilibrée de la métropole bamakoise. Les villes africaines connaissent, depuis la seconde moitié du XXe siècle, une urbanisation rapide et souvent non planifiée. Selon l'ONU-Habitat (2022), plus de 60 % de la croissance urbaine en Afrique subsaharienne se déroule dans des conditions informelles, c'est-à-dire en dehors des cadres institutionnels de planification et de réglementation. Cette expansion urbaine résulte principalement de la croissance naturelle des populations et de l'exode rural motivé par la recherche d'emplois et de meilleures conditions de vie (Rakodi, 2005). Cependant, cette urbanisation s'accompagne d'un déséquilibre spatial marqué : les infrastructures et les services urbains demeurent concentrés dans les centres, tandis que les périphéries s'étendent de manière diffuse et souvent anarchique (Simon, 2008). Au Mali, la ville de Bamako illustre parfaitement cette tendance. D'après le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU, 2019), la capitale connaît un taux d'accroissement urbain de plus de 5 % par an, l'un des plus élevés de la sous-région. Cette croissance rapide, mal encadrée, a entraîné une fragmentation spatiale et sociale accentuée, posant de

nouveaux défis en matière de gestion de l'espace, de transport et d'habitat.

L'habitat informel constitue aujourd'hui la forme dominante de production du logement dans la plupart des grandes villes africaines. Pour Durand-Lasserre (2006), il représente une réponse populaire à l'incapacité des politiques publiques à fournir des logements accessibles aux populations à revenu faible ou moyen. Ces quartiers informels, appelés souvent "non lotis" ou "spontanés", se développent sur des terrains non réglementés, sans titre foncier, et sont généralement dépourvus d'équipements de base (eau, assainissement, routes, éclairage). À Bamako, les quartiers périphériques tels que Kalabancoro, Yirimadio, Niamakoro ou Sabalibougou témoignent de cette urbanisation spontanée. Selon Coulibaly (2018), près de 70 % du tissu urbain bamakois serait constitué de zones d'habitat informel. Ces espaces, bien qu'ils traduisent une certaine vitalité sociale, accentuent les inégalités d'accès aux services urbains et compliquent la planification du territoire. L'habitat informel est ainsi au cœur d'un double paradoxe : il répond à un besoin vital de logement, tout en générant des défis structurels pour la gouvernance urbaine. La mobilité urbaine, entendue comme l'ensemble des déplacements quotidiens des individus dans l'espace urbain, est un indicateur clé de l'équité et de la cohésion d'une ville (Orfeuil, 2010). Dans les métropoles africaines, la mobilité est fortement contrainte par la mauvaise qualité des infrastructures routières, le manque de transports publics performants et la dispersion spatiale des fonctions urbaines (Godard, 2002).

À Bamako, la mobilité quotidienne se caractérise par une forte dépendance aux modes de transport informels (sotrama, taxis-motos, tricycles) et une congestion chronique des axes principaux (Konaté, 2020). Les habitants des quartiers périphériques, souvent éloignés des pôles d'emplois, consacrent une part importante de leur temps et de leurs revenus aux déplacements. Cette situation accentue les inégalités sociales et territoriales : la localisation résidentielle devient un facteur déterminant d'accès aux opportunités économiques, éducatives et sanitaires (PNUD, 2021). Plusieurs études récentes soulignent le lien étroit entre habitat informel et mobilité quotidienne. L'éloignement des quartiers spontanés, combiné à la faiblesse des réseaux de transport, limite la connectivité urbaine et accroît la vulnérabilité des ménages (Diaz Olvera et al., 2018). En d'autres termes, la croissance urbaine non maîtrisée produit une "mobilité subie" où les habitants n'ont guère le choix de leurs lieux de résidence ni de leurs modes de déplacement. À Bamako, cette situation se traduit par une dépendance accrue aux transports collectifs informels et par des trajets longs et coûteux. Les travaux de Sanogo (2022) montrent que les habitants des zones non loties passent en moyenne deux fois plus de temps en déplacement que ceux du centre-ville. Ainsi, la relation entre habitat informel et mobilité renvoie à une problématique plus large d'inégalités spatiales et de durabilité urbaine. La littérature existante met en évidence un consensus : la croissance urbaine rapide et la prolifération de l'habitat informel ont profondément transformé les structures socio-spatiales de Bamako.

Ces transformations ont des répercussions directes sur la mobilité des populations, révélant des tensions entre droit au logement, droit à la ville et droit à la mobilité. L'analyse de ces interactions permet de mieux comprendre les défis auxquels la capitale malienne est confrontée pour construire une ville plus inclusive, mieux connectée et écologiquement viable. La ville de Bamako connaît depuis plusieurs décennies une croissance urbaine rapide, souvent non maîtrisée. Cette expansion se traduit par une prolifération d'habitats informels, notamment dans les zones périphériques où les populations à faible revenu trouvent refuge. Cependant, cette localisation résidentielle, éloignée des centres d'activités économiques et administratives, pose d'importants défis en matière de mobilité : longues distances, manque d'infrastructures de transport, coûts élevés et perte de temps.

L'étude s'inscrit dans le contexte des dynamiques de mobilité urbaine à Bamako, marqué par une expansion rapide des quartiers d'habitat informel et par de fortes contraintes d'accessibilité pour les populations périphériques. Elle vise à analyser les interactions entre croissance de l'habitat informel, pratiques de déplacement et enjeux d'aménagement urbain dans la capitale malienne. À ce titre, la recherche s'articule autour de trois principales questions. La première porte sur l'identification des facteurs expliquant la croissance rapide des quartiers d'habitat informel à Bamako. La deuxième s'intéresse aux modes de déplacement privilégiés par les habitants des zones périphériques et aux contraintes qui structurent leur mobilité quotidienne. La troisième question examine les

leviers d'aménagement urbain et de politiques de transport susceptibles de promouvoir une mobilité à la fois durable et équitable.

- Les objectifs poursuivis sont, d'une part, d'identifier les déterminants majeurs de l'essor de l'habitat informel à Bamako et, d'autre part, d'analyser les pratiques de mobilité des populations résidant en périphérie urbaine. Il s'agit également d'évaluer les contraintes économiques, spatiales et temporelles associées aux déplacements quotidiens, afin de proposer des orientations en matière d'aménagement urbain et de politiques de transport favorisant une meilleure équité d'accès aux ressources urbaines.

- Les hypothèses de recherche reposent sur l'idée que l'expansion de l'habitat informel à Bamako est étroitement liée à la faiblesse du contrôle foncier et à l'insuffisance de l'offre en logement formel. Elles postulent également que les habitants de ces quartiers font face à une mobilité contrainte, caractérisée par une forte dépendance aux transports collectifs et par des temps de déplacement élevés. Enfin, l'étude suppose que l'absence de planification urbaine intégrée contribue à renforcer les inégalités d'accès aux emplois, aux établissements scolaires et aux services urbains.

Sur le plan méthodologique et analytique, le travail s'organise en trois parties. La première présente le cadre théorique et le contexte urbain de Bamako. La deuxième analyse les caractéristiques de l'habitat informel et les

pratiques de mobilité dans les zones périphériques. La troisième partie propose une discussion des résultats et formule des recommandations en matière d'aménagement urbain et de politiques de transport en faveur d'une mobilité durable et inclusive.

1. Matériels et méthodes

La présente étude adopte une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives et qualitatives afin de mieux comprendre les interactions entre la croissance urbaine, l'habitat informel et la mobilité quotidienne à Bamako. La première approche qui est quantitative, permet de mesurer les caractéristiques sociodémographiques, les distances parcourues, les temps et coûts de déplacement, tandis que la deuxième approche qui est qualitative, vise à saisir les représentations, les contraintes vécues et les stratégies d'adaptation des populations.

L'étude s'inscrit dans une démarche descriptive et analytique : elle décrit les tendances observables tout en analysant les relations entre la localisation résidentielle et la mobilité quotidienne. Le cadre spatial de la recherche est le district de Bamako, subdivisé en six communes urbaines (I à VI). Pour mieux représenter la diversité urbaine, l'étude se concentre sur trois types de zones : les quartiers centraux (ex. : Quartier du Fleuve, Hippodrome), habitat planifié, forte accessibilité, les quartiers intermédiaires (ex. : Niamakoro, Baco-Djicoroni), mixité d'habitat et mobilité moyenne, et les quartiers périphériques informels (ex. : Yirimadio, Kalabancoro, Missabougou), habitat spontané,

faible accessibilité. Cette diversité spatiale permet d'analyser les disparités de mobilité selon le type d'habitat et la distance au centre-ville.

La population cible de l'étude est constituée des ménages résidant dans les zones d'habitat informel et leurs environs. L'échantillon a été sélectionné à partir d'une méthode d'échantillonnage raisonné (ou par choix), afin de tenir compte de la variété des conditions socio-économiques et spatiales. Taille de l'échantillon proposée : environ 150 ménages, répartis équitablement entre les trois types de zones. Les critères de sélection incluent : le statut d'occupation du logement, la localisation, la fréquence des déplacements, et l'accès aux services urbains. Plusieurs instruments complémentaires ont été mobilisés :

- Questionnaire structuré adressé aux ménages pour recueillir : le profil socio-économique (âge, revenu, taille du ménage, etc.), les caractéristiques du logement, les modes, temps et coûts de déplacement quotidiens, les perceptions sur l'accessibilité et la qualité des transports.
- Entretiens semi-directifs auprès : des responsables municipaux et urbanistes, des transporteurs et associations de quartier, des experts en aménagement urbain.
- Observation directe sur le terrain pour décrire : la morphologie des quartiers informels, l'état des voies et les flux de circulation.

- Analyse documentaire (rapports du SDAU, PDU, études de l'INSTAT, PNUD, ONU-Habitat, et autres documents) afin de compléter et contextualiser les données primaires. Les données quantitatives issues des questionnaires seront traitées à l'aide de logiciels statistiques tels que SPSS ou Excel, afin de produire : des tableaux croisés (ex. : localisation mode de transport), des moyennes comparatives (ex. : temps et coûts de déplacement selon le type d'habitat). Les données qualitatives, quant à elles, ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique, permettant de faire émerger les logiques sociales et les représentations liées à la mobilité urbaine. Une analyse cartographique peut également illustrer la distribution spatiale des quartiers informels et les principaux axes de mobilité.

Cette recherche, bien qu'ambitieuse, présente certaines limites : Les données de mobilité reposent en partie sur les déclarations des ménages, pouvant introduire des biais de perception. L'étude se concentre sur Bamako et ne prétend pas à une généralisation à d'autres contextes urbains du Mali. Le choix d'une approche mixte et d'un échantillon diversifié permet de croiser les regards quantitatifs (mesure des inégalités spatiales) et qualitatifs (vécus et stratégies des habitants). Cette complémentarité renforce la validité scientifique des résultats et favorise une compréhension globale du lien entre urbanisation informelle et mobilité quotidienne.

2. Résultats

2.1. Présentation du district de Bamako

Située sur les rives du fleuve Niger, dans la partie sud-ouest du Mali, la ville de Bamako constitue à la fois la capitale politique et le principal pôle économique du pays. S'étendant sur environ 22 kilomètres d'ouest en est et 12 kilomètres du nord au sud, elle couvre une superficie totale estimée à 267 km². D'après les dernières estimations de l'Institut National de la Statistique (INSTAT, 2023), la population du District de Bamako s'élève à 3 007 122 habitants, confirmant ainsi sa position de métropole la plus peuplée du Mali. Érigée en District autonome, la capitale malienne est subdivisée en six communes urbaines, chacune placée sous l'autorité d'un maire élu. Véritable carrefour régional, Bamako attire une population socialement et culturellement diversifiée, issue aussi bien des différentes régions du pays que des États voisins. Cette dynamique démographique soutenue s'explique en grande partie par l'importance des flux migratoires internes et transfrontaliers, majoritairement composés de jeunes à la recherche d'opportunités économiques, sociales et éducatives.

Carte : carte administrative du district de Bamako

Source : Institut Géographique du Mali (IGM), 2023

2.2. Croissance urbaine rapide et spatialement déséquilibrée à Bamako

La croissance spatiale accélérée du district de Bamako, marquée par une extension continue des zones d'habitat informel en périphérie. Cette expansion résulte principalement de la pression démographique liée à l'exode rural, du manque d'accès au logement formel, et de la faible régulation foncière qui favorise les occupations spontanées. Nous constatons un étalement périphérique non maîtrisé notamment dans toutes les zones limitrophes de la ville de Bamako.

Tableau 2 : évolution de la population du district de Bamako entre 2009 et 2023

6 communes	66 quartiers	Superficie (km ²)	Population (2009)	Variation % (1998-2009)	Population (2023)
Commune I	9	34,26	334 886	5,1	513 863
Commune II	11	16,81	159 360	2,1	244 529
Commune III	20	23,00	128 666	2,4	197 431
Commune IV	8	37,68	304 526	4,6	467 278
Commune V	8	41,59	413 266	7,5	634 133

Source : Institut National de la Statistique (INSTAT, Mali), 2023

Le tableau présente la répartition spatiale et l'évolution démographique des six communes du District de Bamako entre 2009 et 2023. En 2009, la capitale malienne comptait environ 1 810 366 habitants, répartis sur une superficie totale de 242,16 km². En 2023, cette population est estimée à 3 007 122 habitants, soit une croissance globale de près de 53 % en quatorze ans.

2.2.1. Causes de la croissance urbaine rapide

La croissance urbaine rapide du district de Bamako s'explique par une combinaison de facteurs démographiques, économiques, politiques et institutionnels, caractéristiques des dynamiques d'urbanisation en Afrique subsaharienne. Conformément à la théorie de la transition démographique et urbaine (Zelinsky, 1971), cette croissance est d'abord liée à une forte augmentation naturelle de la population, marquée

par des taux de natalité élevés. À cette dynamique s'ajoute un exode rural important, analysé par la théorie « push-pull » des migrations (Lee, 1966). La pauvreté, la dégradation des terres agricoles et l'insuffisance des services de base dans les zones rurales constituent des facteurs de répulsion, tandis que la concentration des emplois, des services et des infrastructures à Bamako renforce son attractivité. La centralisation administrative et économique de la capitale renforce également cette dynamique. Selon la théorie de la primatie urbaine (Jefferson, 1939), Bamako domine le système urbain national en concentrant les principales fonctions politiques et économiques, ce qui accentue les déséquilibres territoriaux et les flux migratoires vers la ville. Par ailleurs, les crises sécuritaires dans les régions du Nord et du Centre ont entraîné des déplacements forcés de populations vers Bamako, phénomène relevant des migrations de crise (Black et al., 2011). Enfin, la faiblesse de la planification urbaine et la gouvernance foncière déficiente favorisent une urbanisation rapide et souvent désordonnée. Les analyses d'UN-Habitat (2010) et de Durand-Lasserve (2006) montrent que la spéculation foncière et l'informalité contribuent à l'étalement urbain non maîtrisé et à la prolifération des quartiers spontanés.

2.2.2. Déséquilibre spatial de la croissance urbaine

La dynamique urbaine du district de Bamako met en évidence un déséquilibre spatial marqué dans la répartition de la croissance entre les différentes communes. Cette expansion, loin d'être homogène, s'est principalement concentrée dans les zones périphériques, notamment les

communes I, IV, V et VI, où la disponibilité foncière demeure plus importante et les coûts d'accès au sol relativement faibles. Ces espaces accueillent la majorité des nouveaux habitants, souvent installés dans des quartiers informels caractérisés par une précarité des équipements collectifs et un déficit d'infrastructures de base (Keita *et al.*, 2021). À l'inverse, les communes centrales (II et III) sont marquées par une forte densification du tissu urbain et une rareté du foncier, limitant ainsi les possibilités d'extension spatiale (Banque mondiale, 2020). Ce contraste spatial traduit une urbanisation déséquilibrée et non planifiée, issue à la fois de la faiblesse de la gouvernance urbaine, de la spéculation foncière, et du manque de stratégies intégrées d'aménagement du territoire. Dans cette perspective, la croissance urbaine de Bamako s'inscrit dans un processus de périurbanisation rapide, où l'expansion démographique et résidentielle devance l'équipement, la régulation foncière et la structuration fonctionnelle de l'espace urbain (Ministère de l'Urbanisme, 2019).

2.3. Caractéristiques de l'habitat informel

L'habitat informel à Bamako constitue un phénomène urbain majeur, résultant de la combinaison d'une forte pression démographique, d'une demande croissante de logements et d'une offre formelle insuffisante, dans un contexte de capacités limitées de gestion et de planification urbaines. Selon les analyses classiques de l'urbanisation dans les villes du Sud (Turner, 1968 ; UN-Habitat, 2015), l'habitat informel apparaît comme une réponse sociale et économique des

populations à l'inaccessibilité du marché foncier et immobilier formel.

À Bamako, cet habitat se caractérise par une localisation majoritairement périphérique, un statut foncier souvent irrégulier ou précaire, ainsi que par des infrastructures et services urbains déficients (voirie, assainissement, eau potable). Ces caractéristiques correspondent à ce que Durand-Lasserve et Royston (2002) décrivent comme une urbanisation informelle marquée par l'insécurité foncière et la marginalisation spatiale. Les conditions de logement y sont généralement modestes, avec une forte densification et une typologie bâtie simple, évolutive et construite par étapes, conformément au modèle de « l'habitat progressif » mis en évidence par Turner (1972). Les habitants de ces quartiers sont majoritairement des ménages à faibles revenus, souvent engagés dans des activités informelles, et en situation d'insertion urbaine progressive (Castells, 1983). Malgré la précarité apparente, ces espaces jouent un rôle essentiel dans l'accueil des nouveaux arrivants et dans l'absorption de la croissance urbaine. Plusieurs évaluations issues de rapports d'urbanisme et d'organisations internationales estiment qu'environ 40 à 45 % de la population urbaine de Bamako réside dans des quartiers informels ou des habitats précaires (UN-Habitat, 2010 ; Banque mondiale, 2018), soulignant l'ampleur et la centralité de ce phénomène dans la dynamique urbaine de la capitale malienne.

2.4. Mobilité quotidienne

2.4.1. Modes de déplacement des habitants des zones périphériques

Dans les zones périphériques du district de Bamako, la mobilité quotidienne des habitants repose sur une combinaison de modes de transport formels et informels, dominés par des solutions économiques et flexibles adaptées à un contexte d'urbanisation rapide et de faible accessibilité. Ces zones, souvent mal desservies par les infrastructures publiques, se caractérisent par une mobilité contrainte, marquée par des distances croissantes entre les lieux de résidence et les pôles d'activités économiques du centre-ville.

➤ Les transports collectifs informels

Les principaux moyens de déplacement des populations périphériques sont les Sotrama, les moto-taxis et les Katakatani. Ils assurent la majorité des trajets reliant le domicile au lieu de travail ou du domicile au marché. La souplesse et à la couverture étendue de ces moyens de transport favorisent l'usage par le grand public. La figure qui suit donne une statistique d'utilisation de ces moyens de déplacement (figure 1).

Figure 1 : statistique d'usage des moyens de transport par les enquêtés à Bamako

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

La lecture de la figure 1 montre que la Sotrama est le moyen le plus utilisé puisque 70 personnes sur les 150, l'empruntent.

➤ *Les engins à deux-roues et les tricycles*

L'usage des motos individuelles, motos-taxis (Télimani) et les tricycles (Katakotani), s'est considérablement développée ces dernières années. De nos jours, les motos-taxis (Télimani) représentent une alternative rapide et les tricycles (Katakotani), pour le transport des bagages dans les quartiers où les Sotrama sont absents. Aussi, ces tricycles peuvent emprunter des routes étroites et souvent

de mauvais états. Un enseignant fonctionnaire, installé au quartier de Niamana de la Commune VI du District de Bamako s'exprime :

« Nous achetons les motos pour nos enfants qui fréquentent l'école pour éviter les retards mais, c'est aussi plus économique. Les Sotrama sont souvent très lents et plus coûteux (financièrement et matière de temps) ».

Pour une dame d'un quartier éloigné du centre de la ville de Bamako :

« L'utilisation des Katakotani, nous est plus favorable, puisqu'avec nos marchandises, nous devenons encombrantes dans les Sotrama et nous n'avons pas d'autonomie. Avec les Katakotani, nous pouvons prendre tout notre temps et ces moyens peuvent nous amener jusqu'à notre destination finale ».

Les engins à deux roues et les tricycles sont pour une grande partie de la population, un moyen de locomotion et de business surtout pour les femmes commerçantes (photo 1).

Photo 1 : des motos taxis en quête de clients sur une route principale de Bamako

Source : Idrissa SISSOKO, Bamako 2024

➤ ***Le déplacement à pied***

La marche reste jusqu'à nos jours le moyen de déplacement essentiel pour une grande partie de la population des périphéries, notamment, pour les trajets de courte distance (écoles, marchés, points d'eau, lieux de culte etc..). La marche devient souvent obligatoire en raison de la non permanence de transport régulier, mais aussi, de la distance négligeable du trajet. Il faut signaler que ce dernier temps, la marche est devenue obligatoire pour un nombre important de la population due à la pénurie d'essence dans la capitale

même souvent sur des longues distances. Un travailleur d'une société privée de Bamako, témoigne :

« En cette période de pénurie d'essence, notre société s'engage à primer les agents qui effectueront le déplacement pour accomplir leur de 3 kilomètres, j'ai opté pour la marche afin de bénéficier de cet avantage, mais aussi, cette marche est pour moi une source d'entraînement physique, bon pour ma santé ».

➤ **Les véhicules particuliers et transports en commun**

Les véhicules particuliers (les voitures personnelles et les voitures de service) et les transports en commun (les Sotrama, les taxis et les Douroudourouni), sont les principaux moyens qui assurent le déplacement de la plus grande partie de la population à Bamako. En effet, ces moyens sont utilisés en fonction des besoins des usagers : les Sotrama et les taxis en dehors de l'ordinaire, sont beaucoup plus sollicités au moment des mariages et d'autres cérémonies particuliers (baptêmes, décès etc.) pour les habitants des quartiers éloignés, leur efficacité est limitée à cause de la faible accessibilité routière et les embouteillages aux entrées de la ville de Bamako. Ce phénomène est beaucoup plus remarquable aux heures de pointe (surtout entre 16 heures et 18 heures) et sur les grands axes reliant Bamako aux différentes capitales régionales (Ségou, Sikasso, Kayes, Koulikoro etc.). L'illustration est faite la photo 2 qui suit.

Photo 2 : image des transports en commun à Bamako vers la tour d'Afrique

Source : Idrissa SISSOKO, Bamako 2024

La photo 2 montre, sur l'Avenue de l'OUA (RN3), montre une grande animation, par la sortie et l'entrée des nombreux véhicules de transport (Bus, Sotrama, Muni-bus etc.), chacun cherchant à se frayer une porte de sortie d'embouteillage. Cette situation oblige certains travailleurs qui ont leur véhicule personnel et qui logent dans des quartiers éloignés, à sortir tardivement de leur service. A ce sujet, un travailleur d'une grande société installée au quartier ACI 2000, au centre de Bamako, s'exprime en ces termes :

« Avec ma voiture, je suis obligé d'attendre 20 heures le plus souvent pour sortir de mon bureau, en ACI 2000 et me rendre chez moi à Boukassombougou, cela pour

éviter les embouteillages qui occasionnent des pertes de temps »

➤ **Enjeux**

La pluralité des modes de déplacement observée dans l'espace urbain de Bamako révèle de fortes disparités d'accès à la mobilité, traduisant une inégalité structurelle entre les différentes catégories de population. Cette inégalité est particulièrement marquée entre les résidents du centre-ville et ceux des périphéries, ces derniers étant soumis à des contraintes accrues d'ordre temporel, économique et sécuritaire, qui allongent et renchérissent leurs déplacements quotidiens. L'absence d'un système de transport collectif structuré, cohérent et intégré constitue un facteur déterminant de cette situation. Elle favorise l'essor de modes de transport informels, tels que les taxis-motos, les minibus ou les tricycles, qui, bien qu'ils pallient partiellement les insuffisances de l'offre formelle, demeurent faiblement régulés et souvent peu fiables. Cette dépendance aux solutions alternatives contribue ainsi à renforcer la fragmentation socio-spatiale de la ville et à affaiblir la continuité fonctionnelle entre le centre et les zones périphériques. Dès lors, la mobilité urbaine à Bamako dépasse la seule question des déplacements pour s'inscrire dans une problématique plus large de gouvernance urbaine.

2.4.2. Contraintes de la mobilité à Bamako

La mobilité quotidienne à Bamako est freinée par une combinaison de problèmes d'infrastructures, de coûts, d'inégalités sociales et d'effets environnementaux, rendant

les déplacements longs, coûteux et stressants pour une grande partie des citoyens. Le tableau qui suit nous révèle les différentes contraintes observées sur le terrain (tableau 2).

Tableau 2 : évaluation des contraintes liées à la mobilité quotidienne à Bamako

Contraintes	Observations
Spatiales et infrastructurelles	<ul style="list-style-type: none">- Insuffisance des infrastructures routières,- embouteillages chroniques,- Mauvaise organisation urbaine,- Absence ou mauvaise planification du transport public.
Économiques	<ul style="list-style-type: none">- Coût élevé du transport,- Faible pouvoir d'achat des citoyens,- Manque d'investissement public dans la maintenance et le développement du réseau de transport
Sociales	<ul style="list-style-type: none">- Inégalités d'accès à la mobilité,- Insécurité urbaine,- Perte de temps considérable.
Techniques et organisationnelles	<ul style="list-style-type: none">- Mauvaise régulation du trafic,- Vieillesse du parc automobile,- Manque de coordination entre les modes de transport (Sotrama, taxis, moto-taxis, Katakani, motos).
Environnementales et sanitaires	<ul style="list-style-type: none">- Pollution atmosphérique,- Pollution sonore,- Risques d'accidents.

Source : Idrissa SISSOKO, 2025

La lecture du tableau 2 résume que, les contraintes de la mobilité quotidienne résultent d'un ensemble de facteurs structurels et fonctionnels liés à la croissance urbaine rapide, à l'insuffisance de la planification territoriale et à la faiblesse des politiques publiques de transport. Elles se veulent une approche intégrée de la mobilité urbaine durable, fondée sur la planification, la régulation et l'équité sociale.

2.4.3. Stratégies adaptables

Les principales stratégies d'adaptation sont : l'amélioration des infrastructures routières et urbaines (par exemple, le projet d'aménagement du tronçon urbain de la Route nationale 27 (RN27) entre Bamako et Koulikoro), l'organisation et la gouvernance de la mobilité urbaine, les mesures de gestion du trafic et modes alternatifs, l'intégration de nouveaux modes de transport et l'adaptation aux réalités locales (les Moto-taxis, les Katakotani). L'étude « Mobilité urbaine et qualité de l'air à Bamako » met en lumière l'enjeu de la modernisation du parc automobile et de la qualité des carburants pour adapter la mobilité aux contraintes environnementales. (revue-irs.com). Certains services publics et même privés, ont mis à la disposition de leurs travailleurs des Bus ou des Mini-bus pour assurer la mobilité. C'est le cas de la Cité universitaire de Kabala, qui a mis à la disposition des étudiants des Bus et du personnel administratif des Mini-bus. La gestion de ces moyens de déplacement est assurée par le CENOU (Centre National des Œuvres Universitaires).

2.5. Relation entre localisation résidentielle et inégalités de mobilité

L'analyse croisée des données confirme que la localisation du logement constitue un déterminant majeur de la mobilité quotidienne. Les habitants des quartiers informels situés loin du centre-ville auront des temps et coûts de déplacement nettement supérieurs. Cette réalité traduit une injustice spatiale : plus on s'éloigne du centre, plus la mobilité devient coûteuse et difficile. Les résultats souligneront également le rôle limité des politiques publiques en matière de transport urbain à Bamako, où la gouvernance reste fragmentée entre plusieurs acteurs (mairies, ministère des Transports, coopératives de transporteurs). Le déficit de planification et de coordination institutionnelle compromet la cohésion territoriale et accentue les inégalités sociales. Une telle configuration appelle la mise en œuvre de politiques publiques intégrées, articulant transport collectif, aménagement urbain et inclusion sociale, en vue de promouvoir une mobilité urbaine durable et équitable

3. Discussion

Les résultats de cette étude confirment largement les hypothèses de départ et s'inscrivent dans la continuité des travaux portant sur les dynamiques d'urbanisation et de mobilité dans les métropoles africaines. À Bamako, la croissance urbaine rapide, couplée à une gouvernance foncière et urbaine insuffisamment structurée, favorise une extension périphérique dominée par l'habitat informel. Cette

situation correspond aux observations formulées par Durand-Lasserve (2006) et ONU-Habitat (2022), selon lesquelles l'informalité constitue aujourd'hui le mode principal de production du logement pour les populations urbaines à faibles revenus. L'analyse spatiale met en évidence un déséquilibre marqué entre les communes centrales et périphériques. Les communes II et III, relativement mieux équipées et plus denses, concentrent les activités économiques, administratives et de services, tandis que les communes périphériques (I, IV, V et VI) absorbent l'essentiel de la croissance démographique sans bénéficier d'un niveau équivalent d'infrastructures. Cette configuration renforce le processus de périurbanisation observé dans de nombreuses capitales ouest-africaines (Simon, 2008), où l'extension spatiale précède largement l'aménagement et la planification.

Les résultats relatifs à la mobilité quotidienne confirment l'existence d'une mobilité contrainte, en particulier pour les habitants des quartiers informels périphériques. La forte dépendance aux transports collectifs informels (Sotrama, moto-taxis, tricycles) illustre à la fois l'ingéniosité des acteurs locaux et les limites de l'offre publique de transport. Ces modes, bien qu'indispensables au fonctionnement de la ville, demeurent peu régulés, énergivores et souvent peu sûrs, comme l'ont déjà souligné Godard (2002) et Diaz Olvera et al. (2018). Les témoignages recueillis sur le terrain renforcent la dimension qualitative des résultats en révélant le poids social et économique des déplacements quotidiens. Le temps perdu dans les embouteillages, le coût élevé du transport par

rapport aux revenus, ainsi que les stratégies d'adaptation (marche forcée, achat de motos, déplacements décalés dans le temps) traduisent une inégalité structurelle d'accès à la ville. À ce titre, la localisation résidentielle apparaît comme un facteur central de reproduction des inégalités sociales, confirmant les analyses d'Orfeuil (2010) sur le lien entre mobilité, justice spatiale et droit à la ville. Ces résultats rejoignent les constats de Coulibaly (2018), selon lesquels les inégalités d'accès aux services urbains à Bamako traduisent un clivage croissant entre centre et périphérie. Enfin, la faiblesse de la coordination institutionnelle et l'absence d'une planification intégrée transport-urbanisme limitent l'efficacité des politiques publiques existantes. Les initiatives ponctuelles (mise à disposition de bus institutionnels, projets routiers) restent insuffisantes face à l'ampleur des défis. Ces constats soulignent la nécessité de repenser la mobilité urbaine non seulement comme une question technique, mais comme un enjeu majeur de gouvernance, d'équité sociale et de durabilité environnementale.

Conclusion

Cette étude met en lumière la dimension profondément sociale des dynamiques de croissance urbaine à Bamako, en montrant comment l'expansion rapide et non planifiée de la ville, conjuguée au développement de l'habitat informel, produit et accentue des inégalités de mobilité au détriment des populations les plus vulnérables. La mobilité quotidienne, loin d'être un simple enjeu technique, apparaît comme une

expérience sociale marquée par la contrainte, la précarité et l'exclusion, en particulier pour les habitants des quartiers périphériques informels. Les déplacements longs, coûteux et incertains limitent l'accès effectif à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et aux services urbains, contribuant ainsi à la reproduction des inégalités sociales et territoriales. Si l'habitat informel constitue une réponse populaire à la crise du logement, il révèle en même temps les carences de la gouvernance urbaine et l'insuffisante prise en compte des besoins des populations à faibles revenus. La mobilité devient alors un révélateur des rapports de pouvoir et des mécanismes d'exclusion à l'œuvre dans la fabrique de la ville. Dès lors, améliorer les conditions de déplacement ne relève pas uniquement d'un impératif d'efficacité urbaine, mais bien d'un enjeu de justice sociale et d'inclusion.

L'étude souligne ainsi la nécessité de politiques publiques intégrées et socialement sensibles, articulant aménagement du territoire, régulation foncière et développement de transports collectifs accessibles et adaptés aux pratiques locales. La reconnaissance et l'intégration des quartiers informels et des modes de transport existants dans la planification urbaine constituent des leviers essentiels pour réduire les inégalités et renforcer la cohésion sociale. En définitive, repenser la mobilité à Bamako revient à repenser la ville comme un espace de droits, où l'accès équitable aux ressources urbaines devient un fondement central du vivre-ensemble et du droit à la ville pour tous.

4. Références bibliographiques

AGENCE D'URBANISME du District de Bamako (AUBA).2021. *Diagnostic de la mobilité et du transport urbain dans le District de Bamako*, 120-150p

BANQUE MONDIALE.2020. *Bamako Urban Mobility and Accessibility Study*. Washington, DC : World Bank Group.116 p.

BANQUE MONDIALE.,2020. *How Can Bamako Become an Engine of Growth & Service Delivery ? Tackle Urban and Institutional Fragmentation*. Washington, DC : World Bank Group. 84.

BETTENCOURT, L. M. A., et al. 2025. *Infrastructure deficits and informal settlements in sub-Saharan African cities*. Nature.12 p

CISSE, M., DAGNON, B. 2024/2025. *Problem of the resurgence of two-wheeled vehicles in urban transport in Bamako : the case of motorcycle taxis (Telimani)*. International Journal of Economic and Management Decisions. 18-22 p

DIARRA, B., BALLO, M., CHAMPAUD, J. 2003. *Structure urbaine et dynamique spatiale à Bamako*. Paris/Bamako, 312 P.

DIAZ OLVERA, L., et al., 2018. *Étude sur la mobilité « subie » dans les quartiers informels*, 25-30 p

DIRECTION NATIONALE des Transports du Mali (DNTP)., 2022. *Rapport sur la mobilité urbaine dans le District de Bamako*, 90-110 p.

FRIESEN, J., et al., 2025. Differences in walking access to healthcare facilities between formal and informal areas in 19 SSA cities. *Nature Communications*, 14 p.

KEITA, S., TRAORE, A., Zhang, L., 2021. Spatiotemporal Change of Urban Sprawl Patterns in Bamako District in Mali Based on Time Series Analysis. *Urban Science*, 5(1), 4, 18 p.

KEITA, S., TRAORE., Zhang, L., 2021. Urbanization and Transport Challenges in Bamako, Mali. *Urban Science*, 5(3), 52., 16 p.

MARTIN, E. 2023. Motorcycle taxis in transition ? Review of digitalization and electrification. *Wuppertal Institute Working Paper.*, 42 p.

MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT du Mali., 2019. *Rapport consolidé sur le Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme du District de Bamako*, 200-250 p.

OPENEDITION / ARTICULO, 2024. *Bamako through the lens of land conflicts in online media.*

POCHET, P., 2025. *The spread of motorcycles in sub-Saharan Africa : dynamics and publics issus.* *Regional Transport Journal / ScienceDirect*, 20 p.

SALINGER, A. P., et al. 2024. *The effect on social capital of participatory design in informal settlements.* *PLOS / MDPI-style journal*, 15 p.

UN-HABITAT, 2010. *The State of African Cities.* Nairobi., 280 p.

UN-HABITAT, 2020. *World Cities Report.* Nairobi, 418 p.

UN-HABITAT, 2022. *World Cities Report.* Nairobi, 390 p.

WORLD BANK., 2022. *African Cities Facing the Urban Mobility Crisis*. Washington, DC., 176 p.

BLACK, R., ADGER, W. N., ARNELL, N. W., et al., 2011. *Migration and global environmental change*. *Global Environmental Change*, 15 p.

DURAND-LASSERVE, A., 2006. *Informality and land policies in developing countries*. UN-Habitat. 57 p.

JEFFERSON, M., 1939. The Law of the Primate City. *Geographical Review*, 29(2), 14 p.

LEE, E. S., 1966. *A Theory of Migration*. *Demography*, 3(1), 17 pages.

ZELINSKY, W., 1971. *The Hypothesis of the Mobility Transition*. *Geographical Review*, 61(2), 20 p.

HÉVÉACULTURE ET RECONFIGURATION DES PAYSAGES DANS LA SOUS-PRÉFECTURE D'ABENGOUROU (EST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

¹KOFFI Kouadio Achille

²KONAN Kouadio Philippe Michael

³BEDA Abazé Henri-Joël

¹Docteur

Université Alassane Ouattara

achillek322@gmail.com,

Côte d'Ivoire, 00225 0777746481

²Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara

philippemichaelk@gmail.com

Côte d'Ivoire, 00225 0747749216

³Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara,

henrijoel1958@gmail.com

Côte d'Ivoire, 00225 0749830501

Résumé

Dans la sous-préfecture d'Abengourou, la baisse de rentabilité du cacao, la pression foncière et les politiques de diversification agricole ont favorisé l'essor rapide de l'hévéaculture. Bien qu'elle représente une opportunité économique pour les producteurs, cette culture entraîne d'importantes transformations environnementales et paysagères, suscitant de vives préoccupations. L'objectif de cette étude vise à analyser les effets de l'extension de l'hévéaculture sur la reconfiguration progressive du paysage local. La méthodologie repose sur l'analyse

d'images satellitaires de 1995, 2010 et 2025, combinée à des outils géospatiaux et statistiques tels que la classification supervisée, l'indice de végétation amélioré (EVI) et l'indice de conditions de végétation (VCI). Les résultats révèlent une forte expansion des plantations d'hévéa, accompagnée d'une régression marquée de la couverture forestière. Les indices EVI et VCI indiquent une baisse de la végétation dense entre 1995 et 2010, puis un verdissement relatif entre 2010 et 2025 lié à l'hévéaculture.

Mots clés : Hévéaculture, reconfiguration paysagère, occupation du sol, sous-préfecture d'Abengourou, Côte d'Ivoire

Abstract

In the sub-prefecture of Abengourou, the decline in cocoa profitability, land pressure and agricultural diversification policies have encouraged the rapid growth of rubber growing. Although it represents an economic opportunity for producers, this culture leads to significant environmental and landscape transformations, causing great concern. The objective of this study is to analyze the effects of rubber tree extension on the gradual reconfiguration of the local landscape. The methodology is based on the analysis of satellite images from 1995, 2010 and 2025, combined with geospatial and statistical tools such as supervised classification, enhanced vegetation index (EVI) and vegetation conditions index (VCI). The results reveal a strong expansion of rubber plantations, accompanied by a marked decline in forest cover. The EVI and VCI indices indicate a decrease in dense vegetation between 1995 and 2010, then a relative greening between 2010 and 2025 related to rubber growing.

Keyword : Rubber tree, reconfiguration of landscape, land use, Abengourou sub-prefecture, Côte d'Ivoire

Introduction

L'hévéaculture constitue aujourd'hui une composante majeure de l'économie agricole dans plusieurs pays tropicaux, notamment en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest. En Côte d'Ivoire, cette culture connaît depuis les années 2000 une expansion remarquable avec une production nationale atteignant près de 950 000 tonnes en 2020, plaçant le pays au 1er rang africain et au 4^e rang mondial (O. NDIAYE et *al.*, 2021, p. 10). Cette dynamique résulte de facteurs économiques, politiques et agro-écologiques et s'inscrit dans une stratégie de diversification agricole amorcée par l'État ivoirien face aux limites de la filière café-cacao (Y. D. M. KOUADIO et *al.*, 2021, p. 34). Dans ce contexte, la sous-préfecture d'Abengourou, autrefois orientée vers la caféiculture et la cacaoculture témoigne d'une transformation majeure des systèmes de production agricole. De nombreux planteurs se reconvertissent vers l'hévéaculture perçue comme plus rentable et offrant une meilleure stabilité financière (J. F. A. GBODJE, 2021, p. 55). Cette reconversion est facilitée par des conditions biophysiques favorables tels que les sols ferrallitiques bien drainés, forte pluviométrie et climat équatorial de transition (I. KOFFI, 2021, p. 16). Cependant, cette expansion rapide suscite des inquiétudes environnementales. Plusieurs études révèlent que l'hévéaculture contribue à la déforestation et à l'érosion de la biodiversité au détriment des forêts résiduelles et des cultures vivrières, menaçant ainsi la

résilience socio-écologique des territoires ruraux (M. Z. O. MBAGOU et al., 2021, p. 146).

La sous-préfecture d'Abengourou est située dans l'Est de la Côte d'Ivoire, entre les latitudes (8°3'10"N et 8°6'00"N) et les longitudes (3°2'10"O et 3°4'20"N). Elle bénéficie d'un climat équatorial de transition, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 1667 mm et une température moyenne d'environ 26 °C, des conditions particulièrement propices à l'agriculture. Le relief est constitué de plateaux légèrement ondulés, couverts à l'origine de forêts semi-décidues. Le réseau hydrographique est dense, structuré autour du fleuve Comoé et de ses affluents (Béki, Bossématié, Manzan, Songon). Les sols ferrallitiques, dominants dans la zone, présentent une diversité liée au relief, influençant les pratiques agricoles locales. Avec une population estimée à 164 424 habitants (RGPH, 2021), majoritairement rurale, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture (carte 1). Ainsi, L'objectif de cette étude est d'analyser les effets de l'extension de l'hévéaculture sur la transformation progressive du paysage dans la sous-préfecture d'Abengourou. L'analyse se décline sous trois aspects démonstratifs à savoir la dynamique spatio-temporelle de l'hévéaculture dans la sous-préfecture d'Abengourou, les impacts de l'évolution de cette hévéaculture sur la transformation du paysage et les indicateurs de stress écologique lié à l'hévéaculture.

Carte 1 : Localisation de la Sous-Préfecture d'Abengourou

Source : CCT/BNETD, 2017

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

1. Méthodologique

1.1. Données et outils

L'étude de la dynamique de l'hévéaculture et des mutations paysagères, à travers l'analyse de cartes d'occupation du sol, s'est fait grâce à l'analyse d'imageries satellitaires Landsat. Ce sont au total trois images à moyenne résolution spatiale Landsat 4-5 TM+ (8 bandes), Landsat 7 ETM+ (8 bandes) et Landsat 9 OLI/TIRS (12 bandes) en format « tiff » ou

« géotiff » multispectrales géoréférencées sans couvertures nuageuses. Ces images datent du mois de janvier, respectivement 1995, 2010 et 2025. Le choix de ces images se justifie par le fait que la couverture nuageuse est moindre et engendre moins d'interférence dans des signatures spectrales. Elles ont été obtenus gratuitement à partir du site <https://earthexplorer.usgs.gov/>.

Les données cartographiques ont permis de réaliser différentes cartes après numérisation. Ainsi, à partir de la base de données du CCT / BNETD (2017), les bases de données vectorielles ont facilité l'analyse spatiale. Les données vectorielles ont permis de représenter des objets géographiques avec une grande précision.

1.2. Méthode de traitement des données

1.2.1. Méthode de maximum de vraisemblance

Les images satellitaires Landsat, obtenues gratuitement via Earth Explorer, ont été prétraitées. Les corrections atmosphériques, radiométriques et géométriques ont permis d'améliorer la qualité et le calage des scènes. Dans le cas cette étude, les images sont utilisées dans l'ordre les bandes 3 2-1 pour les LT4-5 TM et LT7TM+ et les bandes 4-3-2 pour les LT8 OLI. Le choix du canal rouge, le canal vert et du canal bleu s'explique par le fait qu'ils contiennent 90 % de l'information spectrale sur le couvert végétal. La classification des images en différents grands ensembles d'occupation de l'espace a été procédée par une classification supervisée. Les différentes unités paysagères ont été levées à l'aide d'un GPS, pour faciliter la caractérisation de leur signature spectrale sur différente

compositions colorées réalisées et la classification des images a été affinée. Cette étape a été suivie d'une reconnaissance des différentes occupations déjà faites sur le terrain à l'aide des waypoints issus du GPS. Les enquêtes de terrain associées à des relevés GPS ont permis d'identifier quatre grandes classes d'occupation du sol : végétation, hévéaculture, zones bâties et sols nus.

1.2.2. Indice de végétation amélioré (EVI)

Le traitement de l'indice de végétation amélioré repose sur l'exploitation d'images satellitaires multispectrales comportant les bandes rouges, proche infrarouge (NIR) et bleu qui mesure la santé et la densité de la végétation. L'EVI est particulièrement utile dans les zones de végétation dense, car il corrige certaines limites du NDVI, notamment la saturation du signal, les effets du bruit atmosphérique et du fond de la canopée grâce à des ajustement basés sur la lumière bleu. L'indice de végétation optimisé prenant en compte les influences atmosphériques et le signal en arrière-plan de la végétation. L'indice EVI est ensuite calculé à l'aide de la formule suivante :

$$EVI = G \times \left(\frac{(NIR - R)}{(NIR + C1 \times R - C2 \times B + L)} \right)$$

NIR = réflectance dans le proche infrarouge (bande 5 pour Landsat 8, bande 8 pour Sentinel-2)

RED = réflectance dans le rouge (bande 4 pour Landsat 8, bande 4 pour Sentinel-2)

BLUE = réflectance dans le bleu (bande 2 pour Landsat 8, bande 2 pour Sentinel-2)

G = coefficient de gain (valeur par défaut : 2.5)

C₁ = coefficient de correction atmosphérique pour le rouge (valeur : 6)

C₂ = coefficient de correction atmosphérique pour le bleu (valeur : 7.5)

L = terme de correction du sol (valeur : 1)

R=la bande rouge

B=la bande bleue

1.2.3. Indice de conditions de végétation (VCI)

La réalisation de la carte de l'indice de condition de la Végétation (VCI) repose sur une méthodologie rigoureuse intégrant des données de télédétection, des outils de traitement spatial et une analyse temporelle. Il est un indice qui évalue la santé de la végétation en comparant l'indice de végétation par différence normalisée (NDVI) actuel avec une gamme de valeurs NDVI observées sur la même période les années précédentes. Il sert à identifier les conditions de sécheresse, de suivre l'évolution de la vigueur de la végétation et à surveiller l'état des cultures. Les séries temporelles de NDVI sont utilisées pour générer deux couches raster à savoir le NDVI minimum (NDVImin) et le NDVI maximum (NDVImax) sur la période étudiée. Cet indice est exprimé en % où la valeur observée se situe entre les valeurs extrêmes (minimum et maximum) des années précédentes. Les valeurs inférieures indiquent de mauvaise de végétation et les valeurs supérieures de bonnes conditions, respectivement. À partir de l'image NDVI de

l'année d'étude (NDVIactuel), le VCI est ensuite calculé pour chaque pixel en appliquant la formule suivante :

$$VCI = \left(\frac{NDVI_j - NDVI_{min}}{NDVI_{max} - NDVI_{min}} \right) \times 100$$

NDVI_j : Valeur de l'indice de végétation NDVI à une période donnée (j), souvent mensuelle ou hebdomadaire.

NDVI_{max} : Valeur maximum de l'indice de végétation NDVI pour la période de référence

NDVI_{min} : Valeur minimum de l'indice de végétation NDVI pour la période de référence

2. Résultats

2.1. Évolution des formes d'occupation du sol de la Sous-préfecture d'Abengourou de 1990 à 2024

2.1.1. Dynamique de l'occupation du sol dans la sous-préfecture d'Abengourou de 1990 à 2010

La planche cartographique 1 présente la dynamique de l'occupation du sol dans la sous-préfecture d'Abengourou. L'on note de façon générale une inégale répartition de ces occupations entre 1995 et 2010.

Planche cartographique 1 : Dynamique de l'occupation du sol entre 1995 et 2010

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

À l'analyse de la planche cartographique 1, la couverture forestière est plus représentée en 1995 qu'en 2010. En 1995, la végétation occupait une grande partie du territoire surtout dans le Sud et dans l'Ouest. En 2010, cette couverture végétale a nettement diminué autour

d'Abengourou laissant place à des parcelles isolées. Les sols nus, auparavant concentrés autour de la ville, se sont étendus dans Nord de cette sous-préfecture. Ce qui indique une déforestation progressive. Les cultures d'hévéa initialement localisées dans le Nord et autour de la ville Abengourou en 1995, s'étendent progressivement dans le Sud et l'Est en 2010. Durant cette période, les zones bâties se sont élargies avec une densification de la ville d'Abengourou dans le Nord. Quant à au principal plan d'eau, il conserve sa superficie, bien que les pressions anthropiques en amont nécessitent une attention particulière. Cette dynamique traduit des transformations spatiales notables qui appellent à une gestion adaptée du territoire.

L'occupation du sol de la sous-préfecture d'Abengourou entre 1995 et 2010 révèle la dynamique de la couverture forestière. Le tableau 1 met en exergue les unités cartographiques de cette zone à ladite période.

Tableau 1 : Superficie des composantes du paysage entre 1995 et 2010

Occupation du sol	Superficie en hectares 1995	Superficie en hectares 2010	Taux de variation (%)
Végétation	34 089	23 657	-30,63
Sols nus	19 819	22 804	15,07
Culture d'hévéa	7 254	10 201	40,58
Zone bâtie	14 542	19 042	30,9

Source : *Earthexplorer, Janvier 2025*

L'observation du tableau 1 montre qu'entre 1995 et 2010, la végétation a connu une forte régression passant de 34 089 ha à 23 657 ha, soit une perte de 10 432 ha. Ce qui illustre une intensification des pressions humaines sur les milieux naturels. Parallèlement à cette dynamique, la superficie des sols nus a connu une augmenté, passant de 19 819 ha à 22 804 ha. La superficie de la culture d'hévéa a également connu une augmentation. Elle passe de 7 254 ha à 10 201 ha, soit une progression de 40%. Les zones bâties s'inscrivent dans cette dynamique. Elles ont une superficie de 14 542 ha en 1995, passant à 19 042 ha, soit une hausse d'environ 30,9%. Cette dynamique traduit un processus de dégradation et une régression continue des espaces naturels au profit des activités anthropiques notamment à l'extension des activités agricoles et urbaine.

2.1.2. Dynamique de l'occupation du sol dans la sous-préfecture d'Abengourou de 2010 à 2025

Entre 2010 et 2025, il est remarqué d'importantes transformations spatiales dans la sous-préfecture d'Abengourou. La planche cartographique 2 révèle d'autres formes d'occupation du sol dans cette sous-préfecture durant cette période.

Planche cartographique 2 : Dynamique de l'occupation de sol entre 2010 et 2025

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

En 2010, la végétation était principalement localisée dans le Sud, l'Ouest et le Centre de la sous-préfecture. Les sols nus étaient peu dispersés sur l'ensemble du territoire avec quelques concentrations dans les parties Nord et Sud-Est. Les cultures d'hévéa apparaissaient sous forme de petites parcelles localisées de manière dispersée dans le Nord. Les zones bâties étaient concentrées autour des centres urbains dans la partie Nord-Est avec une faible extension. En 2025, une autre dynamique des formes d'occupation du sol est observable. La couverture végétale s'est considérablement réduite au détriment des sols nus et surtout des zones bâties. Ces unités d'occupations enregistrent une forte expansion dans la partie centrale et Nord-Est de cette sous-préfecture. La culture d'hévéa s'est largement étendue avec des parcelles devenues plus nombreuses et plus vastes. Elle s'étend de manière continue, particulièrement dans tout le Nord et l'Est. Cette évolution spatiale traduit une urbanisation croissante, une intensification de l'agriculture industrielle et une réduction des espaces naturels.

L'hévéaculture, dans la sous-préfecture d'Abengourou, s'est développée de manière progressive. Cette expansion, commencée depuis plusieurs années, continue de s'intensifier. Le tableau 2 présente les superficies des composantes du paysage entre 2010 et 2025.

Tableau 2 : Superficie des composantes du paysage entre 2010 et 2024

Occupation du sol	Superficie en hectares 2010	Superficie en hectares 2025	Taux de variation (%)
Végétation	23 657	16 542	-30,08
Sols nus	22 804	24 212	6,18
Culture d'hévéa	10 201	13 104	28,49
Zone bâtie	19 042	23 113	20,13

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

La comparaison de la superficie des unités de l'occupation du sol entre 2010 et 2025, met en évidence des évolutions significatives dans la répartition des différentes catégories. Il est remarqué une forte régression de la végétation, dont la superficie passe de 23 657 hectares en 2010 à 16 542 hectares en 2025, soit une baisse de 30,08 %. Parallèlement, les sols nus connaissent une légère augmentation passant de 22 804 hectares à 24 212 hectares, illustrant des défrichements ou à des terres laissées temporairement sans culture. La culture d'hévéa connaît une progression avec une superficie qui passe de 10 201 hectares 13 104 hectares, soit une hausse de 28,49 %. Les zones bâties affichent également une augmentation marquée. Elles passent de 19 042 hectares en 2010 à plus de 23 hectares en 2025. Cette augmentation s'explique par le développement urbain et l'extension des infrastructures. Ces différentes évolutions de ces composantes d'occupation du sol traduisent une

transformation des paysages dominée par la régression des espaces végétalisés au détriment de l'agriculture industrielle et de l'urbanisation.

2.2. Évolution de l'indice de végétation amélioré : témoin de la transformation du paysage de la Sous-préfecture d'Abengourou de 1995 à 2025

2.2.1. Évolution de l'indice de végétation amélioré comme reflet des changements paysagers à Abengourou de 1995 à 2010

L'indice de végétation Amélioré (EVI) constitue un outil précieux pour évaluer l'état du couvert végétal. Son évolution permet de détecter les dynamiques de densité et de productivité de la végétation. Il traduit les effets directs de l'extension de l'hévéaculture sur les écosystèmes locaux. Ainsi, la planche cartographique 3 met en évidence la dynamique spatio-temporelle de cet indice entre 1995 et 2010 dans la sous-préfecture d'Abengourou.

Planche cartographique 3 : Dynamique spatio-temporelle de l'indice de végétation amélioré (EVI) entre 1995 et 2010

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

En 1995, les zones à forte densité de végétation (vert foncé) dominaient le Sud et le Centre de la sous-préfecture, avec des valeurs comprises entre 0,063 et 0,098. Ce qui justifie une couverture forestière dense à cette période. Par contre, dans la zone d'Abengourou et d'autres espaces proches des localités telles que Adou Koffikro, Kouassi Beniékro, Kodjinan), c'est-à-dire dans le Nord, présentait un faible indice compris entre -0,009 et 0,062. Ce faible indice d'EVI explique une faible densité de végétation marquée par des trames rouges et orangés, liée à l'urbanisation et aux

pressions agricoles. En 2010, les trames de faible indice ont désormais des valeurs comprises entre -0,0038 et 0,0006. Ces valeurs couvrent les zones du Sud, Centre et Nord de cette sous-préfecture. Ces zones restent très dégradées. Toutefois, les zones du Sud-Ouest conservent une légère couverture végétale dense avec des valeurs comprises entre 0,0007 et 0,003. Globalement, la période est marquée par une dynamique contrastée avec des dégradations plus prononcées, soulignant une intensification des activités humaines sur la couverture végétale.

Dans cette perspective, le tableau 3 illustre l'évolution des Superficies des composantes de l'indice de végétation amélioré entre 1995 et 2010. Il révèle les variations du couvert végétal liées à l'extension de l'hévéaculture.

Tableau 3 : Superficies des composantes de l'indice de végétation amélioré entre 1995 et 2010

Classes	Superficies (ha) 1990	Superficies (ha) 2010	Taux de variation (%)
Très faible	1 392	2 693	93,47
Faible	6 995	15 079	115,56
Moyen	24 988	21 375	-14,46
Élevée	23 736	23 362	-1,57
Très élevé	18 538	13 140	-29,11

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Sur cette période, l'on observe une dégradation progressive du couvert végétal. La classe très élevée passe de 18 538 ha à 13 140 ha, soit une baisse de 29,11 %. Parallèlement, la classe élevée diminue légèrement de 23 736 ha à 23 362 ha, soit une baisse de 1,57 %. La classe moyenne s'inscrit dans cette même dynamique. Elle recule également de 14,46 %, passant de 24 988 ha à 21 375 ha. Par contre, les classes à faible densité végétale connaissent une forte progression. En effet, la classe très faible connaît un taux de variation de l'ordre de 93,47 %, c'est-à-dire de 1 392 ha à 2 693 ha. La classe faible connaît également un taux de variation de 115,56 %, permettant de 6 995 ha à 15 079 ha. Ces résultats traduisent une régression de la végétation dense au profit de formations plus dégradées ou anthropisées, en lien avec la déforestation, l'agriculture et l'urbanisation croissante dans la région.

2.2.2. Évolution de l'indice de végétation amélioré comme reflet des changements paysagers à Abengourou de 2010 à 2025

Entre 2010 et 2025, l'indice de végétation amélioré présente une évolution qui permet de détecter d'autres facettes de la dynamique de densité et de productivité de végétation. La planche cartographique 4 traduit la dynamique spatio-temporelle de cet indice entre 2010 et 2025 dans la sous-préfecture d'Abengourou.

Planche cartographique 4 : Dynamique spatio-temporelle de l'indice de végétation amélioré (EVI) entre 2010 et 2025

Source : Earthexplorer, janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

En 2010, le Nord, le Centre et l'Ouest présentaient des valeurs d'EVI faibles voire négatives, en l'occurrence de -0,0038 à 0,0006. Elles traduisent une couverture végétale très dégradée ou quasi absente. Ces zones qui apparaissent en rouge et orangé, font remarquer une forte pression anthropique. En revanche, les zones du Sud-Ouest maintenaient une végétation plus dense et mieux conservée, affichant des valeurs plus positives comprises entre 0,0007 et 0,003 avec la teinte verte. En 2025, il y a une amélioration généralisée de l'EVI avec une prédominance de teintes

vertes dans l'ensemble de la sous-préfecture. Cette amélioration est particulièrement visible, qui affiche désormais des valeurs comprises entre 0,074 et 0,171. Toutefois, dans le Centre, c'est-à-dire autour d'Abengourou, continue de montrer des valeurs faibles. Ce qui illustre une persistance des pressions urbaines. Ainsi, la dynamique spatiale du couvert végétal entre 2010 et 2025 reflète à la fois des pressions anthropiques persistantes et des signes d'encouragement de régénération écologique.

Le tableau 4 présente les variations des superficies selon les classes de densité de végétation définies par l'indice de végétation amélioré entre 2010 et 2025 dans la sous-préfecture d'Abengourou.

Tableau 4 : Superficies des composantes de l'indice de végétation amélioré entre 2010 et 2025

Classes	Superficies (ha) 2010	Superficies (ha) 2025	Taux de variation (%)
Très faible	2 693	2 609	-3,1
Faible	15 079	6 148	-59,2
Moyen	21 375	16 276	-23,8
Élevée	23 362	28 315	21,2
Très élevé	13 140	22 301	69,7

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Contrairement à la période précédente, l'on observe une amélioration globale du couvert végétal. Ainsi, la classe très élevée passe de 13 140 ha à 22 301 ha, soit une hausse de

69,7%. Dans même pour la classe élevée, qui connaît une augmentation de l'ordre de 21,2 %, soit de 23 362 ha à 28 315 ha. Par contre, les zones à faible densité végétale régressent fortement. La classe très faible diminue de 2 693 ha à 2 609 ha, soit un taux de variation de -3,1 %. La classe faible connaît cette diminution. De 15 079 ha en 2010, elle passe à 1966 ha, soit une baisse de 59,2 %. La classe moyenne s'inscrit dans cette dynamique baissière de 23,8 %, c'est-à-dire de 21 375 ha à 16 276 ha. Ces résultats traduisent une reconstitution apparente du couvert végétal, liée à la densification des plantations d'hévéa, bien que cette dynamique corresponde à un verdissement artificiel plutôt qu'à une régénération écologique.

2.3. Indice de conditions de végétation (VCI) : indicateur de stress écologique lié à l'hévéaculture dans la Sous-préfecture d'Abengourou de 1995 à 2025

2.3.1. Suivi du stress écologique induit par l'hévéaculture à Abengourou entre 1995 et 2010

L'Indice de Condition de la Végétation (VCI) permet de mesurer l'intensité des stress environnementaux notamment hydriques subis par la végétation. En lien avec l'extension des plantations d'hévéas, cet indice révèle les zones soumises à une pression écologique croissante, témoignant des limites de résilience des milieux naturels. De ce fait, la planche cartographique 5 met en évidence la dynamique spatio-temporelle de cet indice entre 1995 et 2010.

Planche cartographique 5 : Dynamique spatio-temporelle des conditions de végétation (VCI) entre 1995 et 2010

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

À l'examen, la carte de 1995 montre une prédominance de zones avec un indice de condition de végétation très élevé, avec des valeurs comprises entre 60 et 100 %, principalement dans les tons verts. Ces valeurs couvrent pratiquement toute la sous-préfecture. Les zones de faible indice de 0 à 60 % sont considérées comme des conditions de végétation extrême, sévère ou médiocre. Elles sont localisées dans le Centre, dans la ville d'Abengourou et périphérique. En 2010, l'on remarque une dégradation prononcée des conditions de végétation dans cette sous-

préfecture. Les secteurs du Nord, du Centre et du Sud présentent un indice relativement faible. Le Sud-Ouest et quelques zones éparses affichent des conditions de végétation légère ou très légère. La tendance à la dégradation de cet indice démontre également des changements significatifs du milieu naturel à cette période.

Dans cette quête, le tableau 5 met en l'occurrence la variation des composantes de l'indice de condition de végétation entre 1995 et 2010.

Tableau 5 : Superficies des composantes de l'indice de conditions de végétation (VCI) entre 1990 et 2010

Classes	Superficies (ha) 1995	Superficies (ha) 2010	Taux de variation (%)
Extrême	270	1 014	275,6
Sévère	2 084	5 094	144,4
Modérée	10 811	29 701	174,7
Légère	58 166	38 263	-34,2
Très légère	4 318	1 577	-63,5

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Le tableau 5 donne un bilan de la dégradation progressive de l'état de la végétation dans la sous-préfecture d'Abengourou entre 1995 et 2010. Ainsi, Les classes très légère et légère indiquent une végétation en bon état. Elles diminuent respectivement de 4 318 ha à 1 577 ha et de 58

166 ha à 38 263 ha, soit des taux de variations de l'ordre - 63,5 et -34,2 %. Par contre, les classes indiquant un mauvais état du couvert végétal connaissent une augmentation. En effet, celle de modérée passe de 10 811 ha à 29 701 ha, avec un taux de variation de 174,7. Quant à la classe sévère, de 1135 ha en 1990, elle passe à 2 923 ha en 2010, avec une augmentation de 114,4 %. Dans cette même circonstance, la classe extrême affiche une hausse de 275,6 %, avec des superficies allant de 623 ha à 1 368 ha. Cette dynamique reflète une intensification du stress écologique, en lien avec la déforestation, la pression foncière et l'expansion de l'hévéaculture.

2.3.2. Suivi du stress écologique induit par l'hévéaculture à Abengourou entre 2010 et 2025

La planche cartographique 6 montre l'évolution spatio-temporelle de l'indice de condition de végétation (VCI) dans la sous-préfecture d'Abengourou entre 2010 et 2025.

Planche cartographique 6 : Dynamique spatio-temporelle des conditions de végétation (VCI) entre 2010 et 2025

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Réalisateur : KOFFI K. Achille, 2025

En 2010, la carte révèle une forte dégradation de la végétation dans la moitié Nord-Ouest, marquées par des indices VCI faibles, de 0 à 40%. Ces valeurs traduisent un stress végétatif sévère à extrême. Cette situation s'étendait également à une partie du Centre, y compris la ville d'Abengourou, indiquant une vulnérabilité des zones urbaines à l'anthropisation. À l'inverse, les régions du Sud et de l'Est affichaient des conditions végétatives meilleures avec un VCI supérieur à 60 %, synonyme d'une couverture végétale plus dense. En 2025, une nette amélioration est

observée. Les zones initialement affectées par une végétation en détresse montrent une transition vers des indices plus élevés en particulier dans le Nord et l'Ouest. Seuls quelques points rouges persistent autour de la ville d'Abengourou où l'urbanisation continue semble limiter la régénération végétale. Le reste de la sous-préfecture présente désormais des teintes vertes dominantes illustrant une amélioration globale des conditions de végétation. L'analyse spatiale montre une dynamique de restauration progressive de la végétation en 14 ans, bien que des pressions localisées subsistent autour des centres urbains.

Le tableau 6 présente l'évolution des superficies selon les différentes classes de condition de végétation (VCI) dans la sous-préfecture d'Abengourou entre 2010 et 2025.

Tableau 6 : Superficies des composantes de l'indice de conditions de végétation (VCI) entre 2010 et 2025

Classes	Superficies (ha) 2010	Superficies (ha) 2025	Taux de variation (%)
Extrême	1 014	145	-85,7
Sévère	5 094	415	-91,9
Modérée	29 701	1 390	-95,3
Légère	38 263	52 069	36,1
Très légère	1 577	21 630	1271,3

Source : Earthexplorer, Janvier 2025

Entre 2010 et 2025, il se dégage des résultats du tableau 6 une amélioration apparente de l'état du couvert végétal. Par conséquent, les classes favorables progressent nettement. De 1 577 ha en 2010, la classe très légère est passée à 21 630 ha en 2025, soit un taux de variation de 1271,3 %. La classe légère ont évidemment connu un regain. Elle a une superficie de 38 263 ha en 2010 contre 52 069 en 2025. Les classes qui déterminent l'état extrême à modéré connaissent un recul de leur superficie durant cette période. Ces classes extrême, sévère et modérée ont des taux de variations respectifs de -85,7 %, -91,9 % et -95,3 %. Cette tendance traduit une réduction du stress végétal, liée à la maturité des plantations d'hévéa, mais reflète davantage une végétation artificialisée qu'un réel retour à l'équilibre écologique.

Discussion

La dynamique spatio-temporelle de l'hévéaculture dans la sous-préfecture d'Abengourou révèle une expansion significative de cette culture. L'analyse diachronique des images satellitaires entre 1995 et 2025 révèle une fragmentation progressive du couvert végétal naturel. Cette situation est corroborée par les travaux de I. KOFFI et *al.* (2018, p.6) dans le département d'Abengourou. Selon eux, à partir de 2000, il s'opère progressivement une mutation de système de culture du cacao en hévéaculture avec pour corollaire une autre modification profonde du paysage végétal. Allant dans le même sens, les travaux de H. J. C. DIBY et *al.* (2023, p. 360) stipulent que l'expansion de l'hévéaculture bien que bénéfique sur le plan économique, a

entraîné des modifications du couvert forestier et des écosystèmes locaux dans le département d'Aboisso. Pour F. RUF (2012, p.110), tout comme la cacaoculture, l'hévéaculture est un facteur majeur de dégradation des écosystèmes forestiers en Côte d'Ivoire. L'expansion des plantations d'hévéa s'inscrit dans une dynamique similaire à celle du cacao. Après la déforestation intense liée au cacao certaines zones forestières avaient amorcé une régénération naturelle mais l'introduction de l'hévéaculture a interrompu ce processus entraînant une pression accrue sur le milieu naturel. L'analyse de l'indice de végétation (EVI) et l'indice de condition de la végétation (VCI) révèlent une perte de densité végétale dans plusieurs zones ainsi que des signes de stress écologique dans les zones intensivement exploitées, suivie d'un verdissement après 2010. Cette situation est conforme aux observations de M. S. AKMEL (2016, p. 444), qui souligne que la progression des cultures pérennes comme l'hévéa entraîne une simplification structurelle du couvert végétal réduisant ainsi la biodiversité et la résilience écologique des milieux. Ce qui rejoint les conclusions de E. N. OVONO (2008, p. 65), selon lesquels la conversion massive des forêts en plantations d'hévéa affaiblit les capacités de régulation naturelle des écosystèmes tropicaux. Par ailleurs, l'évolution du couvert végétal influence les conditions bioclimatiques locales. Selon C. M. LATH (2023, p. 328), la déforestation et la fragmentation du paysage exposent davantage les sols à l'ensoleillement, ce qui accentue la chaleur locale. Cette tendance confirme les observations de N. G. KOUASSI (2020, p. 407), qui l'expliquent par les effets combinés des changements climatiques et de la transformation des usages

du sol dans le sud-est ivoirien. Par contre, les études de A. K. J. BRINDOUMI (2015, p. 213) montrent le rôle bénéfique de l'hévéa sur l'environnement. Pour lui l'hévéaculture joue un rôle important sur l'environnement, notamment sa capacité à améliorer les sols dégradés et à favoriser la séquestration de CO₂ grâce à son chevelu racinaire. Une étude de J. C. CASTELLA (2007, p.134) menée en Asie du Sud-Est, première région productrice de caoutchouc, souligne que l'hévéaculture offre des avantages économiques aux agriculteurs tout en contribuant à la restauration des écosystèmes et des sols dégradés. Par ailleurs, elle participe au reboisement et favorise une hausse de la pluviométrie.

Conclusion

Au regard de ce qui précède, l'analyse de la dynamique spatio-temporelle de l'hévéaculture dans la sous-préfecture d'Abengourou met en évidence une transformation progressive mais notable de l'occupation du sol. L'analyse diachronique entre 1995 et 2025 révèle une forte régression des forêts au profit des plantations d'hévéa, des jachères et des zones bâties. Cette dynamique de conversion des espaces naturels s'inscrit dans un contexte de pression humaine croissante. L'analyse d'indice de l'EVI et de VCI révèle une nette régression des zones à végétation dense entre 1995 et 2010, suivie d'un verdissement relatif entre 2010 et 2025, lié essentiellement à la croissance des plantations d'hévéa et non à une régénération forestière. Ce verdissement est donc artificiel marqué par une homogénéisation du paysage et une perte de diversité végétale. Ainsi, si cette culture apparaît comme un levier

économique important, elle constitue également un facteur de déstructuration écologique de cette zone.

Bibliographie

AKMEL Meless Simeon, 2016, « Enjeux socio-économiques et contraintes liés à l'hévéaculture en pays Odjukru dans la région de Dabou (Côte d'Ivoire) », in *European Scientific Journal*, V.12, N°35 Décembre 2016, pp. 431-450.

BRINDOUMI Atta Kouame Jacob, 2009. *L'état et la filière du caoutchouc naturel de la Côte d'Ivoire : 1953 -1999*, DICAMES, Ouagadougou, 584 p.

BRINDOUMI Atta Kouame Jacob, 2015, « Les facteurs du développement de l'hévéaculture en Côte d'Ivoire de 1994 à 2012 », in *European Scientific Journal*, V.11, N°17 Juin 2015, pp. 202-219.

CASTELLA Jean Christophe, 2007. *Transitions agraires et dynamiques environnementales en Asie du Sud-Est : d'une gestion de projet à une gouvernance de territoires*, Horizon documentation IRD, Paris, 218 p.

DIBY Houphouet Jean-Claude et KOFFI Simplicie Yao, 2023, « L'hévéaculture et ses implications socio-économiques dans le département d'Aboisso, Sud-Est de la Côte d'Ivoire », In *Annales de l'Université de Moundou*, V.10, N°1 Juillet 2023, pp. 345-371.

GBODJE Jean-François Aristide, 2021, « Expansion de l'hévéaculture et risque d'insécurité alimentaire dans le département de LAKOTA (Sud-Ouest Ivoirien) », in *Espace géographique et société Marocaine*, N°45-46 Mars 2021, pp. 53- 69.

KOFFI Innocent, 2021. *Analyse socio-économique et environnementale de la dynamique spatiale du Cacao et de l'Hévéa dans le département d'Abengourou (Est de la Côte d'Ivoire)*, L'Harmattan, Paris, 325 p.

KOFFI Innocent, DIBI N'da Hyppolite, N'DRI Kouame Félix, KOFFI Brou Émile, KOUAME Koffi Fernand, 2018, « Apport de la Télédétection et des SIG à la caractérisation des mutations de cultures pérennes à base de Cacao et d'Hévéa dans l'ancienne boucle de Cacao : cas du département d'Abengourou (Sud-est de la Côte d'Ivoire) », in *International Journal of Engineering Science Invention*, V.7, N°5 Mai 2018, pp. 01-12.

KOUADIO Yao Didier Marius, 2021. *Caractérisation des systèmes de production impliquant l'hévéa dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire : Étude des performances agro-économiques de l'association permanente hévéa (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) - caféier (Coffea canephora Pierre ex. Froehner)*, DICAMES, Ouagadougou, 226 p.

KOUASSI N'guéssan Gilbert, 2020, « Hévéaculture et disponibilité alimentaire dans commune de Dabou », in *Géographie des savanes*, N°8 Juin 2020, pp. 396-414.

LATH Christian Michel, DIOMANDE Beh Ibrahim, KOUADIO N'Dri Yann Cedric, et KONAN Kouadio Philippe Michael, 2023, « Stratégies de redynamisation de l'hévéaculture face aux variations climatiques dans le département de Dabou (Sud Côte d'Ivoire) », in *International Journal of Innovation and Scientific*, V.66, N°2 Mai 2023, pp. 325-334.

MBAGOU Mwe-Zue Ona, NDZENBORO Endamane et MENDOUME Minko, 2021, « Impacts de l'hévéaculture (Hévéa brasiliensis) sur les caractéristiques physico-

chimiques des sols dans la région de Kango (N-W, Gabon), in *Agronomie africain*, V.33, N°2 Août 2021, pp. 133-148.

NDIAYE Oumar et FAINKE Saiba, 2021. *Analyse de l'agence de notation ouest-africaine*, Edition WARA, Dakar 30 p.

OVONO Edzang Noel, 2008, « Hévéculture gabonaise et filières hévéicoles des pays de la CEMAC : compétition et/ou complémentarité », in *Géo-Eco-Trop*, V.32, N°1 Décembre 2008, pp. 61-74.

RUF Francois, 2012, « l'adoption de l'hévéculture en Côte d'Ivoire. Prix, mimétisme, changement écologique et social », in *Économie rurale* [En ligne], N°330-331 Juillet-Septembre 2012, pp.103-124.

AFROPOWER

KOFFI Manahen Schamgar

koffimanahenschamgar@gmail.com

Depuis la route de l'esclavage, la notion de retour est devenue un item avec beaucoup de sens. La valeur donnée au retour en Afrique dépasse largement le simple fait de rappeler l'histoire de l'esclavage pour donner de la voix au retour au bercail. La profondeur du mot retour chez soi intéresse plusieurs mélomane des quels les plus représentatif sont rastafariens. Pourtant l'histoire des juifs de 1948 passant par le mouvement de Kingston, le retour est devenue presque synonyme de déplacement physique. Le sentiment d'amour panafricanisme devient presque banal si l'on ne parvient pas à parler de retour en Afrique. C'est d'ailleurs cela que croyait ceux qui prétendaient dans negus christ : certains d'entre nous ne vont pas apprécier ce que je m'apprête à vous dire. La possibilité d'un rapatriement soutenu par des aides extérieures (les anciennes puissances coloniales) n'aura jamais lieu... peu importe ce que Garvey avait rêvé, ou vos propre rêves ces pays n'ont jamais apporté leurs aides, malgré la mission technique de 1962. Tandis que, d'un côté

Plusieurs million d'Afro-descendants ont un fort sentiment d'appartenance à l'Afrique. Ceux pour qui parler de l'Afrique, et du retour en Afrique devrait être une thématique effective. Cela en dehors des grands débats sur la position des Afriques sur la faisabilité d'un retour à grand échelle. Exodus, déjà ouvre le débat sur la possible arrivée

d'afro, laissant planer sur l'Afrique le doute d'une réparation avec ses ayants droit. Le pouvoir de l'afro c'est de traité le problème des départ avec la cause de l'esclavage, d'Aure avant c'est recouvrir l'Afrique part des Afro qui anime l'actuel débat sur qui je suis, et d'où je viens. La provenance est le rapprochement que nous essayons d'assumer. C'est par ailleurs ce que pense condé maryse. Amoureuse d'Afrique ce qui fait que le voyage en Afrique devient une certitude indiscutable. Dira-t-elle. « J'aime l'Afrique »¹ de même que, la quête de ces origines. Les preuves de cet attachement sont perceptibles du point de vue de la narration. Comment l'Afro-descendant peut-il s'assumer en Afrique ? Et comment préparer le voyage en Afrique ? Et enfin comment tisser les liens avec l'Afrique ? Le problème que cela soulève est très certainement celui de la reconnaissance individuel même si cela est peut probant. Également la difficulté d'assumer la différence avec le passif de l'esclavage. Comment revenir en Afrique lorsque l'on ignore ces ascendances ? Le problème soulevé peut être abordé par la narratologie à partir des ouvrages de Maryse Condé elle-même fille de grand nègre.

La narration de MARYSE CONDE dans la vie sans fards

Tzvetan Todorov explique que la narratologie offre une piste scientifique pour l'interprétation des textes littéraires narratifs, par l'examen du récit. Cette analyse favorisera des champs d'analyse sociétale et les incidents d'une scissiparité sociale. Gérard Genette, également, a fait

¹ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Édition Pocket, 2014, p 46

paraître son ouvrage *Figures III* en 1972, pour approfondir les recherches sur la méthode narratologique. Dans cet ouvrage, il montre que l'étude d'un texte narratif repose sur de grands ensembles qui permettent de comprendre son fonctionnement et d'en dégager sa signification. De ce fait, il établit que trois éléments sont distinctifs du texte narratif. Ce sont la narration, l'histoire et le récit :

Je propose, sans insister sur les raisons d'ailleurs évidentes du choix des termes, de nommer histoire le signifié ou contenu narratif (même si ce contenu se trouve être, en l'occurrence, de faible intensité dramatique ou teneur événementielle), récit proprement dit le signifiant, énoncé, discours ou texte narratif lui-même, et narration l'acte narratif producteur et, par extension, l'ensemble de la situation réelle ou fictive dans laquelle il prend place².

Toutefois, selon lui, le récit existe concomitamment avec l'histoire et la narration. Dans le cadre de ce travail, l'accent sera mis sur l'étude des personnages et l'espace. Ces catégories fondamentales de la structure interne du récit contribueront à dégager les signifiants du texte littéraire convoqué. En appuis au différent degré d'analyse de l'espace et du choix de retour à cette étape de l'étude.

L'objet de quête de l'héroïne par le canevas de la narratologie donne de comprendre la posture de l'Afro descendante relative au retour. L'intérêt pour l'Afrique est

² Gérard Genette, *Figures III*, Paris, Seuil, 1972

manifesté par une mobilité de celle-ci. Un autre regard des enjeux de la mobilité est abordé. Celui de la possibilité de cette terre « à offrir des richesses essentielles. »³ Non pas celle matérielle comme le dit si bien Condé : « j'y ai compris le sens du mot « sous-développement » j'ai été témoin de l'arrogance des nantis et du dénuement des faibles. »⁴ Ce constat déconcertant pour Maryse ne l'empêche pas de regretter quand elle affirme : « Encore aujourd'hui, je me demande ce que j'allais chercher à Paris, pourquoi je ne terminai pas les vacances à Conakry »⁵. Ce n'est plus des millions d'esclaves dans les cales des bateaux esclavagistes qui font le rêve de briser les chaînes pour un retour en terre de capture. Mais de nombreux Afro qui s'assieds pour penser le retour. Déjà des milliers de rencontres ont eu lieu, des colloques, des plateaux d'amateur vidéastes tous ont des regards sur le métis. Ce n'est plus le retour pensé dans la soute. Ou évoquer l'irréversible départ forcé qui ont permis de se rendre compte de l'erreur des esclavagistes. Le voyage de demain devient le débat à ceux à qui le pouvoir est laissé d'interpréter le retour en Afrique.

³ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 136

⁴ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 56

⁵ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 61

L'Afrique aux Africains

Pour comprendre les manifestations du retour nous allons étudier le parcours du héros dans notre ouvrage *Ségou* par le canevas de la narratologie.

Le schéma actanciel du personnage principal
Commentaire du schéma actanciel.

Le sujet Maryse Condé, fille de Grand Nègre, dont : « le Père et sa mère se targuaient orgueilleusement d'être de Grands Nègres »⁶. Part à la découverte de l'Afrique dans un sentiment d'aventurière : « De toutes les villes où j'ai vécu, Conakry demeure la plus chère à mon Cœur. J'y ai compris le sens du mot « sous-développement »⁷. Malgré, les barrières linguistiques qui l'exaspérait : « je compris très vite, si je voulais déchiffrer les sociétés Africaine, il fallait pouvoir s'entretenir avec elle. Pour quelles langues choisir dans la pluralité de celle qui existaient ? »⁸ Malgré les barrières linguistique et politiques qui existait elle va cependant entreprendre le voyage en Afrique dira-t-elle : « je venais de très loin (de Guadeloupe ?) exprès pour assister aux cérémonies, les gardes m'interdirent l'entrée de l'Assemblée nationale (...) je dus rebrousser chemin en proie à un douloureux sentiment d'exclusion. »⁹ Pour aussi son intégration sociale elle va être confronté au sentiment d'exclusion : « Malgré mes efforts, je ne parvins jamais à être, proche de Gnalengbè (...) j'aurais tant aimé qu'elle me traite comme une sœur aînée. Mais il suffisait que j'apparaisse pour qu'elle se taise et se fige. »¹⁰ Ces différentes oppositions auquel Maryse Condé était confrontée fondaient les inquiétudes de tonton Jean préalablement informé par un compatriote : « les Africains nous détestent et nous méprise. » De tels propos quoique bouleversants, n'ont pas cependant faire fléchir l'intention

⁶ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 48

⁷ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 56

⁸ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 58

⁹ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 51

¹⁰ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 57

de sa venue en Afrique. Fort de sa détermination, adjointe à de la curiosité et l'amour pour l'Afrique elle va oser de quelque connaissance pour s'intégrer à la société naguère inconnue.

Le retour en Afrique cas d'Ayodolé dans Ségou, les murailles de terre

Schéma Actantiel du personnage Ayodolé

Commentaire du schéma narratif

Le sujet Ayodolé d'origine d'Afrique : « je suis née à Oyo, dans le puissant des Royaumes yoruba. »¹¹ Après s'être retrouvé en Occident suite à la traite acheminée dans un premier temps à Gorée comme l'évoque ici : « Moi j'ai été vendue à des négriers et emmenée au fort de Gorée. (...) J'avais treize ans à peine, j'étais une enfant. »¹². Cette adolescente impubère, « achetée par Manoel Da Cunha » fut déportée au Brésil. Le poids des Abus : « j'ai dû subir cet homme que je haïssais. »¹³. En plus de la solitude : « Quand Romana réalisa qu'elle était seule, elle fut d'abord pétrifiée. »¹⁴ À cause de l'esclavage : « Manoel m'envoyait chercher ». Le rang d'Ayodélé subordonné de son acquéreur, manifesté par les énumérations contenues dans le destinataire, a participé à la recherche d'une issue favorable par l'objet d'une quête d'un retour en Afrique : « Ayodolé entretenait un espoir. (...) retourner en Afrique. Dans l'optique de quitter cette terre d'enfer ! »¹⁵. Cependant, sa quête va être freinée suite à des oppositions que sont : « le passeport »¹⁶ L'accusation d'Abiola à l'encontre de Naba suivi de la mort de ce dernier. Cette opposition ne va cependant pas emporter grâce à certains aides extérieurs tel que : « son commerce » ; les Ganhadores ; et la société Affranchissement. Cette quête lui a été profitable pour elle et sa famille à l'exception de son défunt mari et Abiola.

¹¹ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 273

¹² Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 273

¹³ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p274

¹⁴ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p268

¹⁵ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 204

¹⁶ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 202

Le féminisme et le retour en Afrique

L'impact du retour sur la notion du genre est une piste souvent inexploitée, qui cependant offre des possibilités de compréhension du choix d'orientation. L'endroit où se situe le personnage central se trouve être ici l'espace occidentale notamment du Brésil. Comme nous l'indique les confidences de Romana faite à l'endroit de Malobali : « - laisse-moi parler. Trop longtemps, j'ai porté ce poids-là sur mon cœur. Il faut que je m'en délivre ». Ces aveux de l'héroïne mettent le lecteur spectateur dans l'intime, établissant de ce fait une confidentialité et un sentiment d'amitié entre le narrateur et le récepteur. Ce secret d'Ayadolé nommé également Romana, permet d'établir un schéma narratif comprenant les douleurs et les aspirations de celle-ci selon les conditions matrimoniale et sociale.

L'espace Africain comme centre de drame

L'espace est un terme clé de l'art dramatique. Au théâtre, l'espace peut être éclaté en micro espaces. Mais nous en retiendrons un seul espace dit théâtral, défini par Anne Ubersfeld, dans l'ouvrage LES TERMES CLÉS DU THÉÂTRE [60].l'on peut y voir 4 fondamentaux types d'espace. L'unique espace utile pour l'objectivité qu'elle offre est délimité comme suit : « l'espace théâtral comprend l'acteur et le spectateur, définissant entre eux un rapport ». Cette clarté mettant en branle les corps en mouvement, c'est-à-dire l'endroit où se tiennent les actions des

personnages permettront d'assoir une réflexion portée sur les personnages principaux de chaque ouvrage.

Les quelque ouvrage cité pour leur personnages principaux avec des principes tourné raisonnablement vers l'Afrique permet de comprendre que le retour est pour nous un lustre si bien sur cela est accompagner d'une volonté. L'idéal d'installation en Afrique pour les familles Afro-descendants peut être vivement encouragé. A défaut des ailleurs dont l'image était renvoyés à un no-man-land. Des personnes sans territoire. Rappelons que à l'époque bien de situation était pas a l'avantage des ayants droit.

L'esclave et l'irresponsabilité

Les Français (...) dans le Goy, ils avaient fait fouetter des chefs qui n'avaient pas hissé dans leurs villages les rectangles de tissu tricolore qu'ils leur avaient remis. Les terres des habitants du Logo avaient été, par leurs soins, distribuées à d'autres. Des fils de princes et de chefs étaient envoyés en otages à une école qu'ils avaient ouverte à Saint-Louis et forcés de renoncer à leur langue et mœurs. Pour construire leur chemin de fer, ils recrutaient des agriculteurs qu'ils traitaient comme des esclaves. »¹⁷

L'époque coloniale et l'hésitation au retour

Les enjeux liés à l'installation occidentale étaient orientés vers la métropole au détriment de l'Afrique. En effet, l'Afrique avait déjà connu une révolution à elle dans

¹⁷ Maryse Condé, *Ségou, la terre en miettes*, Op. cit., p 55

les arts. On peut citer : « le Grand Tabala »¹⁸ ; « le Tamani » ; « Dounoumba » ; « le Buru » ; « bala » ; « flé » aussi dans le domaine éducationnel avec : « Sankoré » ; « Qarawiyyin » dans le domaine de la gastronomie on note : « N'gomi » ; « Takoulas » ; « Houto » ; « dolo » ; « Gossi » ; « Koddé ». Dans le domaine sécuritaire : « Hakim » ; « Amazones » ; « tondyons ». Dans l'économie : « laptot » ; « bambuk » « Mithkal » ; « labo » ; « garanké ». Dans le domaine de la construction : « des madougvu » ; « les bari ». Fort de tous ses bords de la civilisation Africaine antique, l'idée de civilisation occidentale nous semble forgée sur une méconnaissance de l'Afrique, mieux un refus de reconnaissance de la civilisation déjà présente. Certes, l'occident avait à elle une technologie avancée au-delà de celle de l'Afrique. Principalement dans le domaine de la santé et de la technologie : avec des bateaux, et aussi des maisons bien plus modernes.

Le contraste d'une scissiparité

Saint-Louis était une belle ville. Ses rues étaient alignées et larges. Ses maisons, en briques, recrépies à la chaux, avaient en général un étage et se disposaient de manière harmonieuse autour de monuments aux façades importantes : le fort, dont le côté est abritait une caserne et le côté ouest, l'hôtel du gouverneur, le palais de justice, l'hôpital de la marine, l'église, deux magnifiques casernes

¹⁸ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 131

ainsi qu'une batterie. En 1859, elle comptait treize mille habitants. [56].

L'Afrique d'outre mers

Depuis l'occupation de Howard University par les étudiants, les réformes profondes se sont succédées au cours des années. Ceci pour trouver un « mieux en accord avec la pensée des étudiants noirs actuels » avec les enseignements de l'établissement. D'un côté c'est dans l'effervescence d'affirmation que des groupements tels que le Centre d'études afro-américaines (Center for Afro-American Studies) vont entrer dans l'histoire. La lutte des clans va d'ailleurs engagé la responsabilité de l'administration saisie par la (UCLA), la décision de l'administration d'accéder aux demandes des militants étudiants noirs ne parvint pas à protéger l'université contre l'irruption de la violence sur le campus : en janvier 1969, alors que l'université venait de créer le Centre d'études afro-américaines (Center for Afro-American Studies), deux jeunes Black Panthers, Alprentice « Bunchy » Carter et John Huggins, dirigeants de la section de Los Angeles du BPP, furent assassinés par des membres du groupe nationaliste noir rival, United Slaves Organization (US) dirigé par Ron Karenga, dans une lutte pour décider de qui dirigerait le centre. Très vite ces deux exemples de UCLA et Cornell mis à part, sur la plupart des campus, les tensions furent généralement moindres et les concessions accordées mirent fin au conflit ou tout au moins évitèrent son escalade. L'argument de la théorie des dominos avancée par certains administrateurs et enseignants pour refuser tout accord avec les étudiants radicaux ne sembla donc pas

se vérifier. Le retour rapide du calme atteste la relative modération des étudiants noirs (en comparaison avec leurs pairs blancs) : ayant obtenu satisfaction sur un grand nombre, voire la totalité, de leurs demandes, ils renoncèrent à aller plus loin dans la rébellion contre les autorités administratives, mirent fin au conflit et se consacrèrent désormais aux nouveaux défis créés par la création de ces nouveaux programmes dans une institution restée globalement inchangée. D'ailleurs, l'une des visions va être de s'intéresser à l'Afrique, son art, sa littérature.

Le plein écran et notre passé

Le passé avait beaucoup d'incertitude concernant le retour en Afrique. Seulement contre toute attente des personnes au fort caractère on cas même réussit à nous donner des détails surprenant sur la faisabilité du retour avec des risque qu'ils ont dû courir. Mais que nous cache le grand écran. Sur les lueurs d'un retour en Afrique à l'époque colonial et sur le choix de notre thématique à se hisser dans les différentes époques pour évoquer à ce jour la notion de retour en Afrique

Aminata (roman)	Ségou (roman)	Rue case Nègre (cinéma)	Racine (cinéma)
Terre cultivable	Terre cultivable	Terre cultivable	Terre cultivable

Oui	Oui	Oui	Oui
Vivrière et industriel	Vivrière et industriel	Industriel	Vivrière et industriel
Pour Afro Non	Pour Afro Oui	Pour Afro Non	Pour Afro Non
	Africain (Afro)		
Esclave Oui	Esclave Oui	Oui première génération	Oui première génération
Retour Physique	Retour Physique	Retour Immatériel Second génération	Retour Immatériel Second génération
Lien familiaux	Lien culturel	Civilisation	Lien culturel
Retour effectif Non (insécurité)	Retour effectif Oui	Retour effectif Non	Retour effectif Rupture avec les ascendants

Prédilection orthodoxe et lien de retour à l'Afrique

La conception du retour vu de par l'Afro descendant est affectée par la croyance, dans bien des cas. Pour cette population l'explication plausible de leur retour repose sur le principe de prédilection, qui est parfois associé au principe culturel et social. Cependant, pour les populations natives d'Afrique c'est plutôt le regard d'infériorité et de réprocher qui s'offre à eux. Le témoignage d'un Antillais mettant « Tonton Jean » dans la confidentialité confirme la

considération qu'a l'Africain envers de l'Afrodescendant : « - les Africains nous détestent et nous méprisent, m'assénat-il. » Ces propos jettent le discrédit sur l'Africain à raison, car celui si « vivait en Afrique ». Également cette thèse de répugnance de l'Africain à l'endroit de l'Afro descendant. Est justifié par l'aigreur d'Ayadolé envers sa progéniture dont le qualificatif montre un dégoût et une haine contre cet être innocent : « Manoel m'envoyait chercher (...). Et il déposé sa semence en moi. (...). Cent fois, mille fois, j'ai voulu tuer cet enfant. Les veilles esclaves connaissaient des plantes et des racines grâce auxquelles, dans un jus rougeâtre, j'aurais pu expulser ce fœtus, symbole de ma honte. »¹⁹. Les circonstances de conception de cet enfant, que ressasse la mère génère un sentiment de dégoût et de mépris. Ce regard rend difficile le principe de retour et aussi créer un réel faussé entre les attentes des Afros descendants et les réalités sociales qui s'offre à eux. Réalité qui comme le dit l'adage « le regard autrui m'aliène. »[44] aussi l'indifférence culturelle de l'Afro descendant crée un foyer de haine de ceux-ci en Afrique : « - méfie- toi de ces Portugais, de ces Brésiliens, des Noirs surtout. C'est une sale race de singes blanchis qui méprisent tout le monde et se croient supérieurs. Évite-les autant que tu peux... »²⁰. Cette exhortation de mise en retraite de l'Africain, est une réalité auquel les Afros descendants doivent faire face dans l'entreprise de retour. Regard réprobateur qui leur est fait dans bien des cas est la résultante d'un sentiment de supériorité qui implicitement fruste l'Africain. Cette phrase le dit si bien : « ces gens oubliaient-ils la couleur de leur peau

¹⁹ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 274

²⁰ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 263

? Les voilà qui s'habillaient comme des Blancs ! »²¹. Ainsi, l'Africain pense le retour comme un principe culturel, condition si-né qu'a-non pour parfaire le retour. Ce retour tel que conçu par l'Africain rentre dans une phase pratique grâce au principe de mobilité. Comme ce fut le cas de Michael Jackson intronisé dans l'indénier Douablin en tant que fils natif d'Afrique notamment de la Côte d'Ivoire. Les fondamentaux liés au respect des usages et coutumes également du régime politique et des directives de celle-ci sont un atout pour parfaire le retour. Ces facteurs de réussite du retour tel que conçu par l'Africain ne tiennent pas contre de la société d'évolution de l'Afro descendant, mais sont focalisés sur son apparence physique. Cependant, cette notion s'étend également, à tous : les mulâtres, les câpres et les quarterons qui s'apparentent au noir, mieux qui s'identifient au noir. C'est dire de la notion d'afrodescendant d'aller au-delà de la couleur de peau, du teint pour poser la question d'identité, d'origine à assumer. Frantz Fanon, dans son ouvrage *Peau noire, masque blanc*, montre la psychologie du noir aliéné par le contact avec l'Europe. C'est dire également que, ne peut se reconnaître Africain, ou afrodescendant que celui ou celle qui ne renie pas ses racines. Cela Condé l'a comprise en « s'obstinant et en maintenant son vœu de rester en Afrique »²². Les propos Arlettes Quenum montrant l'inacceptation de l'Afro descendante n'empêche pas celle-ci d'espérer : « Qu'attends-tu pour entrer en Guadeloupe ? me demanda-t-elle abruptement. Tu n'as plus tes parents, mais tu as un pays. Tu sais bien que tu ne seras jamais acceptée par les

²¹ Maryse Condé, *Ségou, les murailles de terre*, Op. cit., p 277

²² Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 136

Africains. (...) Depuis la mort de ma mère, la Guadeloupe ne signifiait plus rien pour moi. (...) quelque chose me retenait en Afrique. J'avais la certitude que cette terre pouvait m'offrir des richesses essentielles. »²³ Une telle conviction ne peut d'attirer plusieurs milliers d'Afros descendants à retourner en Afrique. Puisque les motivations de leurs retours sont dues à des difficultés matrimoniales, dans un tel élan les embuches qui se posent à eux sont parfois perçues comme des difficultés mineures contrairement au sentiment de déshérité qui s'offre à eux en occident.

Les trajectoires de considération de l'autre dans sa différence linguistique, sociale, et humaine ne connaissaient pas les mêmes réalités au sien du continent occidental aussi bien en Afrique. Les réalités qui prévalaient étaient laissaient entrevoir un conflit des différences d'abord entre citoyens du même continent avant de prendre une posture de confrontation raciale. En effet, le système de conception de l'esclavage n'était pas le même chez les Portugais que chez les Français. Car rappelons-le : le fort appartenait d'abord, aux Portugais, ensuite pris par les Hollandais, qui, à leur tour, le perdit au profil des Français. « Les Français l'avaient conquise aux Hollandais, qui eux-mêmes l'avaient enlevée aux Portugais »²⁴. La triste réalité avec le système français est clairement mentionnée par le maure l'affirmant dans sa mise en garde aux aventuriers Bo, Sounkalo, et Olubunmi : « Méfier- vous des Blancs, ils sont pires que les toucouleurs. Ils vous traiteront comme des bêtes. Ils vous interdiront de

²³ Maryse Condé, *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, 2014, p 136

²⁴ Maryse Condé, *Ségou, la terre en miettes*, Op. cit., p 45

parler votre langue, suivez mon conseil, retournez chez vous.
»²⁵ Ce qui semble être un conseil, ne l'est plus car a raison retour chez soi s'imprègne même dans les études universitaires, et ceux grâce au thématique de retour en Afrique, que par l'art tradi-moderne. Ainsi la porte à franchir serait le choix du non-retour de s'imprégner profondément dans notre culture.

Le retour est une thématique essentiel et par son canevas le chercheur croise la réalité de s'inscrire ses recherche dans un plaidoyer pour inscrire les cultures transversale au patrimoine de l'Unesco, l'une de ces raisons est d'offrir au monde de la culture les arguments nécessaire pour toucher les septique sur le bienfondé de découvrir l'Afrique, et aussi de dialogué avec elle avec les différentes éléments culturel. Aussi de veiller à ceux que le passif d'esclavage change avec les thématiques de l'Afrique innovante capable de favoriser des richesses culturelles que pécuniaire.

Bibliographies

GIULIA Bonacci, Negus 2016 christ, histoire du mouvement rastafari, afromundi, p17

GIULIA Bonacci, Exodus 2010! l'histoire du retour des rastafariens en Ethiopie, l'harmattan, p201

Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972

²⁵ Maryse Condé, *Ségou, la terre en miettes*, Op. cit., p 46

Maryse Condé, 2014 *La vie sans fards*, Paris, Edition Pocket, p 56

Maryse Condé, *Ségou*, 2018 *les murailles de terre*, Paris, nobel alternatif p 320

Maryse Condé, *Ségou*, 1985 *terres en miettes*, paris Robert laffont, p 45

ASANTE Molefi et Ama MAZAMA , 2005 (eds.), *The Encyclopedia of Black Studies*, Thousand Oaks (CA), Sage Publications.

WILLIAMSON Joy Ann, 2003 *Black Power on Campus. The University of Illinois, 1965-1975*, Urbana et Chicago, University of Illinois Press.

VAN DEBURG William, 1992 *New Day in Babylon: The Black Power Movement and American Culture, 1965-1975*, Chicago, University of Chicago Press.

SYKE Charles, *Profscam* 1989: *Professors and the Demise of Higher Education*, Washington, D.C., Regnery Publishing,

NORMENT Nathaniel, Jr., 2001 (ed.), *the African American Studies Reader*, Durham (N.C.), Carolina Academic Press.

OGBAR Jeffrey. O. G., 2004 *Black Power: Radical Politics and African American Identity*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

ROJAS Fabio, 2007 *From Black Power to Black Studies : How a Radical Social Movement Became an Academic Discipline*, Baltimore, Johns Hopkins University Press.,

D'SOUZA Dinesh, 1991 *Illiberal Education : The Politics of Race and Sex on Campus*, Glencoe (IL), Free Press.,

GLASKER Wayne, Black 2002. *Students in the Ivory Tower : African American Student Activism at the University of*

Pennsylvania, 1967-1990, Amherst et Boston, University of Massachusetts Press,

JOSEPH Peniel E., 203 "Dashikis and Democracy : Black Studies, Student Activism, and the Black Power Movement", *The Journal of African American History*, vol. 88, No. 2, *The History of Black Student Activism* (Spring, 2003), p. 182-203.

DOI : [10.2307/3559065](https://doi.org/10.2307/3559065)

ANALYSE DOCUMENTAIRE SUR LES MODELES DE GESTION COMMUNAUTAIRE DES INONDATIONS AU BENIN

KOSSOU Sèmédéton Samson Irène

*Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace et Culture" de
l'Université d'Abomey-Calavi*

SOUBEROU Kafilatou T.

*Ecole Doctorale Pluridisciplinaire "Espace et Culture" de
l'Université d'Abomey-Calavi*

KOMBIENOU Pocoun Damè

Institut National de Recherches Agricoles, Bénin

OGOUWALE Euloge

*Laboratoire Pierre PAGNEY : Climat, Eau, Ecosystème et
Développement (Université d'Abomey-Calavi)*

ikossou@yahoo.fr

Résumé

Face à l'intensification des inondations au Bénin depuis 2010, cette analyse documentaire évalue les réponses existantes pour en identifier les failles et proposer des axes d'amélioration.

Cette étude repose sur une revue systématique de 37 documents scientifiques et rapports institutionnels publiés entre 2010 et 2024, sélectionnés selon le protocole PRISMA. L'analyse qualitative de ce corpus a été réalisée à l'aide du logiciel NVivo afin de garantir un codage rigoureux des données collectées.

Entre 2010 et 2023, les communautés privilégient des stratégies réactives comme la construction de ponts artisanaux (40 %), la mise à disposition de secours (30 %) et la rétention d'eau. Toutefois, le manque de ressources, l'accès limité aux systèmes d'alerte et la faible intégration de ces initiatives locales entravent une gestion préventive efficace. Pour y remédier, l'étude préconise de renforcer les systèmes d'alerte précoce, de décentraliser la gestion des risques et d'instaurer une gouvernance spatiale plus rigoureuse.

Mots clés : Bénin, analyse, inondations, gestion communautaire

Abstract

In response to the intensification of flooding in Benin since 2010, this literature review assesses existing responses to identify shortcomings and propose areas for improvement.

This study is based on a systematic review of 37 scientific documents and institutional reports published between 2010 and 2024, selected according to the PRISMA protocol. The qualitative analysis of this corpus was conducted using NVivo software to ensure rigorous coding of the collected data.

Between 2010 and 2023, communities prioritized reactive strategies such as the construction of makeshift bridges (40%), the provision of emergency aid (30%), and water retention. However, a lack of resources, limited access to early warning systems, and the weak integration of these local initiatives hinder effective preventative management. To address this, the study recommends strengthening early warning systems, decentralizing risk management, and establishing more rigorous spatial governance.

Keywords: Benin, analysis, floods, community management

Introduction

Les inondations sont sans conteste le risque naturel qui fait le plus de victimes et de dégâts à travers le monde (C. Jean-François et L. Deborah, 2019, p.9). C'est pourquoi, dans le cadre des réflexions globales sur les changements climatiques, il est important de s'interroger sur la capacité d'adaptation des populations aux événements extrêmes et une prise de conscience de la fragilité des grands ensembles urbains et des interdépendances des systèmes critiques face aux risques. (OCDE, 2014, p.4). Les bouleversements causés par les inondations, qu'ils soient d'ordre environnemental, social, économique ou politique ont occasionné de nombreuses réflexions dans le sens de permettre aux hommes de mieux s'adapter. Au-delà de la priorité, la question sur les inondations est de nos jours un véritable défi pour l'humanité (S. Janicot et al., 2015, p.117).

Sur le continent africain, les inondations sont les phénomènes climatiques les plus remarquables. Les pluies ont inondé les principales artères de la ville, les bâtiments publics et détruit plusieurs zones fragiles, prenant au dépourvu les habitants et tuant au moins deux personnes. Il est estimé qu'entre 20,000 et 30,000 personnes ont été touchées par les inondations (GFDRR, 2018, p.9) et ceci en raison de leur faible capacité d'adaptation (B. Doukpolo, 2014, p. 156).

Toutes les projections futures prévoient une augmentation de la fréquence de ce type d'événements extrêmes climatiques au cours des prochaines décennies. La gestion des risques de catastrophes continue d'être l'un des défis majeurs qui entravent la croissance et la stabilité des pays membres de la Banque mondiale (GFDRR, 2014, p. 7).

Au Bénin, la vulnérabilité des communautés est liée aux inondations, aux sécheresses, à l'érosion côtière et aux phénomènes épidémiques. Cette vulnérabilité est accentuée par des facteurs socioéconomiques et environnementaux, en particulier la grande dépendance de l'agriculture et de la pluviométrie (source). L'installation des populations dans les zones inondables ou les lits des fleuves et des lacs met en évidence le problème d'aménagement du territoire et d'occupation du sol (H. Totin, 2012, p. 212). Ce pays a connu par le passé, cinq épisodes majeurs d'inondations, dont les plus importantes sont celles de 1999, 2009 et 2010. Elles sont généralement dues aux crues et débordements des fleuves Ouémé, Mono, Couffo et des lacs Nokoué et Ahémé mais aussi à la défaillance des systèmes de drainage des eaux pluviales (S. Vissoh et al., 2012, p. 480). Le Bénin est actuellement en train de développer son système d'assainissement. Ce dernier comporte de grandes différences entre les situations des villes et des villages, mais s'est considérablement développé depuis quelques années. L'instauration d'un tel système représente un changement conséquent, impliquant différents niveaux de pouvoir et nécessitant un engagement des politiques mais

également une participation accrue des populations (N. Jetteur, 2016, p. 8).

La problématique de gestion anticipée des risques naturels se présente donc comme un enjeu majeur, notamment pour les extrêmes climatiques (J. Kodja, 2011, p. 104). L'enjeu des inondations dans les villes du Bénin est accentué par plusieurs facteurs, notamment leur proximité des grands fleuves, rivières et côtes, les exposant ainsi à des crues soudaines et à des montées des eaux (P. Blalogoé, 2014, p. 21).

Il est donc impérieux que les modèles de gestion anticipée soient pensés autrement en intégrant les réalités hydro-climatiques aux méthodes et mesures d'adaptation. L'enjeu réside dans le renforcement de la résilience, garantissant une gestion anticipée des crues pour atténuer durablement la vulnérabilité des populations. Cette démarche impose, en amont de toute recommandation, de dresser un état des lieux rigoureux basé sur les travaux existants relatifs aux modèles communautaires béninois et à leurs impacts réels. Cette étude vise à évaluer l'efficacité des différents modèles de gestion communautaire des inondations au Bénin afin d'en identifier les forces, les limites et les facteurs de réussite. Cette analyse documentaire aborde la cartographie et l'évolution du risque d'inondation au Bénin, la gouvernance et le cadre réglementaire des risques d'inondation au Bénin, les facteurs déterminants des inondations au Bénin, les impacts des inondations sur les activités des populations, les stratégies endogènes d'adaptation communautaire aux inondations et les mesures d'intervention des structures publiques et privées, les limites des stratégies

communautaires d'adaptation aux inondations et les mesures d'amélioration.

1. Données et méthodes

1.1. Cadre d'étude

Le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest caractérisé par un relief peu accidenté allant de la bande côtière sablonneuse au nord à la chaîne montagneuse de l'Atacora au nord-ouest. Il est limité au Nord par les Républiques du Niger et du Burkina Faso, au Sud par l'océan Atlantique, à l'Ouest par la République du Togo à l'ouest et à l'Est par la République fédérale du Nigeria (figure 1).

Figure 1 : Situation géographique et administrative du Bénin

Le pays présente cinq régions naturelles distinctes, des lagunes au sud à la savane humide et aux plaines du Gourma

au nord. Il couvre une superficie de 114 763 km². Il compte deux départements et 77 communes.

1.2. Types de données

Cette étape initiale consiste à délimiter rigoureusement le périmètre de recherche afin de garantir la pertinence scientifique des sources sélectionnées. Elle privilégie d'abord un critère temporel en ciblant les publications des dix dernières années pour mieux capter les dynamiques récentes liées au changement climatique. Les données utilisées dans le cadre de cette recherche sont des données quantitatives et qualitatives extraites des documents existants sur le Bénin et dans le monde. La nature des documents explorés prend en compte les articles académiques, les rapports d'organismes internationaux et les textes de loi officiels pour asseoir l'analyse sur une base documentaire multidimensionnelle. En effet, 67 documents scientifiques et techniques, parmi les ouvrages publiés entre 2010 et 2024, issus des bases de données académiques (Scopus, Web of Science), de rapports d'agences internationales (GIEC, UNDRR, ONU-Habitat) et de publications nationales du domaine de la gestion des inondations ont été analysés. Ils sont disponibles en ligne ou en format papier dans les bibliothèques Nationale du Bénin, de l'Université d'Abomey-Calavi et du Ministère en charge du Cadre de Vie. L'outil Nvivo, a permis de coder, d'analyser les documents sélectionnés.

1.3. Méthodes d'analyse documentaire

L'approche méthodologique repose sur une revue

systématique selon les critères PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) basés sur l'identification, la déduplication, la sélection et l'inclusion. La démarche débute par une analyse thématique qui identifie les récurrences, puis se poursuit par une analyse comparative qui oppose les modèles théoriques de la loi aux pratiques empiriques des populations. Elle mesure ensuite, à travers le regard des auteurs, l'impact réel des solutions locales sur la réduction des pertes humaines et matérielles. Enfin, l'étape de synthèse et de triangulation croise les données cartographiques de l'aléa physique avec les témoignages sociologiques pour confronter les perspectives. Ce processus révèle les lacunes de la recherche actuelle, ce qui permet de justifier l'intérêt scientifique de votre propre travail.

2. Cartographie des risques d'inondation au Bénin, cadre de gouvernance et vulnérabilité des populations

2.1. Cartographie et évolution du risque d'inondation au Bénin

S. Y. Tinonkiyè et *al.* (2023, p. 4) évaluent la vulnérabilité de la côte sud-ouest du Bénin face aux menaces combinées de l'érosion côtière et des inondations marines. Les auteurs utilisent l'Indice de Vulnérabilité Côtière (CVI) pour quantifier les risques en intégrant des paramètres physiques tels que la géomorphologie, la pente du terrain et l'élévation du niveau de la mer. Les résultats cartographiques révèlent que plus de la moitié de la zone d'étude présente un niveau de vulnérabilité élevé à très élevé, particulièrement dans les secteurs à faible altitude. L'analyse met en évidence une corrélation directe entre la dégradation des écosystèmes

naturels (comme les mangroves) et l'accentuation de l'aléa inondation lors des tempêtes. En conclusion, les chercheurs préconisent une planification spatiale rigoureuse et des mesures de protection côtière adaptées pour sauvegarder les infrastructures et les populations locales.

L'étude de H. D. Koumassi (2023, p. 101) se concentre sur la basse vallée de l'Ouémé, une région structurellement exposée aux crues annuelles qui impactent lourdement les activités agricoles et l'habitat. L'auteur mobilise une méthodologie basée sur la télédétection et les Systèmes d'Information Géographique (SIG) pour délimiter avec précision les zones de forte récurrence des inondations. Les résultats révèlent une extension progressive des surfaces inondables, exacerbée par une sédimentation accrue du lit du fleuve et une dégradation des zones tampons naturelles. L'auteur analyse également la vulnérabilité socio-économique, montrant que l'absence de planification urbaine pousse les populations les plus précaires à s'installer dans des zones de haut risque. Le travail met en évidence l'inefficacité des infrastructures de protection actuelles face à l'intensité croissante des épisodes de précipitations extrêmes liés au changement climatique. En conclusion, il préconise l'adoption d'une cartographie dynamique comme outil d'aide à la décision pour orienter les politiques de relocalisation et de résilience communautaire.

Les travaux de A. E. Amouzounvi et al. (2025, p. 150) analysent la configuration spatiale des risques d'inondation

dans la commune d'Athiémé, une zone particulièrement exposée aux crues du fleuve Mono. Les auteurs emploient une approche multicritère intégrée à un Système d'Information Géographique (SIG) pour croiser des facteurs topographiques, hydrologiques et d'occupation du sol. L'étude démontre que la forte densité du réseau hydrographique et la prédominance des plaines d'inondation rendent la majorité du territoire communal extrêmement vulnérable. Les résultats mettent en lumière une corrélation entre l'expansion urbaine non contrôlée dans les zones basses et l'augmentation des dommages socio-économiques subis par les ménages. Finalement, l'étude insiste sur la nécessité de renforcer les systèmes d'alerte précoce et d'intégrer ces données cartographiques dans le plan de développement communal pour une gestion durable des catastrophes.

2.2. Gouvernance et cadre réglementaire des risques d'inondation au Bénin

E. W. Vissin et al. (2022, p. 51) examine la cohérence entre les stratégies nationales de gestion des catastrophes et leur application au niveau décentralisé. Les auteurs soulignent que, malgré la création de l'Agence Nationale de Protection Civile, la coordination entre l'État et les communes reste entravée par des lourdeurs bureaucratiques. Le cadre réglementaire est jugé solide sur le papier, mais souffre d'un manque criant de moyens financiers pour sa mise en œuvre locale. Les politiques publiques privilégient souvent la réaction d'urgence au détriment de la prévention structurelle. Les chercheurs observent également une déconnexion entre les textes législatifs et les pratiques de

résilience développées spontanément par les populations. En conclusion, l'article appelle à une réforme de la gouvernance pour accorder plus d'autonomie et de ressources aux comités locaux de gestion.

J. Sodji et al. (2023, p. 115) analyse l'efficacité des lois régissant l'occupation des sols face au risque d'inondation dans les zones urbaines béninoises. L'étude démontre que les textes juridiques actuels sont insuffisamment appliqués, favorisant l'extension de l'habitat dans les bas-fonds non constructibles. L'auteur analyse notamment le rôle du Code de l'Urbanisme et son manque d'articulation avec les plans de contingence nationaux. Les résultats indiquent que les sanctions prévues par la loi contre les installations en zones à risque sont rarement mises en œuvre pour des raisons sociales et politiques. Le manque de synergie entre les ministères de l'Environnement et du Cadre de Vie fragilise la portée des décisions réglementaires. L'étude préconise une mise à jour du cadre législatif pour y intégrer des mécanismes de police environnementale plus coercitifs.

M. A. Boco (2024, p. 215) évalue le bras opérationnel de l'État béninois dans la gestion des risques majeurs depuis la réforme institutionnelle de 2012. L'auteur détaille les prérogatives de l'Agence Nationale de Protection Civile et sa capacité à mobiliser les acteurs intersectoriels lors des alertes rouges. L'étude met en évidence une amélioration de la collecte de données sur les risques, mais pointe des faiblesses dans la logistique d'intervention rapide. La dépendance de l'agence vis-à-vis de l'aide internationale pour le financement des plans d'urgence est analysée comme

un frein à la souveraineté sécuritaire du pays. L'article souligne également que la communication institutionnelle vers les communautés rurales reste limitée par la barrière linguistique et technologique. Il propose une restructuration déconcentrée de l'agence pour une présence permanente dans les zones les plus vulnérables.

2.3. Facteurs déterminants des inondations

Selon MCDD (2019, p. 13), les villes du Bénin sont prises en étau au Nord par les fleuves du Niger, de l'Ouémé et du Mono et au Sud par l'Océan Atlantique. Elles constituent en elles-mêmes un exutoire naturel. Certaines villes sont constituées de marécages avec un fort taux du bâti et une imperméabilisation dangereuse des sols. En conséquence, les pluies qui tombent, ne parviennent plus à s'infiltrer dans les sols qui eux aussi sont caractérisés par une forte capacité de rétention en eau et un engorgement rapide, ; posant ainsi un problème d'évacuation. Par ailleurs, Cotonou a un relief assez plat, dépourvu de toute déclivité ; ce qui n'est pas favorable à l'écoulement des eaux pluviales vers les réceptacles naturels.

Pour J. F. Djèvi (2010, p. 22), le lac Nokoué achemine ses eaux de crues vers la mer via le chenal construit en 1894 par les colons et couramment appelé lagune de Cotonou. La montée des eaux affecte essentiellement les riverains installés trop près du rivage (surtout le long des berges de la lagune) mais s'étend de plus en plus à cause de la prolifération des plantes aquatiques telles que la jacinthe d'eau qui, se multipliant à grande vitesse, encombrant le lac et accroissent le niveau de crue normal. Parallèlement à cela, les précipitations intenses et abondantes de la saison des

pluies viennent s'ajouter à la montée des eaux, ce qui ne fait qu'aggraver les débordements des cours d'eau. Tout ceci fait que, en période de crue, le lac triple de superficie. La stagnation des eaux est principalement due à la faible pente du terrain (Cotonou est une plaine) et à la mauvaise infiltration des eaux dans le sol (La nappe phréatique cotonnoise n'est profonde que de 2 à 6 mètres). Jusqu'aux mois de Mai-Juin, les précipitations s'infiltrent dans le sol, élèvent sa teneur en eau sans pour autant le saturer. Mais, à partir du mois de Juin, les pluies deviennent fortes, abondantes et continues sur plusieurs jours. Cette intensité sature le sol de la ville qui ne peut plus absorber les eaux. Celles-ci stagnent alors, parfois pendant deux à trois semaines, causant des dégâts matériels, obstruant complètement certaines voies de circulation et provoquant les déplacements de populations. Heureusement, rares sont les fois où l'on déplore des pertes humaines.

Pour J. B. Hounkanrin (2015, p. 187), dans la plaine inondable de la Commune de Bonou, on assiste à des phénomènes récurrents d'inondation des cultures consécutifs soit à l'excès des précipitations des mois de mai et de juin, soit aux crues annuelles du fleuve Ouémé qui s'amorcent au mois de juillet ou août. Ces inondations entraînent des pertes importantes de cultures. Les crues précoces du mois de juin dues aux pluies locales débutent à une période où une bonne partie des cultures de la grande saison pluvieuse se trouvent en phase de maturation donc n'ayant pas besoin de grandes quantités d'eau. Ces crues précoces sont aggravées par la crue du fleuve Ouémé.

S. Massè et al. (2018, p. 348) affirment que l'urbanisation non maîtrisée conduit souvent à la construction de logements et d'infrastructures essentielles (écoles, routes) dans des zones à haut risque d'inondation, les rendant particulièrement vulnérables. Certaines infrastructures de transport ne sont pas conçues pour résister aux inondations, entraînant leur détérioration, l'isolement de certaines zones et des difficultés d'accès pour les secours et les activités économiques. De même, le manque de systèmes d'alerte fiables et diffusés à temps ne permet pas aux populations de se préparer adéquatement à l'arrivée des inondations.

En somme, la stagnation des eaux est principalement due à la faible pente du terrain et à la mauvaise infiltration des eaux dans le sol. De plus, la mauvaise planification urbaine et les crues exceptionnelles causées par les changements climatiques ne cessent d'aggraver les inondations et la vulnérabilité des populations sinistrées.

2.4. Impacts des inondations sur les activités des populations

T. K. d'Almeida (2025, p. 107) souligne qu'environ 1,2 million personnes ont été affectées entre 2010 et 2023, avec des impacts majeurs sur les moyens de subsistance (25%), les infrastructures de mobilité (30%), la santé (25%) et l'habitat (20%). Les inondations engendrent l'exode rural, la difficile accès à l'eau, aux terres, les tensions entre communautés, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la fermeture des écoles, l'interruption de la scolarité des enfants. Les inondations provoquent la dégradation cruelle des routes et pistes rurales, l'inaccessibilité des centres de santé, des écoles et des ouvrages d'art qui altèrent

considérablement la qualité de la vie des populations. Les femmes ont des difficultés pour aller aux soins ; pour les consultations prénatales (elles n'y vont pas pour la plupart), l'accouchement (elles sont conduites vers les hôpitaux par les hommes dans les barques motorisées ou sont obligées de traverser l'eau avec leurs maris en l'absence de barque).

Selon B. Donou (2015, p. 13), les localités béninoises subissent les impacts inondations, comme les pertes de biodiversité, la perturbation des activités socio-économiques (fermeture temporaire de centres de santé, d'écoles ou d'entreprises, etc.) et la perturbation des calendriers agricoles.

J. Kodja et al. (2012, p. 2) affirment qu'en raison de fortes pluies diluviennes qui ont fait sortir les cours d'eau, les rivières et les fleuves de leur lit, de graves inondations ont touché à nouveau le Bénin. Ces inondations ont causé des dégâts importants au niveau des logements, écoles, centres de santé, routes, places de marché, lieux de cultes, réseaux d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement, et sur d'autres biens et services publics.

Selon O. Koudamiloro (2017, p. 14), les principaux risques qui menacent les populations béninoises sont les vents forts, les pluies tardives et les inondations. Les eaux de crue peuvent causer des dommages matériels, ce qui peut entraîner des déplacements et un surpeuplement.

De tout ce qui précède, plusieurs recherches ont abordé l'exposition des populations vulnérables, les menaces qui pèsent sur leur bien-être et l'ampleur de leur vulnérabilité

face aux inondations. Les inondations affectent les populations sur le plan économique et sanitaire.

3. Stratégies endogènes d'adaptation communautaire aux inondations et mesures d'intervention des structures publiques et privées

3.1. Typologie et structuration des réponses locales

H. D. Koumassi et al. (2022, p. 121) identifient les différentes formes d'organisation sociale mises en place par les riverains pour faire face à la récurrence des crues. L'analyse révèle la prédominance des comités villageois de veille qui structurent l'entraide et coordonnent les évacuations d'urgence vers les sites de recasement. Les auteurs mettent en lumière des systèmes d'alerte précoce endogènes basés sur l'observation des signaux naturels et la communication par messagerie communautaire. La solidarité locale s'exprime par la mutualisation des ressources alimentaires et le transport gratuit par pirogue des personnes vulnérables. Ces mécanismes, bien que précaires, constituent le premier rempart de sécurité avant l'intervention de l'État.

La gestion endogène des inondations fait partie du vaste domaine de l'assainissement et de l'opérationnalisation du concept de ville durable (INSPQ, 2019, p. 9).

Pour P. V. Vissoh et al. (2012, p. 489), les populations rurales tentent de s'adapter aux inondations à partir des connaissances endogènes qui leur ont été transmises de génération en génération. Ces stratégies, quoiqu'innovantes, montrent tout de même leurs limites.

O. Koudamilaro (2017, p. 9) dans ses travaux affirme que le Bénin n'est pas épargné par les événements climatiques extrêmes dont les conséquences se traduisent par des bilans souvent très lourds en termes de pertes en vies humaines, de destructions de biens et de dégradation de l'environnement. Pour limiter les effets des risques hydroclimatiques et améliorer leur bien-être, les populations du bassin ont développé plusieurs stratégies dont essentiellement l'élévation des fondations, le remblai des cours des maisons, des rues pour s'adapter aux inondations. Ces mesures étant limitées et inefficaces selon l'auteur, il a proposé en perspective, de s'investir sur la voie de la recherche participative, qui est une méthode à la fois originale et très productive, car la formation et l'information à tous les niveaux de la société des mesures d'adaptation durables sont indispensables.

M. S. H Aimadé (2022, p. 13) a montré que les populations ont adopté à leur manière une variété de stratégies endogènes d'adaptation qui sont localement développées, afin de pouvoir limiter les effets des inondations en fonction de leurs conditions socio-économiques. Il s'agit entre autres, de la confection des planches surélevées, du système de drainage d'eau, de la construction des digues de sable et diguettes et la diversification des activités. Mais ces stratégies pour la plupart non durables sont loin de régler durablement les problèmes liés aux inondations.

Selon Y. E. Atiye (2017, p.191), les populations du bassin versant béninois du fleuve Mono à l'exutoire d'Athiéme adoptent quelques mesures endogènes. Elles procèdent au renforcement des habitations en faisant des dispositifs de

bois avant de mettre le banco, selon 78% de la population et en reconstruisant les habitations en banco en habitations en dur, selon 22% des populations. Tout ceci pour atténuer le pouvoir de destruction de l'eau. Dans la vision de faire face aux inondations, les populations se dotent de pirogues pour faciliter le déplacement en période d'inondation. A partir du mois de juillet jusqu'en août, 60 % de la population se dotent de ce moyen pour pouvoir affronter les inondations du mois de septembre. Courant mois de juillet, les populations conscientes d'une probable inondation font des récoltes précoces en vue de sauvegarder une partie de leur production.

D. V. Tchékpo et al. (2024, p. 90) évaluent les moyens humains, techniques et financiers que les populations mobilisent de manière autonome lors des sinistres. L'étude démontre que les communautés investissent massivement dans l'achat de pirogues et la construction de plateformes surélevées pour protéger leurs biens matériels. Les capacités financières restent cependant limitées, reposant essentiellement sur des tontines de crise ou des cotisations ad hoc souvent insuffisantes face aux dégâts majeurs. Sur le plan technique, les habitants développent des compétences en ingénierie de fortune pour stabiliser les berges et maintenir les accès routiers. Les auteurs concluent que malgré cette forte mobilisation humaine, l'absence de soutien financier structurel freine la durabilité de ces efforts d'auto-protection.

Selon T. K. d'Almeida (2025, p. 160), pour réduire les effets néfastes des inondations sur les habitations, les populations de la Commune de Grand-Popo adoptent quelques mesures

endogènes d'adaptation. Elles procèdent au renforcement des habitations en jonchant des dispositifs de bois avant de mettre le banco, selon 58 % de la population et en reconstruisant les habitations en banco en habitations en dur, selon 42 % des populations. Les autorités communales avec les partenaires techniques mettent à la disposition des communautés des pirogues pour faciliter la mobilité des personnes et des biens pendant les inondations. En outre, la construction de ponts en matériaux précaires dans le secteur de recherche constitue une réponse pragmatique à un problème des inondations saisonnières qui isolent les communautés. Les systèmes de drainage d'eau sont généralement construits dans les champs. Les techniques de collecte de l'eau utilisent des installations permettant de contrôler le drainage de l'excès de ruissellement.

3.2. Intelligence traditionnelle proactive face aux inondations

T. B. Donou (2015, p. 173) a effectué des recherches sur les extrêmes hydro climatiques dans le bassin inférieur du fleuve Ouémé : diagnostic, impact agricole et scénarios de gestion. Les résultats de ces recherches ont montré que l'essentiel des stratégies endogènes proactives développées par les populations se rapportent à l'organisation de cérémonies spirituelles et traditionnelles pour conjurer le sort et limiter les dégâts des inondations. Lors de ces cérémonies, des sacrifices sont offerts à la divinité *Dan* "dieu de l'eau" pour implorer sa clémence et sa protection. Mais, selon les populations elles-mêmes, l'efficacité de ces cérémonies n'est plus la même que par le passé en raison des nombreuses violations des interdits et de la diminution des

pratiquants du fait de la présence des religions importées (christianisme et islam). Les stratégies d'adaptation réactives des agriculteurs face aux extrêmes hydro climatiques se rapportent au drainage et aux récoltes précoces en période d'inondation.

Pour D. J. Kodja (2013, p.80) dans la vallée de l'Ouémé à Bonou, les populations ont déclaré comme mesures endogènes d'adaptation aux phénomènes d'extrêmes climatiques provoqués par les changements climatiques les invitations aux prières collectives pour conjurer les maux sorts à travers les sacrifices après consultation de l'oracle du "Fâ" et la lutte contre les pluies provoquées. L'organisation des campagnes de reboisement, le réaménagement du calendrier agricole, l'adoption des cultures à cycle court et l'adoption du système de dragage des fleuves pour désensabler les chenaux navigables sont aussi les mesures d'adaptations développés par les populations, appuyées par les services déconcentrés du Ministère de l'Agriculture de l'Élevage et de la Pêche et du Ministère de l'Environnement.

A. E. Amouzounvi et al. (2023, p. 165) explorent comment les savoirs ancestraux permettent aux populations de cohabiter avec le risque d'inondation de manière proactive. Les chercheurs documentent des méthodes de prédiction basées sur le comportement de la faune, la floraison de certaines espèces végétales et l'observation astrale. Ces connaissances traditionnelles dictent le calendrier agricole et le choix des matériaux de construction adaptés aux milieux humides. L'étude montre que ces systèmes endogènes sont souvent plus précis et mieux acceptés par

les populations que les bulletins météo conventionnels. En conclusion, les auteurs plaident pour une hybridation entre science moderne et savoirs locaux afin d'optimiser les stratégies d'anticipation et de survie.

3.3. Etat des lieux du dispositif de protection civile

Pour GIEC (2022, p. 9), la politique actuelle de gestion des risques d'inondation a mobilisé d'importants moyens humains, techniques et financiers, en priorité sur les risques d'inondations par débordement de cours d'eau. Elle a constitué un réel progrès en permettant aux acteurs locaux de s'y inscrire et de développer leurs projets, dans une logique de prévention selon une approche conjuguant bassin de risque et bassin versant. Cette approche a permis de renforcer les solidarités territoriales, en lien avec les projets de préservation des milieux aquatiques mettant aussi en avant une dimension bénéfique des crues. Mais les politiques de prévention souffrent encore aujourd'hui d'un déficit de connaissance concernant la vulnérabilité globale des territoires pour une meilleure prise en compte des impacts directs et indirects des inondations. La gestion des ouvrages de protection souffre également d'un déficit de maîtrise d'ouvrage. L'État et ses partenaires se sont mobilisés pour optimiser les démarches existantes, notamment à travers la labellisation des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) sur les différents champs : protection, prévention, préparation et gestion de crise.

Selon K. F. Médéou (2015, p. 4), plusieurs facteurs compromettent la capacité à revenir rapidement à un

fonctionnement satisfaisant après les risques hydro-climatiques. De plus, la tolérance aux dommages est de plus en plus faible. C. P. Blalogue (2014, p. 10) souligne que face aux inondations, les autorités béninoises éditent des textes de loi et mettent en place des cadres institutionnels de gestion. Pendant les inondations, elles déplacent certains sinistrés vers les infrastructures socio-communautaires et distribuent également des moustiquaires, médicaments et vivres. Toutes ces stratégies sont peu efficaces au regard de l'ampleur des inondations et ne s'inscrivent pas dans la dynamique de développement durable du Grand Cotonou.

Selon H. Yabi (2020, p. 34), les autorités déplacent certaines populations sinistrées pendant les inondations vers les infrastructures sociocommunautaires, écoles lorsque l'ampleur et l'étendue des eaux dépassent la capacité des populations, qui en amont développent des mesures réactionnaires, qui pour la plupart vise à sauver les biens. Ces mesures concernent le creusement des rigoles, la construction d'ouvrage en matériaux précaires et le regroupement des animaux d'élevage dans des endroits de sécurité. Il faut remarquer tout de même que ces mesures qui ont été mises en œuvre par les populations sinistrées et par les autorités locales sont peu efficaces du fait de leurs limites et du fait de l'ampleur des inondations ces dernières années. Ainsi, ces populations n'arrivent pas à s'adapter convenablement aux effets des inondations avec les diverses formes de mesures mises en œuvre.

T. B. Danvidé (2015, p. 187) a mené des études sur la gouvernance des politiques de planification urbaine et gestion des inondations à Cotonou. Les résultats de cette

étude ont montré que la gestion des inondations constitue pour les populations des enjeux d'adaptations majeures parce que l'on aboutit généralement à des situations de perte de biens matériels et à des problèmes sanitaires. Pour cela, elles ont choisi les déplacements des biens et des personnes et l'utilisation des espaces de relogement pendant la présence des eaux. Selon l'auteur, 24,2% des ménages enquêtés dans les zones potentiellement inondables estiment satisfaisantes les opérations publiques de gestion des inondations contre 75,8% qui expriment leurs désarrois.

Pour H. Le Treut (2018, p.9), la planification d'urgence, associée aux prévisions des crues et aux avertissements d'inondation, constitue une composante clé de l'adaptation. Ces prévisions sont utilisées dans le cadre du programme Surveillance du fleuve afin d'aviser le public des conditions du fleuve et des inondations potentielles, et d'aider l'Organisation des mesures d'urgence (OMU) du ministère de la Sécurité publique à recommander les mesures de précaution à prendre en matière de sécurité en cas de prévision d'inondation. L'OMU s'est engagée à ce que les plans et la planification d'urgence, tant à l'échelle provinciale et régionale que municipale, soient d'actualité, y compris les plans d'urgence de « tous les risques » et les plans d'urgence en cas d'inondation des régions et municipalités à risque.

T.T. Adjakpa (2016, p.117), a mené une étude sur la gestion des risques Hydro-pluviométriques dans la vallée du Niger au Bénin : Cas des inondations des années 2010, 2012 et 2013 dans les communes de Malanville et de Karimama. Les résultats de cette étude ont révélé que les Communes de Karimama et de Malanville, ont reçu l'appui du PNUD pour

élaborer leur plan de contingence en août 2012. Ces plans ont été mis en œuvre dans le cadre de la gestion des inondations d'août et de septembre 2012, ce permis le recensement des dégâts causés dans les deux communes. Malgré la mise en œuvre de ces plans, le bilan financier des dommages tangibles est très lourd, respectivement de sept milliards quatre cent quarante millions huit cent quatre-vingt-six mille deux cent cinquante francs (7 440 886 250) FCFA pour les cultures à Malanville et de quatre milliards quatre cent vingt-cinq millions cinq cent quatre-vingt-onze mille deux cent vingt (4 425 591 220) francs CFA à Karimama. Dans l'arrondissement de Madécali, le conseil communal de Malanville a octroyé des terres fermes aux communautés des pêcheurs qui sont souvent victimes des inondations pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons. Ces communautés ont reçu des dons de matériaux de construction de la part de l'ONG Care Bénin. Les aides proviennent à 35 % du gouvernement, 15 % des mairies, 40 % des partenaires au développement et 10 % des ONG. Les actions d'assistance menées sont éphémères et ne permettent pas de régler durablement la question des inondations.

Les études sur les stratégies d'adaptation face aux inondations réalisées dans le monde, en Afrique de l'ouest et au Bénin en particulier, restent globales et tendent à nuancer les particularités locales et institutionnelles. Les stratégies d'adaptation développées par les populations et les structures étatiques au Bénin pour faire face aux inondations comporte des insuffisances.

4. Limites des stratégies communautaires d'adaptation aux inondations

Les stratégies d'adaptation au niveau communautaire au Bénin, souvent basées sur le savoir local et l'initiative individuelle, présentent des faiblesses notables. Il s'agit de l'insuffisance des capacités et des ressources, de la faible intégration des initiatives locales dans les politiques nationales, des problèmes de gouvernance et d'aménagement du territoire, des limites des connaissances traditionnelles face à l'évolution du climat et accessibilité limitée à l'information et aux systèmes d'alerte précoce (T. K. d'Almeida, 2025, p. 162).

Selon Y. E. Atiye (2017, p.191), les communautés locales manquent souvent de ressources financières et techniques pour mettre en œuvre des mesures d'adaptation à grande échelle. Les solutions qu'elles développent, comme la construction de maisons surélevées ou la modification des pratiques agricoles, ne sont pas toujours suffisantes face à des inondations de forte ampleur, exacerbées par le changement climatique. Il y a un manque de coordination entre les actions communautaires et les politiques de gestion des risques d'inondations au niveau national. Les initiatives locales restent souvent isolées et ne bénéficient pas d'un soutien institutionnel adéquat, ce qui limite leur impact et leur durabilité.

Pour T. B. Donou (2015, p. 174), l'urbanisation rapide et souvent anarchique dans les zones inondables, couplée à une faible application des règles d'urbanisme, aggrave la vulnérabilité des populations. Cela rend les efforts

d'adaptation individuelle ou communautaire moins efficaces, car les constructions et infrastructures sont souvent érigées dans des zones impropres à l'habitation.

D. J. Kodja (2013, p.83) constate que les savoirs locaux basés sur des schémas climatiques passés sont de moins en moins fiables. Les changements climatiques entraînent des événements extrêmes plus imprévisibles, rendant les stratégies traditionnelles (comme le choix des dates de semis ou le déplacement du bétail) inadaptées et moins efficaces. Bien que des systèmes d'alerte existent, leur diffusion et leur accessibilité ne sont pas toujours optimales, surtout dans les zones rurales. Les messages ne sont pas toujours adaptés aux langues ou aux contextes locaux, ce qui freine la capacité des communautés à réagir à temps.

5. Mesures d'amélioration

Pour renforcer l'efficacité des stratégies d'adaptation, il est crucial d'adopter une approche plus intégrée et multidimensionnelle. Il s'agit du renforcement des capacités et de la participation communautaire, de la décentralisation et coordination de la gestion des risques, de l'amélioration des systèmes d'alerte précoce et de la mise en œuvre d'une gouvernance spatiale rigoureuse. Il faut accompagner les communautés en leur fournissant des formations et des ressources pour améliorer leurs initiatives. Cela inclut le financement de projets d'adaptation et le transfert de technologies et de savoirs techniques adaptés (par exemple, pour la construction de digues communautaires ou l'amélioration des systèmes de drainage). L'implication des

collectivités locales (communes) est primordiale. Les plans de développement communaux doivent intégrer de manière effective la gestion des risques d'inondation. Une meilleure coordination entre les autorités locales, les organisations non gouvernementales, et le gouvernement central permettra de mutualiser les efforts et de garantir une cohérence entre les actions locales et nationales. Il est nécessaire de développer des systèmes d'alerte qui soient plus précis, accessibles et compréhensibles par tous. Cela implique l'utilisation de technologies modernes (messagerie mobile, radio) et l'intégration des savoirs locaux pour concevoir des messages pertinents et des canaux de diffusion appropriés. Il est essentiel de faire appliquer les politiques d'aménagement du territoire et les lois d'urbanisme pour empêcher les constructions dans les zones à haut risque d'inondation. Cela peut passer par la cartographie des zones inondables et la sensibilisation des populations sur les dangers de l'occupation anarchique des lits de cours d'eau.

Discussion

Au Bénin, les villes sont prises en étau au Nord par les fleuves du Niger, de l'Ouémé et du Mono et au Sud par l'Océan Atlantique. Elles constituent en elles-mêmes un exutoire naturel. Certaines villes sont constituées de marécages avec un fort taux du bâti et une imperméabilisation dangereuse des sols. En conséquence, les pluies qui tombent, ne parviennent plus à s'infiltrer dans les sols qui eux aussi sont caractérisés par une forte capacité de rétention en eau et un engorgement rapide, ; posant ainsi

un problème d'évacuation. Ces résultats corroborent ceux de A. Chebil et al. (2011, p. 145) qui signalent que la Tunisie est caractérisée par un climat méditerranéen dominé par l'aridité, à laquelle s'ajoute une variabilité des aléas climatiques correspondant essentiellement à des déficits ou à des excès de pluviométrie. En effet, depuis 1958, la Tunisie a connu plusieurs périodes de grands écarts climatiques, avec une sécheresse cyclique sévère, enregistrée environ tous les 6 ans contre 12 ans à pluviométrie abondante. Des événements extrêmes tels que des inondations plus fréquentes, plus intenses et plus étendues dans l'espace ont été observés au cours des trois dernières décennies. Pour G. F. Bechi (2013, p. 172), l'insuffisance des caniveaux, l'irrégularité de leur entretien, la mauvaise utilisation qu'en font les populations riveraines sont autant de facteurs à l'origine des désagréments subies par les populations à certaines périodes de l'année. En l'absence de canalisations appropriées, l'eau ruisselle en direction des zones basses de la ville, y charriant tout ce qu'elle trouve sur le parcours. Elle provoque très souvent des inondations et rend des quartiers inaccessibles : Belle ville, Cocody, Tiassalékro, Niamoué II. Lorsque l'eau se retire, ces espaces offrent un spectacle de désolation. Les ordures de toutes sortes jonchent indifféremment les rues et les habitations, les déchets liquides stagnent dans les espaces vides, sur les voies publiques et dans les drains.

ILWAC (2013, p. 4) évoque que le Mali a connu des inondations dévastatrices en 2003 avec environ 1636 sinistrés et 20 morts à la suite des quantités importantes de précipitations qui se sont déversées sur le Sahel en 2010.

Pour OSS (2007, p. 3), le Niger, qui était aux prises avec une sécheresse prolongée, a été frappé par des crues dévastatrices avec des impacts énormes. Tout récemment en juillet et août 2012, le Niger a connu des fortes pluies qui ont entraîné des inondations catastrophiques. Au moins 68 personnes sont mortes et près de 500 000 personnes ont été sinistrées selon la Croix Rouge Niger. Des centaines d'hectares de champs, des jardins, des mosquées, des puits d'eau potable et de bêtes sont engloutis par les eaux dans les zones affectées.

Au Bénin, 1,2 million personnes ont été affectées entre 2010 et 2023 avec des impacts majeurs sur les moyens de subsistance (25%), les infrastructures de mobilité (30%), la santé (25%) et l'habitat (20%). Les principales stratégies communautaires, majoritairement réactives et non préventives ni anticipatives, incluent la surélévation des fondations (10%), le creusement de rigoles, la construction artisanale de ponts (40 %), la rétention d'eau (20 %), la mise à disposition de secours (30 %). L'insuffisance des capacités et des ressources, la faible intégration des initiatives locales dans les politiques nationales et l'accessibilité limitée à l'information et aux systèmes d'alerte précoce entravent la gestion anticipée des inondations, l'évaluation de l'efficacité et de la durabilité des stratégies. M. L. Issaou (2014, p.174) a mené une recherche sur les risques climatiques dans le Sud-Togo manifestations, impacts et stratégies d'adaptation. Les résultats de cette recherche ont révélé que l'une des stratégies endogènes d'adaptation des populations aux inondations est de faire les remblais. En effet pour empêcher l'eau de pénétrer dans les concessions

et réduire les impacts. Pour réaliser les remblais des cours de maisons et des rues, des gravats, du sable, voire des ordures ménagères sont utilisés, car financièrement plus abordables pour les familles vivant dans les quartiers pauvres des différentes villes du Sud-Togo (Lomé, Atakpamé, Tabligbo). Ces actions sont réalisées sans considération de leurs impacts. Ces pratiques vont à l'encontre du bien-être des populations riveraines à long terme. Avec la fréquence des inondations saisonnières, certaines populations locales n'hésitent pas à quitter les lieux pour ne revenir qu'après la période des inondations. Selon N. Le Borgne Nicolas (2017, p. 5), vu la répétition des inondations depuis les années 1990 et l'importance des dommages qu'elles produisent, le Gouvernement Wallon (GW) a décidé le 9 janvier 2003 de mettre en œuvre un Plan global de Prévention et de Lutte contre les Inondations et leurs Effets sur les Sinistrés (Plan Pluies). Pour IFRC (2020, p. 10), la Banque Mondiale dans sa politique de lutte contre les changements climatiques, met l'accent à la fois sur l'adaptation, l'atténuation et la gestion des risques de catastrophe. Ainsi, grâce à l'Association internationale de développement (IDA) la Banque intervient dans la gestion des risques liés aux catastrophes à travers des financements majeurs pour la reprise des activités après les sinistres, des investissements dans la prévention et la réduction des impacts des catastrophes et un travail analytique pour améliorer la gestion des risques de catastrophes. Ses investissements contribuent à protéger des millions de personnes et leurs moyens de subsistance mais aussi à préserver la croissance dans les secteurs socio-économiques clés.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il convient de souligner que l'accroissement des zones sinistrées au Bénin, objectivé par les systèmes d'information géographique, reflète la vulnérabilité des milieux naturels face à une urbanisation anarchique. L'étude met en relief les apories d'une gouvernance où la solidité théorique des textes se heurte à l'inertie administrative. Cette situation entrave la mise en œuvre d'une prévention décentralisée, maintenant le dispositif national dans un paradigme d'urgence au détriment d'une autonomie communautaire durable. Les communautés déploient un éventail de réponses structurelles et logistiques, allant de l'adaptation architecturale des bâtis à l'aménagement d'ouvrages de franchissement artisanaux, amorçant ainsi une mutation endogène de la planification territoriale. Toutefois, l'absence de synergie avec les politiques publiques et la précarité des ressources financières obèrent la portée de ces initiatives, les maintenant dans une sphère palliative plutôt que préventive. En définitive, le déficit d'accès aux systèmes d'alerte et à l'information technique entrave l'évaluation de la durabilité de ces stratégies face à l'ampleur croissante des aléas.

La portée sociale de l'analyse documentaire sur les modèles de gestion communautaire au Bénin réside dans sa capacité à transformer des données théoriques en leviers d'action pour les populations. Cette étude légitime l'organisation sociale des communautés en mettant en lumière la puissance du capital social et des solidarités locales comme systèmes de sécurité structurés. Elle sauvegarde le patrimoine

immatériel des savoirs endogènes en démontrant leur efficacité pour l'anticipation des crues, tout en révélant les enjeux d'inclusion pour les groupes vulnérables. Enfin, elle favorise une transition vers la résilience citoyenne en fournissant aux décideurs les outils nécessaires pour co-construire des politiques de gestion plus proches des réalités du terrain.

Références bibliographiques

ADJAKPA Tchéko Théodore, 2016. *Gestion des risques hydro-pluviométriques dans la vallée du Niger au Bénin : cas des inondations des années 2010, 2012, et 2013 dans les communes de Malanville et de Karimama*. Thèse de Doctorat Unique de Géographie EDP/ FLASH/UAC, 284 p.

AIMADE Sèlomè Hilaire, 2022. *Perceptions endogènes et méthodes de résilience des populations face aux risques hydro-climatiques dans la basse vallée de l'Ouémé (Bénin)*. Thèse de Doctorat unique, UAC/FLASH/DGAT, 258 p.

AMOUZOUNVI Adjaha Edid, SODJI Jean, OUASSA Pierre, KODJI Davy Fifamè Karine et VISSIN Expédit Wilfrid, 2025, « Caractérisation des zones à risque d'inondation dans la commune d'Athiémé (Sud-Ouest Bénin) », In *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (ReIRS)*, Vol. 3, No. 1, pp. 145-162.

ATIYE Yaovi Emile, 2017. *Caractérisation des risques hydroclimatiques dans le bassin versant béninois du fleuve Mono à l'exutoire d'Athiémé*. Thèse de Doctorat en Géoscience de l'environnement et aménagement de l'espace, EDP/UAC, 254 p.

BECHI Grah Félix, 2013. *La gestion des eaux usées dans les villes forestières ivoiriennes : des risques de marginalité*. In

Revue de géographie du laboratoire Leïdi - ISSN0051 - 2515
- N°11, pp161-178

BLALOGOE Cocou Parfait, 2014. *Stratégies de lutte contre les inondations dans le grand Cotonou : diagnostic et alternative pour une gestion durable*. Thèse de doctorat en Géographie et Gestion de l'environnement, EDP/FLASH/UAC, 242 p.

BOCO Marc-André, 2024, « Évaluation des capacités opérationnelles de l'Agence Nationale de Protection Civile (ANPC) dans la gestion des crues ». In Cahiers de l'Espace Géographique Béninois, No. 19, pp. 201-220.

CHEBIL Ali, MTIMET Nadhem et TIZAOUI Hassen, 2011, « Impact du changement climatique sur la productivité des cultures céréalères dans la région de Béja (Tunisie) ». In AfJARE Vol 6 No 2, pp144-154

d'ALMEIDA Théophile Kuassi, 2025. *Interventions publiques et conditions de résiliences des communautés face aux inondations dans la commune de Grand-Popo au sud-ouest du Bénin*. Thèse de doctorat en Géosciences de l'Environnement et Aménagement de l'espace, EDP/FLASH/UAC, 212 p.

DANVIDÉ Taméon Benoît, 2015. *Gouvernance des politiques de planification urbaine et gestion des inondations à Cotonou (BÉNIN)*. Thèse de doctorat en Urbanisme et gestion de l'environnement (Université d'Abomey-Calavi), Géographie humaine et régionale (Université Paris 8), 262 p.

DJEVI Fanankpon Joseph, 2010. *Inondations dans la ville de Cotonou : Effets sur les groupes vulnérables et problématique de la pauvreté*. Mémoire de maîtrise, DGAT/FLASH/UAC, Abomey-Calavi, 78 p.

- DONOU Tolidji Blaise**, 2015. *Extrêmes hydroclimatiques dans le bassin inférieur du fleuve Ouémé : diagnostic, impact agricole et scénarios de gestion*. Thèse de doctorat unique. UAC/FLASH/EDP. 264 p.
- DOUKPOLO Bertrand**, 2014. *Changements climatiques et productions agricoles dans l'Ouest de la République Centrafricaine*. Thèse de doctorat en Géographie et Géosciences de l'Environnement (Agroclimatologie et Développement), 338 p.
- DPPC**, 2010, *Résumé des communications au cours du colloque de la CEDEAO sur les catastrophes naturelles en Afrique de l'Ouest*. Cotonou, Bénin, 63 p.
- GFDRR**, 2014, *Catastrophes naturelles dans le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord : Aperçu régional*. Rapport annuel des recherches sur les catastrophes, 116 p
- GFDRR**, 2018, *Rapport d'évaluation rapide des dommages et besoins post-Cyclone Sagar*. 33 p
- GIEC**, 2007, *Bilan 2007 des changements climatiques. Rapport de synthèse. Rapport de synthèse des groupes de travail I, II, III, au quatrième rapport du Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'évolution du climat GIEC*, Genève, Suisse. 103 p.
- GIEC**, 2022, *Impacts, options d'adaptation et domaines d'investissement pour une Afrique de l'Ouest résiliente au changement climatique*. GIEC, Genève, Suisse, 20 p.
- HOUNKANRIN Jézukpégo Barnabé**, 2015. *Mise en valeur agricole de la vallée de l'Ouémé dans la Commune de Bonou : diagnostic et trajectoire*. Thèse de Doctorat Unique en Géographie et Gestion de l'environnement, EDP/ FLASH, UAC, 275 p.

IFRC, 2020, *Contre marrées et Chaleurs s'attaquer ensemble aux conséquences de la crise climatique*. Rapport sur les catastrophes dans le monde. 20 p.

ILWAC, 2013, *Gestion intégrée de la terre et de l'eau pour l'adaptation à la variabilité et au changement climatique au Mali*. Guide Méthodologique Cartographie de la vulnérabilité face aux risques climatiques, rapport d'étude, 39 p

INSPQ, 2019. *Conceptualisation et mesure des espaces verts aux fins de surveillance en santé publique*. N°24.

ISSAOU Latifou, 2014. *Risques climatiques dans le sud-Togo : manifestations, impacts et stratégies d'adaptation*. Thèse de doctorat unique de géographie, Université de Lomé, 264 p

JANICOT Serge, MAGALI Reinert et Institut de recherche pour le développement (France), 2015. *Changement climatique : quels défis pour le Sud ?* Marseille : IRD éditions. 268 p.

JEAN-FRANCOIS Cantin et DEBORAH Lee, 2019. *Causes et impacts des inondations passées dans le bassin du lac Champlain et de la rivière Richelieu*. Rapport d'une collaboration binationale entre des chercheurs et des organismes du Canada et des États-Unis. 108 p.

JETTEUR Nathalie, 2016. *Les déchets de Dantokpa : Stratégies d'acteurs*. Master en sciences de la population et du développement, à finalité spécialisée Coopération Nord-Sud, Faculté des Sciences Sociales, Université de Liège, 98 p.

KODJA Japhet, 2011. *Prévision des crues dans le Bassin versant du Zou à Atcherigbé avec le modèle GR2M*. Mémoire de Maîtrise, DGAT, Abomey-Calavi, Bénin. 104 p.

KODJA Japhet, 2013. *Etudes des risques hydro climatiques dans la vallée de l'Ouémé à Bonou*. Mémoire de DEA, UAC/ EDF/ FLASH, 108 p.

KODJA Japhet, VISSIN Wilfrid Expédit et AMOUSSOU Ernest, 2012, « Prévisibilité des hautes eaux avec le modèle conceptuel GR2M dans le bassin-versant du Zou au Bénin (Afrique l'ouest) ». In les climats régionaux: observation et modélisation, actes du XXVème colloque de l'Association Internationale de climatologie, Grenoble, 20 p.

KOUDAMILORO Olivier, 2017. *Vulnérabilité aux risques hydro-climatiques et stratégies d'adaptation des populations dans le bassin versant de l'Ouémé à bétérou (Bénin)*. Thèse de doctorat Géographie et Gestion de l'environnement, Université d'Abomey-Calavi. 233 p.

KOUMASSI Hervé Déгла, 2023, « Cartographie des zones à risque d'inondation et vulnérabilité des populations dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin ». In Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi, No. 27, pp. 88-109.

KOUMASSI Hervé Déгла, TENTE Brice et BOKO Michel, 2022, « Dynamiques communautaires et mécanismes d'adaptation aux inondations dans la basse vallée de l'Ouémé au Bénin ». In Revue de Géographie du Laboratoire Leïdi, No. 25, pp. 112-132.

Le Treut Hervé, 2018. *Anticiper les changements climatiques en nouvelle- aquitaine pour agir dans les territoires*. Rapport du Comité Scientifique Régional AcclimaTerra. 460 p.

MASSE Simon, BUFFIN-BELANGER Thomas, BIRON Pascale et RUIZ Julie, 2018, « La portée et les limites des approches participatives pour la gestion intégrée des inondations ». In Revue des sciences de l'eau Journal of

Water Science, Université du Québec - INRS-Eau, Volume 31, numéro 4, pp340-362

MCVDD, 2019. *Programme d'Assainissement Pluvial de Cotonou. Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES)*. Rapport final, 230 p.

MEDEOU K. Fidèle, 2015. *Ambiances bioclimatiques et changements climatiques dans le Département des Collines : vulnérabilité socio-sanitaires et performances des agriculteurs*. Thèse de Doctorat unique à l'UAC, 216 p.

OCDE, 2014, *Étude de l'OCDE sur la gestion des risques d'inondation : la Seine en Île-de-France*, Éditions OCDE. 220 p.

OSS, 2007, *Adaptation aux changements climatiques et lutte contre la désertification*. Note introductive n° 1, 2^{ème} édition, Tunis, OSS. 32 p.

SODJI Cossi Jean, VISSIN Expédit Wilfrid, TOTIN Vodounon Henri et TCHEKPO Désiré Vissincho, 2023, « Cadre légal de la gestion des inondations et planification urbaine au Sud-Bénin : un état des lieux ». In *African Journal of Environmental Management*, Vol. 7, No. 2, pp. 112-130.

TCHEKPO Désiré Vissincho, VISSIN Expédit Wilfrid et TOTIN Vodounon Henri, 2024, « Capacités d'auto-prise en charge et limites financières des communautés face aux inondations au Sud-Bénin ». In *Annales de l'Université d'Abomey-Calavi*, Vol. 14, No. 1, pp. 88-105.

TINONKIYE Sylvestre Yantikoua, KAKI Christophe, BIO DJARA Moussa et d'ALMEIDA Gérard Alfred Franck, 2023, « Assessment of the Vulnerability of the Southwestern Coast of Benin to the Risk of Coastal Erosion and Flooding ». In *Journal of Water Resource and Protection*, Vol. 15, No. 1, pp. 1-22.

TOTIN Henri, 2012. *Analyse de l'existant en matière de systèmes d'alerte et de produits de vigilance face aux risques climatiques en Afrique Subsaharienne*, 221 p.

VISSIN Expédit Wilfrid, SODJI Cossi Jean, OGOUWALE Euloge et CLEDJO Placide, 2022, « Gouvernance des risques d'inondation au Bénin : entre politiques nationales et réalités locales ». In *Revue Ivoirienne de Géographie des Savants*, No. 14, pp. 45-62.

VISSOH Pierre V., TOSSOU Rigobert C., DEDEHOUANOU Houinsou, GUIBERT Hervé, CODJIA Olivier C., VODOUHE Simplicie D. et AGBOSSOU Euloge K., 2012, « Perceptions et stratégies d'adaptation aux changements climatiques : le cas des communes d'Adjohoun et de Dangbo au Sud-Est-Bénin », *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 2012, n° 260, p. 479-492.

YABI Hervé, 2020. *Stratégies d'adaptation et de résilience des communautés rurales aux inondations dans le doublet Karimama-Malanville au Bénin*. Thèse de Doctorat Unique en Géographie et Gestion de l'environnement, EDP/FLASH, UAC, 250 p.

**CARTOGRAPHIE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET
ANALYSE DES DETERMINANTS DES
DISPARITIONS DE PERSONNES AU
CAMEROUN : ETUDE EXPLORATOIRE A PARTIR
DES DONNEES COLLECTEES SUR LES RESEAUX
SOCIAUX.**

Philippe Ferdinand ONANA

Albert MIVO NDOUBE

Université de Yaoundé 1

Résumé

La disparition de personnes, entendue comme une rupture volontaire ou involontaire du lien social, constitue un phénomène social complexe aux conséquences humaines et institutionnelles majeures. Au Cameroun, malgré sa récurrence, ce phénomène demeure faiblement documenté et marqué par une fragmentation des données. Cette étude propose une cartographie socio-démographique et une analyse des déterminants des disparitions à partir des signalements publiés sur les réseaux sociaux. Elle repose sur une collecte longitudinale couvrant la période de janvier à décembre 2025, combinant analyses statistiques descriptives et analyse qualitative de contenu. Les résultats révèlent une surreprésentation des personnes de genre féminin et des adolescents, ainsi qu'une concentration des disparitions dans les grandes métropoles et lors des mobilités ordinaires. Les fugues et départs volontaires sont fréquemment associés à des tensions familiales et scolaires, tandis que les enfants, les personnes âgées et celles présentant des déficiences apparaissent

particulièrement exposés aux disparitions involontaires. L'étude met en évidence les limites des dispositifs de protection existants et plaide pour des approches intégrées de prévention, de coordination institutionnelle et de recherche interdisciplinaire.

Mots clés : *disparition - vulnérabilité - protection - risque - communauté - renforcement*

Abstract

The disappearance of persons, understood as a voluntary or involuntary rupture of social ties, constitutes a complex social phenomenon with significant human and institutional consequences. In Cameroon, despite its recurrence, this phenomenon remains poorly documented and characterized by fragmented data systems. This study proposes a socio-demographic mapping and an analysis of the determinants of disappearances based on reports published on social media platforms. It relies on longitudinal data collection covering the period from January to December 2025, combining descriptive statistical analysis with qualitative content analysis. The findings reveal an overrepresentation of females and adolescents, as well as a concentration of disappearances in major urban centers and during routine mobility. Runaways and voluntary departures are frequently associated with family and school-related tensions, while children, older adults, and persons with disabilities appear particularly exposed to involuntary disappearances. The study highlights the limitations of existing protection mechanisms and argues for integrated approaches to prevention, institutional coordination, and interdisciplinary research.

Keywords: missing; vulnerability; protection; risk; community; capacity strengthening

I. Introduction

Contexte général

Au sens socio anthropologique et psychologique, la perte ou rupture de contact volontaire ou involontaire d'une personne avec son environnement social permanent peut être perçue comme un phénomène social complexe aux conséquences humaines, sociales et institutionnelles majeures (Mauss, 1925/2012, p. 147-153). L'impact de la disparition sur les proches se structure moins autour de l'événement initial que des processus qui en découlent : l'attente sans terme, l'incertitude permanente et la recherche vaine d'informations. Ces expériences génèrent un affect psychologique spécifique, caractérisé par un deuil ambigu, une angoisse chronique, un sentiment de culpabilité et un risque de stigmatisation sociale (Mauss, 1925/2012, p. 147-1153 ; Van Gennep 1909/1981, p. 65-75). En Afrique en général et au Cameroun en particulier, les phénomènes de personnes sorties du contrôle social s'inscrivent dans un contexte marqué par l'insécurité grandissante dans les milieux urbains, les crises socioéconomiques, l'individualisme, et l'expansion des réseaux sociaux. Ce phénomène touche différents groupes d'âge, de genre et de statut socio-économique. Bien que ce phénomène soit récurrent dans la quasi-totalité des métropoles, la documentation socio-démographique sur les disparitions de personnes demeure largement insuffisante au Cameroun, et lorsqu'elle existe,

elle reste peu accessible et faiblement structurée. Ce qui contribue à rendre difficile la production de connaissances socio anthropologique et démographique des profils et facteurs associés aux disparitions. Cette absence de documentation dans le domaine des sciences sociales contraste avec l'ampleur du phénomène et pose des enjeux majeurs de la production des connaissances. C'est ainsi qu'une démarche de documentation des cas de personnes portées disparues au Cameroun a été initiée en janvier 2025 pour la première phase de cette recherche.

Invisibilisation statistique et fragmentation institutionnelle des disparitions au Cameroun : Enjeux de connaissance et de prévention

Comme précédemment indiqué, au Cameroun, il n'existe quasiment pas d'études avec un focus sur les personnes disparues. Et pourtant il ne s'agit pas d'un épiphénomène dans le contexte camerounais. Parmi les facteurs explicatifs, il est observé qu'il n'existe pas de cadre officiel de centralisation et d'harmonisation des données collectées par les commissariats et brigades, alors même que ces institutions enregistrent quotidiennement des déclarations de recherche de personnes disparues. Ce qui rend difficile la production de connaissance et de savoir permettant d'avoir un aperçu de l'ampleur du phénomène et des dynamiques autour des disparitions et donc de doter les personnes d'outils permettant d'anticiper et de prémunir d'une sortie imprévue d'un individu du cercle social.

Les recherches internationales ont montré que certaines caractéristiques sociodémographiques telles que l'âge, sexe,

le statut socio-économique, la situation familiale, l'appartenance ethnique sont corrélées à la probabilité de disparition ou de victimisation (Ferguson, 2022, p. 6-17 ; Kiepal et al., 2012). Pour illustration, les jeunes adultes, les femmes et les populations marginalisées apparaissent surreprésentés parmi les disparus (O'Brien et al., 2021, p. 14-18). Par ailleurs, des travaux ont mis en évidence que le profil des disparus varie selon le type de disparition : volontaire, involontaire ou forcée (Bonny et al., 2022, p. 110-115). Ces constats soulignent l'importance de coupler l'analyse quantitative des profils socio-démographiques à l'exploration des déterminants contextuels et comportementaux.

Dans le cadre de cette étude, la question centrale est de savoir : *quels sont les profils socio-démographiques ainsi que les déterminants associés aux disparitions de personnes au Cameroun*. Cette question s'inscrit dans une perspective à la fois exploratoire et analytique, cherchant à identifier des régularités et à formuler des hypothèses sur les facteurs de risque. Ainsi donc, dans un contexte marqué par un déficit de données institutionnelles et une forte hétérogénéité des signalements de personnes disparues, le recours à de nouveaux terrains de dynamique sociale en l'occurrence les plateformes digitales apparaissent comme une alternative méthodologique pertinente pour l'observation sociale du phénomène.

Justification du recours aux réseaux sociaux

A l'ère de la génération Z¹, les réseaux sociaux apparaissent comme une alternative à l'absence d'un mécanisme de centralisation des données collectées au sein des services de protection sociale locale. Ils jouent un rôle majeur dans la diffusion rapide des annonces et la mobilisation d'une communauté plus large pouvant effectuer les recherches et alerter en cas d'information sur la personne recherchée. Ainsi donc, les réseaux sociaux, au sens de Goffman (1959/1973, p. 22-30) peuvent être analysés comme des espaces interactionnels dans lesquels des personnes manifestent leur détresse sans filtre, leur espoir et leur appel à la solidarité d'une communauté virtuelle à laquelle elles appartiennent. De plus, Cardon (2019, p. 41-58) démontre que les réseaux sociaux ne sont pas de simples outils de communication mais des cadres de production de sens, de normes et relations sociales. De ce fait, les réseaux constituent un vaste laboratoire de collecte des cas de signalement, d'analyse des récits ou circonstances des disparitions. Ce qui permet d'obtenir des matériaux pour la compréhension des profils socio-démographiques et des déterminants contribuant à l'expansion du phénomène.

Originalité et pertinence

Cette étude se distingue par l'articulation d'une analyse

¹ Génération qui regroupe les personnes nées entre la fin des années 1990 et le début des années 2010. Leur caractéristique première est qu'elles sont hyperconnectées, ayant grandi avec le web et les réseaux sociaux

quantitative et qualitative des profils socio-démographiques et d'une exploration des déterminants contextuels des disparitions de personnes au Cameroun. Elle s'inscrit dans une perspective innovante redevabilité et d'apprentissage pour anticiper et réduire l'ampleur du phénomène.

Par ailleurs, cette étude vise à combler un vide dans la documentation des disparitions au Cameroun et fournit des éléments comparables aux études internationales (Bonny et al., 2016 ; O'Brien et al., 2021 ; García-Barceló et al., 2022). Elle permettra d'éclairer et mobiliser les acteurs institutionnels, académiques et de solidarité internationale sur les profils vulnérables et les zones à risque, facilitant des interventions mieux ciblées.

Afin d'ancrer cette démarche dans un cadre scientifique structuré et de soutenir les fondements théoriques de cette recherche, il est nécessaire de situer les disparitions de personnes au regard des principaux apports de la littérature socio anthropologique et psychologique existante. Ainsi, l'article se structure en quatre parties essentielles. Dans un premier temps, il est question de présenter le cadre théorique ainsi que l'existence empirique de la littérature relative aux disparitions, aux vulnérabilités sociales et aux dynamiques numériques. Dans un deuxième temps, la recherche s'attèle à exposer les choix méthodologiques de l'étude ainsi que les matériaux de collecte et d'analyse des données. La troisième partie de cette recherche propose une cartographie socio-démographique des disparitions tout en examinant les principaux déterminants et facteurs associés à ces disparitions. Dans un quatrième et dernier temps, l'article met en perspective les résultats à la lumière des

transformations contemporaines des socialisations et mécanismes de protection sociales tout en proposant des pistes d'action et de recherche.

II. Perspectives théoriques et empiriques sur le phénomène des disparitions

Sociologie des crises et disparitions

Selon Ferguson, le phénomène des disparitions peut être compris à travers le prisme de la sécurité humaine, car les crises d'ordre socio-politique, environnementale et économique augmentent les risques de disparitions, qu'elles soient volontaires ou involontaires (Ferguson, 2022, p. 6-17). Les théoriciens de la sociologie des crises et des catastrophes révèlent que les situations d'instabilité exacerbent les vulnérabilités sociales, conduisant à l'isolement des individus, à l'affaiblissement des liens communautaires et à une exposition inégale de certains groupes (Matthewman & Herring, 2015, p. 29-68 ; Wayland, 2016, p. 35-48). Dans cette même perspective, les recherches de Hane soulignent l'importance de relier les disparitions de personnes aux conditions socioéconomiques et politiques d'un pays ou d'une région (Hane, 2025). Les études ethnographiques de Visacovsky (2015, p. 9-21.) sur les stratégies sociales en période de crise montrent comment les communautés modifient leurs comportements en réponse à l'incertitude et à la perte. Enfin, Weeber Stan (2013, p. 4-12) établit un lien entre l'engagement citoyen et la déclaration des disparitions, intégrant ainsi la sociologie des crises à la réponse sociale.

La ritualisation de l'absence : stratégies familiales face au deuil ambigu

La littérature socio-anthropologique nous renseigne que très souvent du fait de l'incertitude, certaines personnes mettent en place des stratégies de substitution rituelle de séparation. Elles procèdent à la mise en place de tombes vides pour des enterrements symboliques. Ce qui permet de gérer symboliquement l'absence sans statut. Des travaux récents menés en Afrique centrale et de l'Ouest montrent que ces pratiques permettent de transformer une absence indéterminée en présence symbolique, autorisant l'expression du deuil, la redistribution des rôles familiaux et la continuité des calendriers sociaux (Ngokwey, 2021, pp. 88-96 ; Geschiere, 2020, pp. 41-53). Sur le plan psychique, ces rituels jouent un rôle de régulation du deuil ambigu, en offrant une clôture partielle face à l'attente sans terme et à l'incertitude chronique (Boss, 1999, pp. 6-12 ; 63-78 ; Mbembe, 2021, pp. 112-118). Des études récentes sur les pratiques mémorielles en situation de crise soulignent que ces substitutions relèvent d'une créativité rituelle locale, révélatrice de la capacité des communautés à pallier les limites des réponses institutionnelles et à reconstruire du sens collectif (Nyamnjoh, 2022, pp. 59-71 ; UNDP, 2023, pp. 27-30).

Sociologie des fugues et des conflits familiaux

L'analyse socio-anthropologique des rapports familiaux souligne que la fugue ne saurait être traitée comme un acte soudain ou isolé mais plutôt comme la résultante d'un

dysfonctionnement relationnel ancré dans des tensions familiales durables (Cartron, 2004, p. 23 - 41 ; Le Breton, 2010, p. 45-62). Dans cette perspective, la fugue apparaît donc comme une stratégie d'adaptation d'un individu face à un environnement devenu hostile à son bien-être et son développement (Emler & Reicher, 1995). Les travaux de Alain Marie ou de Antoine Philippe démontrent que les dysfonctionnements des relations familiales sont étroitement liés aux dynamiques actuelles des structures familiales, l'urbanisation et l'influence des médias et réseaux sociaux et relationnels (Marie, 1997, p. 89-112 ; Antoine et al., 2001, p. 55-78). Enfin, les travaux de Clément Sophie suggèrent que les expériences de maltraitance, contrôle familial autoritaire et de conflits familiaux chroniques sont les socles des risques de fugue perçue comme expression symbolique de rupture temporaire ou définitive du lien familiale (Clément, S., 2016, p. 67-85). Ces travaux montrent que la fugue relève moins d'un événement imprévisible que d'un processus social inscrit dans des tensions relationnelles durables. Cette lecture appelle à élargir l'analyse aux transformations contemporaines de la socialisation, notamment sous l'effet du numérique.

Sociologie du numérique et rôle des réseaux sociaux

La prolifération des réseaux sociaux souvent décrié comme facteur de rupture ou de fragilisation du tissu familiale ou interaction sociale physique (Putnam, 2000, p. 63-78 ; Turkle, 2011, p. 154-168 ; Bauman, 2003, p. 58-66 ; Cardon, 2010, p. 83-92) se positionne également comme un pilier central dans le signalement des disparitions et la

mobilisation d'une large communauté transfrontalière (Vieira et al., 2022, p. 185-190 ; Ciobotaru et al., 2023, p. 42-50). Cela témoigne de l'influence fulgurante qu'offre les plateformes numériques dans le rétablissement des liens familiaux mais également la possibilité de retrouver du réconfort dans l'épreuve ou la détresse de la recherche du proche disparu. Si les réseaux sociaux transforment les modalités de signalement et de mobilisation, leur rôle ne peut être dissocié des vulnérabilités sociales structurelles qui conditionnent l'exposition au risque de disparition.

Vulnérabilité sociale

Les facteurs de vulnérabilité sociale tels que l'âge, le genre, le statut socio-économique, le cadre de vie sont des facteurs déterminants qui influencent les dynamiques de disparition volontaire ou involontaire (Ferguson, 2024 ; O'Brien et al., 2021, p. 409-430). La littérature sociologique indique les adolescents, les femmes et les personnes ayant une défiance et celles vivant dans les contextes de précarité ou dans ces zones avec un faible niveau de sécurité sociale sont les cibles les plus exposées au phénomène de disparition (Bonny et al., 2016 ; Kiepal et al., 2012, p. 140). Les facteurs de vulnérabilité sociale vont également influencer sur la perception individuelle du signalement mais aussi sur la mobilisation. Ces éléments mettent en évidence la nécessité d'un cadre théorique permettant de penser conjointement disparitions, socialisation, vulnérabilité et espaces numériques.

III. Dispositif de recherche : approche socio-numérique et analyse des signalements

La collecte de données de la présente étude repose sur l'approche d'enquête spécifique sur la migration. Il s'agit d'une approche qui dérive d'enquêtes successives dont l'objectif est de fournir des données indispensables pour la réalisation programme de développement et donc l'analyse qu'on y tire est simple et opérationnelle (Nganawara Didier, 2017, p.33). Cette recherche s'appuie donc sur une collecte de données secondaires issues des réseaux sociaux, réalisée de manière longitudinale encore appelée analyse par cohorte (Nganawara Didier, 2017, p.22) sur une période de 12 mois (janvier - décembre 2025). Les données ont fait l'objet d'une analyse socio-numérique et démographique combinant une analyse quantitative descriptive et une analyse qualitative de contenu afin de comprendre à la fois les tendances statistiques et les dynamiques discursives² du phénomène de personnes disparues au Cameroun. Les choix méthodologiques opérés permettent ainsi d'accéder à une masse de données empiriques susceptibles d'être analysées à la fois sous l'angle quantitatif et qualitatif.

² Dans une dynamique bourdieusienne, les publications analysées sur les réseaux sociaux peuvent être comprises comme des pratiques socialement situées résultant de l'interaction entre les structures sociales objectives et l'exposition des acteurs aux réseaux sociaux, lesquels influencent sur le recours aux réseaux numériques, aux formes d'expression (ce qui peut justifier le faible contenu de certaines annonces) et les stratégies de visibilité dans l'espace numérique (Bourdieu, 1980, p.89)

Protocole de veille numérique : Sources, outils et éthique de la collecte

Comme précédemment indiqué, la présente étude couvre les signalements effectués entre le 1^{er} janvier 2025 et 31 décembre 2025, à travers les réseaux numériques parmi les plus populaires et accessibles au Cameroun. La collecte des données a été effectuée par les membres de l'équipe projet à l'aide d'un formulaire de collecte en ligne via l'application KoboCollect³. L'approche a consisté en une recherche active sur des publications faites sur les réseaux sociaux à l'aide :

- De hashtags, mots-clés ou groupes spécifiques (ex. #PersonneDisparue, #Recherche, #SOSdisparu, #missingpeople, #missingchildren, #missing, #recherachpeople, #researchchildren) ;
- De la relecture systématique des publications contenant des annonces de disparition ou des appels à l'aide émis par les proches.

Les informations principales à collecter comprenaient :

- Identité de la personne disparue : Nom, âge, sexe, occupation quotidienne.
- Dernière localisation connue : Ville, quartier, circonstances entourant la disparition.
- Dates : Date de disparition et date de publication de l'annonce, pour évaluer la temporalité des cas signalés.

³ <https://ee-eu.kobotoolbox.org/x/NhOB3ixJ>

- **Contacts** : Informations sur les proches ou les auteurs de l'annonce.
- **Source** : Plateforme ou entité ayant publié l'annonce.
- **Déficiences connues** : Déterminer si la personne portée disparue jouissait de toutes ses facultés ou pas au moment de sa disparition.
- **Autres informations** : La publication contient-elle une photo de la personne ? le lien entre la personne qui fait remonter l'information et la personne disparue est-il établi ? description vestimentaire de la personne au moment où elle a été vue pour la dernière fois ?

Bien que la collecte des données soit effectuée via les réseaux sociaux, la confidentialité et les droits des personnes sont strictement respectés dans le cadre du traitement et de l'utilisation de données collectées. Toutes les données sensibles ont été anonymisées ou masquées, et leur accès limité à l'équipe projet. Aucune information n'est utilisée ni diffusée en dehors des finalités strictement définies par l'étude.

Traitement statistique et analytique des données

Après leur collecte via KoboCollect, les données ont été extraites et exportées au format CSV pour être analysées à l'aide d'Excel et Power BI. L'analyse a été faite au travers de méthodes de statistiques descriptives et incluait :

- **Résumé des données** : Nombre de cas (n), fréquences (f), moyennes (m), pourcentages (%) pour les

variables catégorielles.

- Établissement des tendances : Nombre de disparitions par région, tranche d'âge, statut social, et analyse des périodes de pics de disparitions.

Cette analyse a permis d'identifier les profils des personnes les plus vulnérables et une cartographie des zones géographiques à risque via des cartes de chaleur. Elle a été également complétée par une analyse qualitative pour mieux comprendre les circonstances des disparitions (causes supposées, facteurs de risque, histoires personnelles...) et dégager certaines tendances.

Minimisation des doubles comptages

Afin de limiter les cas de double comptage, chaque signalement est associé à un identifiant unique, basé sur des éléments combinés (nom, âge, localisation, date, numéro de téléphone). En cas de doublons établis, l'équipe projet a procédé à la suppression de ceux-ci pour retenir un enregistrement unique et complet, tout en conservant une trace des ajustements effectués.

Engagements éthiques

Le projet s'est engagé à respecter :

- Les réglementations locales, notamment la loi camerounaise sur la protection des données ;

- Les normes internationales en matière de confidentialité et de gestion des données sensibles. De plus, une communication inclusive et adaptée est privilégiée pour garantir une sensibilisation efficace et sensible au genre.

Contraintes de visibilité et biais structurels d'une enquête fondée sur les réseaux sociaux

Cette étude a été préparée et conduite avec le maximum de rigueur méthodologique et éthique. Cependant, elle comporte les limites structurelles principalement dues au recours des réseaux sociaux comme principale source de collecte de données. En effet, les cas analysés se concentrent exclusivement sur les signalements ayant fait l'objet d'une publication en ligne. Ce qui un biais de représentativité et d'exclusion probablement pour les populations peu connectées. Aussi, il est à noter que vu l'étendue des réseaux, il est possible des signalements puissent avoir été faits mais ne répondant pas aux mots clés de recherche. Ces signalements peuvent ne pas avoir été enregistrés. Par ailleurs, les données recueillies reposent sur les informations déclaratives contenues dans les publications, dont l'exactitude ne peut être systématiquement vérifiée, notamment en ce qui concerne les circonstances, la temporalité et les motivations réelles de la disparition. Par ailleurs, malgré les précautions prises pour éviter les cas de déduplication, un risque résiduel de double comptage subsiste en raison de publications multiples et d'informations incomplète. Néanmoins, ces limites n'altèrent pas la portée exploratoire de l'étude.

IV. Cartographie sociodémographique des disparitions : Profils types et dynamiques temporelles en 2025

D'entrée de jeu, il convient de noter que dans le cadre de cette recherche, la notion de personne disparue fait référence toute situation entraînant une rupture soudaine, volontaire ou involontaire, courte ou prolongée du lien social entre un individu et son environnement social habituel suscitant une recherche active ou un signalement public (Boss, 1999, p. 6-12 ; Bonny et al., 2022, p.110 ; OHCHR, 2017, p.3). Comme précédemment indiqué, les données analysées couvrent la période de janvier à décembre 2025. Au cours de cette période 1077 signalements ont été faits sur divers plateformes sociales notamment Facebook (98%), X (ex-Tweeter) 1% et WhatsApp⁴ 1%. Cette prédominance s'explique par la forte pénétration de Facebook au Cameroun, en particulier comme canal privilégié de signalement communautaire. 390 bloggeurs ont publié au moins une annonce de signalement parmi lesquels Sos New, 12%, Blogueur Maurice, 6%, Le TGV de l'info, 5%. Les graphiques ci-dessous présentent une désagrégation globale par sexe et une désagrégation par sexe et par tranche d'âge des personnes déclarées portées disparues.

⁴ Il est à noter qu'il s'agit des pages WhatsApp des membres de l'équipe projet.

Graphique 1: Représentation globale par sexe

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 2: Représentation par sexe et tranche d'âge

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Comme l'indiquent les résultats, les personnes de genre féminin constituent le groupe le plus représenté parmi les cas de disparitions signalées. Cette prédominance des cas de signalement de personnes de genre féminin peut s'expliquer par le fait que les femmes sont plus ou moins le groupe social le plus le plus exposé à des vulnérabilités susceptibles de conduire à des disparitions en raison des rapports de pouvoir inégalitaires (Connell, 2012, p. 54-79 ; Ferguson, 2024, p. 208-216). Aussi, le graphique désagrégé par sexe et par genre indique les cas de signalement concernent en majorité les adolescents (13 - 17 ans - 34%). La surreprésentation de la tranche 13 - 17 ans ne relève d'un simple effet de démographique. En effet, cette tranche représente le groupe d'âge en transition sociale et donc une période de tension entre la norme sociale établie et la quête d'auto-détermination. Elle représente donc le groupe social le plus

vulnérable aux questions de fugue ou de départ volontaire du cercle de contrôle sociale.

Les graphiques ci-dessous quant à eux indiquent le statut social des personnes disparues par sexe ainsi que la représentation de cas par statut de déficience.

Graphique 3: Représentation par sexe et profession

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 4: Représentation par sexe et déficience

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Du graphique présentant les données par genre et par catégorie socioprofessionnelle, il se dégage que le groupe professionnel le plus impacté est celui des élèves qui correspond à majoritairement à la catégorie d'âge la plus enregistrée. Cela traduit une vulnérabilité ciblée de ce groupe social qui est non seulement dans une phase de socialisation secondaire mais également représente le groupe social le plus mobile et qui présente un profil psychologique complet.

Par ailleurs, l'analyse ne saurait occulter le fait que 32% de signalement ne renseigne pas sur la catégorie socioprofessionnelle de l'individu disparu. Il va sans dire que cela représente une limite quant à la structure narrative d'un signalement. De plus, cela traduit une inégalité sociale donc sont victime des personnes de genre féminin. En effet, 18% de personnes de cette catégorie soient de genre féminin, cela indique une faible visibilité socioéconomique des femmes dans la société.

Les graphiques ci-dessous présentent l'évolution chronologique du nombre de signalements, ainsi que la moyenne mensuelle du nombre de jours écoulés entre la date de la disparition et celle du signalement.

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 6: Nbre de jours entre la disparition et l'annonce

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Si l'analyse a permis de déterminer qu'en moyenne 90 cas de signalement se sont faits chaque mois au Cameroun. Elle a également permis d'observer que le mois de septembre est le mois plus ayant le plus grand nombre de cas probablement en raison du fait que septembre est une période de forte reprise de mobilités sociales. Par ailleurs, il peut être observé sur le graphique 5 une augmentation progressive de cas entre janvier et juin. La période de juillet à septembre représente le trimestre de l'année qui enregistre le plus grand nombre de signalement. Ce trimestre peut également être considéré comme le plus exposé en raison d'une forte mobilité sociale et d'une hyperactivité saisonnière, résultant de la combinaison des activités ludiques liées aux vacances, des déplacements interurbains, de la mobilisation accrue des ressources au sein des ménages les plus vulnérables, et surtout de la publication des résultats scolaires. Ces facteurs constituent des moments critiques susceptibles d'accentuer les tensions familiales, les sanctions sociales et les comportements de fugue, en particulier chez les adolescents.

La chute du nombre de cas pour la période d'octobre - décembre se justifie par le fait que la situation sociopolitique marquée par la crise pré et post-électorale a renforcé le contrôle social sur la mobilité des personnes et les interactions familiales. Néanmoins, le mois de décembre, avec sa pléthore d'activités de fin d'année, a quelque peu brisé cet élan de surveillance sociale et ainsi contribué à la dégradation de l'espace de mobilité jeune. C'est en cela qu'il

représente le mois de ce trimestre ayant enregistré le plus grand nombre de cas de signalement.

Aussi, le mois de janvier est celui avec l'écart moyen le plus élevé entre le jour de la disparition et le jour de la publication de l'annonce. Cela peut s'expliquer par le fait que les disparitions survenant en janvier, notamment pendant les trois à cinq premiers jours de l'année, s'inscrivent dans la continuité des fêtes de fin et de début d'année. Durant cette période, les ménages privilégient généralement des recherches informelles au sein des réseaux familiaux et relationnels, tout en nourrissant l'espoir d'un retour rapide de l'être disparu, ce qui pourrait retarder le recours au signalement public. Par ailleurs, le mois de janvier est marqué par le redémarrage progressif des institutions de contrôle sociale et de l'administration. Ce qui pourrait également contribuer au rallongement des délais de diffusion des avis de recherche.

Bien qu'il n'existe pas de véritable standard sur le délai légal minimum pour signaler une disparition, il n'en demeure pas moins qu'il est très conseillé de signaler une disparition dès l'instant que le contact est coupé avec l'individu. Cela est fortement recommandé lorsque la personne disparue est un mineur ou adolescent. Sur le graphique 6, il peut être observé que 40% des signalement ont été faits en moins de 48h. ce qui traduit une réactivité des personnes à signaler la disparition de leur proche. Le fait que certains signalements se font au-delà de 5 jours peut probablement être le fait que les familles ont d'abord effectué des recherches au sein des cercles relationnels, l'échec des recherches les obligent donc à des recherches formelles.

Le graphique ci-dessous indique la représentation régionale des cas de disparition. Ce qui a permis d'identifier les villes et quartiers ayant enregistré le plus de cas.

Graphique 7: Représentation des signalements par région

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 8: Représentation des signalements par région et par genre

Base de données de personnes disparues en 2025

Les régions du Centre, Littoral et Ouest représentent les régions ayant enregistré le plus grand nombre de signalement soit respectivement 39%, 25% et 11%. Sur le graphique 7 ci-dessus, il peut être observé que 3% des signalements ne comportaient pas d'indication permettant de situer leur localisation.

Les graphiques ci-dessous indiquent les représentations d'éléments constitutifs d'un signalement

Graphique 1: Représentation de cas avec contact

« Contact » Pas de contact

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 10: Eléments constitutifs des signalements

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

L'analyse des éléments constitutifs des signalements met en évidence des écarts significatifs dans la qualité informationnelle des annonces publiées. En effet, comme il peut être observé sur les graphiques 9 et 10 ci-dessous, 11% des signalements n'indiquent pas de numéro de téléphone d'une personne de contact. Mais aussi, il est observé que toutes les annonces disposent d'une photo de la personne disparue alors que seuls 17% des signalements indiquent la tenue vestimentaire de la personne disparue.

Les graphiques ci-dessous indiquent la représentation des circonstances de disparitions et la désagrégation par sexe de celles-ci.

Graphique 11: Principales circonstances des disparitions

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

Graphique 12: Principales circonstances des disparitions par sexe

Source : Base de données de personnes disparues en 2025

L'analyse de données indique dans 32% des signalements, les circonstances de la disparition ne sont pas renseignées et dans 20% des cas, les circonstances ne sont pas clairement indiquées. En effet, l'étude fait une nette distinction entre pas renseigné et raisons indéterminées. Si le premier fait référence à une annonce ne contenant aucune information sur le contexte, le second quant à lui ne donne que des informations vagues et imprécises sur les circonstances de la disparition. Ci-dessous deux types d'annonce.

Photo 1: Exemple de post renseigné

Source : Publication Facebook, 30/10/2025

Photo 2: Exemple de racontes indéterminés

Source : Publication Facebook, 13/12/25

Pour ce qui est des autres mobiles liés aux disparitions, il paraît que 15% de cas de fugues ou de départ volontaire, 13% concernent des personnes qui sont sorties pour une activité spécifique (balade, aller au marché, aller à la boutique, etc.) et 10% de signalement sont produits pendant le trajet entre le lieu de résidence et le lieu d'activité scolaire ou professionnel. 4% des annonces contenaient explicitement un risque de kidnapping ou d'enlèvement, il n'est pas exclu que certains signalements du groupe précédent ne soient en réalité des cas de kidnapping ou d'enlèvement présumé.

V. La disparition comme révélateur des failles de la protection sociale et communautaire

L'analyse des données ci-dessous présentée permet de confirmer que les phénomènes de disparition s'inscrivent dans une dynamique d'urbanisation grandissante caractérisée par des contraintes de protection sociale et civile, les frisures au niveau de la cellule familiale, les

contraintes socioéconomiques et politiques mais également l'influence des réseaux sociaux et autres réseaux de paires. L'analyse des données met également en relief des vulnérabilités qui varient selon l'âge, le genre, le handicap et le statut socioéconomique. Il a été observé que le groupe social le plus impacté est le groupe d'âge des 13 - 17 ans, soit l'intervalle d'âge critique du développement cognitif marqué par le développement de la capacité de raisonnement, d'affirmation de soi, de remise en question des normes sociales et de l'autorité, la navigation dans la socialisation par les paires et systèmes de réseaux (Locoh, T., 2002, p. 131-150 ; Calvès, A.-E., 2016, p. 203-218 ; Mbembe, A., 2000, p. 97-112 ; Le Breton, D., 2010, p. 19-31). Ce qui expose davantage la cible à faire recours à des stratégies d'expression comme la fugue lorsqu'elles réalisent leur environnement de développement ne cadre pas avec leur perception de la réalité ou avec la vision qu'elles portent. Cela confirme les travaux antérieurs qui soutiennent que la fugue ou départ volontaire comme stratégie de rupture face aux tensions familiales, scolaires ou environnementales plutôt que comme un incident soudain.

L'analyse a également permis de se rendre compte que le groupe de 0 - 2 ans et celui des 3 - 5 ans est plus exposé à des cas de kidnapping, d'enlèvement ou de rançonnage. Si cette situation peut se justifier par le fait de l'insécurité grandissante dans les milieux urbains, il est observé qu'elle est également la résultante des discordes entre les partenaires (parents biologiques de l'enfant) ou les familles sur la garde ou la gestion de l'enfant.

Par ailleurs, il est observé que 54% des cas de disparition a eu lieu lors des sorties ordinaires ou routinière : sur le chemin entre la résidence et l'école, au cours d'une balade, en allant à la boutique du quartier ou aller au marché, ou même rendre visite à un proche. Ces disparitions se produisent dans ce qui peut être considéré comme de la mobilité ordinaire et socialement perçu comme trajet de sûreté pour ces utilisateurs. Ce qui a créé un sentiment de sécurité pour la personne disparue et même pour l'entourage. Le fait que des disparitions puissent avoir lieu sur ces itinéraires tend à confirmer des insuffisances en matière de protection communautaire et institutionnelle. En effet, les enfants et les adolescents se trouvent dans des zones n'étant ni suffisamment protégées par leur famille encore moins par des dispositifs institutionnels de protection sociale et communautaire. Cela est d'autant plus significatif car près de 45% des disparitions ont lieu entre 13h et 20h et entre le lundi et le vendredi. Il va donc sans dire que les populations assistent un affaiblissement des formes traditionnelles de surveillance communautaire et une individualisation croissante des déplacements quotidiens.

En lien avec le statut socioprofessionnel le fait que 32% des signalement ne comportent pas d'information sur le statut socioprofessionnel constituent un résultat significatif. Cela est d'autant plus révélateurs que les personnes de genre féminin sont les plus concernées. Ce qui pourrait contribuer à l'invisibilité du travail féminin (Bourdieu Pierre, 1980).

Pour ce qui est de la vulnérabilité basée sur le handicap, il ressort que les personnes avec déficience sont également exposées à des disparitions principalement du fait d'une combinaison de vulnérabilités cognitives et

communicationnelles, de troubles psychologiques et du manque de contrôle social spécifique répondant à leurs besoins (Kiepal, Carrington & Dawson, 2012). Ces cas surviennent principalement du fait que les personnes avec déficiences sont socialement dépendantes de leur aidant (familial, institutionnel, relationnel) pour leur sécurité et leur mobilité. Lorsqu'elles se retrouvent sans le soutien de leur aidant, en fonction du type de déficience, elles éprouvent des difficultés à solliciter de l'aide de manière convenable ou à retrouver tout seul leur chemin. Les cas de disparition de personnes avec déficience traduisent une insuffisance dans l'accessibilité des systèmes de protection sociale adéquate, la défaillance des mécanismes institutionnels et sociaux de protection et d'inclusion.

Les départs volontaires ou de fugues sont généralement marqués des lettres d'adieu, des vols d'argent, des différends entre l'adolescent et le parent, la perception d'une pression sociale injuste, manque de ressource vivre selon ses envies. Cela tend à confirmer que les fugues sont des actes symboliques de stratégie d'adaptation à la suite de tensions intergénérationnelles et une fragile des méthodes de socialisation classique (Le Breton, 2016, p. 87-104).

L'analyse de la répartition géographique a permis de rendre compte que les villes de Yaoundé et Douala cumulent à elles seules plus de la moitié des signalements. Cela peut être dû au fait que ces deux villes connaissent une forte densité démographique marqué par de fortes mobilités quotidiennes et l'accès à une large gamme de service. Ce qui dans une certaine mesure peut être source d'exposition au risque de disparition lors des déplacements ordinaires. Mais il est opportun de noter que la concentration des signalements

dans ces deux villes ne doit pas être interprétée uniquement sous le prisme d'un indicateur de risque urbain. Mais plutôt comme la résultante d'une socialisation et d'un accès considérable aux réseaux sociaux pour les populations de ces deux villes. De ce fait, le nombre de signalement dans les autres villes ne devrait pas laisser penser que le nombre de signalement n'est pas considérable mais plutôt interprété comme un déficit de signalement liés à divers facteurs tels que le fait accès aux réseaux numériques, des normes sociales qui favorisent la gestion communautaire des absences, ainsi qu'une attention portée à d'autres urgences, comme la sécurité alimentaire, les conflits et les déplacements forcés. De nombreuses recherches montrent que dans ces situations, les disparitions reçoivent moins d'attention médiatique et sont rarement partagées sur les réseaux sociaux ou les plateformes numériques (UN OCHA, 2019).

L'analyse descriptive des annonces révèlent une asymétrie dans la structuration des alertes. En effet, il est observé que les personnes qui signalent des disparitions via des publications, privilégient le volet visuel (100% des annonces ont une photo de la personne disparue) au détriment des informations environnementales de la disparition (circonstance de la disparition, tenue vestimentaire, relation entre l'information et la personne disparue, numéro de contact). Ces différences suggèrent une absence de standardisation des pratiques de signalement en matière de disparition. Ce qui peut occasionner une omission d'éléments essentiels pour une recherche plus efficace. Pour pallier cela, il serait opportun de développer des protocoles

simplifiés de publication et des outils normalisés afin d'améliorer la qualité des signalements.

Par ailleurs, il convient de préciser que ces résultats, bien qu'éclairants, doivent être interprétés à la lumière des limites analytiques et méthodologiques de l'étude, ouvrant ainsi des perspectives pour de futures recherches.

Limite de l'étude et pistes de recherche pour les recherches futures

Limitation analytique et théorique

L'étude adopte principalement une approche empirique fondée sur les signalements, ce qui ne permet pas toujours de saisir pleinement la complexité du phénomène comme fait social total. Les interactions fines entre socialisation familiale, scolaire, communautaire et numérique ne peuvent être qu'inférées, faute de données qualitatives approfondies (entretiens, observations ethnographiques).

Limitation des données et de la qualité

Plus de 65% des signalements occultent certaines informations restreignant l'examen de certains déterminants sociaux, en particulier ceux concernant la population handicapée, les chronologies exactes ou les trajectoires de vie. Cette restriction constitue un obstacle au potentiel de la recherche pour établir des relations causales significatives.

Limitation de la population et du contexte

L'analyse est menée en utilisant des cas signalés et un biais de visibilité est introduit car certaines disparitions (en particulier dans les zones rurales, au sein de familles marginalisées ou parmi les adolescents en conflit familial) peuvent ne pas être signalées pour des raisons sociales, culturelles, religieuses ou de couverture du réseau internet. Les résultats doivent donc être considérés comme représentant les dynamiques des cas visibles, plutôt que le phénomène dans son ensemble.

VI. Les disparitions de personnes au Cameroun : un fait social total au croisement des vulnérabilités, des mobilités et des socialisations

Le phénomène des personnes disparues est un fait social complexe et total qui rythme de plus en plus la vie quotidienne des populations au Cameroun. Mais la sous-documentation et visibilité de ce phénomène a quelque peu conduit à une banalisation communautaire et institutionnelle alors que leurs répercussions sur les individus, les familles et dynamiques sociales sont profondes et concrètes. Elles touchent non seulement la santé mentale des cercles relationnels mais la structure socioéconomique des communautés tout en exerçant une forte pression sur les institutions de protection sociale. C'est dans ce contexte qu'a émergé l'initiative de collecter des données relatives aux personnes disparues telles que rapportées sur les réseaux sociaux. Et c'est cette dernière qui a débouché à la

réalisation d'une étude de cartographie socio-démographique et analyse des déterminants des disparitions de personnes au Cameroun au cours de l'année 2025. Cette étude s'inscrit dans une perspective à la fois exploratoire et analytique, cherchant à identifier des régularités et à formuler des hypothèses sur les facteurs de risque, l'étude visait à appréhender les profils socio-démographiques et ainsi que les déterminants associés aux disparitions de personnes au Cameroun.

Les résultats de l'étude ont montré que les signalements de disparition impactent divers groupes de personnes indépendamment de l'âge, du genre, statut socioprofessionnel et du handicap. Des résultats de l'étude, il ressort que les personnes de genre féminin ainsi que le groupe d'âge des 12 - 17 ans constituent les groupes sociaux les plus impactés par le phénomène. Si toutes les grandes villes sont concernées, les grandes métropoles comptent parmi les cadres de vie ayant enregistré le plus grand nombre de signalement. Par ailleurs, l'analyse a permis d'observer que plus de 50% des disparitions ont lieu pendant les activités de mobilité ordinaire socialement perçues comme sûres. Ce qui traduit un sentiment de sécurité trompeur mais également dans les failles dans les mécanismes de protection et de sûreté communautaire et institutionnelle.

Un autre fait majeur qui découle de cette étude est celui lié la cohésion existence dualité entre la socialisation primaire et la socialisation secondaire. En effet, les cas de fugue intentionnelle ou de départ volontaire touchent prioritairement le groupe d'âge des 12 - 17 ans. C'est-à-dire la période de développement humain marqué par la remise en

question des normes sociales, l'affirmation de soi et la découverte des nouveaux codes de langage et d'expression. Les conditions socioéconomiques, la structure familiale, les modes de communication des acteurs familiaux, les réseaux de pairs exposent les adolescents à des pratiques déviantes. Grâce à la revue de la littérature et à l'analyse des données, il a été établi que la fugue intentionnelle ou le départ volontaire du cercle social sans autorisation préalable apparaît plus comme une mode d'expression, une stratégie d'adaptation et moins comme un incident soudain ou isolé. Il se dégage donc la nécessité d'une remise en question des modes de socialisation au regard des transformations contemporaines des trajectoires juvéniles et des dynamiques familiales.

Il a été observé que les enfants de moins de 12 ans et les personnes âgées de plus de 60 ans ainsi que les personnes présentant des troubles de santé ou cognitifs représentent environ 32 % de l'ensemble des personnes disparues. Les circonstances rapportées indiquent que ces disparitions sont fréquemment liées à des situations d'inattention, de perte d'orientation ou de dépendance fonctionnelle, confirmant la vulnérabilité spécifique de ces groupes. Aussi, les disparitions se concentrent fréquemment en fin d'après-midi et en début de soirée (entre 15h et 20h), ainsi qu'autour de moments charnières (sortie des classes, retour des parents du travail, événements familiaux). Ces temporalités correspondent à des périodes de mobilité accrue et de moindre contrôle social.

Au-delà de leur dimension statistique, les disparitions apparaissent à la fois comme un révélateur des transformations des formes de fragilité sociale et

institutionnelles mais également comme un marqueur d'insécurité urbaine. Elles affectent non seulement les personnes concernées mais aussi leur cercle social. Ainsi, la disparition peut être considérée comme un fait social total dépassant la simple lecture sécuritaire mais nécessitant une lecture plurielle, une perspective interdisciplinaire pour mieux saisir et réduire ce phénomène.

Disparition, paralysie psychique et désorganisation des rituels sociaux

Comme déjà indiqué ci plus haut, la rupture subite du lien social sans information précise sur la localisation ne se limite pas une simple absence physique, elle constitue sur le plan symbolique et émotionnel une situation qui met les membres du cercle social dans une situation de deuil ambigu caractérisée par l'incertitude, l'incapacité d'action et la fragilité de la santé mentale (Boss, 1999, p. 64-66). Aussi, il a été observé que le manque d'information sur la localisation de la personne disparue empêche l'accomplissement des rites de séparation et le recours accru aux pratiques magico religieuses. Il n'est pas fortuit de lire sur des publications du genre, *cela XXX période que tel a disparu, sa mère est en larme, ne s'alimente plus...* ou de lire dans les commentaires des propos du genre, *apportez sa photo chez le pasteur XXX, c'est ce que nous avons fait, et ça marche*. La disparition est considérée dès lors comme un fait social total (Visacovsky, 2015, p. 9-21) affectant à la fois les individus, le cercle social, les structures symboliques et organique de la vie sociale.

La portée sociale de cette étude réside dans la mise en lumière d'un phénomène encore sous documenté. De ce fait, en produisant des informations y relatives, elle contribue à rompre le silence scientifique en offrant des bases empiriques afin de susciter l'intérêt des chercheurs en sciences sociales tout en proposant des recommandations pour orienter les politiques publiques permettant de renforcer les dispositifs de protection sociale et encourager une coordination institutionnelle. Il ressort ainsi au terme de l'analyse, la nécessité de mobiliser tous les acteurs de la protection sociale et communautaire afin de permettre une meilleure prévention et gestion des cas de disparition. Cette dernière s'articule autour des axes suivants :

Renforcement des mécanismes institutionnels et de coordination

- Mettre en place, en partenariat avec la Croix-Rouge Camerounaise, une ligne verte nationale dédiée aux signalements de personnes disparues, connectée directement au service de Protection des Liens Familiaux (PLF), afin d'assurer la centralisation des alertes, l'enregistrement rapide des cas et une meilleure coordination interinstitutionnelle.
- Créer un système national qui collecte et gère les données sur les personnes disparues. Le système doit être interopérable entre les commissariats, les brigades de gendarmerie, les structures sanitaires et les acteurs humanitaires. Le système doit réduire la fragmentation de l'information.

- Élaborer un protocole national de prise en charge des disparitions, précisant les rôles, délais d'intervention et circuits de référence entre autorités publiques, forces de sécurité et organisations humanitaires
- Mutualiser et interconnecter les lignes vertes et applications existantes (MINPROFF, initiatives de la société civile telles que APDEL/Stop Violence) afin d'assurer un référencement rapide, coordonné et sécurisé des signalements liés aux disparitions et aux situations de vulnérabilité.

Dispositifs psychosociaux et soutien aux familles

- Mettre en place une cellule d'écoute et de soutien psychosocial dédiée, flexible et accessible, en s'appuyant sur l'expertise du service Santé Mentale et Soutien Psychosocial (SMSPS) de la Croix-Rouge Camerounaise, de l'ONG APDEL et d'organisations spécialisées telles qu'OPSYCOURS, afin d'offrir aux familles et proches un accompagnement émotionnel, social et informationnel tout au long du processus de recherche.
- Intégrer l'accompagnement psychosocial pour les adolescents à risque de fugue. L'accompagnement psychosocial offre des espaces d'expression, des médiations familiales et des orientations vers des services spécialisés.
- Renforcer les capacités des acteurs sociaux de proximité (travailleurs sociaux, enseignants, leaders communautaires, conseillers d'orientation) dans la détection précoce et la médiation des conflits familiaux et scolaires impliquant des adolescents. En les dotant d'outils d'écoute, d'orientation et de suivi, ces acteurs pourront intervenir en

amont des situations de rupture, prévenir les fugues liées aux tensions d'autorité et favoriser des solutions négociées entre adolescents, familles et institutions éducatives.

Prévention communautaire et renforcement de la vigilance collective

- Renforcer la sensibilisation communautaire sur les risques liés aux déplacements non accompagnés, en particulier pour les enfants et les adolescents, en mobilisant les leaders communautaires, religieux et associatifs.
- Installez des cellules de veille communautaire, en collaboration avec les autorités locales, les comités locaux de la Croix-Rouge et les acteurs communautaires comme l'ONG APDEL, dans les zones à haut risque (zones urbaines denses, zones très mobiles). Les cellules de veille communautaire assurent la détection précoce et la prévention.
- Encourager la solidarité du voisinage, les réseaux de confiance et les référents communautaires. La solidarité du voisinage renforcera la surveillance informelle des enfants et des adolescents pendant leurs déplacements de tous les jours.
- S'appuyer sur le réseau de volontaires de la Croix-Rouge Camerounaise et autres acteurs de la société civile afin de renforcer la veille communautaire, la sensibilisation préventive et les mécanismes de signalement et de recherche ce qui permettrait de détecter précocement les situations de vulnérabilité et accompagner les familles

Interventions en milieu scolaire et auprès des jeunes

- Intégrer des modules de prévention des risques de disparition, des modules de prévention de la sécurité personnelle et des modules de prévention de la sûreté dans les programmes scolaires dès les classes initiatiques, en fonction de l'âge et du contexte socioculturel.
- Informer les enfants et les adolescents des dangers des rencontres imprévues, de l'usage des réseaux sociaux et des fausses promesses (emploi, aide, opportunités). Les enfants et les adolescents doivent toujours prévenir un adulte de confiance avant de sortir.
- Développer les programmes scolaires de prévention de la fugue, enseigner la gestion des conflits, la communication non violente, la recherche d'aide quand il y a une détresse psychosociale.

Innovations numériques et systèmes d'alerte précoce

- Concevoir un formulaire numérique simplifié ou une application mobile pour structurer les signalements de disparitions et les uniformiser. Le formulaire ou l'application sera accessible aux familles, aux communautés et aux acteurs institutionnels.
- Développer un système d'alerte rapide qui utilise les téléphones mobiles, les réseaux de pairs scolaires et les comités de quartier pour signaler les absences inhabituelles.
- Mettre en place une plateforme numérique centralisée pour rassembler les signalements des

commissariats, des brigades de gendarmerie et des organisations partenaires. La plateforme facilite le suivi des cas, la diffusion de l'information et la mobilisation de la communauté.

Renforcement de la protection dans les espaces publics

- Augmenter les mesures de prévention et de sensibilisation dans les espaces publics et les transports, surtout sur les risques des rencontres inattendues et des déplacements non surveillés.
- Encourager la systématisation des mécanismes de suivi familial lors des départs pour des événements sociaux, culturels ou religieux, notamment pour les enfants et adolescents.
- Adapter les stratégies de prévention aux plages horaires à forte vulnérabilité (15h-20h), en renforçant la présence adulte, les patrouilles communautaires et les actions de sensibilisation ciblées durant ces périodes

Renforcement de la recherche scientifique et opérationnelle

- Considérer les cas de disparition comme un fait social total impliquant à la fois les familles, les communautés, les réseaux de paires, les écoles, les services sécuritaires et les réseaux sociaux, ce qui permettrait de la situer dans une dimension de recherche interdisciplinaire et longitudinale
- Mobiliser les acteurs de la société civile et les acteurs de la recherche opérationnelle afin de produire davantage de documentation, information sur le phénomène

et de supports pour prévenir et atténuer les risques de disparition

Bibliographie

- **ANTOINE Philippe, RAZAFINDRAKOTO Mireille, & ROUBAUD François**, 2001. *Contraintes démographiques, économiques et sociales : dynamiques urbaines en Afrique*, Paris, IRD, p. 55-78.
- **BAUMAN Zygmunt**, 2003. *Liquid Love: On the Frailty of human bonds*, Cambridge, Polity Press.
- **BONNY Emily, ALMOND Lorna, & WOOLNOUGH Paul**, 2016. *Adult missing persons: can an investigative framework be generated using behavioural themes?* Journal / Police Research Report, United Kingdom
- **BONNY Emily, ALMOND Lorna, & WOOLNOUGH Paul**, 2022, « Is It Possible to estimate the number of missing persons? », In *Handbook of Missing Persons*, London, Routledge, pp. 110 - 115.
- **BOURDIEU Pierre**, 1980. *Le sens pratique*, Paris, Minit, pp. 88 - 110
- **Calvès Anne-Emmanuèle**, 2016, *Marginalités juvéniles et rapports de genre en Afrique*. Paris, Karthala, pp. 203-218
- **BOSS Pauline**, 1999. *Ambiguous loss: learning to live with unresolved grief*, Cambridge, MA - Harvard, University Press
- **CARDON Dominique**, 2010. *La démocratie internet*, Paris, Seuil.
- **CARDON Dominique**, 2019. *Culture numérique*. Paris : Presses de Sciences Po, p. 41-58.

- **CLEMENT Sophie**, 2016. *Famille, conflits et vulnérabilités*, Paris, PUF, p. 67-85.
- **FERGUSON Lorna**, 2022. *Risk factors and missing persons: advancing an understanding of 'risk'*. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 1-10, Springer Nature, London, United Kingdom. DOI:10.1057/s41599-022-01113-8.
- **FERGUSON Lorna & ELIASSON Michelle N.**, 2024. *Gender, age and victimization risk among missing persons*, *Journal of Victimology and Victim Justice*, 3(?), 985, SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, USA. DOI:10.1177/25166069241289288
- **NOELIA García-Barceló et al.**, 2022. *Is it possible to estimate Spanish missing person's forced and fatal outcomes cases using socio-demographic data? Gender, age and nationality*. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 30, 1-19. Springer, Dordrecht, Netherlands. DOI: 10.1007/s10610-022-09507-9
- **GESCHIERE Peter**, 2020. *Witchcraft, intimacy and trust*, Chicago, University of Chicago Press, pp. 41-53
- **GOFFMAN Erving**, 1973 [1959]. *La mise en scène de la vie quotidienne. Tome 1 : La présentation de soi*, Paris, Les Éditions de Minuit, p. 22-30
- **HANE Fodé**, 2025. *Sociologie en contexte : recherche en sciences sociales en temps de crises au Sahel*, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l'homme.
- **KIEPAL Laura Christine, CARRINGTON Peter John & MYRNA Dawson**, 2012. *Missing persons and social exclusion*. *Canadian Journal of Sociology / Cahiers canadiens*

de sociologie, 37(2), 137-168, University of Alberta, Edmonton, Canada. DOI:10.29173/cjs10114.

- **LE BRETON David**, 2010. *Fugue, errance, disparition*. Paris : Métailié, pp. 19-31
- **Locoh Thérèse**, 2002, *Structures familiales et transformations sociales en Afrique*. Paris : INED, pp. 131-150
- **MARIE Alain**, 1997. *L'Afrique des individus*, Paris, Karthala, p. 89-112.
- **MATTHEWMAN Steve, & HERRING Anthony**, 2015. *The Sociology of disaster*, Cambridge, Polity Press, p. 29-68
- **MAUSS Marcel**, 2012 [1925]. *Essai sur le don*, Paris, PUF, p. 147-153
- **MBEMBE Achille**, 2000. *De la postcolonie*, Paris, Karthala, p. 97-112
- **MBEMBE Achille**, 2021. *Out of the Dark Night: Essays on Decolonization*, New York, Columbia University Press, pp. 112-118
- **NGANAWARA Didier**, 2017. *Analyse de la migration*, Yaoundé, Institut de Formation et de Recherche Démographiques (IFORD), Les documents pédagogiques de l'IFORD, p.13 - 37
- **NGOKWEY Nicolas**, 2021, « Rituels funéraires et absences prolongées en Afrique centrale ». *Cahiers d'Études Africaines*, 241, pp. 88-96
- **NYAMNJOH, Francis B.**, 2022. *Decolonizing the university in Africa*, Bamenda, Langaa RPCIG, pp. 59-71.
- **O'BRIEN Freya, SUSAN Giles & SARA Waring**, 2021. *Relationships between demographic and behavioural factors and spatial behaviour in missing persons'*

cases. *Criminology & Criminal Justice*, 23(3), 409-430, SAGE Publications, London, United Kingdom. DOI:10.1177/17488958211060475.

- **Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)**, 2017, *Enforced Disappearances: Information Sheet No. 6 (Rev.3)*
- **PUTNAM Rorbert David**, 2000. *Bowling Alone: The collapse and revival of american community*, New York, Simon & Schuster.
- **TURKLE Sherry**, 2011. *Alone Together: why we expect more from technology and less from each other*, New York, Basic Books
- **UN OCHA**, 2019, *Humanitarian Data and Information Management: Challenges in Data Collection, Reporting and Coverage in Crisis-Affected Areas*, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, New York / Geneva.
- **UNDP**, 2023, *Community resilience and loss in fragile contexts*, New York, United Nations Development Programme, pp. 27-30.
- **VAN GENNEP Arnold**, 1981 [1909]). *Les rites de passage*. Paris : Picard, p. 65-75
- **VIEIRA Carolina Coimbra, et al.** (2022), « Desaparecidos: characterizing the population of missing children using Twitter ». In *Proceedings of the 14th ACM Web Science Conference (WebSci '22)*, 185-190, Association for Computing Machinery (ACM), New York, NY, USA.
- **VISACOVSKY Sergio Edouardo**, 2015, « When Time Freezes: Socio-Anthropological Research on Social

Crises », In *Iberoamericana - Nordic Journal of Latin American and Caribbean Studies*, 44(1), 6-27

- **WAYLAND, Sarah**, 2016. *Understanding the causes of missing persons*, Ottawa, Canadian Research Institute for Law and the Family, p. 35-8
- **WEEBER Stan** 2013. *Online Citizens, Missing persons and the police: three Case studies*, Munich: MPRA Paper No. 48335, p. 4-12.

PROBLEMATIQUE DE LA GESTION DE DECHET DOMESTIQUE DANS LA VILLE DE NOUAKCHOTT.

SIDI MOHAMED DIENG

Docteur en géographie de l'environnement.

diengsidi7@gmail.com.

Résumé.

Nouakchott, la capitale de la république islamique de Mauritanie connaît depuis 1975-1980 un processus d'urbanisation rapide et accéléré. Ce rythme d'urbanisation entraîne de nombreuses conséquences notamment l'augmentation des déchets surtout ménagères. En dépit des efforts consentis dans le cadre de la gestion de l'espace, cette ville est impropre au fur et à mesure depuis décennies. Cette étude vise à montrer comment le manque de la gestion des ordures dégradent le cadre de vie expose les populations de la ville de Nouakchott à des risques environnementaux et sanitaires. Pour atteindre cet objectif, la démarche méthodologique repose sur une enquête de ménages dans les communes de Sebkha, El-Mina et la périphérie de Tevragh-Zeina.

Ce travail se complète d'une recherche documentaire et des observations de terrain. Les résultats issus du traitement des données montrent que la ville a bénéficié certes d'importants investissements dans le but d'avoir une ville propre mais ceux-ci restent insuffisants face à l'évolution spatiale et démographique accélérée de Nouakchott. Il s'en suit une difficile gestion des ordures avec pour effet des milliers de tonnes des déchets qui jonche le sol, dégrade l'environnement et porte préjudice à la santé publique au sein de la population citadine.

Mots clés : Gestion de déchet, impact sur l'environnement, impact sur la santé, pollution

Abstract.

Nouakchott, the capital of the Islamic Republic of Mauritania, has experienced rapid and accelerated urbanization since 1975-1980. This pace of urbanization has led to numerous consequences, notably an increase in waste, especially household waste. Despite efforts made in land management, the city has become increasingly unsanitary over the decades. This study aims to demonstrate how the lack of waste management degrades the living environment and exposes the population of Nouakchott to environmental and health risks. To achieve this objective, the methodological approach is based on a household survey in the municipalities of Sebkha, El-Mina, and the outskirts of Tevragh-Zeina.

Key words.

1. Introduction

Nouakchott fait face à une urbanisation galopante depuis plusieurs décennies, qui s'accompagne de plusieurs défis en matière de gouvernance, (Zoma et al, 2022). Cette urbanisation rapide entraîne une augmentation de la production de déchets (environ 600 m³ au quotidien), y compris dans les zones périurbaines dont les équipements collectifs se font attendre.

La gestion des déchets à Nouakchott reste un défi complexe, marqué par des taux de collecte faibles et des méthodes d'élimination souvent non durables. Seule une

partie des déchets produits est collectée, avec des disparités importantes entre les zones périurbaines. Les systèmes de collecte des déchets sont souvent inadéquats dans les zones périurbaines, avec un manque de camions, de bacs à ordures, et de personnel. L'urbanisation rapide et anarchique des pays d'Afrique a causé la détérioration de l'environnement. L'une de ses conséquences les plus inquiétantes dans le monde en développement, et particulièrement en Afrique, réside d'ailleurs dans les problèmes de gestion des déchets, (**Vincent Zoma et al, 2023**). Cette gestion des déchets est un processus qui intègre à la fois la production des déchets et leur traitement. Autrement dit, dans la plupart des villes des pays en développement, les ordures ménagères et assimilées souffrent d'un véritable problème de gestion (**Sosthène Djoussi et al, 2018**).

A Nouakchott, les zones périurbaines connaissent une augmentation de la production de déchets, souvent liée à la croissance démographique et à l'urbanisation rapide. Ces zones sont souvent confrontées à des défis dans la gestion de ces déchets, notamment un manque de services de collecte et de traitement adéquats, conduisant à des problèmes environnementaux et sanitaires.

Le manque de sensibilisation, des infrastructures insuffisantes, et des politiques fragmentées contribuent à cette problématique de gestion de déchet. Cependant, des initiatives innovantes et des changements de politique sont en cours pour améliorer la situation.

Des interdictions et des mesures dissuasives étaient les principales stratégies mises en œuvre pour le traitement des déchets plastiques. La Mauritanie a été le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à adopter une telle politique. Le décret promulgué « Décret No. 2012-157, 2012 » visant à éliminer la production et la distribution de plastiques à usage unique comme l'interdiction de leur production et de leur utilisation. Cependant, des mesures isolées combinées à une faible application de la loi peinent à produire des résultats sur le terrain.

L'objectif de cet article consiste à mener les enquêtes sur la situation actuelle de la gestion des déchets à Nouakchott dans le but de : (i) d'étudier le problème de la gestion de déchet de la ville de Nouakchott, (ii) étudier les différents impacts, (iii) proposer une politique de gestion de déchet à Nouakchott et enfin examiner la faisabilité à l'introduction de la valorisation énergétique des déchets.

2. Approches méthodologiques et matériels utilisés.

2.1. Méthodologie.

Notre méthodologie de recherche s'articule autour de quatre techniques. Il s'agit de : la revue documentaire, l'observation de terrain, les enquêtes sur le terrain et le traitement des données. L'approche que nous avons choisie est mixte. Elle est une combinaison de l'approche quantitative et de l'approche qualitative. Elle nous a permis d'avoir les données de contenu et des données chiffrées. On s'est servi de l'approche qualitative, pour récolter un certain nombre d'informations sur les déchets et le

fonctionnement de sa gestion. L'approche quantitative, par contre, a été utilisée pour nos enquêtes sur le terrain, et nous a permis d'élaborer nos différents graphiques et tableaux.

2.1.1. Revue documentaire.

Des données recueillies ont été collectées dans les différents ouvrages disponibles dans les bibliothèques et sur internet. Cette technique documentaire a porté sur des ouvrages, thèses, mémoires de maîtrises et articles spécifiques abordant la problématique de la gestion des déchets.

2.1.2. Observation du terrain.

Des visites effectuées sur terrain ont permis d'avoir un aperçu général sur l'état d'insalubrité de notre milieu d'étude, d'observer le cadre de vie des populations afin de nous imprégner des réalités de vie quotidienne dans les communes de Sebkhah, El-Mina et la périphérie de Teveragh-Zeina.

2.1.3. Enquêtes sur le terrain et le traitement des données.

Les enquêtes réalisées ont permis d'approfondir les recherches et apporter des éléments des réponses à certaines questions liées à la gestion des déchets.

3. Résultat et discussion.

3.1. Dépôt d'ordure à ciel ouvert.

Où sont déversées vos ordures, les résultats sont donnés

dans le graphique suivant :

Tableau 1 : Possession d'une poubelle	
Oui	Non
75%	25%

Les résultats contenus dans ce graphique nous informent que 75% utilisent des poubelles pour stocker leurs déchets ménagers et 25% n'utilisent pas de poubelles (boutiquiers, vendeurs aux bords de la route, restaurateurs etc.)

Tableau 2 : Où sont déversées vos ordures	
Poubelle	8%
Dans un bac à ordures	11%
Au bord de la route	35%
Au carrefour	40%
Autre	6%

Nous distinguons 4 types de déchets à Nouakchott qui sont :

Les résultats obtenus dans le graphique précédent récapitulent les lieux de déversement des déchets dans la ville de Nouakchott. Les lieux où les

populations déversent plus leurs ordures sont au carrefour avec un pourcentage de 40%, suivi des déchets déversés au bord des routes et les bacs à ordures avec des pourcentages respectifs de 35% et 11%. Ces résultats prouvent une fois de plus le manque de sensibilisation de la population locale. Cette dernière n'est pas informée sur les méfaits des déchets dans la rue. Le pire est que ces rues constituent les lieux où certaines vendeuses vendent des aliments non protégés aux abords des routes où sont déversés les déchets. Ce qui augmente le risque sanitaire que court la population locale. Les populations qui restent près des voiries, à l'absence des bacs à ordures, celles-ci déversent simplement les déchets aux bords des routes et aux abords des carrefours comme le confirme la figure suivante :

Figure 1 : Déversement des ordures au bord de la route et près des maisons, Cliché : Sidi Mohamed Dieng, 15/09/2025.

S'agissant de la gestion des déchets, on peut relever les caractéristiques suivantes :

- Une collecte officielle (formelle) partielle, pour partie complétée par le recours d'habitants à des charretiers privés, (**Gérard Bertolini et Mustapha Brakez, 2008**). Au niveau des ménages, la collecte des déchets est effectuée dans des sacs de 50 à 70 litres de capacité. Le ramassage des sacs s'effectue chaque semaine de manière à ce que les déchets des différents standings soient générés dans les mêmes conditions climatiques. Il se fait de porte-à-porte. Les sacs ainsi collectés sont transportés dans une charrette adaptée, (**S. Aloueimine et al, 2021**) et déchargés dans un site de dépôt d'ordure à ciel ouvert.
- Des mises en décharges « brutes » ou mal contrôlées des déchets collectés ;
- L'importance du chiffonnage (récupération informelle) de rues ainsi que sur les décharges ;
- La part très importante des matières organiques fermentescibles ;
- Une organisation déficiente et de grandes difficultés à mobiliser des ressources financières pour améliorer la situation, (**Gérard Bertolini et Mustapha Brakez, 2008**).

3.2. Recyclage d'ordure : une filière informelle.

La collecte informelle des déchets désigne l'activité de récupération et de traitement des déchets par des acteurs non officiels, souvent dans des contextes de précarité. Ces

filières informelles jouent un rôle crucial dans la gestion des déchets, bien qu'elles opèrent en marge du système formel. Par ailleurs, cette activité est souvent exercée par des personnes marginalisées, des habitants de quartiers défavorisés, qui voient dans le recyclage une source de revenus. Cette activité informelle joue un rôle essentiel dans la gestion des déchets, mais soulève également des questions d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Les acteurs de cette filière sont souvent des récupérateurs travaillant dans des décharges à ciel ouvert. Ils contribuent à la collecte et au recyclage de certains matériaux, réduisant ainsi le volume des déchets dans les sites d'enfouissement. En conséquence, la majorité des plastiques collectés est contaminée donc impropre au recyclage, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099029307112317753/pdf/IDU-c942f506-56bf-4ee5-9370-d03d8e5b413e.pdf>.

Néanmoins, ce secteur informel représente une source de revenus pour les populations vulnérables. Parallèlement, il participe à la gestion des déchets en réduisant le volume des déchets envoyés aux décharges et en fournissant des matières premières secondaires aux industries.

Figure 2 : Recyclage d'ordure, Cliché : Sidi Mohamed Dieng, 20/09/2025.

3.2.1. Valorisations des déchets ménagers.

Quelques exemples :

- Bouteilles en plastiques : les bouteilles en plastiques jetées sont récupérées, nettoyées et revendues moins chères.
- Cartons : fabrications des aliments des moutons, des ânes et des chèvres ; multiples réutilisations à des fins d'emballages.
- Métaux non ferreux : fabrication artisanale des marmites en aluminium.

Figure 3 : Valorisations des déchets ménagers, Cliché : Sidi Mohamed Dieng, 27/09/2025.

- Textiles et chiffon : la fabrication artisanale des sacs et habits, matelas, etc ;

Double avantage de la vraie valorisation :

1. Réduire le volume et la propagation des déchets dans les décharges sauvages ;
2. Engendrer une activité économique créant quand même de l'emploi, (Guylain NKULA NSINDU et al, 2023).

3.3. Une urgence environnementale et sanitaire.

La gestion des déchets ménagers est devenue l'un des défis environnementaux très importants dans plusieurs zones

périurbaines en Afrique. Cette gestion demeure une problématique dans plusieurs villes des pays en développement et notamment sur le continent africain (Bangoura et al, 2022 ; Zoubeida, 2022).

L'accumulation de déchets entraîne la pollution de l'air, de l'eau et des sols. La décomposition des déchets produit des gaz à effet de serre, contribuant au changement climatique. Une grande partie des déchets est éliminée dans des décharges non contrôlées, souvent suivies de brûlage à ciel ouvert, ce qui a des conséquences négatives sur la santé humaine. Les déchets non gérés peuvent abriter des vecteurs de maladies (moustiques, mouches) et causer des problèmes de santé.

Les conséquences que l'on pourrait tirer des déchets ménagers sont multiples: les nuisances liées aux odeurs nauséabondes, la pollution et la dégradation des ressources hydrauliques, des sols et de l'air peuvent être citées comme conséquences environnementales. Encore plus critiques et touchant directement l'homme sont les conséquences sanitaires telles que les maladies infectieuses et parasitaires et autres maladies chroniques, (KAFANDO Y., 2004).

3.4. Inégalités socio-spatiales.

L'un des principaux problèmes sociaux liés à la gestion des déchets est son impact généralement plus important sur les zones les plus pauvres que sur les zones aisées. Historiquement, et encore aujourd'hui, les décharges et les incinérateurs sont implantés de manière disproportionnée dans les communautés économiquement défavorisées,

(<https://www.bartecmunicipal.com/insight/social-issues-in-waste-management/#:~:text=One%20of%20the%20biggest%20social,sited%20in%20financially%20disadvantaged%20communities>).

Une mauvaise gestion des déchets aggrave les inégalités, les sites d'enfouissement étant souvent situés près de populations à faibles revenus, qui mène à des décharges sauvages. Ces dernières exposent plus les enfants âgés de 7 à 15 ans à des risques climatiques et sanitaires, souvent dans une situation de précarité, travaillant dans l'économie informelle de la récupération.

La bonne gestion des déchets crée des emplois, notamment dans l'économie sociale et solidaire. Elle nécessite l'inclusion des acteurs informels et une responsabilisation des consommateurs.

Les principaux impacts sociaux des déchets :

Impacts sur la santé et la société : La pollution plastique et l'incinération à l'air libre nuisent directement aux communautés, notamment les enfants. Les déchets reflètent aussi les inégalités sociales et le mode de vie des populations.
Enjeux d'emploi et d'inclusion : Le secteur des déchets représente un potentiel d'emplois, avec des initiatives visant à formaliser le travail des acteurs informels (chiffonniers, récupérateurs) pour leurs offrir la reconnaissance et la sécurité.

Responsabilisation des ménages : La gestion sociale passe par des gestes écoresponsables (compostage, réduction du suremballage, réparation) pour limiter la production d'ordures.

La gestion est un enjeu social fort, nécessitant une meilleure gouvernance et la participation de la société pour améliorer la qualité de vie urbaine.

3.5. Adopter une approche d'économie circulaire.

L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à produire, utiliser, réemploi/réparation, et recyclage les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. De cette façon, le cycle de vie des produits est étendu afin de réduire l'utilisation de matières premières et la production de déchets, (<https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20151201STO05603/economie-circulaire-definition-importance-et-benefices#:~:text=nous%20en%20tirer%20%3F-,Qu'est%2Dce%20que%20l'%C3%A9conomie%20circulaire%3F,qu'ils%20conservent%20leur%20valeur>).

Source : <https://rlbfrance.fr/comment-leconomie-circulaire-peut-limiter-limpact-de-la-hausse-des-prix-des-materiaux/>.

Dans le contexte actuel de répondre aux besoins essentiels d'une population sans cesse croissante, la consommation et la production viables à long terme se traduisent par un surcroît d'efficacité, des pratiques mieux éclairées et plus économes en ressources s'imposent.

L'économie circulaire est un concept cadre dont l'objectif est de limiter les apports en matériaux et de minimiser la production des déchets. Au cours des dernières années, l'économie circulaire est apparue comme qui promeut des modes production et de consommation plus responsables. L'économie circulaire répond alors à la nécessité de réduire la pression environnementale qui résulte de la croissance

économique en consolidant un système axé sur la réduction, la réutilisation, le recyclage et la récupération de matériaux lors des processus de production, de distribution et de consommation.

En effet, l'avantage comparatif de l'économie circulaire est qu'elle nous propose entre autres des solutions concrètes pour résoudre de façon durable la question du traitement des déchets, (<https://africamutandi.com/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-Afrimag-Economie-circulaire.pdf>). La gestion des déchets est toujours appréhendée dans l'urgence de la collecte et de l'élimination dans des décharges à ciel ouvert, au détriment du traitement ou de la valorisation des déchets pour l'émergence d'une nouvelle donne économique et sociale dont l'impact serait visible sur la vie des populations et l'économie locale.

4. Conclusion.

La gestion des déchets domestiques à Nouakchott est une problématique majeure, caractérisée par une production quotidienne de près de 600 m³ d'ordures, dont moins de 50% sont collectés régulièrement. Cette situation est aggravée par un manque de tri à la source, l'absence de valorisation, et la prolifération de décharges sauvages, posant de graves risques sanitaires et environnementaux, notamment dans les quartiers périphériques.

Le recyclage informel des ordures est une réalité complexe qui soulève des questions économiques, sociales et environnementales. Il est important de trouver des solutions

pour intégrer ces acteurs dans une gestion durable des déchets, en améliorant leurs conditions de travail et en valorisant leurs activités. Une meilleure gestion intégrée, impliquant une implication accrue des autorités, des entreprises et des citoyens, est nécessaire pour améliorer la situation.

Face à cette situation, les autorités ont tenté plusieurs approches, y compris des partenariats public-privé pour la collecte et le transport, ainsi que la mise en place de nouvelles stratégies de gestion et de la valorisation des ordures. Récemment, des initiatives comme le partenariat avec la société marocaine « Arma Holding » visent à moderniser le système de collecte avec un important moyen logistique.

5. Discussion.

La gestion des déchets à Nouakchott, est un problème majeur qui touche la santé publique, l'environnement et la qualité de vie des habitants. La ville produit quotidiennement de grandes quantités de déchets, dont une partie importante n'est pas collectée régulièrement, entraînant la formation de dépôts sauvages et de problèmes sanitaires. La région de Nouakchott a récemment attribué un contrat décennal à la société marocaine Arma Holding (Arma Environnement) qui s'élève à 70 milliards 686 millions 200 mille ouguiyas MRO (environ 16,4 millions d'euros), répartis entre les trois wilayas (départements) de Nouakchott. pour améliorer la collecte et le transfert vers un centre d'enfouissement au Sud de Nouakchott, malgré des tentatives précédentes

infructueuses avec des régies mixtes. Le nouveau système vise à moderniser la chaîne, mais faire face à des critiques des populations sur son efficacité, exigeant plus d'efforts et de moyens de la part de l'opérateur pour répondre aux normes.

La valorisation et le recyclage des déchets sont encore peu développés, et le manque de tri à la source complique leur traitement.

6. Référence bibliographique

BANGOURA, M., CAMARA, M. B., BALDE, M. Y., FOFANA, N, CAMARA., W., DIALLO, D. F. 2022, Cartographie des dépotoirs de déchets de la ville de Conakry, 115-122, American Journal of Innovative Research and Applied Sciences.

Faye M.M, 2003, Rapport Banque mondiale, Plan de gestion des déchets biomédicaux, pp 32-76.

Gérard Bertolini et Mustapha Brakez, 2008, Gestion des déchets, innovations et territoires, Revue Cairn. Info, pp. 92-113.

Guylain NKULA NSINDU, Benjamin KONGOLO TSHISUAKA, Aimé KUDIAKUBANZA KATEMBO, 2023, Impact des déchets ménagers sur l'environnement et la santé dans la périphérie de Kinshasa, RDC, Revue Hal Open Science, pp. 148-172.

KAFANDO Y, 2004, Environnement urbain et problèmes de santé à Ouagadougou : cas du quartier CISSIN, mémoire de Master, pp 82-90.

SOSTHENE DJOUSSI, N., GEORGES, N., AHMED YOUSOUFA, B., CHRISTELLE MATCHINDA, D. 2018.

Le secteur informel, un acteur majeur pour une collecte sélective des déchets dans les pays en développement : cas des déchets métalliques à Yaoundé (Cameroun). Environnement, Ingénierie & Développement, pp.78.

S. ALOUEIMINE, GUY MATEJKA, C. ZURBRUGG, M. SIDI MOHAMED, 2021, Caractérisation des ordures ménagères à Nouakchott, Revue Hal Open Science, pp. 04-08.

VINCENT ZOMA, NATACHA SAMA, GISELE ESTELLE GNANKON KABRAN, 2023, Problématique de la gestion des déchets solides dans la commune de Saaba au Burkina Faso, pp. 79-87.

ZOUBEIDA, B. 2022. Contribution à l'étude de la gestion des déchets ménagers de la ville Chelghoum El Aid par système d'information géographique.

ZOMA, V. 2022. Transport routier et pollution de l'air dans la ville de Ouagadougou. Revue Ivoirienne de Sociologie et de Sciences Sociales, pp. 37-51.

ZOMA, V., KIEMDÉ, A., SAWADOGO, Y. 2022. Principaux défis de la croissance urbaine de Ouagadougou. Regard sud, pp. 77-92.

<https://documents1.worldbank.org/curated/en/099029307112317753/pdf/IDU-c942f506-56bf-4ee5-9370-d03d8e5b413e.pdf>.

<https://www.europarl.europa.eu/topics/fr/article/20151201STO05603/economie-circulaire-definition-importance-et-benefices#:~:text=nous%20en%20tirer%20%3F-,%20Qu'est%20ce%20que%20l'%C3%A9conomie%20circulaire%3F,%20qu'ils%20conservent%20leur%20valeur.>

<https://africamutandi.com/wp-content/uploads/2021/12/Dossier-Afrimag-Economie-circulaire.pdf>.

<https://rlbfrance.fr/comment-leconomie-circulaire-peut-limiter-limpact-de-la-hausse-des-prix-des-materiaux/>.

<https://www.bartecmunicipal.com/insight/social-issues-in-waste-management/#:~:text=One%20of%20the%20biggest%20social,sited%20in%20financially%20disadvantaged%20communities.>

LE RÔLE DE L'ACTIVITE AGRICOLE DANS LA DYNAMIQUE DES VILLES IVOIRIENNES : CAS DE LA VILLE DE BOUNA.

SIP Sié Jean Pierre

sipjeanp@gmail.com

+2250708222835/ +2250103079998

IGT (Institut de Géographie Tropicale)

Université Félix Houphouët-Boigny

Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire)

KOUADIO Kobenan Dongo Felix

kobenanfory@gmail.com

+225 0708862904

IGT (Institut de Géographie Tropicale)

Université Félix Houphouët-Boigny,

Cocody-Abidjan (Côte d'Ivoire)

Résumé

L'agriculture reste le pilier du développement économique de la Côte d'Ivoire, en dépit du rôle soutenu des autres secteurs d'activités. Selon D. Philippe, 1971, les experts les plus sérieux estiment que la croissance d'autres secteurs de l'économie ivoirienne est imputable au développement de l'agriculture. Cette réalité est traduite à l'échelle locale. Ainsi, la ville de Bouna dispose d'une économie tributaire du secteur agricole. Cette activité est la principale source de revenus et pourvoyeuse d'emploi des populations. 54,46% des ménages interrogés dans la ville pratiquent l'activité agricole. Ce constat nous amène à nous interroger sur l'importance de l'agriculture dans l'essor des villes ivoiriennes en se référant à la situation de la ville de Bouna. L'objectif de cette contribution est de montrer le rôle de

l'agriculture dans l'évolution des villes à partir du cas de Bouna. Pour y parvenir, une méthodologie a été adoptée autour de la recherche documentaire, et d'un travail de terrain. Il ressort des résultats de l'étude que, diverses cultures pratiquées par les populations de la ville de Bouna et que cette activité contribue à la dynamique de la ville. On note également une véritable complémentarité entre la ville et l'arrière-pays paysan.

Mots clés : rôle-activité agricole-dynamique-villes ivoiriennes-Bouna.

Abstract

Agriculture remains the cornerstone of Côte d'Ivoire's economic development, despite the significant role of other sectors. According to D. Philippe (1971), leading experts believe that the growth of other sectors of the Ivorian economy is attributable to the development of agriculture. This reality is evident at the local level. For example, the city of Bouna has an economy heavily reliant on agriculture. This activity is the primary source of income and employment for the population. 54.46% of households surveyed in the city are engaged in agricultural activity.

This observation leads us to question the importance of agriculture in the development of Ivorian cities, using the city of Bouna as a case study.

The objective of this contribution is to demonstrate the role of agriculture in urban development, using Bouna as an example. To achieve this, a methodology combining documentary research and fieldwork was adopted.

The study's results reveal that the population of Bouna cultivates a variety of crops and that this activity contributes to the city's dynamism. A genuine complementarity between the city and the surrounding rural areas is also evident.

Keywords: *role, agricultural activity, dynamics, Ivorian cities, Bouna*

Introduction

Dès l'indépendance en 1960, les autorités ivoiriennes ont axé le développement du pays sur l'agriculture, en témoigne le célèbre slogan : « *Le succès de ce pays repose sur l'agriculture* ». Ce choix politique est assorti de mesures privilégiées ayant impulsé l'essor du secteur agricole avec un accent particulier sur les cultures pérennes. L'agriculture s'est ainsi imposée dans les différentes régions du pays comme principale source de revenus et catalyseur de développement. Le secteur agricole constitue l'un des piliers de l'économie ivoirienne. Il représente plus de 25 % du PIB et emploie plus de 50 % de la population active (Cirad, 2025). Selon le Ministère de l'agriculture (2024), ce secteur contribue à hauteur de 23 % du PIB, emploie 43,5 % de la population active et représente 2/3 des exportations totales du pays.

L'agriculture est ainsi devenue l'activité motrice de certaines populations des villes dont celle de Bouna, où la majorité de la population de la ville s'adonne à l'activité agricole. Fort de ce constat, nous sommes à même de nous interroger sur le rôle de l'activité agricole dans la dynamique des villes de Côte d'Ivoire en partant du cas de Bouna. Aujourd'hui, à l'échelle nationale ou régionale, il est vite apparu à l'évidence que les villes sont confrontées aux

difficultés de l'employabilité de la population créant d'emblée, une confusion entre activités rurales et urbaines. C'est dans ce contexte que la présente contribution se propose de situer la place de l'agriculture dans le développement des villes ivoiriennes à partir du cas de Bouna. L'étude repose sur le postulat que, diverses cultures sont pratiquées par les populations de la ville de Bouna et que l'activité agricole contribue à la dynamique de la ville, marquée par une complémentarité avec l'arrière-pays paysan. L'analyse est articulée autour de la vérification de cette hypothèse. Pour y parvenir, une méthodologie est adoptée.

1. Matériels et Méthodes

1.1. Cadre géographique de l'étude

Située au Nord-Est de la Côte d'Ivoire entre 8° 30' et 9° 40 latitude Nord et 3° et 4° 30' longitude ouest, Bouna est à 603 km d'Abidjan. Elle est devenue département par la loi N°74- 779 du 26 décembre 1974. Elle est ensuite érigée en commune de plein exercice en 1985 par la loi n° 85-1085. Le décret N° 2011-263 du 28 septembre 2011 crée la région du Bounkani dont la ville de Bouna devient le chef-lieu de région. La figure 1 présente la ville de Bouna dans son rayon sous-préfectoral

Figure 1 : La ville de Bouna dans son rayon sous-préfectoral

1-2-Méthode de collecte et d'analyse des données

1-2-1. Méthode de collecte des données

La méthodologie adoptée pour l'étude repose sur la documentation et l'enquête.

L'analyse documentaire a permis de consulter des ouvrages (généraux, spécifiques et articles) ainsi que des documents statistiques traitant de la question de l'apport socioéconomique de l'agriculture de façon générale et particulièrement dans les villes. Des recherches sont menées dans les services de la Direction Régionale de l'agriculture afin d'obtenir des données quantitatives et qualitatives. En outre, des entretiens ont eu lieu avec des personnalités administratives de la ville. Il s'agit du préfet de région et du sous-préfet, en vue de collecter les informations concernant la situation générale des conditions de vie des administrés. Avec le Directeur régional de l'agriculture, les questions ont porté sur la productivité agricole, les productions et les acteurs. Cela vise à apprécier l'importance de cette activité. Dans le cadre de cette étude, nous avons mené nos investigations dans différents quartiers que sont : Centre-ville, Aviation, Administratif, Ouattarasso qui sont situés dans la couronne centrale de la ville et par ailleurs, les quartiers Gborontchara, Niamatalaye, Dassikeledougou extension et Résidentiel qui bordent l'ancien noyau la ville. Le choix de ces quartiers s'est fait dans l'optique d'une bonne répartition zonale des espaces enquêtés. Nous avons opté pour la méthode de choix raisonné. L'étude a porté sur un échantillon de 213 chefs de ménages auxquels nous avons administré un questionnaire. Il s'agit d'identifier les paysans, savoir les types de cultures pratiquées et leur importance (tableau 1).

Tableau 1 : Répartition des chefs de ménages enquêtés.

QUARTIERS	ACTIVITES/ PROFESSIONS				Total
	Agriculture	Commerce	Fonctionnaires	Autres	
Centre-ville	7	7	2	1	17
Aviation	20	5	4	5	35
Administratif	0	2	4	2	8
Ouattarasso	21	10	1	2	34
Gborontchara	35	8	1	3	47
Niamatalaye	5	6	0	2	13
Dassikeledoug ou	27	13	2	6	48
Résidentiel	1	3	8	0	11
Total	116	54	22	21	213

Source : Enquête de terrain, août-septembre 2020.

1-2-2 Méthode d'analyse des données

Les données collectées ont subi une analyse descriptive, statistique et cartographique. L'analyse statistique simple de toutes les informations recueillies, ont permis d'obtenir des valeurs brutes et de faire des pourcentages de comparaison du phénomène étudié contenus dans des tableaux statistiques présentés dans les résultats. La carte de localisation de la zone d'étude a été réalisée à l'aide des logiciels Arc Gis 10.2.1. Les résultats obtenus ont été discutés avec ceux des travaux sur la même thématique. Un traitement manuel des informations, d'ordre qualitatif et quantitatif s'est préalablement avéré nécessaire. Le dépouillement des différentes données recueillies s'est fait sur Microsoft Excel version 2007. L'ensemble des données collectées a permis de réaliser les graphiques, les

diagrammes et les tableaux afin de mieux expliquer le phénomène étudié.

2. Résultats

-2-1- Les variétés de production agricole de Bouna et leur poids économique

2-2-1- Les variétés de production agricole de Bouna

Il s'agit des productions industrielles, vivrières et maraichères. La principale culture de rente est l'anacarde ou noix de cajou (Photo 1).

Photo 1 : La noix de cajou ou Anacarde (Cliché, Sip 2025)

Par ailleurs, certains arbres ou arbrisseaux sont complantés volontairement dans les champs. Il en est ainsi des orangers, des manguiers, en association avec les autres cultures et de façon disparate. La cueillette du néré pour la fabrication du "Soumara" et celle du karité pour la production du beurre de

karité par les femmes est faite de manière sauvage, sans verger.

Les cultures vivrières sont variées et participent à l'économie agricole du département de Bouna. Le vivrier représente plus de 80% de la production agricole départementale. Elles sont garantes de la sécurité alimentaire de la population. Ce sont entre autres, l'igname, le manioc, le maïs, le riz, le mil, le sorgho et l'arachide. La plus importante demeure l'igname dont la renommée dépasse les limites de la région. L'igname *Dioscorea* (famille des Dioscoréacées) est une culture prisée à Bouna. Plusieurs variétés d'ignames sont cultivées dont les plus importantes sont : le "Kpona" (langue locale) et le Florido (*Dioscorea alata*). Elles sont produites dans les villages périphériques et sont tenues par des planteurs qui habitent le milieu urbain. Chaque exploitant dispose d'une parcelle d'igname destinée à la consommation et à la vente. Cependant, l'encadrement des acteurs de cette filière demeure faible (O C P V de Bouna 2016). Il s'agit d'une production traditionnelle. En outre, les cultures maraichères telles que l'aubergine, le gombo et surtout la tomate (photo 2) sont pratiquées à Bouna.

Photo 2 : La tomate collectée par des femmes à Bouna

Source : (Cliché, Sip 2025)

Quelques cultures pratiquées par les populations de Bouna sont représentées par la figure 2.

Figure 2 : Histogramme représentant quelques cultures pratiquées par les populations de Bouna

Source : enquête Terrain, 2025

Les activités économiques de la ville sont réparties entre les trois secteurs classiques à savoir le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Mais pour situer l'importance de l'économie de la ville de Bouna dans son processus d'urbanisation, un intérêt particulier est porté sur le secteur agricole, objet de notre réflexion.

2.1.2. L'agriculture : une importante source de revenus de la population

L'agriculture représente l'une des principales sources de revenus de la population de Bouna. Dans la ville, plusieurs

bas-fonds urbains (planche 1) et périurbains sont exploités à des fins agricoles (le maraîchage et la riziculture).

Planche 1 : Exploitation agricole dans la Baba (Cliché, SIP, 2020)

Il y a également, l'agriculture péri-urbaine pratiquée aux confins de la ville ou dans les espaces vides. La place occupée par les agriculteurs est importante dans le système économique avec 5,18 % de la population active de la ville qui exerce dans ce secteur (INS, RGPH 2014). Ce taux a connu une véritable hausse car le résultat de notre enquête en 2020 donne 116 paysans sur 213 ménages interrogés. Ainsi, la commercialisation de l'igname constitue une, des principales sources de revenu de la population. Le tableau 3 présente la spéculation de l'igname à Bouna en 2018 et 2020.

Tableau 2 : spéculation de l'igname dans le département de Bouna en 2012 et 2013

Année	Superficie mise en valeur (ha)	Nombre de chefs de ménages	Production totale (T)	Rendement moyen (T/HA)
2018	25 200	21 000	327 595	13
2020	25 891	21 576	336 579	13

Source : ANADER, 2013.

Il ressort de ce tableau que la superficie mise en valeur, le nombre d'exploitants et la production totale connaissent une évolution. Le rendement moyen par hectare est élevé avec la valeur 13. Pendant la même période, le rendement moyen est de 0,8 pour le maïs, 1,6 pour l'arachide et de 2,15 pour le riz (ANADER, 2020), d'où la primauté de l'igname. Par ailleurs, la culture de l'anacarde, seule culture de rente constitue un maillon essentiel dans l'économie agricole de la région. Le tableau 4 traduit la spéculation de la culture de l'anacarde à Bouna en 2018 et 2020.

Tableau 3 : spéculation de la culture de l'anacarde à Bouna en 2018 et 2020

Année	Superficies mise en valeur (ha)	Nombre de chefs de ménages	Production totale (T)	Rendement moyen (T/HA)
2018	77 182	25 725	27 014	0,35
2020	79 299	26 433	27 755	0,35

Source : Direction du Conseil coton anacarde, 2020

Il ressort de l'analyse de ce tableau que la superficie mise en valeur, le nombre d'exploitants et la production totale croissent de 2012 à 2013 avec un rendement moyen de 0,35 tonnes par hectare. La faiblesse du rendement est liée à la méthode et à la technique culturale utilisée. En effet, en dépit de son importance, cette agriculture demeure peu moderne. Il s'agit d'une agriculture extensive consommatrice d'espace caractérisée par l'utilisation des moyens archaïques et rudimentaires. Du 1^{er} mars 2012 au 28 février 2014, le FIRCA (Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles) a travaillé avec 1750 producteurs pour une superficie 9 132 hectares, soit, 11% de la superficie mise en valeur. Les résultats ont montré le rôle vital de la filière et la nécessité d'apporter un appui.

La culture de la noix de cajou est vitale dans le dynamisme économique de la ville de Bouna. En effet, cette culture de rente met en activité plusieurs acteurs ou opérateurs de la production à la vente finale. Du champ de production au port d'Abidjan ou à l'usine de traitement de Dimbokro, les noix d'anacarde passent par plusieurs étapes et intermédiaires. Elles suivent ainsi un circuit de commercialisation. Il se dégage trois types de rapports dans la commercialisation des noix d'anacarde, à savoir les rapports directs entre producteurs et collecteurs, les rapports entre les collecteurs moyens et les gros collecteurs et enfin des rapports entre les gros collecteurs (acheteurs) nationaux et les exportateurs.

2.2. De la complémentarité avec la population paysanne environnante ou l'arrière-pays

2.2.1. L'interrelation entre la ville et l'arrière-pays

La ville de Bouna a la particularité d'être quotidiennement animée par la population paysanne des villages périphériques. En effet, la ville est constamment fréquentée par les populations rurales voisines, surtout les femmes Lobi qui viennent commercialiser leurs productions agricoles. En effet, sur 15 vendeuses de produits vivriers, de à l'entrée du marché, 12 sont venus de villages voisins, soit 80%. Aussi, parmi 60 marchands temporaires interrogés, 41,66% viennent de villages environnants. Cette animation atteint son paroxysme tous les dimanches, jour de marché, avec la venue de population de localités plus éloignées s'ajoutant à celle des zones environnantes. Les produits proposés sont très diversifiés. On y trouve surtout des vivriers (igname, maïs, sorgho, piment, tomate, haricot...). La figure 3 traduit le modèle de de fonctionnement de la ville de Bouna.

Figure 3 : Modèle de fonctionnement de la ville de Bouna

Source : Schéma réalisé par SIP, 2020

La ville de Bouna est représentée par un disque constitué d'un centre d'affaires, où se concentrent les emplois (le noyau ou le centre) et d'un anneau résidentiel (trame urbaine). La trame urbaine est entourée d'un espace constitué de terres agricoles. L'arrière-pays, avec une représentation plus épaisse, influence fortement le noyau par ses activités et ses flux de populations. Cela crée une interrelation et une complémentarité.

2.2.2. Une population agricole en ville

Il ressort de notre enquête que 35 des 47 ménages interrogés à Gborontchara pratiquent l'activité agricole et

disposent de champs dans les villages voisins, soit 72,91%. Nombreux parmi eux sont des résidents non permanents. Ils sont au village pendant le "Your" (saison pluvieuse en langue locale Lobi) qui correspond à la période des travaux champêtres et reviennent en ville à Bouna pendant "Oblowo" (saison sèche en langue Lobi), période après les récoltes. Pendant la période des travaux champêtres, ils se rendent à Bouna de façon occasionnelle pour la vente de certains produits agricoles. La situation est semblable à Dassikeledougou où 27 des 48 ménages enquêtés, soit 56,25%, pratiquent l'agriculture. Ces exemples montrent l'importance du monde paysan dans la croissance de la ville.

2.2. L'utilisation des revenus agricoles et la dynamique de la ville de Bouna

La vente des deux principaux produits agricoles de Bouna que sont la noix de cajou et l'igname permet aux populations de disposer de ressources financières. Ces revenus leur permettent d'entreprendre des actions qui contribuent à l'évolution de la ville.

2.2.1. L'utilisation des revenus de La noix de cajou dans la dynamique de la ville de Bouna

Sur les 213 chefs de ménages enquêtés, 116 pratiquent l'activité agricole, soit 54,46%. Cependant cette activité n'est pas exclusive dans certains cas. Elle est pratiquée en association avec d'autres activités comme le commerce. Même certains fonctionnaires s'y adonnent. Parmi les 116 ménages pratiquant l'activité agricole, 82 possèdent des champs d'anacarde. Nous avons alors retenu cet effectif

comme notre échantillon concernant les pratiquants de ce type de culture. Il s'agit de savoir les secteurs dans lesquels, les producteurs comptent investir ou dépenser leurs gains. Cela vise à connaître l'impact de cette activité, source, d'importantes devises dans l'évolution de la ville. Il ressort de l'enquête que ces revenus sont utilisés de façons diverses. Nous avons pu identifier quelques secteurs où les producteurs de noix de l'anacarde investissent (tableau 2).

Tableau 4 : Les secteurs d'investissement des producteurs de noix de l'anacarde à Bouna

Types d'investissement	Effectif enquêté	%
Equipement domestique	6	7,31
Immobilier	45	54,87
Entretien des vergers	12	14,63
Dépenses sociales	13	15,85
Transport	2	2,82
Commerce	4	4,87
Total	82	100

Source : Notre enquête, 2025

La majorité des ménages (54,87%) utilisent l'argent de la vente des noix de cachou dans l'immobilier. Ils participent ainsi à la construction et à l'évolution de la ville. 15,85% des ménages réservent leurs revenus aux dépenses sociales, 14,63% à l'entretien des vergers et 7,31% à l'équipement domestique. Dans le commerce et le transport, ce sont respectivement 4,87% et 2,82% des ménages qui y allouent leurs revenus.

2.2.2. L'utilisation des revenus de l'igname et la dynamique de la ville de Bouna

Les principales espèces et variétés d'ignames cultivées à Bouna sont le *Dioscorea alata* originaire d'Asie et du *Dioscorea cayenensis rotundata* d'origine africaine. Ces deux espèces sont économiquement importantes et constituent l'essentiel des ignames produites et commercialisées dans la région. Les *Dioscorea alata* comportent deux sous-groupes distincts constitués des N'Za et des "Bètè-Bètè". Quant aux *Dioscorea cayenensis rotundata*, ils se subdivisent également en deux sous-groupes. Ce sont généralement les appellations "d'igname précoce ou tardive" qui sont utilisées en Côte d'Ivoire.

L'igname est présente sur le marché de Bouna, durant les 12 mois de l'année (de juin-juillet à juillet-août de l'année suivante) au cours desquels plusieurs variétés se succèdent sur le marché.

Les flux d'igname sont orientés majoritairement vers Abidjan pour ce qui est de la variété Kponan et vers Bouaké en ce qui concerne la variété Assawa. Les ignames précoces commercialisées à Abidjan proviennent majoritairement des régions de Bouna et Bondoukou pour 89% (O. Sahoti, 2013). Le peuple Lobi de Bouna s'est spécialisé dans la filière de production et de commercialisation de l'igname de type "Kponan". Très actifs et détenant l'essentiel de l'information commerciale au niveau des marchés urbains, les intermédiaires lobi se sont regroupés au sein d'un syndicat où ils sont majoritaires. Ce syndicat, incontournable et

officiellement reconnu par les autorités est chargé de mettre en relation l'offre (les producteurs et collecteurs) et la demande (grossistes primaires et secondaires). La culture de l'igname est très importante à Bouna surtout pour la variété « kpona » (photo 3).

Photo 3 : L'igname, "kpona" dans un magasin à Bouna (Cliché, Sip, 2025)

La commercialisation de ce produit donne à la ville de Bouna, une notoriété internationale. Cette culture, surtout la variété "kpona", très prisée par la population de Côte d'Ivoire procure d'importantes devises aux populations de la ville de Bouna qui sont à la fois des producteurs, des pisteurs, des collecteurs et des commerçants. Elle implique donc, différents acteurs et participe à l'animation et à la construction de la ville. Le secteur agricole à Bouna dispose de nombreux atouts. Il reste néanmoins basé sur des méthodes traditionnelles et extensives. L'encadrement des acteurs de ce secteur d'activité reste assez faible avec

seulement deux techniciens spécialisés pour tous les exploitants agricoles de la ville (Direction régionale du Ministère de l'agriculture, 2020).

3. Discussion

L'analyse a montré que l'activité agricole participe à la dynamique de la ville de Bouna. Les résultats de cette étude sont donc comparables à ceux de certains auteurs relatifs au sujet de la contribution de l'agriculture dans le développement des villes. Ainsi, abondant dans le même sens, Atta K. et al, 2013. p 229, soutiennent que la dynamique urbaine et le modelage de l'espace urbain de M'Batto a été du ressort d'une population agricole dans la période glorieuse (1960-1980) avec plus de 85% du bâti. Cette réflexion cadre avec celle de Pierre V. 1990 p. 487, qui soutient que l'extension massive du secteur dit informel est une caractéristique de la dynamique des villes surtout dans les pays en développement car cet informel tient la deuxième place après le secteur agricole. Cela prouve ainsi le rôle primordial de l'agriculture le développement des villes. Selon Thareau.B. 2006. P 351, à proximité des villes, usages urbains et agricoles s'opposent ou bien se composent. Ces interdépendances renouvelées entre ville et agriculture induisent une transformation des politiques des collectivités locales. L'agriculture impacte ainsi la ville dans son dynamisme. A l'opposé, Schilter C. 1991, p.159 affirme « dans beaucoup de villes africaines, l'agriculture est l'expression d'un malaise économique qui a conduit une partie de la

population citadine à inventer de nouvelles solutions pour s'assurer un revenu ». La pratique agricole par les populations de la ville ne constitue pas selon lui une activité pensée et conçue en vue d'impulser un développement. Dans la même perspective, l'argument de pauvreté ou de crise économique est mis en avant pour expliquer les activités agricoles en ville en Afrique. A ce titre, Wade O., 2015. P.10, affirme « pour le cas du Sénégal le chômage et la paupérisation renforcent l'attraction de l'activité agricole aussi bien pour les citadins de longue date que pour les nouveaux arrivants ». Selon lui, l'agriculture comme activité de citadins résulte de la pauvreté.

Conclusion

Cette étude a analysé le rôle joué par l'activité agricole dans l'évolution et la vie économique de Bouna. Les résultats ont prouvé que diverses productions agricoles sont pratiquées par des populations de la ville de Bouna comme activités motrices. Elles génèrent des revenus substantiels contribuant à la mise en œuvre des actions de développement et de construction de la ville. Bouna, à l'instar des villes de l'Afrique subsaharienne est liée au monde rural voisin. Cette contribution met en exergue le rôle déterminant joué par l'activité agricole dans nos villes en tant que pourvoyeuse d'emploi et principale source de revenus. Cela attire l'attention de tous, surtout des autorités, sur l'impérieuse nécessité de miser sur ce secteur pour le bien-être des populations citadines. Il urge donc de moderniser les méthodes et les techniques agricoles.

Références bibliographiques

ATTA Koffi, GOGBE Téré, KAKOU Golly, 2013. *La dynamique agricole et les mutations spatiales dans la commune de m'batto* European Scientific Journal
<https://eujournal.org> > esj > article > view p 214-229

BERTILLE Thareau., 2005. *Transactions pour la gestion de territoires périurbains. Le rôle d'agriculteurs élus municipaux*. Actes du colloque « Faire Campagne » CNRS, Rennes.

BERTILLE Thareau, 2006/3 Vol. 8 L'agriculture dans une dynamique urbaine (revue) : Géographie, économie, société P. 351-368

CIRAD (Centre de coopération international en recherche agronomique pour le développement), 2025.

FAO, Union européenne et Cirad, 2022. *Profil des systèmes alimentaires - Côte d'Ivoire. Activer la transformation durable et inclusive de nos systèmes alimentaires*. Rome, Bruxelles et Montpellier, France.
<https://doi.org/10.4060/cc1267fr>

Ministère d'État, Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, 2025.

PHILIPPE Decraene, 1971. Côte-d'Ivoire : l'agriculture, pilier du développement économique *Le Monde diplomatique* pp17-18

OPHELIE Robineau et SOULARD Christophe-Toussaint., 2017. *Comprendre la complexité des liens ville-agriculture : intérêt d'une approche par le système agri-urbain. Le cas de Bobo-Dioulasso, Afrique de l'Ouest*, *Natures Sciences Sociétés*, Vol. 25, n° 1, pp. 36-47.
[DOI] <https://doi.org/10.1051/nss/2017013>, mis en ligne le

05/07/2017, consulté le 26/04/2024. DOI : 10.1051/nss/2017013

SCHILTER Christine., 1991. *L'agriculture urbaine à Lomé*, Paris : Karthala. pp. 59-68

VENNETIER Pierre, 1969. *Le développement urbain en Afrique tropicale : Considération générales*. In : Cahiers d'outre-mer, N°85-22^e année, 9p.

VENNETIER Pierre, 1990. *La Périurbanisation dans les pays tropicaux*, Annales de géographie pp. 496-497

WADE Cheikh Tidiane., 2015. Enjeux d'un aménagement du territoire autour de la ville de Dakar : quel avenir pour l'agriculture périurbaine ? *AGRIDAPE*, Vol. 31, n° 2, pp. 9-12.

CLINIQUE SEMIOTIQUE DES CONFLITS MINIERS AU BURKINA FASO : DES STRATEGIES DE MEDIATION A LA REINVENTION D'UNE APPROCHE COLLABORATIVE

Souleymane SIMPORÉ

Université Joseph KI-ZERBO/Burkina Faso

Laboratoire Langues, Discours et Pratiques artistiques (LADIPA)

souleymanesimpore262@gmail.com

Résumé

L'émergence du secteur extractif comme moteur de croissance au Burkina Faso depuis 2008 a transformé le pays en une scène où se jouent des tensions sémiotiques et sociétales profondes. Dans cette perspective, la clinique sémiotique ne se contente pas d'observer des signes ; elle se propose de diagnostiquer les dysfonctionnements du sens au cœur des interactions humaines pour y apporter une thérapie adaptée. Postuler que les incivilités et les comportements déviants sont des signes pathologiques revient à admettre que le corps social burkinabè souffre d'une rupture de cohérence entre ses réalités vécues. Cette étude s'attache à explorer comment la sémiotique, articulée à la pratique clinique et aux impératifs du développement durable, peut offrir une voie de transformation sociétale en passant de la gestion administrative de la crise à une réinvention collaborative du lien social.

Mots-clés : Clinique sémiotique- pathologie-gestion administrative- développement durable-crise

Abstract

The emergence of the extractive sector as a driver of growth in Burkina Faso since 2008 has transformed the country into a stage for profound semiotic and societal tensions. In this context, semiotic analysis does not simply observe signs ; it aims to diagnose the dysfunctions of meaning at the heart of human interactions in order to provide appropriate therapeutic solutions. To posit that incivilities and deviant behaviors are pathological signs is to acknowledge that Burkinabè society suffers from a breakdown in cohérence between its lived realities. This study explores how semiotics articulated with clinical practice and the imperatives of sustainable development , can offer a path to societal transformation by moving from the administrative management of the crisis to a collaborative resetting of social bonds.

Keywords : *Clinical sémiotique - Pathologie- Administrative management -Sustainable development- Crisis.*

Introduction

Le Burkina Faso a connu une mutation radicale de son paysage socio-économique avec l'essor de l'exploitation minière industrielle, supplantant ou entrant en conflit avec des traditions d'orpaillage séculaires. Pour les uns, il représente la croissance macroéconomique et les devises ; pour les autres, il est le signe d'une spoliation foncière et d'une destruction de l'environnement sacré. Cette "polyphonie" sémantique non régulée engendre des conflits

qui ne peuvent plus être résolus par la simple application du droit positif. Ce passage d'une économie agropastorale et artisanale à une exploitation intensive des ressources du sous-sol n'est pas qu'une simple transition technique ; c'est un séisme sémiotique. C'est dans cette perspective que cet article propose d'engager une clinique sémiotique des conflits miniers au Burkina Faso. Elle s'inspire de la clinique médicale pour identifier des « symptômes » au sein de la vie quotidienne comme les incivilités, le vandalisme, la corruption, la violence armée et les interpréter comme des manifestations d'un malaise profond de la signification.

En mobilisant le paradigme clinique, il s'agira d'emprunter une posture d'analyse attentive aux symptômes, aux signes et aux pratiques langagières qui manifestent les dysfonctionnements profonds du système. La clinique sémiotique propose de "panser" ces blessures relationnelles pour "repenser" des modèles de développement qui ne soient plus imposés du haut vers le bas, mais coconstruits dans un respect mutuel des schèmes culturels. La sémiotique, science des signes et de la production de sens, offre quant à elle les outils pour décrypter la guerre des narrations, la symbolique des espaces disputés et les rhétoriques de la légitimité qui s'affrontent dans ces arènes conflictuelles. Notre postulat est que ces conflits sont avant tout des conflits de significations, où le sens de l'exploitation, du développement, de la justice et de l'appartenance constitue l'enjeu premier.

Cette recherche vise ainsi à démontrer que la médiation conventionnelle, souvent centrée sur la recherche de compromis techniques ou financiers, échoue fréquemment

parce qu'elle ne prend pas en charge la dimension sémiotique du conflit. Elle proposera, à partir d'un diagnostic précis des pratiques sociales et des signes de discorde, les linéaments d'une thérapeutique sémiotique. Cette dernière entend réinventer une approche collaborative de la médiation en travaillant à une reconfiguration des cadres interprétatifs et à une création partagée de sens, condition *sin qua non* d'une paix sociale durable et équitable. Pour ce faire, le présent article s'articulera en trois temps. Dans un premier temps, nous procéderons à une symptomatisation du secteur extractif burkinabè, en identifiant les signes manifestes et latents de la discorde. Nous mènerons ensuite une analyse clinique des pratiques sociales pour poser un diagnostic approfondi des dynamiques conflictuelles et exposer nos méthodes d'investigation. Enfin, nous esquisserons les contours d'une thérapeutique sémiotique visant à réinventer la médiation et à fonder une approche véritablement collaborative de la gouvernance minière au Burkina Faso.

1. Problématique de l'étude

La problématique centrale de cette étude repose sur la discordance entre les régimes d'interaction dominants dans le secteur minier et les attentes existentielles des populations. Le système actuel fonctionne principalement sur le régime de la "programmation" (lois minières, codes fonciers) et la "manipulation" (promesse de retombées économiques, corruption). Or, ces régimes ignorent la dimension sensible et identitaire des populations rurales pour qui la terre n'est pas un simple actif financier, mais le

rapport de la mémoire ancestrale. Comment, dès lors, interpréter les incivilités et les comportements déviants des acteurs miniers au Burkina Faso non plus comme de simples troubles à l'ordre public, mais comme des signes cliniques d'un système de sens défaillant ? Comment la médiation, souvent réduite à une négociation de façade, peut-elle se muer en un véritable processus d'ajustement sémiotique capable de produire une collaboration durable ? L'enjeu est de démontrer que la résolution des conflits miniers au Burkina Faso nécessite une "révolution sémantique" qui remplace l'humain et son rapport au territoire dans le processus de construction d'un modèle de développement.

2. Symptomatisation du secteur extractif burkinabè : Les signes de la discorde

L'analyse clinique débute par le recensement des signes pathologiques qui affectent le secteur minier. Ces signes se manifestent à travers une variété d'actes qui, bien que perçus comme criminels ou déviants, racontent une histoire de dépossession et de résistance.

2.1. Incivilités et comportements déviants : Une sémiogenèse de la résistance

Les incivilités dans les zones minières qu'il s'agisse du non-respect des périmètres de sécurité, de la petite corruption ou de la dégradation volontaire des infrastructures sont des symptômes d'une désaffiliation sociale. Dans cette perspective sémiotique, l'incivilité est un "énoncé" qui signifie le refus de reconnaître la légitimité d'un

ordre imposé. Par exemple, lorsqu'une mine industrielle s'installe, elle crée une clôture sémiotique, c'est-à-dire que l'espace est divisé entre le "dedans" (privatisé, protégé, riche) et le "dehors" (laissé-pour-compte, pollué, pauvre). C'est justement cette division spatiale qui produit la dysphorie collective. Autrement, les comportements déviants deviennent des stratégies de "captation" de la valeur par ceux qui se sentent exclus du système. Le tableau suivant permet de catégoriser cette manifestation selon leur intensité et leur portée sémantique.

Type de comportement	Signe clinique	Signification profonde	Impact sur le développement
Incivilité mineure	Non-respect des consignes d'hygiène, occupation de zones interdites	Refus symbolique de l'autorité spatiale de la mine	Dégradation du climat social et sanitaire.
Comportement déviant	Petite corruption (bakchich), vol de minerai résiduel	Stratégies de survie face à l'asymétrie de richesse	Erosion de l'éthique publique et de la confiance
Conflit ouvert	Barrages routiers, saccages de sites industriels	Cri de révolte contre la rupture du contrat social	Arrêt de production, instabilité politique
Criminalité associée	Racket, collaboration avec des groupes armés	Perte totale de contrôle étatique sur la ressource	Militarisation et faillite du modèle de gouvernance

Tableau 1 : Dynamiques des Conflits dans les sites miniers

Le tableau adopte une gradation dans gravité des comportements, depuis des incivilités apparemment mineures jusqu'à la criminalité organisée. Cette progression laisse voir comment des problèmes localisés et symboliques peuvent évoluer vers des conflits ouverts et une perte de contrôle étatique. Elle attire notre attention sur le fait que l'instabilité ne naît pas brutalement ; elle est souvent le résultat d'une accumulation de frustrations et de réponses inadéquates des autorités. Lorsqu'on procède par une lecture psychosociale et politique des comportements miniers, nous constatons que chaque type de comportement est interprété au-delà de son aspect visible. Par exemple, l'incivilité mineure n'est pas présentée comme un simple manque de discipline, mais comme un refus symbolique de l'autorité spatiale. Cela renvoie à la notion de contrôle territorial et de légitimité perdue. La petite corruption et le vol sont ici perçus comme des stratégies de survie et non comme une malhonnêteté innée. Cela met en lumière l'asymétrie économique et l'absence de canaux légitimes pour subvenir à ses besoins. Les conflits ouverts (barrages, saccages) sont qualifiés de "cri de révolte" contre la rupture du contrat social. Cela suppose que la communauté minière attendait en retour de son travail et de sa présence des droits, des services ou une redistribution qui n'ont pas été honorés. Quant à la criminalité organisée, elle signale une perte totale de contrôle étatique et une émergence de pouvoirs parallèles, souvent plus forts que l'autorité légale. Les conséquences de ces comportements ne sont pas seulement sécuritaires ou économiques mais aussi sociales, politiques. Ce tableau suggère que la gouvernance minière

intègre la justice sociale, le dialogue et le respect des droits tout en n'ignorant pas les incivilités, la corruption quotidienne qu'on peut considérer comme des signaux faibles qui peuvent conduire à une escalade incontournable. Lorsqu'on arrive à ce stade, le minerai devient un enjeu de pouvoir qui peut déstabiliser l'État si celui-ci n'en garde pas le contrôle légitime. L'augmentation de ces comportements miniers au Burkina Faso témoigne d'une saturation sémantique : le discours officiel sur le développement minier ne correspond plus à la perception des populations, créant un vide où s'engouffrent la violence et le ressentiment.

2.2. La terre comme corps souffrant : Conflits fonciers et ruptures d'équilibre

Le Burkina Faso, pays essentiellement agricole, voit sa terre soumise à une pression anthropique sans précédent. La croissance démographique et la raréfaction des terres cultivables dues au changement climatique exacerbent les tensions. Cependant, c'est l'introduction de l'exploitation minière qui constitue le traumatisme le plus aigu. La loi n°034-2009 sur le foncier rural a tenté de sécuriser les droits, mais elle se heurte souvent aux conceptions coutumières où la terre est inaliénable. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, ou entre autochtones et allogènes, sont souvent "contaminés" par les jeux miniers. L'arrivée d'une mine déplace les limites, modifie les pistes de transhumance et transforme la terre en une marchandise. Sémiotiquement, on passe d'une "terre-nourricière" à une "terre-gisement". Ce changement de prédicat est vécu comme une profanation. Les conflits fonciers ne sont donc

pas que des disputes de bornage ; ils sont les signes d'une rupture de l'harmonie entre l'homme, son ancrage spatial et son environnement.

2.3. L'orpaillage artisanal et l'industrie : un choc de régimes narratifs

L'un des signes les plus manifestes de la pathologie minière est le conflit entre l'Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle (ASGM) et les mines industrielles. L'État burkinabè a souvent privilégié les grandes entreprises pour leurs apports budgétaires, interdisant ou limitant l'accès des orpailleurs artisanaux à leurs sites ancestraux. Cette exclusion a jeté des dizaines de milliers de personnes dans la précarité, les rendant vulnérables aux discours des groupes armés non étatiques. Dans la région du Liptako-Gourma, cette dynamique a conduit à une situation où l'or finance directement l'insécurité. Sémiotiquement, l'or est devenu un "objet de quête" pour des acteurs aux programmes narratifs opposés :

- Le programme de l'État : Sécurisation, taxation, régulation industrielle.
- Le programme des orpailleurs : Survie immédiate, autonomie locale, refus de l'interdit.
- Le programme des groupes armés : Racket, financement de la terreur, contrôle territorial.

L'absence d'un programme narratif commun, capable d'inclure l'artisanat dans une chaîne de valeur formelle,

transforme le secteur minier en un champ de bataille où chaque acteur se définit par l'exclusion de l'autre.

3. L'analyse clinique des pratiques sociales : Diagnostic et méthodes

Pour "panser" ces maux dans le secteur minier au Burkina Faso, la clinique sémiotique déploie une méthodologie rigoureuse qui va au-delà du constat pour chercher les racines du sens.

3.1. Dépasser le structuralisme : Pour une sémiotique du continu

La sémiotique classique, souvent critiquée pour sa concentration sur l'immanence des textes, doit laisser place à une sémiotique du quotidien et de l'action. Justin Toro Ouoro souligne dans ses travaux l'importance de sortir de la "clôture du texte" pour embrasser les défis sociaux. Dans le cas burkinabè, cela signifie analyser les pratiques minières non pas comme des faits isolés, mais comme des éléments d'un "continuum" de vie sociale. L'approche éco-anthroposémiotique proposée par Bruno Guatin invite à intégrer les schèmes culturels comme grille d'analyse. Il ne s'agit plus d'opposer binaires l'industriel à l'artisanal, mais de comprendre comment les deux peuvent coexister dans un espace signifiant partagé. La pathologie naît du continu (la barbelés, les exclusions), la santé sociale naît du discontinu (la collaboration, l'interdépendance). Autrement, au sens de Claude Zilberberg, pour qu'il y ait du sens, il faut de la différence. Si tout est continu, tout finit par se ressembler,

et le sens se noie dans une masse informe. La santé, elle, naît de la mise en ordre. La société doit donc soigner le chaos du continu en instaurant des rythmes, des rites de passage et des lois. Le discontinu permet de canaliser l'énergie sociale pour éviter qu'elle ne devienne destructive.

3.2. Les régimes d'interaction de Landowski appliqués à la médiation

L'analyse clinique utilise les travaux d'Éric Landowski pour identifier les modes de relation entre les acteurs miniers. On observe une prédominance de la programmation (les lois minières sont appliquées sans tenir compte des contextes locaux) et de la manipulation (on achète la paix sociale par des dons ponctuels ou on menace de recourir à la force). Ces régimes sont fragiles et conduisent inévitablement à l'accident (la violence).

Régime d'interaction	Manifestation dans le secteur minier	Résultats sémiotiques
Programmation	Application stricte du code minier sans concertation	Rigidité, frustration, sentiment d'injustice
Manipulation	Clientélisme, corruption de élites locales, promesses d'emplois	Perte de confiance, cynisme social, instabilité
Accident	Emeutes sur les, attaques terroristes, morts d'orpailleurs	Rupture du sens, chaos, retrait des investisseurs
Ajustement	Médiation réelle, respect des coutumes,	Cohésion sociale, développement durable

	collaboration inclusive	
--	----------------------------	--

Tableau 2 : Tableau Synthétique des régimes de Landowski appliqué à la médiation

À travers ce tableau, nous apercevons les quatre régimes et leur pertinence. Premièrement, le régime de programmation laisse transparaître une relation unilatérale, descendante et rigide où l'acteur puissant impose son scénario comme une vérité indiscutable, sans marge de négociation. Il se manifeste par une application stricte du code minier sans concertation. C'est le modèle légaliste pur, où la loi est utilisée non comme un outil d'imposition, ignorant les réalités socio-culturelles locales et entraînant un blocage de la sémiose. Le sens imposé est rejeté car il ne fait pas sens pour les communautés. Il génère un sens contraire qui est l'injustice. On peut même dire que c'est le terreau fertile pour le conflit latent. Deuxièmement, le régime de manipulation qui s'articule autour d'une relation directe, cynique et instrumentale. Dans ce cas, le pouvoir cherche à orienter les comportements non par la force brute, mais en jouant sur les désirs, les peurs ou les failles de système social. Il se manifeste par le clientélisme, la corruption des élites locales, les promesses d'emplois. C'est une stratégie de contournement de la confrontation qui consiste à diviser les communautés, à créer des attentes illusives et à privatiser le bénéfice du dialogue. Toutes ces mauvaises actions entraînent la perte de confiance, le cynisme social et l'instabilité. Le sens est corrompu du moment où la parole et

la promesse perdent toute leur valeur. La confiance, fondement de tout lien social, est détruite au sein de la communauté et envers les institutions. On peut même qualifier l'instabilité qui en découle de structurelle. Troisièmement, le régime de l'accident qui laisse transparaître une relation de rupture de la maîtrise, un imprévu radical et un évènement inassimilable. Le contrôle échappe donc à tous les acteurs. Il se manifeste par des émeutes, des attaques terroristes, des morts d'orpaillers. Ces évènements ne révèlent plus d'une logique d'interaction négociée ou manipulée. Ils sont des explosions de violence, des ruptures du tissu sécuritaire ou des stratégies humaines qui suspendent toute logique normale d'échange. Ces actions aussi entraînent une rupture de sens, un chaos, un retrait des investisseurs. C'est le stade de la désémotisation où le cadre commun de référence s'effondre. À ce stade, le chaos n'a donc pas de sens. C'est l'échec absolu qui fait fuir les acteurs économiques. Enfin, le régime de l'ajustement qui est le régime que le présent article promeut comme alternative thérapeutique. Il se caractérise par une attention mutuelle, une adaptation réciproque et une recherche collective de l'accord. Il suppose que les acteurs se reconnaissent mutuellement comme des sujets de sens à part entière. Ce régime se manifeste par une médiation réelle, un respect des coutumes et une collaboration réinventée. Outre cela, il implique un dialogue authentique, une reconnaissance des logiques endogènes comme les coutumes et une participation significative. Ce mécanisme conduit donc à une cohésion sociale et à un développement durable : l'état de santé sémiotique. Un sens partagé émerge de l'interaction elle-

même, renforçant le lien social et créant les conditions d'un projet de long terme. Le développement acquiert enfin une signification légitime et stabilisée. À travers cette lecture du tableau, on peut dire qu'il permet de sortir d'une vision binaire pour identifier quatre pathologies relationnelles distinctes, chacune avec sa propre logique et sa gravité. L'accident n'est donc pas une version aggravée de la Programmation mais un effondrement d'un autre ordre. Il montre pourquoi une simple médiation technique échoue si elle est menée dans les régimes de Programmation ou de Manipulation, elle n'est qu'un outil au service de ces logiques perverses. La clinique sémiotique propose donc de faire basculer fondamentalement le régime d'interaction vers l'ajustement qui constitue une interaction fondée sur la sensibilité mutuelle où chaque acteur adapte son comportement en fonction de celui de l'autre, sans chercher à le dominer par la loi ou par la force. C'est dans cet ajustement que réside la clé d'une médiation réussie au Burkina Faso.

3.3. Le rôle des "Koglweogo" et des structures informelles : Un symptôme du vide

L'émergence des groupes d'autodéfense comme les "koglweogo" est un signe pathologique majeur. Ils apparaissent là où l'Etat est sémiotiquement absent. Leur présence dans les zones minières signifie que les populations ont perdu foi dans le système de justice formel. Bien que ces groupes puissent rétablir une forme de sécurité immédiate, ils introduisent une "justice privée" qui fragilise l'unité nationale. L'analyse sémiotique de ces groupes révèle qu'ils

ne sont pas seulement des milices, mais des expressions d'un besoin de protection et d'appartenance locale. Ils comblent un vide de signification laissé par une autorité centrale perçue comme lointaine et prédatrice. La clinique doit donc travailler à réintégrer ces forces sociales dans un cadre institutionnel transparent, plutôt que de simplement les ignorer ou les combattre, pour restaurer le monopole sémantique de l'Etat sur la sécurité et la justice.

4. Vers une thérapeutique sémiotique : Réinventer la médiation

Panser le social exige des actions concrètes basées sur une nouvelle interprétation du vivre-ensemble. La médiation doit cesser d'être un outil technique pour devenir une pratique des sens.

4.1. Les limites de la médiation actuelle et le besoin de "traduction"

Les processus de médiation couramment employés souffrent de plusieurs angles morts qui les rendent inopérants pour résoudre les conflits miniers dans leur profondeur. D'abord, la médiation est souvent réduite à une négociation sur des indicateurs quantifiables. Elle évacue les dimensions qualitatives, symboliques et relationnelles du conflit. On traite donc la contestation comme une simple demande de plus-value économique, sans en comprendre même les ressorts culturels ou existentiels. Cette médiation se déroule généralement dans un cadre conceptuel et juridique importé comme les droits miniers, les études

d'impact environnemental, les audits sociaux. Cette asymétrie place d'emblée les parties prenantes locales en position d'infériorité et rend le dialogue factice. Ensuite, les griefs exprimés en termes pertes de lieux sacrés, de rupture du lien avec les ancêtres, de dégradation d'un patrimoine invisible sont souvent considérés comme « non rationnels » ou relégués au rang de croyance folkloriques. La médiation actuelle, en ne sachant pas les traduire dans son propre cadre, les ignore, créant un profond sentiment de mépris et de frustration. Enfin, ces médiations sont généralement ponctuelles, liées à une crise ou à une phase du projet. Elles ne construisent pas un processus continu de dialogue et réajustement capable d'anticiper et d'absorber les tensions inhérentes à la vie d'une mine sur 10, 20, 30 ans.

Quant au concept de traduction, il est crucial et dépasse largement la linguistique. Il désigne l'opération sémiotique indispensable pour créer un terrain d'entente entre des cosmovisions hétérogènes. Il s'agit de faire comprendre à une compagnie minière qu'une colline n'est pas seulement un gisement potentiel (valeur économique) mais peut être aussi un autel des sacrifices (valeur religieuse), une archive historique (valeur mémorielle) et une borne identitaire (valeur sociale). Inversement, il s'agit aussi d'aider les communautés à décoder les contraintes techniques, financières et juridiques du projet minier, non comme des arguments d'autorité, mais comme des éléments d'un langage à apprivoiser. Le conflit oppose souvent un imaginaire de la modernité et du progrès incarné par la mine à un imaginaire de l'enracinement et de la perpétuation incarné par le territoire. Le médiateur sémioticien doit

devenir un passeur, capable de reformuler les préoccupations de chaque partie dans le langage de l'autre, sans les trahir, pour faire émerger un récit commun acceptable.

Outre cela, le code minier et les procédures d'expropriation sont des textes qui imposent leurs propres logiques. Le besoin est donc de traduire les coutumes et les droits traditionnels en propositions audibles pour le droit positif. C'est le travail de création d'un droit hybride ou négocié, par exemple dans les conventions locales. Cette traduction ne peut être un acte ponctuel mais institutionnalisée dans des instances permanentes de dialogue où se coconstruit en permanence la signification partagée de l'activité minière et de ses impacts. C'est ici que le modèle palabre réinventé trouve toute sa pertinence, car la palabre est par essence un espace-temps de traduction collective des différends en accords. Les compagnies minières utilisent un langage technocratique et financier ; les populations utilisent un langage émotionnel et ancestral. La médiation sémiotique agit comme un traducteur entre ces deux univers.

4.2 .Intégrer les schèmes culturels endogènes : Le modèle de la palabre

Le Burkina Faso dispose de traditions de résolution de conflits extrêmement riches qui ont été marginalisées par le droit moderne. Pour le cas du Burkina Faso, il s'agit de passer d'une médiation de "compromis" (ou chacun perd un peu) à une médiation de "co-construction" (ou chacun gagne en sens). Par exemple, l'initiation au "Do" chez les Bwaba structure la

vie sociale autour d'échanges symboliques qui garantissent la paix. La clinique sémiotique propose de réhabiliter ces structures.

Schéma 1 : Approche collaborative réinventée

Ce schéma constitue la proposition opérationnelle centrale qui traduit concrètement en trois principes clairs, le cadre théorique de la clinique sémiotique appliquée aux conflits miniers au Burkina Faso. Il incarne la réinvention promise en s'appuyant délibérément sur les schèmes culturels endogènes, notamment l'esprit et la pratique de la palabre. D'abord, le principe de la concertation préalable est considéré comme vaccin sémiotique contre les conflits. Il institue le dialogue non comme une formalité ou une réaction aux crises, mais comme un condition préalable obligatoire à toute action. Cette concertation permet de déconstruire la relation verticale et unilatérale pour instaurer une horizontalité symbolique en bénéfique. Elle change le sens de l'action minière en passant d'une imposition à un projet négocié. C'est en quelque sorte un équivalent moderne de la convocation de la communauté avant une décision importante. La concertation tente de reconnaître que tous les « ayants-droits » moraux doivent avoir voix au chapitre. Ensuite, la

gestion paritaire des ressources constitue le cœur de la justice redistributive et symbolique. Il ne s'agit pas d'une délégation ou d'une consultation, mais d'une co-propriété décisionnelle sur la gestion des bénéfices. Cette forme de gestion combat directement l'évasion fiscale et les flux illicites et instaure une transparence locale radicale. Il transforme la communauté de spectatrice ou de victime en un partenaire ou en un co-gestionnaire des projets miniers. Cette perspective permet de restaurer un sens de la justice et de l'équité. Dans la tradition de la palabre, la sagesse et la responsabilité sont partagées. Ce pilier étend donc ce principe à la gestion du bien commun matériel issu de l'exploitation. Enfin, le respect des lieux de mémoire qui constitue la dimension la plus profondément sémiotique et éco-antropo-sémiotique de ce schéma reconnaît que le territoire n'est pas un espace géo-économique neutre, mais un texte chargé de sens, d'histoire, de spiritualité et d'identité. Elle s'attaque à la destruction des terres et au mépris du local en élevant des sites spécifiques au statut de patrimoine sémantique non négociable. Elle oblige à une cartographie qui intègre non seulement les données géologiques, mais aussi la géographie sacrée et mémorielle des communautés. Dans nos sociétés africaines, la palabre se tient souvent dans les lieux chargés de sens (l'arbre à palabre, la place du village). Respecter les lieux de mémoire, c'est respecter le conteneur symbolique sans lequel la parole juste et la cohésion sociale ne peuvent émerger.

4.3. Panser pour repenser : Un modèle de développement durable centré sur l'humain

Le but ultime de la clinique sémiotique est de "repenser" le développement. Le modèle actuel, basé sur l'exploitation brute de l'or, est insoutenable car il détruit le capital social et environnemental du pays. Un développement durable au Burkina Faso doit être inclusif et respecter les limites planétaires tout en répondant aux besoins de dignité des populations.

Dimension	Pathologie actuelle	Thérapeutique sémiotique	Objectif durable
Economique	Flux financiers illicites, évasion fiscale	Transparence radicale, fiscalité équitable	Prosperité partagée
Sociale	Conflits, incivilités, exclusions	Médiation par l'ajustement, inclusion de l'ASGM	Cohésion nationale
Environnementale	Destruction des terres, pollution	Eco-anthroposémiotique, respect du sacré	Protection de l'héritage
Identitaire	Aliénation culturelle, mépris du local	Valorisation des savoirs endogènes	Souveraineté sémantique

Tableau 3 : Modèle de développement centré sur l'humain

Ce tableau présente un modèle théorique et normatif pour repenser le développement, non pas comme un processus purement économique mais comme une thérapie globale des sociétés, fondée sur une approche sémiotique. Il

est donc construit sur une grille diagnostique et prescriptive très claire, articulée en quatre dimensions interconnectées. La première dimension qui économic la pathologie est le fait de percevoir la finance comme opaque et injuste. Dans la perspective clinique, le remède n'est pas d'abord technique mais éthique et de sens. Autrement, il doit y avoir une transparence radicale et une fiscalité équitable pour pouvoir restaurer la confiance et le sens de la justice et redonner un signifié positif à l'activité économique. Dans ce sens, il ressort que la prospérité partagée est un objectif sémantique qui s'oppose à la croissance pour une minorité. Dans la deuxième dimension qui est sociale, c'est plutôt les conflits et les exclusions qui sont considérés comme une pathologie. À ce niveau, la médiation pas l'ajustement et l'inclusion de l'ASGM (Exploitation Artisanale à Petite Echelle de l'Or) proposent de réécrire les relations, c'est-à-dire d'intégrer les sites miniers par le dialogue et de reconnaître la valeur des acteurs marginalisés, en changeant leur statut symbolique dans le récit national afin de faire en sorte que la cohésion nationale soit un état ou le corps social partage une signification commune de son destin. Dans la troisième dimension, la pathologie est le fait de considérer la nature comme une ressource à exploiter. Pour pallier cette situation, l'éco-anthropo-sémiotique fusionne écologie (éco-), étude de l'homme (anthropo-) et science des significations (sémiotique). Cela signifie que l'environnement n'a pas qu'une valeur utilitaire ; il est un système de signes chargé de sens (historique, spirituel, identitaire). Le respect du sacré renforce donc cette idée pour attirer l'attention des humains sur le fait la protection de l'héritage va au-delà de

la conservation ; c'est la préservation d'un patrimoine de sens pour les générations futures. La quatrième dimension qui est identitaire considère l'aliénation culturelle comme une pathologie. Autrement, le fait que les savoirs locaux sont dévalorisés face à des modèles externes. À ce niveau, il s'agira de valoriser les savoirs endogènes et ce geste constitue un acte de résistance sémantique. Il passe par une réhabilitation des systèmes de connaissance locaux en leur donnant de la valeur et du poids dans la construction du savoir officiel. Cette posture vise une souveraineté sémantique, la capacité d'une communauté à produire et à contrôler ses propres significations, récits et valeurs, sans domination culturelle extérieure.

L'originalité de ce modèle réside dans le fait qu'il lie indissociablement l'économie, le social, l'environnement et le culturel tout en refusant les solutions en silo. Il place la bataille des significations au cœur du développement en considérant que le problème n'est pas juste le manque de ressources, mais un désordre des systèmes de valeur et de représentation. Ce modèle vise enfin la souveraineté sémantique à travers la proposition d'un développement qui part des identités et des connaissances locales, et non imposé de l'extérieur. En "passant" les blessures du présent, on libère la capacité de la société burkinabè à imaginer son propre futur. Ce futur ne peut pas être un simple calque du "modèle propre", une démocratie et une économie qui ressemble au peuple burkinabè.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il apparaît que les conflits miniers au Burkina Faso ne peuvent se réduire à des simples litiges économiques ou techniques. Notre démarche de clinique sémiotique a permis de révéler qu'ils sont l'expression symptomatique d'un désaccord profond sur la production de sens concernant le territoire, la richesse et le futur commun. La première partie, consacrée à la symptomatisation, a mis en lumière comment les signes de la discorde, c'est-à-dire des barricades aux pétitions, des récits de spoliation aux symboles de résistance trahissent une fracture sémiotique entre les univers de sens des acteurs en présence. La seconde partie, dédiée à l'analyse clinique et au diagnostic, a confirmé que les pratiques sociales conflictuelles sont sous-entendues par des régimes de signes incompatibles et des narrations qui s'excluent mutuellement. L'État, la compagnie et les communautés parlent des langages différents, construisent des réalités antagoniques à partir des mêmes faits, et évoluent dans des cadres interprétatifs fermés. Ce diagnostic établit les limites intrinsèques des mécanismes de médiation traditionnels, qui butent sur cette incommunicabilité fondamentale. Enfin, la troisième partie a ouvert la voie à une thérapeutique sémiotique. Celle-ci ne propose pas de solution miracle, mais une refondation même de la médiation comme un processus de traduction et de co-création de sens. Il s'agit là de transformer l'arène conflictuelle en un laboratoire où les signes peuvent s'ouvrir à l'altérité, et où

de nouveaux symboles partagés peuvent émerger. Réinventer une approche collaborative passe nécessairement par ce travail sur la fabrique du sens, condition pour que les négociations sur les ressources (le partage du gâteau) soit précédée et rendue possible par un accord, même minimal, sur la valeur et la signification de ces ressources (le sens du gâteau).

La clinique sémiotique des conflits miniers nous enseigne que le sens est le liant indispensable de toute société durable. Les incivilités et le comportement déviants ne sont pas des fatalités, mais des appels au secours d'un système qui a perdu sa boussole humaine. En interprétant ces signes comme des pathologies sociales, nous avons pu identifier la nécessité de passer d'une gouvernance par la force et la règle à une gouvernance par l'ajustement et le respect. Cet article plaide donc pour un changement de paradigme dans la gestion des conflits miniers. Elle exige de reconnaître que l'or sous le sol n'a de valeur que s'il ne détruit pas l'homme au-dessus. En intégrant les schèmes culturels endogènes et en transformant la médiation en un espace de vérité et de traduction. La durabilité de la paix sociale dans les zones d'extraction au Burkina Faso dépend de la capacité des parties prenantes à reconnaître la dimension sémiotique de leurs différends et à s'engager dans une médiation qui soit aussi un acte de sémiologie collective. C'est à ce prix que le secteur minier burkinabè pourra potentiellement devenir un lieu non seulement de production de richesses, mais aussi de production d'un sens partagé du développement. Panser les conflits miniers, c'est finalement guérir notre rapport à

la terre et à l'autre pour bâtir une nation apaisée et prospère.

Bibliographie

- ✓ **ALONSO Juan**, 2014, « Sémiotique et politique : narrativité et transformation », *Recherches en communication*, n°41, pp.55-70.
- ✓ **AMIN Samir**, 1996. *Les défis de la mondialisation*, L'Harmattan, Paris.
- ✓ **ANTIL Alain**, 2020, « Violence sans fin au Sahel », *Etudes*, n°9, pp.19-30.
- ✓ **ASCHER Marcia**, 1998. *Mathématiques d'ailleurs. Nombres, formes et jeux dans les sociétés traditionnelles*, seuil, Paris.
- ✓ **BAILLY Séry**, 2016. *L'honneur de morifindjan*, L'Harmattan, Abidjan.
- ✓ **CAPRON Jean**, 1973. *Communautés villageoises bwa : Mali-Haute-Volta*, Institut d'Ethnologie, Paris.
- ✓ **COULIBALY Aboubacar Sidiki**, 2019. *Defining African Literature in the Era of Globalization*, Lambert Academic Publishing, Germany.
- ✓ **DIAKITE Guédiouma** , 1985. *Le processus du sous-développement*, L'Harmattan, Paris.
- ✓ **DIPAMA Yacinthe Judicaël**, 2023, « Embrayeurs et stratégies de captation des messages publicitaires au Burkina Faso, n°15, pp.245-260.
- ✓ **FAO**, 2020. *Etude sur les causes et moteurs localisés des conflits liés aux ressources naturelles au Burkina Faso* , FAO, Rome.

- ✓ **GUIATIN Bruno**, 2023, « Emergence de l'éco-anthroposémiotique et défis du développement en Afrique », n°18, pp.112-128.
- ✓ **HUNTER Marcena**, 2022. *Par-delà le sang : Or, conflits et criminalité en Afrique de l'Ouest*, Global Initiative against transnational Organized Crime, Genève.
- ✓ **KADET Bertin**, 2016, « L'enjeu ouest-africain de la sécurité au Burkina Faso », , vol.12, n°8, pp.366-387.
- ✓ **KINDA Léger**, 2018, *Rapport d'étude sur les conflits fonciers en milieu rural au Burkina Faso*, konrad-Adenauer-Stiftung, Ouagadougou.
- ✓ **LANDOWSKI Eric**, 2004. *Passion sans nom*, Presses Universitaires de France, Paris.
- ✓ **NDILTAH Patrick**, 2024, « Comportements déviants et communication familiale », n°13, vol. 4, pp.109-122.
- ✓ **OUORO Justin Toro**, 2010. *Poétique des cinémas d'Afrique noire francophone*, L'Harmattan, Paris.
- ✓ **PARE Joseph**, 1977. *Ecritures et discours littéraire*, Ouagadougou.
- ✓ **SAWADOGO Rasmané Daniel**, 2023, « Analyse des causes profondes des conflits miniers au Burkina Faso et médiation », *Revue de l'ACAREF*, n°5, pp.45-62.
- ✓ **ZOMA Vincent**, 2024, « Déterminants de la consommation de la chicha chez les jeunes à Ouagadougou », *Revue DELLA Afrique*, vol.6, n° 10, pp.85-102.